

Departement 2

Studiengang Logopädie 09-12

19. Februar 2012

Bachelorarbeit

Erkennung von Dysphagie im Altersbereich

Entwicklung einer Entscheidungshilfe für Pflegepersonal im Alters- und Pflegeheim zur Erkennung von Auffälligkeiten im Bereich Schlucken

Eingereicht von:

Anita Guggisberg

Corina Singer

Begleitung:

Lic. phil. Erika Hunziker

Abstract:

Schluckstörungen sind in Alters- und Pflegeheimen häufig und werden teilweise spät oder gar nicht erkannt. Dysphagien werden von unterschiedlichen Berufsgruppen (Ergo- und Physiotherapie, Pflege, Ärzte und Logopädie) diagnostiziert und behandelt. Da unerkannte Schluckstörungen viele weitere Komplikationen nach sich ziehen können, ist die frühe Erkennung in diesem Bereich von grosser Bedeutung. Durch Literaturrecherchen und Interviews mit Experten haben wir Daten für die Erkennung von Dysphagie erhalten und diese durch ein qualitatives Vorgehen erfasst. Mittels Inhaltsanalyse wurden Beobachtungskriterien entwickelt. Daraus entstand eine Entscheidungshilfe für das Pflegepersonal. Diese klärt die Frage: Braucht es eine fundierte Schluckabklärung durch eine Fachperson, oder ist das Risiko einer Dysphagie klein? Das Instrument mit dem Namen „**Schluck-ER**kennung für **Alters-** und **PflegeHeime SERAPH**“ dient der Prophylaxe von den Folgen einer Dysphagie.

Hiermit bestätigen wir die Arbeit gemeinsam verfasst zu haben.

Sprachliche Regelung:

Männliche oder weibliche Formen werden genannt und schliessen die jeweils andere Geschlechterform zu Gunsten der Lesbarkeit mit ein.

Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort.....	1
2. Einleitung.....	2
2.1. Themenwahl	2
2.2. Problemstellung	2
2.3. Zieldefinition und Zielgruppe	4
2.4. Fragestellung und Hypothesen	4
2.4.1. Frage 1	4
2.4.2. Frage 2	5
2.5. Rahmenbedingungen	5
3. Theoretische Grundlagen.....	6
3.1. Der physiologische Schluckakt.....	6
3.1.1. Relevante Körperstrukturen	6
3.1.2. Schluck-Atem-Koordination.....	10
3.1.3. Phasen des Schluckvorgangs	10
3.2. Ursachen von Dysphagien.....	13
3.2.1. Überblick	13
3.2.2. Neurogene Dysphagien	13
3.2.3. Nicht-neurogene Dysphagien	14
3.3. Symptome einer Dysphagie	15
3.3.1. Schweregrade	17
3.4. Dysphagien im Alter	18
3.4.1. Übersicht	18
3.4.2. Der physiologische Alterungsprozess und dessen Auswirkungen auf das Schlucken.....	18
3.4.3. Häufigkeiten und die Situation im Altersheim	20
3.5. Medizinische Folgen der Dysphagie	21
3.5.1. Malnutrition	21
3.5.2. Dehydratation.....	22
3.5.3. Aspiration und Aspirationspneumonien	23
3.6. Diagnostik	24
3.6.1. Anamnese und Beobachtung.....	25
3.6.2. Klinische Untersuchung.....	26
3.6.3. Instrumentelle Diagnostik	28
3.7. Dysphagie im Hinblick auf die Lebensqualität und die ICF	32
3.8. Bestehende Verfahren zur Erkennung von Dysphagie.....	34
4. Methodik und Forschungsdesign.....	38
4.1. Qualitative Forschung	38
4.2. Forschungsdesign	39
4.2.1. Entwicklungsprojekt	39
4.3. Erhebungsverfahren	39
4.3.1. Auswahl von Interviewpartnern	40
4.4. Aufbereitungsverfahren.....	41
4.4.1. Transkription.....	41
4.4.2. Wahl eines geeigneten Auswertungsverfahrens	42

4.4.3. Entwicklung eines Suchrasters und zuordnen der Antworten	42
4.4.4. Regeln der Kategorisierung.....	42
4.4.5. Analyse	43
5. Ergebnisse der Datenerhebung.....	44
5.1. Quantitative Auswertung der Interviewdaten.....	44
5.2. Qualitative Auswertung der Interviewdaten	46
5.2.1. Körperzustand	46
5.2.2. Nahrung	49
5.2.3. Psychischer Zustand	49
5.2.4. Sprache und Kommunikation.....	50
5.2.5. Soziales.....	50
5.2.6. Vergleichung	50
5.2.7. Bewältigungsstrategien.....	51
5.2.8. Entwicklung einer Entscheidungshilfe.....	51
5.3. Schulung und Institutionalisierung.....	53
5.3.1. Schulung	53
5.3.2. Institutionalisierung.....	54
6. Erarbeitung der Entscheidungshilfe	55
6.1. Ziel der Entscheidungshilfe.....	55
6.2. Auswahlkriterien	56
6.3. Namensgebung	57
6.4. Erste Formulierung	57
6.5. Begründung der Items.....	58
6.5.1. Objektive Hinweise	58
6.5.1.1. Körperhaltung und Vigilanz.....	58
6.5.1.2. Willentliches Husten	59
6.5.1.3. Willentliches Räuspern	60
6.5.1.4. Speichel-Schluckversuch	60
6.5.1.5. Lippenschluss.....	61
6.5.1.6. Kaubewegungen.....	62
6.5.1.7. Husten während dem Essen.....	62
6.5.1.8. Schluckaktivität.....	63
6.5.1.9. Nahrungsreste.....	64
6.5.1.10. Stimmklang nach dem Essen	64
6.5.2. Subjektive Einschätzung der Pflegeperson	65
6.6. Darstellung des Instruments	65
6.7. Gütekriterien	66
6.7.1. Objektivität.....	66
6.7.2. Reliabilität.....	66
6.7.3. Validität.....	67
6.8. Kurz-Evaluation	67
7. Schlussfolgerungen und Beantwortung der Fragestellung.....	68
7.1. Schlussfolgerungen	68
7.2. Beantwortung der Frage 1	69
7.3. Beantwortung der Frage 2	70
7.4. Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pflegerische Praxis	71
7.5. Reflexion	72

7.6. Ausblick.....	72
8. Verzeichnisse.....	74
8.1. Literaturverzeichnis.....	74
8.2. Abbildungsverzeichnis.....	77
8.3. Tabellenverzeichnis.....	78
8.4. Abkürzungsverzeichnis.....	78
9. Anhang.....	79

1. Vorwort

Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Schlucken und den Problemen beim Erkennen von Schluckstörungen im Altersbereich.

Aufgrund der Erzählungen der Dozenten im Fach Dysphagie an der Hochschule für Heilpädagogik wurden wir darauf aufmerksam gemacht, dass die frühe Erkennung von Schluckstörungen bei älteren Menschen in Pflegeheimen sehr wichtig ist. Es besteht die Gefahr, dass sich Aspirationspneumonien manifestieren. Ohne logopädische Diagnostik ist es möglich, dass Schluckstörungen als Ursachen für wiederkehrende Pneumonien und anderen Symptomen nicht erkannt werden. Nicht erkannte und nicht therapierte Dysphagien können zu schwerwiegenden Problemen und bis zum Tod führen.

In Alters- und Pflegeheimen werden Schluckabklärungen und Therapien oft von verschiedenen Berufsgruppen durchgeführt: Ergo- und Physiotherapeuten oder Pflegefachpersonen mit Zusatzausbildung sowie Logopäden. Je nach Institution sind die Zuständigkeiten anders oder gar nicht geregelt. Es ist daher möglich, dass die Dysphagie bei Altersheimbewohnern ein Schattendasein führt und nicht oder zu spät erkannt wird.

Inspiziert durch die bestehenden Bachelorarbeiten „Prävention bei Stotterverdacht“ (Baumann & Boltshauser, 2008), „Sekundäre Prävention bei Verdacht auf SSES“ (Brand, Bründler, Englert, 2009), „Sekundäre Prävention bei Verdacht auf eine Aussprachestörung“ (Caminada, Eggenberger, Fehr, 2011) und „Sekundäre Prävention von Schwierigkeiten im Leseerwerbsprozess“ (Rüegger & Sinniger, 2011) entschieden wir uns, ein Instrument zur Erkennung von Auffälligkeiten im Bereich Schlucken bei Menschen, die in Alters- oder Pflegeheimen wohnen, zu entwickeln. Unsere entwickelte Entscheidungshilfe mit dem Namen **Schluck-ERfassung für Alters- und PflegeHeime**, kurz **SERAPH**, soll dem Pflegepersonal helfen, zu entscheiden, ob eine fundierte Abklärung einer Schluckstörung durch eine Fachperson angezeigt ist oder nicht.

Mithilfe von halbstrukturierten Interviews mit Experten (Logopäden, Pflegefachpersonen, Ergo- und Physiotherapeuten) und Fachliteratur gewannen wir die nötigen Informationen für die Erkennungskriterien.

Unser herzlicher Dank gilt Erika Hunziker, die unsere Bachelorarbeit fachlich sowie begleitend unterstützt hat. Ebenfalls sei erwähnt, dass wir für den Druck und das Design der SERAPH finanzielle Unterstützung von der Hedwig Widmer Stiftung in Zürich erhielten. Wir danken der Stiftung sowie insbesondere Frau RA lic. jur. Dorothee Gattiker für die grosszügige Spende.

Wir bedanken uns auch sehr herzlich bei unseren Interviewpartnern und den Korrekturlesern.

2. Einleitung

2.1. Themenwahl

In der Logopädie gewinnt das Gebiet der Prävention vor allem im Frühbereich zunehmend an Bedeutung. In unserer Ausbildung wurden wir im Modul Prävention darauf aufmerksam gemacht. Nicht nur bei Kindern ist die Prävention sehr wichtig, auch in der Arbeit mit Erwachsenen sehen wir einen grossen Aufklärungsbedarf, gerade im Bereich der Schluckstörung. Schwierigkeiten zu minimieren oder gar zu verhindern ist dabei ein wesentliches Ziel. Wir sind überzeugt, dass es wichtig ist auch andere Berufsgruppen, wie das Pflegepersonal, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Unser Ziel ist es, dass Schluckstörungen früher und zuverlässiger erkannt und daraus resultierende Beeinträchtigungen des Schluckvorganges möglichst verhindert werden können.

An der Hochschule für Heilpädagogik wurden bereits vier Entscheidungshilfen entwickelt, die der frühen Erkennung von Schwierigkeiten dienen:

- „RedeflussKompass“ (Baumann, Boltshauser & Braun, 2008)
- „SpracherwerbsKompass“ (Brand, Braun, Bründler & Englert, 2009)
- „LautspracherwerbsKompass“ (Braun, Caminada, Eggenberger & Fehr, 2011)
- „LesekompetenzKompass“ (Braun, Rüegger & Sinniger, 2011)

Diese Hilfsmittel klären, ob eine logopädische Abklärung sinnvoll und notwendig ist.

Das Konzept dieser Entscheidungshilfen halten wir auch für den Erwachsenenbereich, insbesondere in der Dysphagieerkennung, für sinnvoll. Unsere Entscheidungshilfe soll dem Pflegepersonal von Alters- und Pflegeheimen helfen, zu klären, ob der Bedarf einer Schluckabklärung durch einen Logopäden oder Schlucktherapeuten gegeben ist oder nicht.

Aufgrund der Grösse des Themas „Dysphagie im Alter“ haben wir uns entschieden, die Bachelorarbeit einzugrenzen auf Schluckstörungen bei Alters- und Pflegeheimbewohnern.

2.2. Problemstellung

Im Praktikum haben wir beobachtet, dass das Pflegepersonal immer noch zu oft mitteilt, ein Patient habe nicht aspiriert beim Essen und Trinken aufgrund von fehlendem Husten; es sei „alles gut gegangen“. Dieses Unwissen in Bezug auf stille Aspiration möchten wir mit unserem Hilfsmittel ab- und eine Sensibilität für das Schlucken aufbauen.

Ein Problem der Erkennung von Schluckstörungen¹ ist, dass die betroffenen Personen teilweise keine auffälligen Symptome zeigen.

Schalch (1994) beschreibt: „Untersuchungen in Kliniken haben gezeigt, dass bis zu 40% aller an Schluckschwierigkeiten leidenden Patienten nicht (oder nicht früh genug) erfasst werden. Es handelt sich hier u. a. um Patienten, deren Sensibilität herabgesetzt ist; daher weder husten noch sonst ein Zeichen der Schluckstörung zeigen.“

Diese stillen Aspirationen werden häufig erst erkannt, wenn vermehrte Fieberschübe auftreten.

Elliot; zitiert nach Schalch (1994) schätzt die Inzidenz von Dysphagien bei Alterspatienten im Jahre 1988 wie folgt ein:

„Das Vorkommen von Schluckstörungen:

- Bei gesunden, älteren Menschen nicht bekannt.
- Bei Pflegeheiminsassen bei 30-40% der Patienten...“

Auch neuere Studien (Hichey, Smith, Wang & Tonn, 2005; Marik & Kaplan, 2003; zitiert nach Eisenstadt, 2010) schätzen Dysphagien und Aspirationen bei Pflegeheimbewohnern als hoch ein:

„In nursing homes, it is estimated that 50-75% of residents have dysphagia: half of those people will aspirate, and one third will develop a pneumonia.“

Die Schätzungen gehen also auseinander, aber die Dunkelziffer der nicht erkannten Dysphagien könnte erschreckend hoch sein.

Trotz Fortschritten in der Dysphagiologie ist die Erkennung von Schluckstörungen im Altersbereich ein aktuelles Problem. In Alters- und Pflegeheimen gibt es kein einheitliches Testverfahren für das Pflegepersonal, welches es erlaubt, Schluckstörungen aufzufinden. Einzelne Institutionen haben Entscheidungshilfen für das Personal etabliert, jedoch wird so ein Hilfsmittel noch nicht flächendeckend angewendet (siehe 3.4.3).

Oft beinhalten Screeningverfahren Schluckversuche und sind deshalb für Pflegepersonal ohne spezielle Weiterbildung nicht anwendbar.

Am Beispiel der Berner Logopäden sehen wir, dass ca. 64,5 % der Mitglieder an Schulen tätig sind, 27,2% eine Praxis führen und 8,2% in einer Klinik angestellt sind (Mitgliederliste der Logopädie Bern, www.logopaedie-bern.ch). Von der Praxis- und Klinik­tätigkeit wissen wir nicht, ob es sich um den Erwachsenen- oder Kinderbereich handelt. Ebenso kann nicht gesagt werden, wie viele Logopäden in Altersheimen

¹ Def.: Wir verwenden die Begriffe Schluckstörung und Dysphagie als Synonyme.

beschäftigt sind. Es kann angenommen werden, dass die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Altersheimen verschwindend klein ist verglichen mit anderen logopädischen Arbeitsfeldern. Festgehalten werden kann, dass die Mehrheit der Logopäden in Schulen tätig ist. Auch der Deutschschweizer Logopädenverband führt keine Angaben über die logopädische Tätigkeit in Altersheimen in der Datenbank.

Mit unserer Bachelorarbeit möchten wir ein einfaches und effektives Hilfsmittel ohne Schluckversuche entwickeln, das Dysphagien möglichst zuverlässig von Pflegepersonal erkennen lässt. Auffälligkeiten sollten früh erkannt werden, damit es zu keinen Folgeschäden oder manifesten Problemen kommen kann. Sobald ein erhöhtes Risiko für Dysphagie festgestellt wird, muss eine Diagnostik durch eine Fachperson erfolgen. Unsere Entscheidungshilfe ersetzt also keine fundierte Diagnostik von einem Logopäden, Ergo- oder Physiotherapeuten.

2.3. Zieldefinition und Zielgruppe

Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, eine Entscheidungshilfe zu entwickeln, der für die Erkennung von Dysphagie im Altersbereich eingesetzt werden kann. Die Entscheidungshilfe für das Pflegepersonal soll folgende Kriterien erfüllen:

- Sie klärt, ob ein Alters- oder Pflegeheimbewohner eine logopädische Diagnostik braucht oder nicht.
- Sie ist abgestützt auf Datenerhebung und Literatur.
- Sie ist schnell und einfach handzuhaben.
- Sie sensibilisiert das Pflegepersonal für Schluckstörungen.
- Sie ist im Alters- und Pflegeheim anwendbar.

Zielgruppe unseres Instruments ist das Pflegepersonal in Alters- und Pflegeheimen. Das Personal wird nicht befähigt, eine Diagnose zu stellen. Es wird jedoch aufgezeigt, ob ein Risiko einer Dysphagie besteht oder nicht.

Bei der Entwicklung der Entscheidungshilfe entstanden folgende Fragen:

2.4. Fragestellung und Hypothesen

2.4.1. Frage 1

Welche prägnanten und übereinstimmenden Beobachtungskriterien werden von Logopäden und anderen Schlucktherapeuten² genannt, die auf Probleme

² Def.: Unter Schlucktherapeuten verstehen wir Ergo- und Physiotherapeuten, sowie Pflegefachpersonen mit Spezialausbildung in Dysphagie.

des Schluckvorganges hindeuten und damit von einer Fachperson abgeklärt werden sollten?

Hypothese:

1. Die Interviewpartner nennen objektive (beobachtbare) und subjektive (erfragbare) Hinweise auf eine Dysphagie.

2.4.2. Frage 2

Eignen sich die obengenannten Beobachtungskriterien für ein Instrument, das vom Pflegepersonal angewendet wird?

Dazu mussten wir Faktoren bestimmen, um die Eignung der Beobachtungskriterien prüfen zu können. Die Beobachtbarkeit / Erfragbarkeit legten wir als die wichtigsten Faktoren fest.

Hypothese:

2. Die genannten Kriterien sind während der alltäglichen Pflege beobachtbar oder erfragbar.

2.5. Rahmenbedingungen

Die Bachelorarbeit wurde im Mai 2011 mit dem ersten Gespräch mit Erika Hunziker eingeleitet.

Die Interviewpartner wurden zwischen Juni und Juli angeschrieben und die Interviews führten wir zwischen August und November durch. Zeitgleich befassten wir uns mit der Literatur.

Unser Ziel war es, möglichst alle Interviews bis Ende Oktober transkribiert zu haben, um im November alle Befragungen auswerten zu können. Auch die Ergebnisse des Literaturstudiums wurden in diesem Zeitraum ausgewertet und zu einer Entscheidungshilfe verarbeitet. Diese wird bis Januar 2012 abgeschlossen und im Februar gedruckt werden.

Für das Design sowie die Entwicklung der SERAPH erhielten wir finanzielle Unterstützung von der Hedwig Widmer Stiftung in Zürich. Wir danken der Stiftung sowie insbesondere Frau RA lic. jur. Dorothee Gattiker, welche sich mit grossem Einsatz um unser Anliegen gekümmert hat, ganz herzlich für die grosszügige Spende.

3. Theoretische Grundlagen

3.1. Der physiologische Schluckakt

3.1.1. Relevante Körperstrukturen

Um zu verstehen, wie ein physiologischer Schluckakt gelingen kann, ist es hilfreich, kurz auf die daran beteiligten Körperstrukturen einzugehen (vgl. Abb. 1). In Anlehnung an Borr (2009) gelten folgende als besonders relevant:

Mundhöhle (insbesondere Zunge, Wangenmuskulatur, Velum und Zähne)

Die Mundhöhle gewährleistet neben dem Ansaugen von Flüssigkeiten auch die Zerkleinerung von Nahrung.

Die Zähne sorgen mit mahlenden Bewegungen dafür, dass Esswaren zerkleinert werden. Speicheldrüsen befeuchten den Speisebrei.

Der Schluss der Lippen verhindert, dass Nahrung oder Speisebrei wieder aus dem Mund austritt.

Die Zunge kann ihre Form verändern (vgl. Prosiegel & Weber, 2010) und spielt eine zentrale Rolle bei der Vorbereitung des Schluckaktes. Sie kann eine klumpenartige Ansammlung des Nahrungsbreis auf der Zungenmitte formen (sog. Bolus). Zudem leitet sie durch ein wellenförmiges nach hinten Drücken des Speisebreis den eigentlichen Schluckakt ein.

Die Wangenmuskulatur wird während des Kauens auf der entsprechenden Seite tonisiert, d.h. angespannt und verhindert so, dass Nahrungsbrei zwischen Zähne und Wangen rutschen kann.

Durch Hebung des Velums (Gaumensegel) wird verhindert, dass Nahrungsbrei oder Flüssigkeit in den Nasenbereich gelangen kann (ebd.).

Pharynx (Rachen)

Er wird unterteilt in Nasopharynx, Oropharynx und Hypopharynx (vgl. Gröne, 2009). Besonders wichtig sind hierbei die Pharynxkonstriktoren (Schlundschnürer) und Pharynxlevatoren:

Die Konstriktoren können durch Kontraktion den Rachen verengen, während die Levatoren denselben anheben und verkürzen können.

Larynx (Kehlkopf)

In Ruhestellung ist der Larynx dafür da, die Atmung zu ermöglichen und die Luft passieren zu lassen (ebd.).

Beim Schlucken verschliesst er hingegen den Luftweg, indem er unter anderem die Epiglottis (Kehledeckel) senkt sowie die Stimmlippen schliesst, sodass kein Speisebrei oder Flüssigkeiten in die Luftröhre gelangen können.

Der Larynx mit seinen Bestandteilen sorgt dafür, dass der Luft- und Speiseweg beim Schlucken sauber getrennt werden (vgl. Prosiegel & Weber, 2010).

Oberer Ösophagusphinkter (oberer Ringmuskel der Speiseröhre)

Er öffnet sich, um den Durchgang des Bolus in die Speiseröhre zu ermöglichen und schliesst sich danach wieder (ebd.). Dadurch wird verhindert, dass Nahrungsbrei zurück in die oberen Bereiche, z.B. in den Rachen, gelangt.

Abbildung 1: Nasen- und Mundhöhle, Rachen und Kehlkopf (Sagittalschnitt durch Kopf und Hals; Medialansicht). Prosiegel & Weber (2010, S. 5)

Das Hirn

Das Hirn spielt eine zentrale Rolle dabei, den willkürlichen und den unwillkürlichen Schluckvorgang zu steuern.

Prosiegel und Weber (2010) betonen in ihrem Buch, dass im Grosshirn unter anderem das sogenannte Frontoparietale Operkulum als Schluckkortex eine Rolle spielt. Von ihm verlaufen Fasern zum Hirnstamm.

Das Frontoparietale Operkulum liegt in beiden Hirnhälften, ist jedoch je nach Person links oder rechts mehr ausgeprägt; die Seite, auf welcher der grössere Teil des Schluckkortex liegt, bezeichnet man als schluckdominante Seite.

Eine Hirnläsion auf der schluckdominanten Seite hat folglich eine gravierendere Auswirkung auf den Schluckakt als eine Läsion auf der anderen Seite (ebd.).

Neben dem Grosshirn ist auch der Hirnstamm bedeutend für einen gelingenden Schluckakt. Prosiemel und Weber meinen hierzu:

„Das Grosshirn ist bei willkürlichen und reflektorischen Schluckvorgängen beteiligt. Allerdings kann reflektorisches Schlucken auch vom Hirnstamm alleine - also bei Fehlen des Grosshirns - gesteuert werden.“ (2010, S. 23)

Im Hirnstamm liegen die für das Schlucken relevanten Bereiche in der sogenannten Medulla oblongata. Hier gibt es unter anderem das vordere und das hintere Schluckzentrum. Das hintere Zentrum sorgt dafür, dass die räumlich-zeitliche Bewegungsabstimmung der am Schlucken beteiligten Strukturen gegeben ist. Das vordere ist dafür verantwortlich, dass Informationen an die für das Schlucken relevanten Hirnnervenkerne weitergeleitet werden.

Tabelle 1 zeigt, welche Hirnnerven von welchen Hirnnervenkernen gesteuert werden, welche Nerven diese Muskeln wiederum steuern, und welche Funktion im Schluckakt dadurch ausgeführt wird. Bei Betrachtung der Tabelle, welche sich nur auf die Vorgänge und die Innervation in der pharyngealen Phase bezieht, sollte klar werden, dass ohne die Steuerung des Hirns keinerlei Schlucken möglich ist.

Verletzungen oder angeborene Schädigungen im Bereich des Hirns können nur durch bildgebende Verfahren sichtbar gemacht werden. Dieses Kapitel ist somit als Hintergrundinformation gedacht und soll verdeutlichen, wie komplex die Steuerung des Schluckens ist.

Tabelle 1: Innervation und Funktion der Muskeln der pharyngealen Phase. Gröne (2009, S. 3)

Muskel	Hauptfunktion	Hirnnerv bzw. Hirnnervenast	Hirnnervenkern (Hirnstammabschnitt)
M. mylohyoideus	Hyoid-Larynx-Elevation	N. trigeminus (V)	Nucleus motorius nervi trigemini (Pons)
M. digastricus anterior			
M. geniohyoideus			
M. hyoglossus		N. hypoglossus (XII)	Nucleus nervi hypoglossi (Medulla oblongata)
M. tensor veli palatini	Abdichtung Nasopharynx	N. trigeminus (V)	Nucleus motorius nervi trigemini (Pons)
M. levator veli palatini			
M. uvulae			
M. styloglossus	Abdichtung Pharynxeingang, Bolustransport	N. hypoglossus (XII)	Nucleus nervi hypoglossi (Medulla oblongata)
M. salpingopharyngeus			
M. palatoglossus		Plexus pharyngeus (IX, X)	
M. palatopharyngeus			
M. stylopharyngeus			
M. stylohyoideus	Abdichtung Pharynxeingang, Hyoidelevation	N. facialis (VII)	Nucleus nervi facialis (Pons)
M. digastricus posterior			
M. constrictor pharyngis superior	Bildung des Passavantischen Wulstes, Bolustransport	Plexus pharyngeus (IX, X)	Nucleus ambiguus (Medulla oblongata)
M. thyrohyoideus	Hyoid- bzw. Larynxsenkung (M. thyrohyoideus: Hyoid-senker, Larynxheber; regelt Abstand zwischen Hyoid und Larynx)	Ansa cervicalis (XII, Wurzeln C1-C3)	Nucleus nervi hypoglossi und Motoneurone des Halsmarks (C1-C3)
M. sternohyoideus			
M. sternothyroideus			
M. omohyoideus			
M. constrictor pharyngis medius	Bolustransport	Plexus pharyngeus (IX, X)	Nucleus ambiguus (Medulla oblongata)
M. constrictor pharyngis inferior			
M. cricopharyngeus	Verschluss/Öffnung des oberen Ösophagus sphinkters	Pharyngoösophagealer Nerv (X)	Nucleus ambiguus (Medulla oblongata)
M. aryepiglotticus	Konstriktion des Kehlkopfeingangs	N. laryngeus inferior (X)	Nucleus ambiguus (Medulla oblongata)
M. thyroarytenoideus	Adduktion der Stimmbänder	N. laryngeus inferior (X)	Nucleus ambiguus (Medulla oblongata)
M. cricoarytenoideus lateralis			
M. arytenoideus transversus			
M. arytenoideus obliquus			
M. cricoarytenoideus posterior	Abduktion der Stimmbänder	N. laryngeus inferior (X)	Nucleus ambiguus (Medulla oblongata)
M. cricothyroideus	Spannung der Stimmbänder	N. laryngeus superior (X)	Nucleus ambiguus (Medulla oblongata)
M. ventricularis = vestibularis	Taschenfaltenschluss	Unklar, ob N. laryngeus inferior oder superior (X)	Nucleus ambiguus (Medulla oblongata)
M. vocalis	Regelung der Stimmlippen-spannung	N. laryngeus inferior (X)	

Für diese Bachelorthese werden u. a. die Strukturen, welche im Bereich der Mundhöhle erwähnt werden, relevant sein. Durch einen Blick in den Mund können die Zähne und die Zunge, sowie der Lippenschluss von aussen her beurteilt werden. So können leicht beobachtbare Hinweise auf ein allenfalls bestehendes Schluckproblem geben werden.

Ebenfalls spielt der Kehlkopf mit seinen Bestandteilen eine zentrale Rolle, da eine saubere Trennung von Speise- und Atemweg beim Schlucken zwingend nötig ist, um gesundheitsschädliche Folgen zu vermeiden.

Die Funktionsweise des Kehlkopfs ist von aussen jedoch nicht so leicht zu beurteilen, da er nicht direkt beobachtbar ist. Welche Hinweise es auf eine Dysfunktion der verschiedenen Kehlkopfbestandteile geben kann, wird im weiteren Verlauf behandelt (vgl. Kapitel 3.4.2).

3.1.2. Schluck-Atem-Koordination

Eine erfolgreiche Schluck-Atem-Koordination trägt dazu bei, annähernd maximale Sicherheit beim Schlucken zu erreichen.

1. Schlucken und Einatmen erfolgen bei einem gesunden Menschen niemals gleichzeitig, da sonst die Atemwege akut gefährdet werden.
2. Durch Ausatmen direkt vor und nach dem Schlucken können Residuen aus dem Kehlkopfbereich entfernt werden (vgl. Nusser-Müller-Busch, 2011, S. 85).

Diese „sicherheitsfördernde“ Ausatmung vor und nach dem Schlucken ist insbesondere in Momenten, in welchen Menschen Nahrung nicht selber zum Mund führen können, sondern diese eingegeben wird, von Bedeutung. Auch viele Menschen ohne Schwierigkeiten beim Schluckakt nutzen hier das Ausatmen, um ihre Atemwege zusätzlich vor Resten zu schützen.

Bei älteren Menschen, Menschen mit neurologischen Erkrankungen oder sonstigen Problematiken kann die Schluck-Atem-Koordination gestört sein, was zu einer Gefährdung der Atemwege bis hin zu Aspirationspneumonien führen kann (ebd.).

3.1.3. Phasen des Schluckvorgangs

„Der Schluckvorgang wird meist in ... Phasen eingeteilt. Dies unterstützt die Orientierung bei der Beschreibung von intakten und gestörten Funktionen und erlaubt ... die Bestimmung von Störungsorten inklusive der Identifizierung gestörter Bewegungen.“ (Gröne, 2009, S. 3)

Im Weiteren werden Störungen des Schluckakts erläutert, darum scheint eine solche, eigentlich künstliche Unterteilung des Schluckens auch für diese Arbeit sinnvoll. Im folgenden Abschnitt wird daher ein kurzer Abriss der vier Phasen gegeben.

Abbildung 2: Die schematische Darstellung des Schluckens. Prosiegel & Weber (2010, S. 15)

Die orale Vorbereitungsphase

Nachdem das Essen oder Trinken in den Mund aufgenommen wurde, schliessen sich die Lippen, um ein Wiederaustritt desselben aus dem Mundraum zu verhindern.

Danach zerkleinern die Zähne Nahrung mit fester Konsistenz mit mahlenden Bewegungen.

Die Wangenmuskulatur wird jeweils auf der Seite, auf welcher sich der Speisebrei befindet, angespannt, um zu verhindern, dass er zwischen Zahnreihen und Wange gelangen kann.

Die Zugabe von Speichel vereinfacht die Bildung des Bolus (Bild a).

Während der oralen Vorbereitungsphase verschliesst das Gaumensegel den Zugang zum Rachen, um ein vorzeitiges Herabrutschen des Bolus zu verhindern (vgl. Gröne, 2009).

Die orale Phase

Der Bolus wird nun durch die Hebung des vorderen sowie der gleichzeitigen Senkung des hinteren Zungenteils nach hinten Richtung Rachen (Pharynx) bewegt (Bild b).

Gleichzeitig hebt sich das Gaumensegel und verschliesst so den Weg zum Nasenraum, sodass keine Bolusteile in diesen hineingelangen können.

Die Zähne schliessen sich und die Wangenmuskulatur wird beidseitig angespannt.

Wenn der Bolus die Triggerpunkte (sensible Punkte zur Auslösung des Schluckreflex), unter anderem die vorderen Gaumenbögen, passiert, wird der eigentliche Schluckreflex ausgelöst (Bild c). Ab diesem Zeitpunkt wird das Schlucken unwillkürlich, d.h. nicht mehr willentlich vom Individuum steuerbar (ebd.).

Die pharyngeale Phase

Diese Phase wird als die kritischste angesehen, da hier die Trennung von Luft- und Speisewegen erfolgen muss.

Nachdem der Bolus in den Oropharynx, also den oberen Rachen, eingetreten ist, kontrahiert die Pharynxmuskulatur. Zugleich heben sich der Kehlkopf und das Zungenbein an und bewegen sich nach vorne. Dadurch wird der Rachenraum vergrößert, was den weiteren Transport des Bolus erleichtert.

Die Stimmlippen schliessen sich, ebenso die vorgelagerten Taschenfalten. Die Epiglottis wird durch den Druck des Bolus nach unten gestossen.

Diese Faktoren tragen dazu bei, dass keine Nahrung in die Luftröhre gelangen kann, während der Bolus von der Ringmuskulatur durch den untersten Teil des Rachens gedrückt wird. Der obere Ösophagussphinkter wird weit geöffnet (Bild d), sodass der Speisebrei problemlos hineingelangen kann (ebd.).

Die ösophageale Phase

Der obere Ösophagussphinkter schliesst sich nun wieder, und der Bolus wird durch die wellenförmige Kontraktion der Speiseröhre bis in den Magen befördert (Bild e und f). Mit dem Schluss des unteren Ösophagussphinkters ist der Schluckvorgang abgeschlossen. Es ist nun sichergestellt, dass keine sich bereits im Magen befindenden Substanzen wieder in die Speiseröhre gelangen können (ebd.).

Die orale Vorbereitungsphase sowie die orale Phase sind diejenigen Abläufe, deren Gelingen oder aber Misslingen durch ein aufmerksames Auge ohne zusätzliche Apparaturen und ohne viel Vorwissen zum Thema Schlucken beurteilt werden können:

Ist ein fester Lippenschluss gegeben oder tritt Nahrung/Flüssigkeit wieder aus dem Mund aus? Ist das Bilden eines Bolus möglich oder ist der Nahrungsbrei im ganzen Mund verteilt?

Nach dem Schlucken kann ein Aussenstehender durch das Betrachten des Mundraumes herausfinden, ob die orale Vorbereitungsphase und die orale Phase erfolgreich abgelaufen sind: Befinden sich keine oder kaum mehr Speisereste im Mundraum, und gab es auch keinen Wiederaustritt aus dem Mund, so kann grob davon ausgegangen werden, dass in der oralen Vorbereitungsphase sowie der oralen Phase keinerlei gravierende Probleme bestehen.

Hiermit ergeben die erwähnten Phasen für unsere Arbeit wichtige Beobachtungspunkte, welche allenfalls in die Entscheidungshilfe einfließen können.

Eine Beurteilung der pharyngealen und der ösophagealen Phase kann ohne den Einsatz bildgebender Verfahren nur indirekt erfolgen. Ein Problem in der pharyngealen Phase etwa kann durch Beobachtungen wie Husten oder Räuspern nach / während dem Schlucken angenommen werden. Auf die verschiedenen Symptome wird jedoch in den folgenden Kapiteln noch vertieft eingegangen.

3.2. Ursachen von Dysphagien

3.2.1. Überblick

Dysphagien können eine Vielzahl verschiedener Ursachen haben, auf die wir im Rahmen dieser Arbeit nicht vollumfänglich eingehen können. Dennoch soll im folgenden Kapitel ein Überblick über mögliche Ursachen gegeben werden. Gröne (2009) unterscheidet grob folgende Ursachen:

- *Dysphagien aufgrund neurologischer Erkrankungen*
- *Dysphagien infolge von nicht-neurologischen Erkrankungen*

3.2.2. Neurogene Dysphagien

Auch bei neurogenen Dysphagien, welche durch Erkrankungen der Nerven hervorgerufen werden, ist es sinnvoll, eine grobe Ursacheneinteilung zu machen. Neurogene Schluckstörungen können verursacht werden durch:

Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS)

Dysphagien, welche durch eine Erkrankung des ZNS ausgelöst werden, werden in den meisten Fällen durch einen Schlaganfall verursacht. Hierbei ist die Dysphagie nur eines von vielen Symptomen des Hirninfarkts, es treten meist zusätzlich Auswirkungen wie Hemiparesen oder Aphasien auf. Der Schweregrad der Dysphagie ist abhängig vom Ort und der Grösse des Schlaganfalls. Sie ist zudem wahrscheinlicher und schwerwiegender, wenn beide Hirnhälften vom Infarkt betroffen sind.

Neben dem Hirninfarkt gibt es noch andere Ursachen für Schädigungen des Zentralnervensystems, welche Schluckstörungen auslösen können. Dazu gehören neben progredienten Erkrankungen wie der Amyotrophen Lateralsklerose (ALS) und der Multiplen Sklerose (MS) auch Tumore, Schädel-Hirn-Traumata, verschiedene Medikamente und Vitaminmangel. Zusätzlich ist die Demenz als auslösender Faktor zu nennen, welche im Alter von besonderer Bedeutung ist. Dieses Thema wird im Kapitel „Dysphagie im Alter“ vertieft behandelt (vgl. Buchholz & Prosiegel, 1993).

Erkrankungen der Hirnnerven

Die Hirnnerven spielen beim Schluckakt eine zentrale Rolle, da zum einen die Impulse zur Steuerung des Schluckvorgangs durch diese passieren, und sie zum anderen Rückmeldungen über den Schluckakt ans Zentralnervensystem weitergeben.

Hirnnerven können durch verschiedene Tumore, aber auch entzündliche Prozesse geschädigt werden, was zu einer Dysphagie führen kann (ebd.).

Erkrankungen des neuromuskulären Übergangs

Verschiedene Krankheiten wie beispielsweise die Autoimmunerkrankung Myasthenia gravis oder Botulismus können dazu führen, dass die Übertragung stimulierender Reize der Nerven auf die Muskelendplatte gestört wird. Die daraus resultierende Muskelschwäche kann den Schluckvorgang erheblich schwächen, sodass auch hier Schluckstörungen häufig eine Folge der Grunderkrankung sein können (ebd.).

Muskelkrankheiten

Buchholz und Prosiegel (1993) schreiben Folgendes über den Zusammenhang von Muskelerkrankungen und Schluckstörungen:

„Es kann generell festgestellt werden, dass bei vielen Muskelerkrankungen Dysphagien auftreten können und die Muskelschwäche dabei meist den ganzen oropharyngealen Bereich betrifft.“

Als Beispiele solcher Krankheiten werden entzündliche Erkrankungen wie Polymyositis oder Trichinose genannt, aber auch Schilddrüsenüber- oder unterfunktion. Im Weiteren werden Krankheiten beschrieben, welche durch einen Enzymdefekt hervorgerufen werden. Genannt wird zudem der häufige Zusammenhang von erblichen Muskelschwächen (z.B. Dystrophia myotonica Curschmann-Steinert-Batten) und Dysphagien (vgl. Buchholz & Prosiegel, 1993).

3.2.3. Nicht-neurogene Dysphagien

Gröne (2009) unterscheidet in seinem Buch grob drei Möglichkeiten für die Entstehung einer Dysphagie ohne neurologische Ursache:

- die am Schluckvorgang beteiligten Organe sind unmittelbar beeinträchtigt (z.B. angeborene Deformationen)
- lokale Veränderungen der schluckrelevanten Strukturen, oft verursacht durch Tumore, aber auch Traumata und Entzündungen
- Tumorbehandlungen (z.B. Operationen, Bestrahlung)

Der Einfachheit halber wird nachfolgend nur noch in nicht-tumorbedingte sowie

tumorbedingte Ursachen nicht-neurogener Schluckstörungen unterteilt.

Nicht-tumorbedingte Ursachen

Dysphagien können durch eine Vielzahl vererbbarer sowie angeborener Erkrankungen entstehen. Organfehlbildungen oder eine mangelnde Entwicklung der schluckrelevanten Strukturen können die Schluckfähigkeit erheblich beeinträchtigen.

Ebenso können Schluckstörungen entstehen, wenn für das Schlucken wichtige Körperstrukturen verletzt werden. Hierzu werden etwa Verletzungen gezählt, welche durch Notfallintubationen entstehen.

Eine weitere Ursache können Erkrankungen der Halswirbelsäule sein. Wird hierbei beispielsweise ein Raum eingeengt, durch welchen normalerweise die Nahrung befördert wird, kann hierdurch eine Dysphagie entstehen (ebd.).

Tumorerkrankungen und die Folgen der Behandlung derselben

Wenn ein Tumor in einem schluckrelevanten Bereich (Hals, Kopf) wächst, kann er den Schluckvorgang unmittelbar negativ beeinflussen, indem eine Struktur zum Beispiel verengt und so der Nahrungstransport erschwert wird. Es gibt jedoch auch Dysphagien, die nicht direkt durch den Tumor, sondern erst durch die meist lebensnotwendige Behandlung desselben verursacht werden. Durch chirurgische Eingriffe, aber auch Strahlen- und Chemotherapien wird meist nicht nur den Tumor selber, sondern auch das gesunde und für das Schlucken wichtige Gewebe rund um den Tumor beschädigt oder zerstört. So kann eine Tumorerkrankung auch sekundär eine Schluckstörung verursachen (vgl. Gröne, 2009).

Die Ursachen einer Dysphagie sind derart mannigfaltig, dass kaum gesagt werden kann, welche der erwähnten Ursachen als besonders wichtig für die Bachelorthese zu betrachten sind. (Noch) nicht diagnostizierte Krankheiten können vom Pflegepersonal nicht erkannt werden, dies ist Aufgabe des Arztes.

Für die Pflegenden können jedoch allfällige in der Krankheitsakte des Bewohners enthaltene Diagnosen, Informationen über Operationen oder Bestrahlungen einen Hinweis darauf geben, dass die Person ein erhöhtes Risiko hat, eine Dysphagie zu entwickeln.

3.3. Symptome einer Dysphagie

Die Symptome der Erkrankung variieren von Patient zu Patient sehr stark.

Während bei einer Person bereits auf den ersten Blick Auffälligkeiten wie ein Wiederaustritt von Nahrung aus dem Mundraum oder ein direkter Hustenstoss nach der Nahrungsaufnahme zu beobachten sind, sind beim nächsten äusserlich kaum Anzeichen sichtbar, die darauf hinweisen, dass der Patient an einer Dysphagie leiden

könnte.

Im Folgenden geben wir in Anlehnung an das unveröffentlichte Skript von Hunziker (2011) einen Überblick über mögliche Symptomatiken.

Symptome, die beim Essen oder Trinken beobachtbar sind:

Drooling

Nach der Aufnahme von Speisen oder Flüssigkeiten in den Mund treten diese aufgrund von unzureichendem Mund- bzw. Lippenschluss wieder aus dem Mund aus. Dies ist von aussen gut beobachtbar.

Leaking

Der Bolus kann nicht ausreichend lange im Mundraum behalten werden; er rutscht in den Rachenraum hinunter, bevor der Schluckreflex ausgelöst wird.

Penetration

Speisebrei oder Flüssigkeit gelangt in den Nasenraum (nasale Penetration) oder, weil der Kehldeckel nicht genügend geschlossen ist, auf die Stimmlippen (laryngeale Penetration).

Nasale Penetration kann teilweise durch Austritt von Nahrung oder Flüssigkeit aus der Nase von aussen beobachtet werden.

Sind die Reflexe noch gegeben, folgt auf eine laryngeale Penetration als beobachtbare Reaktion ein Husten oder Räuspern. Bei nicht vorhandenen Reflexen kann sich eine laryngeale Penetration auch durch eine feuchte, gurgelnde Stimme äussern.

Aspiration

Speise oder Flüssigkeit (auch Speichel) gerät in die Luftwege. Teilweise folgt darauf ein Hustenstoss oder Räuspern; sind die Reflexe nicht mehr vorhanden, spricht man von einer stillen Aspiration (silent Aspiration). Hinweise auf stille Aspirationen können, neben der bereits erwähnten feuchten, gurgelnden Stimme auch häufiges Fieber und Pneumonien sein.

Retention

Speisereste bleiben in der Mundhöhle oder im Rachenraum zurück. Allfällige, im Mund verbleibende Residuen (Reste) können unter anderem bei der Mundpflege gut festgestellt werden.

Regurgitation

Speisebrei oder Flüssigkeit, die bereits in der Speiseröhre war, wird durch falsche Bewegungen des Ösophagus wieder in den Rachenraum zurückbefördert.

Vom direkten Schluckversuch mit Nahrung oder Flüssigkeiten unabhängig können teilweise auch folgende Symptome auftreten:

- Verminderte **Speichelproduktion**
- schwacher/ nicht vorhandener **Hustenstoss**
- kaum/nicht vorhandener **Würgereflex**
- **Reflux:** (Saurer) Magensaft gelangt durch den Ösophagus, teilweise zurück in den Rachenraum
- Häufige **Pneumonien**

Je nach Patient treten verschiedene Symptome bzw. Symptomkombinationen auf. Ebenso variiert der Ausprägungsgrad der Symptome von Person zu Person.

Anzumerken sei noch, dass die Dysphagie als Symptom oder Folge einer Grunderkrankung oder des Alterungsprozesses anzusehen ist.

Besonders relevant für diese Arbeit und die Entwicklung der Entscheidungshilfe sind diejenigen Symptome, die von Aussenstehenden gut beobachtet werden können: Neben Leaking und Retention, die auf eine Störung in der oralen oder präoralen Phase hindeuten, gibt es auch Symptome, welche Schwierigkeiten in der pharyngealen Phase vermuten lassen: Bei einer Penetration oder Aspiration wird ein Patient, sollte die Sensibilität sowie die Reflexe noch gegeben sein, Husten oder sich räuspern. Sind die erwähnten Faktoren nicht mehr gegeben, so kann sich Penetration oder Aspiration auch durch einen „feuchten“ Stimmklang äussern.

3.3.1. Schweregrade

Die Unterteilung einer Schluckstörung in verschiedene Schweregrade kann und darf nicht Aufgabe einer Entscheidungshilfe sein, da dies zu sehr in die Tiefe geht, viel Fachwissen erfordert und nicht in kurzer Zeit abgeklärt werden kann. Dieses Kapitel ist für die Lesenden folglich eher als Hintergrundinformation zu betrachten und wird in die Entwicklung der Entscheidungshilfe nur indirekt einfließen.

Eine Aspiration stellt ein ernsthaftes gesundheitliches Risiko dar, da Flüssigkeiten, Speisebrei oder Speichel in der Lunge lebensgefährlich Konsequenzen haben können. Bei der klinischen Untersuchung wird sie nach Schweregraden eingeteilt:

- I:** Es treten gelegentlich Aspirationen auf. Dabei entstehen keine weiteren Komplikationen; der Hustenreflex ist vorhanden.
- II:** Eigener Speichel sowie feste Nahrung werden problemlos geschluckt, Flüssigkeiten werden teilweise bis immer aspiriert. Der Hustenreflex ist vorhanden, zudem ist ein kräftiger willkürlicher Hustenstoss möglich.
- III:** Sämtliche Konsistenzen von Nahrung sowie auch Flüssigkeiten werden aspiriert. Es treten immer wieder Lungenentzündungen auf. Der Hustenreflex ist meist nicht mehr vorhanden, willkürliches Husten ist jedoch möglich.
- IV:** Sämtliche Konsistenzen sowie auch der eigene Speichel werden permanent aspiriert. Lebensbedrohliche, chronische Lungenentzündungen treten auf. Husten ist auch willentlich nicht mehr möglich.

(vgl. Richter in Siegmüller & Bartels, 2010, S. 340-341)

Anhand von Videolaryngoskopischen Befunden sowie Röntgen-Kinematographischen Befunden ist eine Einteilung der Aspiration in verschiedene Schweregrade möglich.

3.4. Dysphagien im Alter

3.4.1. Übersicht

Mit dem Alterungsprozess verändert sich das Schluckverhalten des Menschen, sowie er z.B. auch eine stimmliche Veränderung durchmacht. Jones (2003) unterscheidet zwei Kategorien von Schluckveränderungen im Alter:

- *Primäre Presbyphagie:* Die Effekte des physiologischen Altersprozesses auf die Schluckvorgänge
- *Sekundäre Presbyphagie:* Die Auswirkungen von Krankheiten, die das Schlucken im Alter beeinflussen

Bei der sekundären Presbyphagie liegen meist neurologische Ursachen vor. Da auf dieses Thema in der Arbeit bereits eingegangen wurde (vgl. 3.2.2), wird diese Art der Presbyphagie hier nicht vertieft behandelt.

Interessant und für die Arbeit relevant sind der physiologische Alterungsprozess und dessen Auswirkungen auf das Schluckverhalten. In Anlehnung an die tabellarische Übersicht „Changes in swallowing with aging“ von Jones (2003, S. 228) wird im folgenden Kapitel genauer auf dieses Thema eingegangen.

3.4.2. Der physiologische Alterungsprozess und dessen Auswirkungen auf das Schlucken

Der Alterungsprozess betrifft die verschiedensten schluckrelevanten Strukturen, sodass alle Phasen des Schluckvorgangs betroffen sein können.

Orale Phase

- Es wird oft mehr Zeit benötigt, um den Bolus vorzubereiten. Dies kann eine Folge von mangelhafter Verzahnung, Kiefergelenkanormalitäten oder auch veränderten, ineffizienten Zungenbewegungen sein.
- Die Einleitung des Schluckvorgangs ist teilweise aufgrund reduzierter Zungenbeweglichkeit, verminderter Speichelbildung sowie einer eingeschränkten Sinneswahrnehmung verzögert.
- Es kann zu Drooling kommen, da Zunge und Gaumen motorisch und/oder sensorisch beeinträchtigt sein können (ebd.).

Pharyngeale Phase

- Der Larynx-Verschluss kann, zum Beispiel durch Fetteinlagerungen, insuffizient sein.
- Durch Schlaffheit und/oder Atrophie der pharyngealen Muskeln und des Stützgewebes entsteht teilweise eine vergrößerte pharyngeale Öffnung
- Aufgrund verminderter Funktion des Pharynx-Konstriktors bleiben Bolusreste in den Valleculae zurück.

Ösophageale Phase

- Durch eine verminderte Peristaltik kommt es zu einer verzögerten Entleerung der Speiseröhre.
- Es treten gehäuft nicht-wellenförmige Kontraktionen und Zusatzwellen auf.
- Der Ösophagus ist teilweise stark geweitet und mit Luft gefüllt, ein suffizienter Tonus fehlt.

(vgl. Jones, 2003)

Neben den direkten Auswirkungen auf die verschiedenen Phasen beim Schlucken beschreiben Prosiegel und Weber (2010, S. 27) auch folgende beobachtbaren Veränderungen:

„Darüber hinaus

- nehmen Geschmacks- und Geruchswahrnehmungen ab,
- nimmt die Tendenz zur Mundtrockenheit zu,
- werden Zahn-/Kiefer-/Kauprobleme häufiger

- wird die Zahl wegen verschiedener Erkrankungen verabreichter Medikamente (von denen sich einige auf Schlucken negativ auswirken können) grösser etc.
- vermindert sich die pharyngeale und laryngeale Sensibilität.“

Die genannten Auffälligkeiten können allesamt zu gravierenden Einschränkungen in der Lebensqualität führen, aber auch gesundheitliche Auswirkungen mit sich bringen.

Eine erschwerte Nahrungsaufnahme etwa kann dazu führen, dass der alternde Mensch die Lust am Essen verliert oder er Angst vor gewissen Konsistenzen, im Extremfall sogar vor jeglicher Nahrung und Flüssigkeit, entwickelt. Treten Probleme in der präoralen oder oralen Phase auf, kann dies auch dazu führen, dass sich ein Mensch zunehmend zurückzieht, da Symptome wie aus dem Mund tropfender Speichel oder herausfallende Nahrungsteile sozial nur schlecht akzeptiert werden (vgl. 3.7).

Weitere Folgen können sein, dass jemand nur unzureichend oder einseitige Flüssigkeit oder Nahrung zu sich nehmen kann, was gesundheitliche Auswirkungen mit sich bringt. Führen die oben genannten Auswirkungen des Alterungsprozesses zu Aspirationen, kann dies für den Betroffenen lebensgefährlich werden.

Das Kapitel über die physiologischen Auswirkungen des Alterungsprozesses auf das Schlucken stellt für diese Bachelorarbeit einen wichtigen Grundpfeiler dar, aber auch eine grosse Knacknuss dar.

Die Fragen, die sich stellen lauten beispielsweise:

Ab welchem Punkt ist eine Veränderung der Nahrungsaufnahme im Alter behandlungsbedürftig? Und welche Veränderungen müssen im Alter schlussendlich als gegeben akzeptiert werden?

3.4.3. Häufigkeiten und die Situation im Altersheim

Durchforstet man Literatur nach dem Thema Schluckstörungen in Alters- und Pflegeheimen, findet man die verschiedensten Bücher sowie Studien zum Thema. Die Angaben der Häufigkeiten von Dysphagie in Heimen unterscheiden sich dabei massiv; einige Autoren (z.B. Kawashima et al.; zitiert nach Ledochowski, 2010, S. 150) sprechen davon, dass beinahe 40% der Bewohner von Schluckstörungen betroffen seien, andere (z.B. Steele et al; zitiert nach Ledochowski, 2010, S. 150) nennen gar eine Zahl von bis zu 90%. Auch wenn diese Zahlen stark variieren, ist anzunehmen, dass Schluckstörungen in Alters- und Pflegeheimen als eine häufig vorkommende Problematik anzusehen sind.

Dennoch ist das Bewusstsein dafür noch nicht überall angekommen. Sucht man zum Beispiel in der Schweizer Suchmaschine „heiminfo.ch“ nach Alters- und Pflegeheimen, so kann man zwar nach Heimen suchen, welche die verschiedensten Therapieangebote gewährleisten können. Neben Ergo- und Physiotherapie kann man zum Beispiel nach Örtlichkeiten suchen, welche Psychotherapie anbieten.

Eine Funktion, welche es ermöglicht, nach Seniorenheimen mit logopädischem

Angebot zu selektionieren, existiert hingegen nicht.

Die Bestätigung dafür, dass Screeningbögen oder Hilfsmittel zur Beurteilung von Schluckstörungen in Heimen nicht flächendeckend zur Verfügung stehen, ergab sich bei einer kurzen Kontaktaufnahme zu verschiedenen Alters- und Pflegeheimen im Kanton Zürich per E-Mail. Von insgesamt drei Heimen, die sich auf unser Mail hin meldeten, stand keinem ein Hilfsmittel zur Verfügung.

Dies, obwohl laut der oben genannten Studien ein nicht zu vernachlässigender Teil der älteren Bevölkerung von Schluckstörungen betroffen sind und zumindest logopädisch abgeklärt, wenn nicht therapiert werden müssten.

Es ist folglich anzunehmen, dass in Schweizer Alters- und Pflegeheimen eine grosse Dunkelziffer an nicht-erkannten und daher auch unbehandelten Dysphagien besteht.

3.5. Medizinische Folgen der Dysphagie

Die Grundlagenliteratur zu diesem Kapitel ist: Prosiegel und Weber (2010, S. 70-75).

Zu den Folgen einer Dysphagie kann neben Malnutrition, Dehydratation, Aspiration und Aspirationspneumonie auch eine eingeschränkte Lebensqualität gezählt werden. Auf die erwähnten Folgen wird in Unterkapiteln nun vertieft eingegangen.

3.5.1. Malnutrition

Malnutrition gilt als eine besonders häufige Folge von Schluckstörungen bei älteren Personen.

Es sind nach Prosiegel und Weber (2010, S. 70) zwei Formen der Malnutrition zu unterscheiden: die Proteinmangelernährung und eine zu geringe Kalorienzufuhr. Es existiert oft eine Kombination der beiden Mängel.

Ältere Menschen können einen geringeren Appetit, eine Geschmacksstörung oder Probleme mit dem Gebiss haben. Ebenso kann eine diffuse Angst vor dem Essen allgemein oder vor gewissen Konsistenzen entstehen, was ebenfalls dazu führt, dass der alternde Mensch zu wenig Nahrung zu sich nimmt.

Hudson et al., zitiert nach Prosiegel und Weber (2010) beschreiben auf Seite 70:

Malnutrition führt zu muskulärer Schwäche, die auch die Schluck- und Atemmuskulatur betrifft; dadurch wird die Dysphagie verstärkt bzw. protektives Husten vermindert; die Dysphagie wiederum verstärkt die Mangelernährung. Dieser Teufelskreis ist deshalb besonders gefährlich, weil Malnutrition auch mit einer Abwehrschwäche einhergeht, die ... das Auftreten von Aspirationspneumonien in besonderem Masse begünstigt; auch Dekubitus (Wundliegen) wird durch Malnutrition begünstigt.

Durch eine Anamnese, Beobachtungen und eine ärztlichen Untersuchung kann eine Malnutrition festgestellt werden. Es gilt Folgendes zu erfragen und inspizieren:

- Hat der Patient einen geringen Appetit?
- Leidet er an Anorexie oder Alkoholismus?
- Trat ein ungewollter Gewichtsverlust auf in letzter Zeit?
- Ist der Body-Mass-Index unter $18,5 \text{ kg/m}^2$ (20 kg/m^2 als Grenzwert bei älteren Menschen)?
- Sieht der Patient mager aus oder trägt zu weite Kleidung?
- Besteht eine Verwirrtheit aufgrund einer Demenz?
- Hat er eine Schilddrüsenüberfunktion?
- Leidet er unter Durchfall?
- Hat der Patient soziale oder emotionale Probleme (z.B. Depressionen)?

Des Weiteren kann die Hautfaltendicke des Oberarmmuskels M. Triceps oder der Wadenumfang erfasst werden, um eine Malnutrition zu diagnostizieren. Bluteiweiss-Analysen können über eine längerfristige Mangelernährung Auskunft geben. Der ältere Mensch braucht täglich ungefähr 30 kcal/kg , davon $0,8 \text{ g/kg}$ als Eiweiss (vgl. Prosiegel & Weber, 2010).

Besimo, Luzi und Seiler (2007, S. 750) meinen zu der Erkennung der Malnutrition im Alter:

Trotz des häufigen Auftretens der Malnutrition im Alter wird die Diagnose häufig verpasst. Die prämorbid Adipositas, verursacht durch übermässige Aufnahme leerer Kalorien und altersbedingt reduziertem Energiebedarf, wird in vielen Fällen als Bild einer guten Ernährungslage verkannt. Müdigkeit und Apathie werden oft als Altersschwäche falsch interpretiert. Fehlende Diagnosestellung und Therapie führen zu einer beschleunigten Beeinträchtigung des allgemeinen Gesundheitszustandes, erhöhter Progredienz von Krankheiten sowie zu atypischen Reaktionen bei der Pharmakotherapie.

Wird Malnutrition nicht rechtzeitig erkannt, können schwerwiegende gesundheitliche Probleme entstehen, die bis zum Tod führen können.

3.5.2. Dehydratation

Als Dehydratation wird Wassermangel bezeichnet, entweder bedingt durch zu hohen Flüssigkeitsverlust oder zu geringer Flüssigkeitszufuhr, was durch Dysphagie bedingt sein kann.

Bei älteren Menschen kann das Durstempfinden abnehmen und es kann zur Exsikkose,

der Austrocknung, kommen. Auch Schwitzen und Durchfall sind Ursachen von Flüssigkeitsverlust.

Die Symptome können von trockenen Schleimhäuten über tief liegende Augäpfel bis hin zu Verwirrtheit und Bewusstseinsstörungen führen.

Die Urinausscheidung kann herabgesetzt und der Urin dunkler bzw. konzentrierter sein.

Diagnostisch kann die Dehydratation über auffällige Laborwerte bestimmt werden. Das Minimum an täglicher Flüssigkeitszufuhr beträgt 1500 ml. Wenn möglich sollten es 30-40 ml/kg sein. (vgl. Prosiegel & Weber, 2010)

3.5.3. Aspiration und Aspirationspneumonien

Das Eindringen von Substanzen in den bronchialen Trakt kann eine vitale Bedrohung darstellen, wie oben bereits erwähnt wurde. Popovic in Bigenzahn und Denk (1999, S. 136) meint dazu:

„Die Aspiration kleiner Mengen von oropharyngealem Sekret oder Magensaft ist beim Gesunden ein häufiges Ereignis, wird jedoch in der Regel von den bronchopulmonalen Abwehrmechanismen problemlos beherrscht. Erst bei entsprechender Disposition oder Menge bzw. Art des Aspirates kann sich eine Aspirationspneumonie entwickeln.“

Oft sind es Keime, die im Mundraum vorkommen, die eine entzündliche Reaktion in der Lunge hervorrufen. Daher ist eine gute Mund- und Zahnhygiene bei Menschen mit Dysphagie zentral.

Weitere Vorhersagewerte einer Aspirationspneumonie sind beispielsweise, wenn die Person unselbständig Nahrung zuführt, viele kariöse Zähne hat, per Sonde ernährt wird, raucht und viele Medikamente zu sich nehmen muss.

Nach einem Schlaganfall besteht ein erhöhtes Risiko, eine Aspirationspneumonie zu entwickeln. Doggert et al.; zitiert nach Prosiegel und Weber (2010, S. 73), meinen dazu:

„Innerhalb von 14 Tagen nach einem Schlaganfall entwickeln verhältnismäßig viele Betroffene (etwa 8%) eine Aspirationspneumonie.“

Die *akute Aspiration* führt bei normalem Bewusstseinszustand und Abwehrmechanismen zu starkem Husten und kann auch zu Bronchospasmen führen.

Die *stille Aspiration* wird nicht bemerkt und läuft ohne Husten ab. Entweder kann die Reflexauflösbarkeit und / oder die Sensibilität gestört sein.

Bakterielle Aspirationspneumonien sind durch hohes Fieber, Husten, Rasselgeräuschen beim Atmen, erhöhter Atemfrequenz (Tachypnoe), Atemnot, beschleunigten Puls (Tachykardie) und Abgeschlagenheit gekennzeichnet. Im Röntgenbild sind Entzündungsinfiltrate (in Gewebe eingedrungenes Material in fester oder flüssiger Substanz) sichtbar.

Bei der chronischen *Aspirationspneumonie* ist ein eher schleichender Krankheitsverlauf sichtbar: chronischer Husten, Fieberschübe und Krankheitsgefühl.

Nosokomial (im Krankenhaus) erworbene Lungenentzündungen können im Gegensatz zu ambulant erworbenen Aspirationspneumonien durch multiresistente Bakterien gekennzeichnet sein. Die Antibiotikatherapie versucht daher ein möglichst breites Spektrum an Keimen abzudecken und zu vernichten.

Aspirationen und Penetrationen können eingeteilt werden in prädeglutitives Bolusabgleiten (vor dem Auslösen des Schluckreflexes), intradeglutitives Verschlucken (während dem Schluckakt) und postdeglutitives Abgleiten (nach dem Schlucken).

Nasogastrale oder PEG-Sonden können Aspirationen bei Menschen mit Dysphagie nicht vermeiden, da Speichel oder Magensekret weiterhin in die Lunge eindringen können. Im Falle einer schweren Störung der Speichelkontrolle ist die Verwendung einer geblockte Kanüle angezeigt. Eine wichtige Prophylaxe der Aspiration ist eine adäquate Schlucktherapie.

Die medizinischen Folgen der Dysphagie können fatal sein, vor allem wenn die Dysphagie als solche bei älteren Menschen gar nicht erkannt wird. Eine frühe Erkennung einer Dysphagie ist von grosser Bedeutung, da sonst keine ursächliche Therapie gestartet werden kann.

Die Auswirkungen der Dysphagie auf die Lebensqualität der Betroffenen werden im Kapitel 4.9. ausführlich beschrieben.

3.6. Diagnostik

Bei Verdacht auf eine Schluckstörung ist es angezeigt, eine fundierte Diagnostik mit einem Anamnesegespräch, einem Screeningverfahren und einem ausführlichen Verfahren zur Erhebung des Schluckens durchzuführen. Ziele der Diagnostik von Schluckstörungen sind nach Bigenzahn und Denk (1999, S. 33):

- „Erkennung von Art und Ausmaß einer Schluckstörung
- Ausschluss oder Nachweise einer Aspiration (mit Klassifikation und Quantifizierung)
- Abschätzen der Prognose
- Erstellung eines Therapieplanes ...
- Entscheidung über Art der Ernährung (oral/non-oral)
- Indikation zu Sofortmaßnahmen (Tracheostoma, gecuffte/ungecuffte Kanüle u. a.)“

Die der Dysphagie zugrundeliegenden Pathomechanismen sollten abgeklärt werden, damit eine Therapie erfolgreich sein kann. Dafür werden die am Schluckvorgang

beteiligten Strukturen untersucht. Die weitere Ernährungsform muss begründet werden, ohne eine Aspiration, Dehydratation oder Malnutrition zu riskieren. Dieser Umstand wird in klinischen Schluckversuchen abgeklärt. Abhängig von der Ernährungsart und dem Schweregrad der Dysphagie entscheidet der Therapeut über die Therapieindikation.

„Liegt eine schwere Dysphagie mit oraler Nahrungskarenz [Verzicht auf orale Nahrungszufuhr] aufgrund hoher Aspirationsgefahr vor, ist die Durchführung einer hochfrequenten Schlucktherapie notwendig. Im Fall einer nur leichten Dysphagie mit Möglichkeit einer voll-oralen Normalkosternahrung bei Erhalt einer kompensatorischen Handlungsänderung besteht keine Therapieindikation“ (Prosiegel & Weber, 2010, S. 102).

Eine Aussage über die Prognose einer Schluckstörung ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Je nach Ursache der Symptome kann die Prognose schlechter ausfallen, etwa bei neurogenen, fortschreitenden Krankheiten wie ALS oder MS. Bei einem einmaligen Ereignis wie einem Schlaganfall oder einem Schädelhirntrauma kann die Prognose besser sein.

3.6.1. Anamnese und Beobachtung

Bei der Anamneseerhebung wird der bisherige Krankheitsverlauf (durch die Krankenakte ersichtlich) ergänzt durch Gespräche mit dem Patienten sowie dessen Angehörigen und evtl. dem Pflegepersonal. Dabei werden schluckspezifische Störungsmerkmale der oralen, pharyngealen und ösophagealen Phase berücksichtigt. Es werden Informationen erfragt zu:

- Medizinischen Diagnosen
- Bisherigen Behandlungen bzw. Krankheitsverlauf
- Aktueller Medikation (mit möglichen Nebenwirkungen auf den Schluckakt)
- Subjektiven Beschwerden (z. B. Klossgefühl im Hals, Schmerzen)
- Ernährungsmodus und -zustand (Malnutrition und Dehydratation)
- Pulmonaler Status (Verschleimungen, Infekte, Pneumonien, Abszesse, Husten)
- Refluxsymptome
- Probleme mit der Speichelkontrolle
- Soziale Situation (Angehörige, Beruf)

Edwards; zitiert nach Bigenzahn und Denk (1999, S.33), betont, dass „eine gezielt erhobene ´Schluckanamnese` in etwa 80% zu einer korrekten Diagnose führen kann.“ Jedoch sind die Angaben des Patienten nicht immer als zuverlässig zu erachten. Zum Ausschluss einer stillen Aspiration ist eine intensive Auseinandersetzung mit den Vorbefunden notwendig.

Ebenfalls erfährt der Therapeut im Anamnesegegespräch Wichtiges über die Störungseinsicht und die Therapiemotivation. Eigenheiten und Vorlieben des Patienten hinsichtlich der Ernährung (zum Beispiel Konsistenz) können erfragt werden und sind für die Therapie von grosser Bedeutung. Schliesslich soll die Lebensqualität für die Patienten möglichst erhalten bleiben.

Beim Erstkontakt im Klinikalltag ist zu beachten, dass der Patient zum Zeitpunkt der Anamnese in einem wachen Zustand und bequem gelagert ist. Wenn der Patient wegen einer Artikulations- oder Stimmstörung unverständlich spricht, sollte ihm eine alternative Kommunikationsform geboten werden (z. B. schreiben auf einen Block).

Es ist zu beachten, dass Patienten Fehlauskünfte bezüglich ihrer Erkrankung geben können. Daher ist es wichtig, sich selber mit möglichst vielen Informationen vom Pflegepersonal, den Angehörigen sowie den eigenen Beobachtungen ein fundiertes Bild über die Schluckproblematik zu machen.

Schon während des Sprechens kann beobachtet werden, wie der Patient den Speichel wegschluckt („Trockenschluck“). Die Stimmqualität und die Atemgeräusche geben Auskunft über mögliche Penetration oder Aspiration. Wenn die Stimme feucht oder gurgelnd tönt und rasselnde Atemgeräusche vorherrschen, kann dies ein Hinweis sein, dass Speichel in den Larynx oder tiefer eindringt. Visuelle Beobachtungen wie die Körperhaltung, die Mimik, der Allgemeinzustand des Patienten und das Reaktionsvermögen sind weitere wichtige Beobachtungspunkte (vgl. Schröter-Morasch, 2006).

Für unsere Arbeit sind die Hinweise auf eine Dysphagie, die vom Pflegepersonal in Alters- und Pflegeheimen beobachtet und erfragt werden können, von grosser Bedeutung. Daher ist die Anamnese und Beobachtung hinsichtlich der direkten und indirekten Symptome einer Dysphagie sehr wichtig. Die direkte Befragung der betroffenen Personen hingegen ist im Fall von alternden Menschen als eher schwierig zu beurteilen (vgl. Kap. 5.2.3).

3.6.2. Klinische Untersuchung

Nach Schröter-Morasch (2006, S. 174) sind die diagnostischen Schritte der klinischen Untersuchung:

- „Anamneseerhebung
- Allgemein-medizinische Untersuchung
- Klinische Untersuchung von Oropharynx und Larynx
- Klinische Schluckuntersuchung mit Nahrung und Flüssigkeit“

Auf die Anamnese wurde bereits eingegangen. Die allgemein-medizinische Untersuchung schliesst die Hirnleistung und Kommunikationsfähigkeit, die Gesamtmotorik, den Ernährungsmodus und den respiratorischen Status mit ein. Zur klinischen Untersuchung des Oropharynx und des Larynx werden folgende Punkte

beurteilt:

- visuelle und taktile Untersuchung der Strukturen
- nicht-sprachliche orofaziale Funktionen
- Atmung, Stimme und Artikulation
- Sensibilität und Reflexauslösbarkeit
- Willkürliche Reinigungsfunktionen wie Husten und Räuspern
- „Trockenschlucke“ mit Speichel

(vgl. Schröter-Morasch, 2006)

Nebst visuellen und auditiven Beobachtungen sind Palpationen wichtig zur Überprüfung des Tonus und der Kraft der Muskulatur, passiven Beweglichkeit des Unterkiefers und der Bewegungen von Kehlkopf und Zungenbein (vgl. Schröter-Morasch).

Mit dem Stethoskop seitlich auf dem Kehlkopf kann der Schluckvorgang abgehört werden. Wenn ein Mikrofon auf dem Stethoskop angebracht ist, kann der auditive Reiz auf einen Lautsprecher übertragen werden, sodass Therapeut und Patient das Gehörte besprechen können (vgl. Huckabee, 2002).

In der klinischen Untersuchung werden folgende Funktionen überprüft:

- Fazialisparese
- Zungenschwäche
- Zungenmotilitätsstörung
- gestörte Kaufunktion
- Beschaffenheit der Schleimhäute
- Inspektion der Mundhöhle, des Pharynx und des Velums
- Dysphonie

sowie:

- abnormer Würgereflex
- abnormaler willkürlicher Husten. (vgl. Prosiegel & Weber, 2010)

Häufig kommen in der klinischen Untersuchung auch Screeningverfahren zum Einsatz. Diese versuchen eine einfache und schnelle Untersuchung eines Gegenstands zu gewährleisten. Jedoch gilt es nach Prosiegel und Weber (2010, S. 103) folgendes zu beachten:

„Einen Screeningtest mit 100%iger Sensitivität und Spezifität kann es nicht geben,

weil man immer nur indirekte Aspirationszeichen ermittelt; die Aspiration selbst kann nur mit apparativen Methoden exakt nachgewiesen werden. Stille Aspirationen entgehen definitionsgemäss einem klinischen Verfahren.“

Oft wird zuerst ein Screeningverfahren durchgeführt und bei einem pathologischen Resultat eine ausführliche Untersuchung eingeleitet.

Der Blauschluck bei tracheotomierten Patienten ist ein Screeningverfahren zur Erkennung von Aspirationen. Bei Patienten mit Trachealkanülen kann eine Aspiration mithilfe von eingefärbtem Wasser nachgewiesen werden.

Dazu wird blaue Lebensmittelfarbe in Wasser dem Patienten zum Trinken gegeben. Anschließend kann das Pflegepersonal tracheal absaugen. Wenn das abgesaugte Material blau verfärbt ist, liegt eine Aspiration vor. Das zu schluckende Wasser kann auch eingedickt werden, wodurch verschiedene Konsistenzen überprüft werden können.

Bei geringem Aspirationsrisiko werden Schluckversuche mit Wasser und ggf. mit anderen Konsistenzen durchgeführt.

Zu den Zielen der klinischen Diagnostik können die Beschreibung der Störungsschwerpunkte und die Einteilung der Dysphagieschweregrade gezählt werden. Zudem muss ersichtlich werden, ob eine Therapieindikation vorliegt, welche Ernährungsart möglich ist, wie die Prognose ist und welche Therapieform eingeleitet werden sollte.

Eine klinische Untersuchung (ggf. mit instrumenteller Diagnostik) ist nur durch geschultes Personal bzw. spezialisierten Schlucktherapeuten möglich. Daher ist noch einmal zu betonen, dass die Entwicklung der Entscheidungshilfe zur Erkennung eines Dysphagierisikos für das Pflegepersonal konzipiert ist.

3.6.3. Instrumentelle Diagnostik

In diesem Kapitel wird weiterführende Dysphagie-Diagnostik beschrieben, die der Vollständigkeit der Abklärung einer Schluckstörung dient, aber für die Entwicklung einer Entscheidungshilfe nicht primär relevant sind.

„Die beiden wichtigsten apparativen Verfahren der instrumentellen Diagnostik sind die Videoendoskopie und die Videoflouroskopie des Schluckens.“ (Prosiegel & Weber, 2010, S. 109). Diese werden meist von einem Arzt durchgeführt und mit dem Schlucktherapeuten besprochen.

Videoendoskopie

Die Videoendoskopie des Schluckens kann die pharyngeale Phase des Schluckens nicht abbilden und die Ösophagusfunktion nicht beurteilen. Die Aspirationsmenge ist zudem nicht einschätzbar. Jedoch bietet sie einige zentrale Vorteile:

- *Sie ist bei Patienten durchführbar, die aufgrund schwerer - Beeinträchtigungen wie Bewusstseins Einschränkungen oder mangelnde Kopfkontrolle/ Rumpfstabilität röntgenologisch noch nicht untersucht werden können, z. B. auf Intensivstationen. ...*
- *Die Untersuchung eignet sich für Kinder und Patienten mit begrenzter Kooperationsfähigkeit.*
- *Es lassen sich Strukturen und Einzelfunktionen beurteilen, die - radiologisch nicht oder nur unzureichend zu erfassen sind, z. B. Entzündungen, Weichteilschwellungen, Defekte, Tonusveränderungen oder diskrete Bewegungsstörungen.*
- *Aspirationen von Speichel sind nachweisbar, die beim Schlucken von Fremdschubstanzen, z. B. Kontrastmittel, nicht in Erscheinung treten.*
- *Die Untersuchung ist nicht invasiv, bedeutet eine geringe Belastung des Patienten und ist beliebig wiederholbar. ...*
- *Eine Strahlenexposition wird vermieden. ...*
- *Eine transportable Endoskopieeinheit erlaubt die zunehmend unverzichtbare Untersuchung 'vor Ort'. ...*
- *Sie ist kostengünstiger als die radiologische Diagnostik.*

(Schröter-Morasch, 2006, S. 183ff)

Es gibt zwei Methoden zur Videoendoskopie:

- die transnasale Untersuchung mit einem flexiblen Endoskop und die transorale Untersuchung mit einem starren Lupenlaryngoskop. Die transnasale Videoendoskopie wird auch mit FEES (**F**iber**E**ndoskopische **E**valuation des **S**chluckens) abgekürzt.
- Des Weiteren kann bei Patienten mit einem Tracheostoma ein nach oben gebogenes Endoskop transstomatal eingeführt werden, um die Glottis von unten her zu beurteilen.

Abbildung 3: Position des flexiblen Endoskops zu Betrachtung von Zungengrund, Pharynx und Larynx. Schröter-Morasch (2006, S. 187)

Mit der Videoendoskopie können verschiedene Untersuchungsarten unterschieden werden:

Die Ruhebeobachtung gibt Informationen zu den Strukturen, dem Tonus und den unwillkürlichen Bewegungen. Die Beweglichkeit und Sensibilität sowie die Schluckfunktion und die Überprüfung der Wirksamkeit der Behandlungsmethoden können hierbei beobachtet werden.

Das flexible Endoskop wird bei der transnasalen Untersuchung in eine Nasenhöhle eingeführt. Dies meist durch einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt oder einen Phoniater. Zur Betrachtung des Velums und dessen Hebung wird das Endoskop im hinteren Drittel der Nasenhöhle (nach den Chonchae) gelassen. So kann der velopharyngeale Verschluss beobachtet werden. Um die Rachenmuskulatur, den Zungengrund und den Larynx zu beobachten, wird das Endoskop über das Velum in den Oropharynx geschoben.

Die Vorteile dieser Untersuchung sind nach Schröter-Morasch (2006, S. 187):

- *Patienten mit ausgeprägtem Würgereflex und Kinder können untersucht werden.*
- *Bei Patienten mit reduzierter Bewusstseinslage oder beeinträchtigter Kooperationsfähigkeit kann beurteilt werden, ob sie zum Abschlucken von Speichel oder Sekret in der Lage sind/oder ob eine Aspiration vorliegt.*
- *Der Velopharynx ist während der pharyngealen Phase zu beobachten.*
- *Zungengrund, Rachen und Kehlkopfstrukturen können unmittelbar vor und nach der pharyngealen Phase erfasst werden; während des reflektorischen Schluckablaufs kommt ... es zur kurzfristigen Unterbrechung der Sicht.*

- *Auslösung des Schluckreflexes ...*
- *Vorzeitiger Eintritt von Substanzen in den Pharynx ...*
- *Effekte der therapeutischen Intervention*

Die Nachteile der transnasalen Untersuchung sind die Beeinträchtigung des Schlauchs durch die Nase, die erhöhte Sekretproduktion sowie mögliche Schleimhautverletzungen.

In der transoralen Evaluation des Schluckens wird ein starres Lupenlaryngoskop mit Winkeloptik verwendet, das in durch den Mundraum in den Rachen eingeführt wird. So kann ebenfalls eine stroboskopische Beurteilung der Stimmlippen erfolgen. Durch die Lichtblitze der Stroboskopie kann die Randkantenverschiebung und das Schwingungsverhalten der Stimmlippen beurteilt werden.

Wenn das Laryngoskop aus dem Mundraum des Patienten entfernt wird, gibt man ihm etwas zum Schlucken. Daraufhin wird das Laryngoskop wieder eingeführt und der Kehlkopf untersucht.

Der Vorteil dieser Untersuchungsart ist vor allem, dass das Schlucken nicht beeinträchtigt wird. Außerdem ist die Zeit nicht limitiert und der Untersucher kann den Patienten am Kopf stützen, wenn dieser motorisch beeinträchtigt ist.

Die Nachteile sind das Fehlen der Information über die prädeglutitive Aspiration, die pharyngeale und die ösophageale Phase. Bei manchen Personen löst die transorale Untersuchung einen Würgereflex aus und kann nicht toleriert werden (ebd.).

Videofluoroskopie

Die **VideoFluoroSkopie** des **Schluckens** (VFSS) ist ein radiologisches Verfahren. Der Patient muss also eine Strahlenbelastung in Kauf nehmen. Er wird seitlich durchleuchtet und trinkt hierbei Kontrastmittel. Dieses erscheint auf dem Video schwarz oder weiss, Knochen und andere dichte Strukturen sind heller sichtbar.

Abbildung 4: Videofluoroskopie, Schröter-Morasch (2006, S.112)

Auf Abbildung 4 gelangt das Kontrastmittel (schwarzer Pfeil) in den subepiglottischen Bereich. Die Aryhöcker (a) und die Epiglottis (e) verschliessen den Kehlkopf nicht ganz. Die weissen Pfeile sind Residuen vergangener Aspirationsepisoden.

Das Kontrastmittel kann in verschiedenen Konsistenzen verabreicht werden. Aspirationen und Penetrationen können durch die Videoaufnahmen eingeteilt werden in prädeglutitives, intradeglutitives und postdeglutitives Bolusabgleiten.

Im sagitalen Strahlengang können seitliche Asymmetrien (z. B. einseitige Residuen im Sinus piriformis) ausgeschlossen werden. Nasale Regurgitation und Störungen in der ösophagealen Phase können ebenfalls beobachtet werden.

Es werden also alle Phasen des Schluckaktes wiedergegeben, was ein entscheidender Vorteil gegenüber der Videoendoskopie ist.

Das Schlucken in der künstlichen Situation der Videofluoroskopie kann nicht unbedingt mit den normalen Schlucksituationen übertragen werden. Der Patient hat evtl. eine unbequemere Haltung und muss auf Kommando ein Kontrastmittel trinken, das nicht sehr schmackhaft sein kann. Ebenfalls ist wegen der Strahlenbelastung die Zeit limitiert (vgl. Prosiegel & Weber 2010).

„Die Untersuchung soll also feststellen, ob man mit der oralen Gabe fortfahren kann oder dies sogar forcieren kann, ob die orale Verabreichung so ausreichend gewährleistet werden kann, dass den Erfordernissen zur Deckung des Tagesbedarfs des Patienten entsprochen werden kann, oder ob empfohlen werden soll, alternative Ernährungsmethoden auszuwählen.“ Perlman, Lu und Jones; zitiert nach Stanschus (2002, S. 55).

Die Kosten für eine Videofluoroskopie sind, um Nachteile zu nennen, eher hoch und der Patient muss den Transport zur Untersuchung und die Positionen für die Durchleuchtung tolerieren können. Auch bei einem negativen Testresultat (keine Aspiration) kann nicht garantiert werden, dass der Patient außerhalb der Testsituation nicht aspiriert.

Dysphagien können ebenfalls durch Computertomographie (CT), Sonographie, Kernspintomographie und Manometrie diagnostisch abgeklärt werden (vgl. Wuttge-Hannig & Hannig, 2006, S.119-123).

3.7. Dysphagie im Hinblick auf die Lebensqualität und die ICF

Die Lebensqualität ist eine subjektive Einschätzung der Gesundheit und deren physische, soziale und psychische Aspekte (vgl. Möller & Reiff, 2008).

Sichtbare Symptome wie starkes Husten beim Essen oder Drooling können bewirken,

dass sich Dysphagie-Patienten in sozialen Situationen unwohl fühlen und sich aus Angst vor Stigmatisierung zurückziehen. Es kann sogar sein, dass sie öffentliches Essen und Trinken ganz meiden und somit einen Teil ihres persönlichen Freiraumes aufgeben.

Das gemeinsame Essen hat einen hohen sozialen und kulturellen Stellenwert; während dem familiären Essen werden beispielsweise Neuigkeiten ausgetauscht, sonntags gibt es einen Braten und nachmittags wird genüsslich Kaffee und Kuchen zu sich genommen.

Wenn ein Patient nichts mehr oral zu sich nehmen darf, kann er sich sehr eingeschränkt fühlen in seiner Lebensqualität. Da die Dysphagie verschiedene mögliche Symptome haben kann, können diverse Bereiche der Lebensqualität darunter leiden:

- krankheitsbezogene Belastung (bspw. Schmerzen oder Sensibilitätsprobleme)
- emotionales Wohlbefinden (durch den Verzicht der Lieblings Speisen)
- Energie / Müdigkeit (evtl. durch Mangelernährung)
- Soziale Funktionen (z.B. Rückzug aus öffentlichen Esssituationen)
- Rollenfunktionen (bspw. die Grossmutter als Köchin, die nichts mehr probieren und zu sich nehmen darf)

Auch die Lebensqualität der Angehörigen kann eingeschränkt werden; dies beispielsweise wenn sie keine Bekannten zum Essen einladen können.

Die Lebensqualität der Angehörigen und der Patienten können sich gegenseitig negativ oder positiv beeinflussen. Es kann sein, dass die Patienten und die Angehörigen wegen der Dysphagie anders ernähren oder andere Aktivitäten haben, im positiven wie im negativen Sinn.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO erstellte vor ca. 10 Jahren die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), welcher im Gegensatz zum ICD-10 ein ganzheitliches, bio-psycho-soziales Krankheitsmodell zugrunde liegt. So wird die Funktionsfähigkeit vor dem Hintergrund der Umweltfaktoren (Förderfaktoren oder Hindernisse) sowie von personenbezogenen Merkmalen des jeweiligen Individuums gesehen. Es werden vier Komponenten unterschieden (vgl. Abb. 5):

- Körperfunktionen und Körperstrukturen
- Aktivitäten und Partizipation
- Umweltfaktoren
- Personenbezogene Faktoren

(vgl. Prosiegel & Weber, 2010)

Abbildung 6: Das ICF-Modell, Iven & Grötzbach (2009, S. 11)

Prosiegel und Weber (2010, S. 100) nennen Beispiele für mögliche Zielformulierungen bei einer Dysphagie nach dem ICF-Modell auf der Ebene:

- „der Körperstruktur, die Zungenkraft zu verbessern;
- der Körperfunktion, die pharyngeale Passage zu beschleunigen;
- der Aktivität, das Trinken unangedickter Getränke
- der Teilhabe, an gemeinsamen Mahlzeiten der Familie teilzunehmen.“

Dank ICF werden nicht nur die negativen Körperfunktionen und Krankheiten in eine Klassifikation aufgenommen, sondern auch die Ressourcen der Person und ihres Umfelds. Die Zunahme der Lebensqualität kann durch eine Verbesserung der Aktivität und Partizipation erreicht werden. Auch der Einsatz von Hilfsmittel in der Therapie kann dadurch gerechtfertigt werden. Die ICF kann eine mögliche Kommunikationsform zwischen Kostenträgern und der Rehabilitationsmedizin darstellen.

3.8. Bestehende Verfahren zur Erkennung von Dysphagie

In diesem Kapitel werden drei ausgewählte Entscheidungshilfen bei Verdacht auf Dysphagie vorgestellt:

- **Checkliste Verdacht Dysphagie – Schluckstörung (Bürki, 2010)**
- **Standardized Swallowing Assessment (SSA) (Perry, 2001)**
- **GUSS - Gugging Swallowing Screen: Dysphagia bedside screening for acute stroke patients. (Trapl, Enderle, Nowotny, Teuschl, Matz, Dachenhausen, Brainin, 2007)**

Die „**Checkliste Verdacht Dysphagie – Schluckstörung**“ von Bürki (2010) ist eingebettet in den „Prozess Dysphagie – Schluckstörung“. Dieser Prozess ist ein Leitfaden mit 15 Prozessschritten, die bei einer möglichen Schluckproblematik eingeleitet werden können.

Beim Verdacht auf eine Schluckstörung wird zuerst der Bogen „Checkliste Verdacht Dysphagie – Schluckstörung“ vom Pflegepersonal durchgeführt. Dieser resultiert in der Frage: Braucht es eine Schluckabklärung oder nicht? Wenn ja, wird eine ärztliche Verordnung für eine Abklärung von der Logopädie oder der Ergotherapie erstellt. Anschliessend eröffnet die hauptverantwortliche (Schluck-) Therapeutin die „Checkliste Prozess Dysphagie“ und damit die Abklärung bzw. ein ausführliches Assessment (mit Schluckversuchen) durch eine Therapeutin.

Der erste Prozessschritt „Checkliste Verdacht Dysphagie – Schluckstörung“, der vom Pflegepersonal durchgeführt wird, ist eingeteilt in 12 konkrete Dysphagiezeichen und 11 diffuse Dysphagiezeichen, die mit „vorhanden“ bzw. „nicht vorhanden“ angekreuzt werden können. Die Auswertung erfolgt mit der Konsequenz, ob eine weiterführende Abklärung gemacht werden soll. Dies ist mit mindestens einem konkreten Dysphagiezeichen und / oder mit mindestens zwei diffusen Dysphagiezeichen erfüllt.

Es werden **keine Schluckversuche** durch das Pflegepersonal durchgeführt. Diese werden erst durch die Therapeuten abgeklärt.

Es wurde kein Hinweis auf eine Evaluation oder Studie auf der Website gefunden.

Durch die hohe Anzahl diffuser Zeichen, kann es möglich sein, dass zu viele Klienten positiv getestet werden, obwohl sie keine Dysphagie haben (geringere Spezifität). Dies kann zu einer hohen Anzahl Anmeldungen zur Abklärung beim Schlucktherapeuten führen. Andererseits ist es bei dieser Entscheidungshilfe möglich, dass nahezu alle Risikopatienten als solche erkannt werden. Fehlende wissenschaftliche Angaben machen es schwierig, eine konkrete Aussage zu der Sensitivität zu treffen. Ebenfalls ist nicht ersichtlich, ob die „Checkliste Verdacht Dysphagie“ auch für den Bereich der Alters- und Pflegeheime anwendbar ist.

Das **Standardized Swallowing Assessment (SSA)** von Perry (2001) kann ebenfalls vom Pflegepersonal, das eine Weiterbildung besucht hat, durchgeführt werden oder von Schlucktherapeuten. Das SSA wurde entwickelt, um bei Schlaganfallpatienten Dysphagie zu erkennen.

Im ersten Schritt („Appendix One“) wird die Wachheit und Aufmerksamkeit sowie die Haltung und Kopfkontrolle des Patienten überprüft.

Wenn diese Bedingungen erfüllt wird, werden folgende Funktionen im weiteren Vorgehen abgeklärt: Willentliches Husten, Speichelkontrolle, Ober- und Unterlippen ablecken und freie Atmung. Wenn dies dem Patienten gelingt, wird gehört, ob er eine nasse oder heisere Stimme hat. Wenn ja, wird das Screening abgebrochen.

Wenn nicht, werden **Schluckversuche** mit unterschiedlichen Mengen von Wasser durchgeführt. Wenn keine Probleme (Husten, nasse, gurgelnde Stimme, Zunahme der Atemfrequenz, Zweifel) auftreten, kann der Patient eine Testmahlzeit unter

Supervision einnehmen. Falls keine Komplikationen eintreten, kann mit normaler Ernährung weiter fortgefahren werden und der Patient hat somit keine Dysphagie.

Das SSA wurde in einer Querschnittsstudie evaluiert (Durchschnittsalter 72 Jahre) und weist eine hohe Spezifität (90%) und Sensitivität (97%) auf (Simon et al., 2009, S. 198).

Das **GUSS - Gugging Swallowing Screen** (Trapl et al., 2007) ist zur Abklärung von Schlaganfallpatienten in der Akutphase. Es kann von Ärzten und Logopäden (und anderen Schlucktherapeuten) angewendet werden.

Das GUSS wird in zwei Schritten eingeteilt:

1. Voruntersuchung / indirekter Schluckversuch und
2. direkter Schluckversuch

Im ersten Schritt werden die Vigilanz (Wachheit), das willentliche Husten und Räuspern und ein Speichelschluck durchgeführt.

Wenn es eine Stimmänderung oder ein Drooling gibt, wird der Test abgebrochen. Wenn nicht, wird der Schluckversuch mit breiiger, dann flüssiger und anschliessend fester Konsistenz durchgeführt. Wenn das Schlucken erfolgreich ist, kein Drooling, Husten und keine Stimmveränderung auftritt, gilt der Test als positiv. Es werden Punkte vergeben von 0-20, wobei 20 kein Risiko auf Dysphagie bedeutet. In der GUSS-Evaluation wird der Schweregrad der Dysphagie anhand der Punktezahl ersichtlich und es werden Empfehlungen für die Ernährung gegeben.

Das GUSS wurde in einer Querschnittsstudie evaluiert bei Patienten mit einem durchschnittlichen Alter von 75 Jahren. Die Fähigkeit des GUSS, einen Kranken als solchen zu erkennen (Sensitivität) ist sehr hoch (100%).

Jedoch ist Fähigkeit, einen Gesunden als solchen zu erkennen (Spezifität) nur bei 50% (Simon et al., 2009, S. 201).

In der untenstehenden Tabelle werden verschiedene Kriterien der drei Entscheidungshilfen aufgelistet:

Tabelle 2: Kriterien der Instrumente, in Anlehnung an Simon et al. (2009, S.196) mit Ergänzungen.

	Perry (2001)	Bürki (2010)	Trapl et al. (2007)
Atemfunktion	X	X	
Zungenfunktion	X		
Würgen		X	
Schlucktest	X		X

Husten nach Aufforderung	X		X
Probleme beim Schlucken		X	X
Nahrung / Flüssigkeit wird im Mund behalten / Reste	X	X	
Husten nach Nahrungsaufnahme	X	X	
Speichelkontrolle	X	X	
Feuchte, heisere, gurgelnde Stimme	X	X	X
Körperposition / Haltung	X	X	
Bewusstseinszustand	X		X
Fieber		X	
PEG / Nasogastralsonde		X	
Unterernährung / Exikose		X	
Saures Aufstossen		X	
Essensverweigerung		X	
Sozialer Rückzug		X	
Vermeiden bestimmter Speisen		X	
Reste auf Teller		X	
Verbrauch von vielen Taschentüchern		X	
Schneiden fester Nahrung in kleine Stücke		X	
Kaufunktion		X	

In der Tabelle sind Überschneidungen gewisser Kriterien ersichtlich.

Die feuchte, heisere oder gurgelnde Stimme ist das einzige Kriterium, das für alle Entscheidungshilfen von Bedeutung ist.

Das GUSS und das SSA wurden für Schlaganfallpatienten entwickelt und enthalten beide Schluckversuche.

Die Checkliste Verdacht Dyphagie – Schluckstörung zielt auf alle Klienten, bei denen ein Verdacht auf eine Schluckproblematik besteht. Die Checkliste hat einen hohen Anteil an diffusen Dysphagiezeichen, die bei dem SSA und dem GUSS nicht aufgeführt sind.

Im SSA und in der Checkliste Verdacht Dysphagie - Schluckstörung finden sich Fragen zu der Atemfunktion, Behalten der Nahrung im Mund / Resten, Husten nach Nahrungsaufnahme, Speichelkontrolle und der Haltung bzw. Körperposition.

Das GUSS hat mit der Checkliste von Bürki (2010) kaum gemeinsame Kriterien, da das GUSS nach der kurzen Voruntersuchung auf Schluckversuche abzielt.

Das in dieser Arbeit entwickelte Instrument zielt auf Pflegepersonal in Alters- und Pflegeheimen ab, die eine kurze Weiterbildung zum Thema Dysphagie absolviert haben. Bei Verdacht auf Schluckprobleme kann das Pflegepersonal den Screeningbogen selbständig ausfüllen. Bei einem hohen Risiko für Schluckstörungen wird ein Schlucktherapeut beigezogen. Schluckversuche mit Wasser und anderen Konsistenzen werden erst bei einem Risiko für Dysphagie vom Schlucktherapeuten durchgeführt.

Simon et al. untersuchten zehn Screeninginstrumente auf ihre Umsetzbarkeit in Alters- und Pflegeheimen. Die meisten sind jedoch für neurologische Erkrankungen, v. a. für die Akutphase bei Schlaganfallpatienten, konzipiert und daher nur bedingt übertragbar in den Kontext des Altersheims.

Weiter betonen sie: „Instrumente für das Aufspüren von dysphagiegefährdeten Personen sind jedoch insbesondere für den Bereich der stationären Versorgung und Pflege alter Menschen dringend notwendig.“ (Simon et. al, 2009, S. 203)

Auch sind die wenigsten Instrumente dafür entwickelt, um von Pflegepersonen angewendet zu werden. „Die Mehrzahl der gefundenen Screening-Instrumente ist auf die Anwendung durch Logopäden und Ärzte ausgerichtet. ... Sie erfassen sehr detailliert und aufwändig motorische Funktionen, die in Verbindung mit einer Dysphagie stehen. Dies erfordert spezifisches Fachwissen mit entsprechender Zusatzausbildung und Erfahrung zu Schluckstörungen, sodass sie für die Anwendung durch Pflegende ohne spezielle Vorkenntnisse ungeeignet erscheinen.“ (ebd.)

Auch bei einem speziell für den Kontext „Pflegeheim“ entwickeltem Screeninginstrument empfehlen Simon et. al. (2009, S. 204) Schulungsmassnahmen zu der Identifikation von Schluckstörungen und der Ergreifung geeigneter pflegerischer Massnahmen zur Prävention von Folgeerscheinungen.

4. Methodik und Forschungsdesign

4.1. Qualitative Forschung

Es wurde entschieden, für die Entwicklung der Entscheidungshilfe hauptsächlich ein qualitatives Vorgehen zu verwenden. Mayring (2003, S. 18) meint zum Unterschied zwischen qualitativer und quantitativer Forschung:

„Qualitative Wissenschaft als verstehende will ... am Einmaligen, am Individuellen ansetzen, quantitative Wissenschaft als erklärende will an allgemeinen Prinzipien, an Gesetzen oder gesetznähnlichen Aussagen ansetzen.“

Er betont zudem, dass qualitative Forschung neben anderen Bereichen auch zur Hypothesenfindung und Theoriebildung geeignet sei:

„Zum einen beinhaltet er [der Bereich, Anm. der Verfasserin] die Aufdeckung der für

den jeweiligen Gegenstand relevanten Einzelfaktoren, zum anderen die Konstruktion von möglichen Zusammenhängen dieser Faktoren.“ (Mayring, 2003, S. 20)

Mit den Interviews der Fachpersonen wurde der von Mayring oben genannte Bereich angestrebt: Das Forscherteam versuchte einerseits, Einzelfaktoren zu erheben, bemühte sich aber auch, innerhalb der Interviews Rückschlüsse auf grössere Zusammenhänge ziehen zu können.

4.2. Forschungsdesign

4.2.1. Entwicklungsprojekt

Die Bachelorarbeit ist wissenschaftlich unter dem Thema der Handlungsforschung einzuordnen. Hussy, Schreier und Echterhoff (2010, S. 202) meinen zu Handlungsforschung folgendes:

„Handlungsforschung versteht sich als gesellschaftskritische Forschung und zielt auf die Veränderung gesellschaftlicher Praxis ab.“

Auch mit dieser Arbeit wurde eine Veränderung der gängigen Praxis, dass Schluckstörungen in Alters- und Pflegeheimen teilweise ungenügend erkannt, beachtet und oft nicht behandelt werden, angestrebt. Hiermit ist eine Einordnung des Projektes in den Bereich der Handlungsforschung gegeben.

Das Ziel des Entwicklungsprojektes ist es, eine Entscheidungshilfe für Pflegepersonal in Alters- und Pflegeheimen herzustellen, mit welchem diese möglichst zuverlässig erkennen kann, ob ein Bewohner als Dysphagie-Risikopatient gilt und von einer Fachperson weiter abgeklärt werden sollte. Es muss somit ein Instrument entwickelt werden, womit klar wird, dass es sich bei dieser Bachelorarbeit um ein Entwicklungsprojekt handelt.

4.3. Erhebungsverfahren

Wir haben uns dafür entschieden, unsere Informationen für die Herstellung der Entscheidungshilfe neben einer Literaturforschung auch durch Leitfadeninterviews mit verschiedenen Personen zu gewinnen. Gläser und Laudel (2009, S. 111) schreiben in ihrem Buch folgendes darüber, wann ein Leitfadeninterview in einem Forschungsprojekt empfohlen wird:

„Diese Form des Interviews empfiehlt sich immer dann,

- wenn in einem Interview mehrere unterschiedliche Themen behandelt werden müssen, die durch das Ziel der Untersuchung und nicht durch die Antworten des Interviewpartners bestimmt werden, und
- wenn im Interview auch einzelne, genau bestimmte Informationen erhoben werden müssen.“

Beide der oben genannten Punkte treffen auf dieses Forschungsprojekt zu. Ausgehend von der Forschungsfrage gab es eine Auswahl an Themen, welche im Interview zwingend besprochen werden mussten. So war es zum Beispiel notwendig, die Experten nach ihren bisherigen Erfahrungen zum Thema unerkannte Dysphagien zu befragen, um die Notwendigkeit der Bachelorthese in einem ersten Schritt abzusichern.

Ebenso relevant war das Wissen, welches die im Gebiet Dysphagie erfahrenen Experten zum Thema Screenings und sonstige Untersuchungsmethoden geben konnten.

Im gesamten Interview wurde darauf geachtet, gezielte Informationen erheben zu können, die für die Entwicklung der Entscheidungshilfe zwingend erforderlich waren. Hiermit ist der zweite von Gläser und Laudel (2009) genannte Punkt ebenfalls zutreffend.

Als Erhebungsverfahren wählte das Forscherteam für das Entwicklungsprojekt folglich das Leitfadenterview mit ausgewählten Experten. Gläser und Laudel (2009, S. 119) beschreibt die Vorteile dieser Interviewform wie folgt:

„Das Leitfadenterview bietet durch die spezifische Form der Vorbereitung (den Leitfaden) hinreichend Möglichkeiten, theoretische Vorüberlegungen in der Erhebung zu berücksichtigen. Dem Prinzip der Offenheit wird dadurch Rechnung getragen, dass die Fragen so formuliert werden, dass sie dem Interviewten die Möglichkeit geben, seinem Wissen und seinen Interessen entsprechend zu antworten.“

Das Leitfadenterview bietet also neben klar vorgegebenen Fragen, die zu beantworten sind, auch genug Platz für die persönliche Ansichten und Schwerpunkte des Interviewten. Die Offenheit war auch für die Interviewenden hilfreich. So konnte der Ablauf des Interviews teilweise in der Reihenfolge variiert oder Zwischenfragen, die sich unsererseits aufdrängten, gestellt werden.

Aufgrund beschränkter zeitlicher Ressourcen wurden die Interviews mit insgesamt acht Interviewpartnern aus den verschiedensten Bereichen durchgeführt. Dies ist für eine Einzelfallstudie sicherlich an der unteren Grenze, gilt jedoch als zulässig. Helfferich (2005, S. 155) etwa meint:

„Übliche Stichprobengrößen beginnen bei einer hermeneutischen Interpretation mit N=6.“

4.3.1. Auswahl von Interviewpartnern

Folgende Fragen sind relevant, wenn es darum geht, passende Experten zu finden:

1. „Wer verfügt über die relevanten Informationen?“
2. Wer ist am ehesten in der Lage, präzise Informationen zu geben?
3. Wer ist am ehesten bereit, Informationen zu geben?
4. Wer von den Informanten ist verfügbar?“

(Gläser & Laudel, 2009, S. 117)

Es war besonders wichtig Interviewpartner mit viel praktischer Erfahrung im Bereich Dysphagie zu finden, da diese allenfalls auch Auskunft über Fälle von unerkannten Dysphagien und ihre eigene Theorie dazu, wie es zu solchen Fällen kommen kann, geben konnten.

Spannend und interessant war zudem, wenn der Interviewpartner Erfahrung zum Thema Dysphagie im Alter vorweisen konnte, da in diesem Fall besonders präzise Informationen zu unserem Kernthema erfragt werden konnten.

Die Experten wurden in der Zeit zwischen September und November am von ihnen gewünschten Ort interviewt.

Ein grosses Anliegen war es, verschiedene Sichtweisen auf das Thema unerkannte Dysphagien im Alter ergründen zu können. Es wurde deshalb eine breite Palette von Experten befragt, von Leitenden Logopäden in Kliniken über Logopäden mit Privatpraxis bis hin zu Pflegenden, um verschiedene Stand- und Schwerpunkte in die Arbeit einfliessen zu lassen.

Folgende Experten wurden von uns als Experten befragt:

- Fiona Haag, dipl. Logopädin, Leiterin Logopädie, geriatrische Klinik St. Gallen
- Hans Schwegler, dipl. Logopäde, Leiter Logopädie, Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil
- Sabina Hotzenköcherle, klinische Logopädin mit eigener logopädischer Praxis in Zürich (Schwerpunkt unter anderem Dysphagie)
- Silvia Künzli, ehemalige Pflegefachfrau mit Erfahrung im Bereich der Rehabilitation, Logopädin in Ausbildung
- Nora Hunziker, dipl. Ergotherapeutin und Schlucktherapeutin im Spital Grenchen im Bereich der Rehabilitation
- Andrea Monica Geering, dipl. Logopädin mit F.O.T.T. Zusatzausbildung mit eigener Praxis für Erwachsene in Bern und mit Auftragsverhältnis in einem Pflegeheim in Bern
- Karin Gampp, dipl. Physiotherapeutin mit Spezialgebiet Dysphagie
- Anita Kissling, dipl. Pflegefachfrau, Leiterin „Bewohner-Angehörige“ im Alters- und Pflegeheim Altenberg in Bern

4.4. Aufbereitungsverfahren

4.4.1. Transkription

Die Experteninterviews wurden zur Absicherung durch zwei verschiedene

Tonaufnahmegeräte festgehalten. Die gesprochenen Inhalte wurden transkribiert, d.h. in schriftliche Form gebracht. Die gesprochenen Inhalte wurden hierbei vom Schweizerdeutschen ins Hochdeutsche übertragen, wobei die Inhalte nicht verändert wurden.

4.4.2. Wahl eines geeigneten Auswertungsverfahrens

Zur Auswertung der Expertenantworten wurde eine geeignete Methode gesucht. Das Forscherteam entschied sich hierbei für die qualitative Inhaltsanalyse, weil sie dafür geeignet ist, transkribierte Kommunikation zu analysieren. Dazu soll sie es zudem ermöglichen, systematisch, regel- und theoriegeleitet vorzugehen, was für dieses Projekt als angebracht betrachtet wurde (vgl. Mayring, 2003).

4.4.3. Entwicklung eines Suchrasters und Zuordnen der Antworten

Im Folgenden wurde ein Suchraster mit verschiedenen Kategorien gebildet. Das Forscherteam hielt sich dabei an die Methode von Mayring. Die Kategorien wurden anhand von Hypothesen zu den Antworten der Experten gebildet. Es wurden folgende Antwortkategorien erwartet, wenn es um Items zur Erkennung von Dysphagie in Alters- und Pflegeheimen ging:

- beobachtbare, d.h. objektive Items
- subjektive, in diesem Fall erfragbare Items

Das vollständige Suchraster befindet sich im Anhang (9.3).

Nachdem das Suchraster grob vorbereitet war, durchsuchte das Forscherteam Transkriptionen nach für das Forschungsprojekt wichtigen Inhalten. Diese wurden dann den von den Verfassern gebildeten Kategorien zugeordnet. Für relevante Aussagen, welche sich noch nicht zuordnen liessen, wurden die Kategorien teilweise leicht angepasst. Schlussendlich wurden acht Oberkategorien festgelegt: Körperzustand, Nahrung, Psychischer Zustand, Sprache und Kommunikation, Soziales, Vergleichung Bewältigungsstrategien und Entwicklung einer Entscheidungshilfe (vgl. 9.3).

4.4.4. Regeln der Kategorisierung

Die Daten aus den Interviews wurden nach folgenden Kriterien kategorisiert:

- Diejenigen Aussagen, welche in eine bereits vorformulierte Kategorie passten und für relevant erachtet wurden, wurden zugeordnet.
- Für Aussagen, welche ebenfalls thematisch relevant sind und die sich nicht zuordnen liessen, wurden neue Kategorien gebildet.
- Relevante Aussagen wurden in die thematisch passende Kategorie eingeordnet.

- Ein Ankerbeispiel pro Thema wurde festgelegt. Dieses steht repräsentativ für die Kategorie.
- Pro Kategorie dürfen beliebig viele Aussagen einer Person zugeordnet werden.
- Jede Aussage wird genau einer Kategorie zugeordnet. Doppelnennungen in verschiedenen Kategorien sind nicht erlaubt.
- Um die Herkunft der Aussagen transparent zu machen, wurden sie zu Beginn der Zeile mit den Initialen des Interviewpartners (Vorname, Nachname), einem Bindestrich sowie der Zeilenzahl im Transkript markiert. Aus technischen Gründen sind Zeilenverschiebungen möglich.
- Um Doppelnennungen und Fehler zu vermeiden, wurden die kategorisierten Aussagen vom jeweils anderen Arbeitspartner gegengelesen.

4.4.5. Analyse

Nachdem die Aussagen fertig kategorisiert waren, wurden sie zuerst kurz einer quantitativen Analyse unterzogen, um Anhaltspunkte für die Relevanz der verschiedenen Kategorien zu haben. Auf eine Kategorie wurde zudem gesondert eingegangen, da überproportional viele Nennungen zu beobachten waren.

Anschliessend fand eine qualitative Inhaltsanalyse statt. Ziel dieses Schrittes war es, die Kernaussagen aus den verschiedenen Kategorien herauszufiltern und in verdichteter Form wiederzugeben. Den Verfassern war es ebenfalls ein Anliegen, allfällige Bedenken der Interviewpartner in Bezug auf die Verwendung gewisser Beobachtungskriterien wiederzugeben.

5. Ergebnisse der Datenerhebung

5.1. Quantitative Auswertung der Interviewdaten

Eine kurze quantitative Auswertung der Daten erlaubt den Verfassern zu sehen, welche Kategorien von den Interviewpartnern am häufigsten genannt werden (vgl. 9.4). Es wurde hierbei aus zeitlichen Gründen lediglich eine Häufigkeitsanalyse vorgenommen. Ebster und Stalzer (2008, S. 202) meinen hierzu:

„Bei einer Häufigkeitsanalyse wird jedes (Text-)Element klassifiziert, einer bestimmten Kategorie zugeordnet und anschliessend nach den entsprechenden Kategorien ausgezählt, also quantifiziert.“

Dadurch wird es einfacher zu entscheiden, welche Punkte, sofern sie von der Pflege erkannt werden können, in einer Entscheidungshilfe enthalten sein sollten.

Die nachfolgende Abbildung ermöglicht es, einen Überblick über die Anzahl der Nennungen pro Überkategorie zu gewinnen. Die Anzahl Nennungen bezeichnet hierbei die Summe der Aussagen aller acht Interviewpartner. Sie befindet sich auf der horizontalen Achse.

Abbildung 6: Häufigkeiten der Nennungen der 8 Kategorien der Interviewaussagen, Guggisberg und Singer, 2012.

Durch die Interviewpartner mit Abstand am häufigsten genannt wurde die Kategorie Körperzustand (vgl. 5.2.1). Die insgesamt 305 Nennungen bezogen sich hauptsächlich auf objektive, also von aussen beobachtbare Kriterien wie zum Beispiel Husten, Räuspern, Fieber oder ungewollter Gewichtsverlust. Die befragten Personen ordneten diesem Bereich für die Entwicklung einer Entscheidungshilfe eine besonders hohe Gewichtung zu.

Mit 58 Nennungen ebenfalls als relevant erachtet wurde die Psyche (vgl. 5.2.3). Besonderen Wert legten die Interviewpartner hierbei auf die Auswirkungen der allenfalls eingeschränkten Kognition auf den Schluckvorgang und eine aussagekräftige Anamnese.

Die Bereiche Nahrung (32 Nennungen, vgl. 5.2.2) und Vergleichung (23 Nennungen, vgl. 5.2.6) wurden ferner ebenfalls als hilfreich zur Beurteilung des Schluckvorgangs genannt.

Die Kategorien Soziales (11 Nennungen, vgl. 5.2.5), Bewältigungsstrategien (7 Nennungen, vgl. 5.2.7) und Sprache/Kommunikation (6 Nennungen, vgl. 5.2.4) lagen abgeschlagen an letzter Stelle und wurden von den Interviewpartnern als eher wenig hilfreich oder anwendbar beurteilt.

Da die nächst häufig genannte Kategorie mit 58 Nennungen weit abgeschlagen liegt, wurde die Kategorie Körperzustand vertieft behandelt und weiter aufgespaltet.

In der Abbildung 7 sind die neun am häufigsten genannten Symptome in einem Kreisdiagramm abgebildet. Wiederum wurde hierbei eine Gewichtung der einzelnen Symptome anhand der Aussagehäufigkeit vorgenommen.

Abbildung 7: Die 9 meistgenannten objektiven Hinweise des Körperzustandes, Guggisberg und Singer, 2012

Die befragten Personen befanden die Symptome Husten und Räuspern mit 44 Nennungen folglich als besonders wichtig bzw. aussagekräftig.

Ebenfalls als zentral erachtet wurden ein veränderter Stimmklang (21 Nennungen), Nahrungs- oder Speichelreste im Mundbereich (21 Nennungen) sowie mit 19 Nennungen das Thema Fieber.

Des Weiteren wurden Gewichtsverlust, ein fehlender Mundschluss, die Haltung, Atmung sowie wiederkehrende Infekte und Pneumonien als nützliche Hinweise erwähnt.

Die genannten Symptome werden als für das Pflegepersonal beurteilbar eingeschätzt. Eine Ausnahme bildet hierbei lediglich der veränderte Stimmklang, der von in diesem Bereich ungeschultem Personal nur schwer beurteilbar ist. Weiteres zu diesem Thema kann im Kapitel 5.2.1 nachgelesen werden.

5.2. Qualitative Auswertung der Interviewdaten

Die Interviewdaten wurden innerhalb der festgelegten Kategorien durchgesehen. Es wurde hierbei nach besonders prägnanten und wichtigen Aussagen gesucht. Ebenfalls wurden die Essenzen der Kategorie formuliert und kurz zusammengefasst.

5.2.1. Körperzustand

Der körperliche Zustand wurde von allen Interviewpartnern als sehr wichtig erachtet und häufig genannt. Die objektive Beobachtung wurde der subjektiven Einschätzung des Altersheimbewohners vorgezogen, wegen sprachlichen und kognitiven Einschränkungen und Verdrängungsmechanismen. „Man hat viel weniger Hinweise, wenn eine Person keine Angaben dazu machen kann. Dann muss man ihn umso besser beobachten.“ (AMG-153)

Es kann auch sein, dass die Schluckproblematik den Patienten nicht bewusst ist und sie gewisse Abneigungen entwickeln. „Dann merken sie nicht unbedingt, dass sie Probleme haben, sondern denken, das Essen sei nicht gut.“ (KG-120)

Subjektive Empfindungen des Patienten können gezielt erfragt werden, sollten aber mit Bedacht beurteilt werden. Eine Person meint dazu: „Die Personen sind in einer Pflegeabhängigkeit, dass das [die Befragung als Möglichkeit eine Dysphagie zu erkennen, Anm. d. Verf.] nicht mehr geht.“ (AK-245)

Die objektiven, beobachtbaren Hinweise auf eine Schluckstörung wurden in der Kategorisierung zwecks Übersicht weiter aufgeteilt in **Körperstruktur und -funktion** (gemäss dem ICF-Modell, Abb. 5), **Ursachen** und **Folgen einer Dysphagie**.

In der **Körperstruktur** findet der *Zahnstatus* eine grosse Beachtung. „Wenn jemand die Zahnprothese nicht drin hat oder einfach nicht passen, ... ist das schon eine Schluckstörung, oder ist das keine?“ (HS-182)

Die Abgrenzung zwischen Problemen beim Abbeissen und Kauen aufgrund der Zähne und einer Schluckstörung ist schwierig und wird verschieden beurteilt. Klar ist, dass die betroffene Person ihre Kost anpassen muss oder Schwierigkeiten beim Essen hat, wenn sie keine Zähne mehr hat oder die Prothese nicht passt oder nicht gut hält.

Das Aussehen der Zungenoberfläche gibt Auskunft über eventuelle Infekte (z.B. Soor) oder Mundtrockenheit. Die *Sauerstoffsättigung* im Blut kann durch einen Pulsoxymeter erfasst werden. Die Sauerstoffsättigung kann während einer Aspiration absinken und kann somit ein Hinweis sein. Jedoch wird kaum eine Person im Altersheim permanent am Pulsoxymeter angeschlossen (vgl. AK-340).

Die **Körperfunktion** beinhaltet eine grosse Anzahl an objektiven Hinweisen, welche für die Erkennung einer Dysphagie wichtig sind.

Der *Stimmklang* wurde von allen acht Interviewpartnern teils mehrfach genannt. Die Veränderung der Stimme bei Aspiration oder Penetration gilt bei den Interviewaussagen als besonders wichtig. „... die Stimmveränderung ist ein klares Zeichen, aber das muss man den Pflegenden beibringen [bei stiller Aspiration, Anm. d. Verf.]“ (SH-566)

Bei stiller Aspiration kann die gurgelnde Stimme ein bedeutender Hinweis sein. Jedoch sind die Pflegenden oft ungenügend auf den Stimmklang und den Zusammenhang mit Dysphagie geschult. Hierzu meint eine Person: „... Das ist halt auch einfach so etwas, wo man das Ohr dafür haben muss, dass jemand gurgelt, und das ist schon auch so ein Hinweis.“ (FH-296)

Das *Husten und Räuspern* sind weitere wichtige Funktionen des Körpers, da sie die tieferliegenden Luftwege vor Eindringen von Flüssigkeiten und Nahrung schützen. „Jedoch ist Husten ein Schutzreflex und ein gutes Zeichen, dass der Schutzreflex da ist.“ (NH-53)

Zu häufiges Husten vor allem beim und nach dem Essen gilt als auffällig und kann als Risikohinweis gesehen werden (vgl. NH-54).

Es wurde von den Experten unterschieden zwischen der Fähigkeit, willentlich oder unwillkürlich zu husten bzw. sich zu räuspern sowie starkem, produktivem Husten / Räuspern oder ineffektivem Hüsteln oder sich räuspern. Alle Experten betonten die Wichtigkeit des Hustens und Räusperns für die Erkennung einer Schluckproblematik.

Die veränderte *Atmung* wurde von sechs Interviewpartnern als relevant eingestuft. Die Atmung nach einer Aspiration bzw. Penetration kann schneller, rasselnd, brodelnd oder karchelnd sein. „Die Geräusche, die plötzlich anders sind. Die Pflegenden sind sehr nahe bei den Leuten, dass sie eine veränderte Atmung hören...“ (AK-205)

Reste bzw. Residuen im Mundbereich werden ebenfalls als wichtig erachtet. „Während der Mundpflege könnten die Pflegenden erkennen, ob Speisereste noch vorhanden sind.“ (NH-67) Wenn Reste nicht wahrgenommen werden, kann dies auf ein Sensibilitätsproblem hindeuten. Die tägliche Mundpflege durch die Pflegenden bietet eine Möglichkeit, den Mundinnenraum auf Reste zu kontrollieren. Wenn die Mundpflege jedoch nach dem Mittagsschlaf erfolgt und Reste vorhanden sind, kann dies eine Aspirationsgefahr für den Patienten darstellen (vgl. SK-66).

Zu der *Hand-Mund-Koordination* und der *Koordination und Motorik* im Allgemeinen wurden auch Aussagen gemacht. Hierbei geht es vor allem darum, dass Auffälligkeiten von Motorik und Koordination beobachtet werden können und den Schluckvorgang behindern können.

Ein insuffizienter *Mundschluss* bzw. Drooling sind klare Hinweise auf eine Dysphagie. „Wenn Dinge aus dem Mund heraus laufen, ist es auch schon ein Anzeichen, dass eine Schluckstörung vorliegen könnte.“ (SK-96) Dieser Hinweis wurde von den meisten Experten genannt.

Die *Haltung, der Tonus und die Kraft* sind Merkmale bzw. wichtige Voraussetzungen für den Schluckakt. „Wenn jemand ... die Haltung nicht hat zum Essen, dann ist das Risiko einer Dysphagie auch grösser.“ (NH-39)

Zu der *Kieferrotation / Kauen* wurde von einer Person Folgendes betont: „... dass die Kieferrotationen beim Kauen fehlen, ... dass der Kiefer nur auf und ab geht, ohne richtig zu kauen.“ (KG-76) Wenn der Kiefer nur auf und ab geht, ohne die Mahlbewegungen auszuführen, kann dies ein Hinweis auf eine Schluckstörung sein. Das Kauen ist ein wichtiger Aspekt in der oralen Phase des Schluckens.

Die Fähigkeit, schlucken zu können oder die *Schluckfunktion* wurde auch von mehreren Personen erwähnt: „Oder sie behalten das Essen sehr lange im Mund und können gar nicht mehr schlucken. Sie bringen es kaum runter...“ (AK-169)

Es kann im Alter vorkommen, dass der Schluckreflex nur noch verzögert ausgelöst werden kann. Oft besteht auch der Zusammenhang bei dementiellen Erkrankungen, dass die Betroffenen nicht mehr schlucken können, weil sie das bewusste Schlucken nicht mehr auslösen können.

„Es gibt Patienten, die können überhaupt keine Schluckbewegung auslösen, und können überhaupt noch nichts schlucken, ... aber das hat natürlich wieder mit der Erkrankung zu tun, nicht primär mit dem Alter...“ (HS-243)

Als weitere Hinweise wurden genannt: *Speichelkontrolle, Steckenbleiben von Nahrung, Ausspracheprobleme, Gesichtsnerv- Lähmung / Zungenlähmung, Kehlkopfhebung, nasaler Austritt, abnorme / verzögerte Reflexe, Verschleimung, Wahrnehmung / Sensibilität, Verdauung, Aufstossen, Beissen.*

Zu **Ursachen** für Schluckstörungen können vergangene Strahlenbehandlung oder die Behandlung mit bestimmten Medikamenten gezählt werden. Hierzu meint eine Person: „Also, wenn jemand eine Radiotherapie vor zehn Jahren hatte, ... bringen das die Ärzte vielfach nicht mit dem in Verbindung...“ (SH-547). Somit ist es auch möglich, dass die Pflegenden die vergangene Radiotherapie nicht mit Schluckproblemen in Verbindung bringen.

Medikamente, die sich auf die Speichelproduktion auswirken, können Folgen für das Schlucken haben. „Haben sie weniger Speichel, weil sie gewisse Medikamente nehmen, die diese Nebenwirkung haben, und dadurch dann sekundär wiederum Dysphagie verstärken oder auslösen.“ (SH-252)

Oft werden Dysphagien erst an ihren **Folgen** erkannt. Unklares Fieber oder eine subfebrile (leicht erhöhte) Temperatur können Hinweise auf eine Aspirationspneumonie aufgrund einer Dysphagie sein. Patienten mit einer Aspirationspneumonie sind vital bedroht und müssen entsprechend behandelt werden. Der Gewichtsverlust wurde von allen Interviewpartnern als bedeutsam erachtet.

Weitere Folgen können Mangelerscheinungen, Wundheilung / Dekubitus, dunkler Urin und Austrocknung sein.

Bei den *subjektiven Hinweisen* wurden mehrere Themen genannt. Die Anstrengung

beim Essen und Kauen wurde von der Hälfte der Interviewpartner genannt. (vgl. AMG-162, NH-116, HS-222, FH-119). Die Menschen mit Schluckproblemen könnten als am ehesten bei sich selber bemerken, dass das Essen mühsamer und anstrengender wird bzw. geworden ist.

Die Kloss- oder Globusgefühle im Hals können von den Betroffenen als „Frosch im Hals“ bezeichnet und bemerkt werden. (vgl. NH-42, FH-352)

Verdauungsprobleme, Schmerzen oder Brennen, Mundtrockenheit, das Gefühl, die Nahrung bleibe stecken, Geschmacksprobleme, Sensibilität, brodelnde Atmung und Stimme, nicht schlucken können, nasale Regurgitation, Aufstossen und notwendiges Ausspucken wurden ebenfalls erwähnt.

5.2.2. Nahrung

Die Kategorie der Nahrung wurde in die Art der Ernährung (Kostform) und in die Kostmenge geteilt. Bei der Kostform wurden Hinweise gegeben bzgl. Abneigungen oder Auslassen von gewissen Speisen oder Konsistenzen. Hierzu meint eine Person: „...dass man dann schaut, zum Beispiel, wie kommt jemand zu Gange mit verschiedenen Konsistenzen, und eben, gezielt nachfragt.“ (SH-325)

Die Menge der Nahrung und des Trinkens spielen eine wichtige Rolle in Hinblick auf eine Schluckstörung. „Beim Teller abräumen können die Pflegenden beobachten, wie viel der Patient gegessen hat.“ (KG-110) Wenn der Patient wenig isst, kann dies ein Hinweis auf eine Dysphagie sein.

5.2.3. Psychischer Zustand

Im Bereich der Kognition wurde von verschiedenen Interviewpartnern darauf hingewiesen, dass eine Demenz den Schluckakt wesentlich einschränken kann. So wurde von einer Person beispielsweise die Problematik erwähnt, „... dass sie [die Bewohner, Anm. d. Verf.] nicht daran denken zu schlucken.“ (AK-172)

Eine eingeschränkte Kognition aufgrund von Alterungsprozessen wurde jedoch nicht nur in Bezug auf das Schlucken selber als relevant erachtet, sondern auch in den Kontext der Anamnese gesetzt. Mehrere Personen erwähnten hierbei die Schwierigkeit, dass Heimbewohner aufgrund kognitiver Einschränkungen Probleme des Schluckaktes entweder nicht bemerken oder nicht fähig sind darüber Auskunft zu geben.

Es wurde darauf hingewiesen, dass eine aussagekräftige Befragung, wenn überhaupt, nur mit nicht-dementen oder bei leicht dementen Menschen durchgeführt werden kann. Eine Interviewpartnerin meint hierzu: „... wenn er leicht dement ist, dann kann man ihn schon gezielt fragen [wie das Schlucken geht, Anm. d. Verf.], ... ihn dann einfach in der Situation gerade fragen.“ (SH-319)

Es wurde zudem von einer Person berichtet, dass ältere Menschen mit Schluckproblemen aufgrund von Schamgefühlen kaum über ihre Beschwerden sprechen:

„Es ist schon mit viel Scham behaftet, wenn jemand nicht gut schlucken kann...“ (SK-123)

Dies erschwert ein aussagekräftiges Anamnesegespräch mit der betroffenen Person allenfalls noch zusätzlich.

Als wichtige und beobachtbare Indizien auf eine bestehende Schluckproblematik wurden im Bereich der Psyche hingegen die Bereiche Appetitlosigkeit, Unlust zu essen sowie die Angst vor dem Essen beurteilt: „... bereits nicht gerne essen kann ein Zeichen sein für mich.“ (SK-103)

5.2.4. Sprache und Kommunikation

Die Interviewpartner erwähnten die Sprache und Kommunikation nur teilweise in ihren Antworten. Es wurde vereinzelt auf sprachliche Schwierigkeiten hingewiesen: „Sie können nicht sagen, ich kann nicht mehr schlucken.“ (AK-180)

Es scheint hier jedoch schwer, zwischen einem sprachlichen Problem und einer kognitiven Einschränkung zu unterscheiden, da die zwei Bereiche oft Hand in Hand gehen.

5.2.5. Soziales

Den Interviewpartnern war es vor allem wichtig, auf die Einschränkungen hinzuweisen, welche von Dysphagie betroffene Personen auf sich nehmen müssen. Der soziale Aspekt des Essens wurde ins Zentrum gestellt und betont, dass es eine grosse Einschränkung der Lebensqualität sein kann, wenn jemand nicht mehr mit anderen zusammen essen kann: „... wenn man nie mehr mit anderen Patienten oder anderen Menschen essen oder trinken kann [ist das eine grosse Einschränkung, Anm. d. Verf.] ...“ (HS-262)

Die Ausgrenzung geht hierbei nicht nur von den Betroffenen aus, welche sich für ihre Schluckprobleme schämen und daher lieber alleine essen. Oft ist es auch das Umfeld, welches negativ auf eine Dysphagie reagiert: „... das ist sozial nicht so akzeptiert [wenn Speichel aus dem Mund fließt, Anm. d. Verf.]...“ (HS-594)

Als Punkt, welcher allenfalls einen Hinweis auf eine bestehende Schluckproblematik geben könnte, wurde das Vermeiden von Essen in Gesellschaft genannt (vgl. SH-533, KG-185, AMG 159).

5.2.6. Vergleichung

Grundsätzlich beschrieben die Interviewpartner die Tatsache, dass sich der Schluckvorgang im Alltag auf verschiedenste Art und Weise verändert: „...die

Schleimhaut ist eh schon dünner, die Muskulatur ist sowieso schon schwächer, das Timing der Schluckapnoe ist anders, ist kürzer als bei einem jungen Menschen.“ (SH-119)

Ebenfalls wiesen sie darauf hin, dass sich das Kriterium der Veränderung auch gut eignen kann für eine Befragung der Bewohner: „Und vor allem ... würde ich fragen, was ist anders. Fällt ihnen etwas auf, was anders ist als vor einem Monat, vor zwei Monaten.“ (SK-305)

Dass hierbei die im Bereich der Psyche erwähnten Einschränkungen gelten, sollte selbsterklärend sein.

Nicht von der Aussage des Bewohners abhängig ist hingegen der Vergleich zwischen verschiedenen Menschen der gleichen Altersstufe: „... wenn die anderen eine Viertelstunde haben, haben sie eine Stunde.“ (FH-302) Dieses Kriterium wurde ebenfalls vereinzelt als Erkennungsmerkmal einer allfälligen Dysphagie genannt.

5.2.7. Bewältigungsstrategien

Von Dysphagie betroffene Personen haben teilweise Strategien entwickelt, die für sie den Umgang mit der Problematik vordergründig erleichtern. Neben der kompletten Essverweigerung (vgl. NH-54, FH-304) kann hierbei auch eine Haltungsänderung als Indiz für eine Problematik im Schluckbereich dienen: „... wenn jemand die Haltung ändert beim Essen und Trinken, wenn jemand irgendeine komische Haltung einnimmt... [könnte das ein Hinweis auf eine Problematik sein, Anm. d. Verf.]“ (HS-503)

Eine Interviewpartnerin schränkt den Nutzen dieser Beobachtung allerdings ein: „Haltungsänderungen können durch ungeschultes Personal nicht erkannt werden.“ (KG-175) Sie weist mit dieser Aussage darauf hin, dass es nur sehr schwer beurteilbar ist, ob ein Mensch seine Haltung wegen des Schluckvorgangs ändert oder weil er sonstige Probleme hat, wie z.B. Schmerzen in der Hüfte.

5.2.8. Entwicklung einer Entscheidungshilfe

Dieser letzte Punkt der qualitativen Auswertung bezieht sich nicht direkt auf den Inhalt der Entscheidungshilfe, sondern befasst sich damit, welche Kriterien dieses erfüllen soll, damit es anwendbar, sicher und motivierend ist.

Es wurde durch fast alle Interviewpartner betont, dass für eine korrekte und dauerhafte Anwendung eines Bogens eine Schulung der Pflegenden nötig wäre: „Also, wenn es ein ungeschultes Team ist, dünkt es mich, ist das Screeningverfahren nichts wert.“ (SH-374) Über den Grad der Schulung waren sich die Befragten hingegen nicht einig. Die Vorschläge reichten hierbei von Kurzbroschüren (vgl. FH-519) über Bild- und Tondateien (vgl. SH-394, HS-434) bis hin zu mehr oder weniger ausführlichen Schulungen: „...dann müssen sie nachher mit denen üben, mit Videobeispielen oder effektiv am Patienten.“ (SH-385)

Da die Experten das Thema der Schulung sehr stark gewichteten, entschieden die Verfasserinnen, dass unsere Entscheidungshilfe auf eine Schulung folgen soll. Da die Entwicklung einer Schulung sowie die Durchführung den Rahmen der Bachelor-These sprengen würde, machen die Autorinnen im Kapitel 5.3.1 lediglich eine grobe Aussage darüber, welche Inhalte ihrer Meinung nach unbedingt in einer Schulung berücksichtigt werden sollten. Die Verfasserinnen hoffen darauf, dass von einer interessierten Person im nachfolgenden Jahrgang eine Schulung entwickelt wird.

Zum Bereich der Auswahl und Gruppierung der Bestandteile der Entscheidungshilfe gingen ebenfalls einige Vorschläge und Anregungen ein, so etwa: „... wenn man das Screening wie auch noch unterteilen könnte. Wenn es gut gestaltet ist, dass man sagen könnte, ich schaue heute nur dieses an, und morgen dann jenes, und ein anderes Mal dann noch etwas anderes.“ (SK-320)

Die Interviewpartner waren sich hierbei einig, dass die Entscheidungshilfe eine reduzierte Anzahl von Fragen beinhalten soll, um den Aufwand für das Pflegepersonal eher gering zu halten. Dies hängt auch mit dem Bereich der Motivation der Pflegenden zusammen: Erfordert das Vorgehen einen zusätzlichen hohen Aufwand, so wird es vermutlich eher weniger angewendet, da das Pflegepersonal bereits viele sonstige Aufgaben hat.

Die Interviewpartner brachten zudem einige Ideen, wie man die Motivation zur Anwendung einer Entscheidungshilfe anregen könnte, so etwa: „Und wenn du ihnen gewisse Sachen schmackhaft machen könntest. Also, zum Beispiel sagen, wenn jemand einen besseren Ernährungszustand hat und man mehr Eiweiss zuführen kann, dann hast du weniger die Gefahr von Dekubitus, Wundliegen.“ (SK-350)

Ebenfalls wurden Anregungen dazu gemacht, was die Integration des Hilfsmittels in den Pflegealltag betrifft, und wie man eine Auswertung am besten gestaltet. Bei der Auswertung wurde beispielsweise betont: „Es müsste ein klares Punktesystem geben, dass am Schluss aussagt, ob eine Gefahr vorhanden ist oder nicht.“ (KG-147)

Nur vage Aussagen fanden sich zum Thema, wann die Entscheidungshilfe am besten angewendet werden sollte, so etwa: „Wenn jemand am ersten Januar keine Schluckstörung hat, heisst das nicht, dass er sie am ersten September auch nicht hat. Also, einmal im Jahr ist eigentlich eine Illusion.“ (SH-429). Konkrete Anregungen wurden hier nicht gegeben. Ebenso verhielt es sich bei Aussagen zur Zielgruppe der Entscheidungshilfe. Hier fand sich folgende Aussage: „Es sollte dann nicht für alle alles sein. Sonst wird es zu viel.“ (AK-275)

Abschliessend gab es einige Aussagen, die nicht in eine Kategorie passten, den Verfassern aber dennoch als wichtig erschienen. So betonte ein Interviewpartner die Einschränkungen einer Entscheidungshilfe: „... es ist ganz wichtig, ein Screening ist keine Abklärung...“ (HS-536). Er wies zudem darauf hin, dass das Ziel einer Entscheidungshilfe hauptsächlich sein müsse, aspirationsgefährdete Bewohner zu erkennen (vgl. HS-532).

Eine andere Person wies zudem noch darauf hin, dass oft nicht ausgebildete Pflegenden die Patienten betreuen: „... die, die immer bei den Patienten sind, sind die

Praktikantinnen, welche Null Erfahrung haben...” (FH-515). Dieser Hinweis muss bei der Entwicklung des Hilfsmittels sicherlich berücksichtigt werden.

5.3. Schulung und Institutionalisierung

5.3.1. Schulung

Wie im Kapitel 5.2.8 beschrieben wurden, betonten fast alle Interviewpartner die Notwendigkeit einer Schulung für eine korrekte und konstante Handhabung einer Entscheidungshilfe. Die Autorinnen geben im Folgenden einige Anhaltspunkte, welche Themen eine solche Schulung ihrer Meinung nach beinhalten sollte.

Grundsätzlich sollten die Pflegenden in einem ersten Teil über Ursachen, Symptome und Auswirkungen von Schluckstörungen informiert werden.

Bei den Ursachen sollte auf neurogene, wie auch nicht-neurogene Ursachen von Dysphagie kurz eingegangen werden. Hier sollte jedoch nicht zu viel Zeit aufgewendet werden, da Schluckprobleme, die bei Krankheitsbildern wie Schlaganfall oder Morbus Parkinson auftreten, oft in Akutspitälern oder Rehakliniken erkannt werden und die Patienten, sollten sie danach in ein Alters- oder Pflegeheim eintreten, bereits abgeklärt sein sollten.

Zu den Informationen über Ursachen gehört, da es sich um ein Instrument für Alters- und Pflegeheime handelt, zwingend ein vertieftes Eingehen auf Veränderungen des Schluckaktes im Alter sowie insbesondere darauf, welche davon sich im Normbereich bewegen und bei welchen besondere Vorsicht angezeigt ist.

Des Weiteren müssen Pflegende über Symptome von Schluckstörungen informiert und aufgeklärt werden. Besonders viel Raum sollten konkreten Hinweisen gegeben werden, weil diese deutlich erkennbar sind. Dazu gehört die Bedeutung von Husten und Räuspern, einem veränderten Stimmklang, Resten im Mundbereich oder einem fehlenden Mundschluss.

Die Auswirkungen von Schluckstörungen sollten in der Schulung betont werden, um der Pflege Anhaltspunkte dafür zu geben, weshalb Schluckprobleme unbedingt beachtet und behandelt werden müssen.

Den Pflegenden sollte ebenfalls erklärt werden, welche Vorteile sich für sie ergeben, wenn sie dem Thema Schlucken Beachtung schenken und bei Bedarf mit ausgebildeten Schlucktherapeuten zusammenarbeiten. So kann etwa darauf hingewiesen werden, dass ein besserer Ernährungszustand auch zu einem besseren Allgemeinzustand und einer verbesserten Lebensqualität eines Patienten führen kann, wodurch unter Umständen weniger Aufwand für die Pflege resultieren kann. Dies etwa, weil der Bewohner durch die verbesserte Ernährungssituation weniger Wundpflege aufgrund von Dekubitus benötigt. Das Vorgehen sollte dazu beitragen, dass die Motivation für das Anliegen bei den Pflegefachpersonen erhöht wird.

In einem zweiten Teil sollte konkret daran gearbeitet werden, wie das Screening

gehandhabt wird. Die einzelnen Items sollten erklärt werden, um allfällige Fragen zu klären. Zu jedem Item sollten Hinweise gegeben werden, wie es abgeklärt werden kann.

Punkte, die schwieriger zu beurteilen sind, sollten vertieft behandelt werden. Zum Thema Veränderung des Stimmklangs etwa sollten Tonbeispiele präsentiert werden, die in einem ersten Schritt einen nassen oder gurgelnden Stimmklang verdeutlichen sollen. Des Weiteren sollte den Pflegenden danach Raum zum Üben gegeben werden, etwa, indem sie Tonbeispiele selbstständig auf ihren Stimmklang hin beurteilen können und danach eine Diskussionsrunde angesetzt wird.

Auch die Beurteilung des Schluckens benötigt eine kurze Vertiefung. Hier soll den Teilnehmern demonstriert werden, wie man eine Kehlkopfhebung optisch oder durch das Anlegen von Fingern an den Kehlkopf beurteilen kann. Danach soll ebenfalls Raum für praktische Übungen gegeben werden.

Im Idealfall sollte die SERAPH abschliessend mit den Teilnehmern an einer Testperson durchgeführt und verbleibende Unklarheiten geklärt werden.

5.3.2. Institutionalisierung

Damit die Entscheidungshilfe in den Altersheimen integriert werden kann, muss es für die Pflegepersonen ein Anliegen sein, das Risiko für Schluckstörungen zu beachten. Es braucht die Motivation und das Interesse der Pflegenden. Auch muss der Dienstweg geklärt sein: Was passiert bei einem Verdacht auf eine Dysphagie? Welcher Schritt muss eingeleitet werden, sobald sich dieser Verdacht erhärtet?

Auch die Frage nach den Kosten der logopädischen Abklärung und gegebenenfalls Therapie müssen klar sein. Es braucht eine konkrete Handlungsanleitung für die Pflegenden, was mit dem Risikopatienten geschehen soll. Diese Anleitung muss durch die Pflegeleitung des jeweiligen Heims vorgegeben sein.

Eine Person meint dazu: „Es muss schnell gehen und eine verlässliche Auskunft geben, dass eine Gefahr besteht und was jetzt gemacht werden muss. Es müsste dann abgesprochen sein mit den behandelnden Ärzten, dass bei der festgelegten Punktezahl die sich darum kümmern. Wenn nach jedem Screening die Pflege einen unkooperativen Arzt aufsuchen muss, wird sie das Screening bald nicht mehr durchführen. Die ganze Kette muss stimmen.“ (KG-151)

Eine ähnliche Aussage macht eine andere Expertin: „Es [die Entscheidungshilfe, Anm. d. Verf.] müsste an das ganze System gekoppelt sein.“ (AK-262)

Wenn das Instrument nicht in das System des Pflegeheims integriert werden kann, besteht die Gefahr, dass es nach kurzer Zeit nicht mehr verwendet wird. Und weiter: „Sie [die Pflegenden, Anm. d. Verf.] müssen mitreden können und ausprobieren und dann entscheiden.“ (AK-348)

Die Entscheidungshilfe sollte flexibel anwendbar sein und nicht von aussen her aufgebürdet. Es muss sich in das bestehende System des Heims einfügen können. Die

Pflegedienstleitung des jeweiligen Alters- oder Pflegeheims kann (in Absprache mit der zuständigen Schlucktherapeutin) entscheiden, ob das Instrument beim Eintritt eines Bewohners oder beispielsweise halbjährlich bei allen Bewohnern oder nur bei Verdacht angewendet werden soll.

6. Erarbeitung der Entscheidungshilfe

Dieses Kapitel widmet sich dem Prozess der Erarbeitung der Entscheidungshilfe. Aus den Interviews mit den Experten wurden die wichtigsten Aussagen mittels der Inhaltsanalyse bestimmt. Danach wurden sie auf ihre Tauglichkeit für die Erkennung von Schluckstörungen hin geprüft.

6.1. Ziel der Entscheidungshilfe

Das Ziel des entwickelten Instrumentes ist in erster Linie, Pflegenden und Schlucktherapeuten einen Prototypen einer Entscheidungshilfe zur Verfügung zu stellen, mit welchem Personen mit einem Risiko für Schluckauffälligkeiten in Alters- und Pflegeheimen erkannt werden können. Doch daneben gibt es noch eine Reihe andere Ziele, die hier ebenfalls genannt werden sollen:

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit soll durch den Einsatz des Instruments gefördert werden. Die Anwendung des Instruments soll dazu führen, dass eine ausgebildete Fachkraft für Schluckstörungen beigezogen wird, die eine vertiefte Abklärung und eine allfällige Therapie vornimmt oder die Kostform anpasst. Für diese Schritte ist ein vertieftes Wissen notwendig, welches nur durch intensive Beschäftigung mit dem Thema „Schlucken“ erworben werden kann.

Durch das Beiziehen eines Schlucktherapeuten kann ein Wissensaustausch stattfinden, von welchem nicht nur die Bewohner, sondern auch Pflegenden und Therapeuten profitieren können. Zudem können Pflegenden durch eine etwas vertiefte Beobachtung vom Schluckakt im Alter sowie der Schulung ihren Wissensstand erweitern. Dadurch wird die Verständigung mit Ärzten, Logopäden und anderen Schlucktherapeuten zusätzlich verbessert, was den Austausch erleichtert.

Dadurch, dass eine interdisziplinäre Zusammenarbeit stattfindet, können Pflegenden zusätzlich nach Anleitung durch die Fachperson einfache Hilfestellungen selber umsetzen oder Hilfsmittel einsetzen, etwa andere Becher, die das Trinken für die Bewohner vereinfachen. So kann ihre Arbeit, zum Beispiel bei der Essenseingabe, vereinfacht und eventuell sogar der zeitliche Aufwand verringert werden.

Die aufeinander folgenden Schritte sollen es ermöglichen, Folgen einer Dysphagie zu vermeiden.

Die erwähnten gesundheitlichen Folgen wie Dehydratation, Mangelernährung oder Fieber durch Pneumonien sollen dadurch verhindert oder zumindest gemildert werden. Hierbei entsteht durch den verbesserten Allgemeinzustand der Bewohner auch für die Pflegenden ein Gewinn. So weist eine Expertin im Interview darauf hin, dass sich durch einen verbesserten Ernährungszustand auch die Gefahr für Dekubitus

(Wundliegen) verringert. Die Pflegenden müssten dann etwa weniger Zeit für die Wundpflege aufwenden (vgl. SK-350). Ebenfalls kann durch die Verbesserung im Allgemeinzustand erreicht werden, dass Krankheiten und Infekte schneller abheilen.

Auch eine Einschränkung der Lebensqualität kann durch die Erkennung von Schluckproblematiken und darauf folgende Schritte wie eine Kostanpassung vermieden oder zumindest entschieden gemildert werden. Durch eine angepasste Kost oder sonstige Hilfestellungen kann ein Bewohner die Lust am Essen zurückgewinnen und von diffusen Ängsten befreit werden. Dies ist sicherlich auch für die Pflegenden von Vorteil.

Ein weiterer Punkt, welcher durch die Abfolge der verschiedenen Schritte nach der Anwendung des Instruments erreicht werden soll, ist eine Kostensenkung. Dies mag im ersten Moment unlogisch erscheinen, gilt der Einbezug von Schlucktherapeuten doch als eher teure Massnahmen, die Alters- oder Pflegeheim nun auch noch finanzieren sollen. Überlegt man sich jedoch, wie teuer Antibiotika zur Behandlung einer durch Aspiration entstandenen Infektion sind oder wie viel ein Spitalaufenthalt bei einer Pneumonie kostet, so relativieren sich diese Bedenken.

Ebenfalls soll das Pflegepersonal für Schluckproblematiken sensibilisiert werden. Diesem Ziel messen die Verfasserinnen einen grossen Wert bei. Während Schluckstörungen noch vor wenigen Jahren auch bei Ärzten kaum bekannt waren, erhält das Thema heute bereits mehr Beachtung. Welche gravierenden Auswirkungen eine Dysphagie für eine betroffene Person haben kann, muss immer wieder betont werden. Mit der Verbreitung der SERAPH möchten die Autorinnen einen Teil dazu beitragen, damit das Thema und die Betroffenen mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken.

Die oben genannten Ziele können nur erreicht werden, wenn die Entscheidungshilfe auch durchgeführt wird. So setzten sich die Verfasser des Weiteren das Ziel, ein möglichst kurzes und einfaches Verfahren zu entwickeln, dass sich in den Alltag in Alters- und Pflegeheimen integrieren lässt. Eine Institutionalisierung wäre hierbei wünschenswert, kann im Rahmen der Bachelorarbeit aus zeitlichen Gründen jedoch nicht erreicht werden.

Das Instrument soll nicht zuletzt auch eine Lücke füllen, die durch das Fehlen von Schluckabklärungsmaterial für Pflegenden in Alters- und Pflegeheimen entstanden ist.

6.2. Auswahlkriterien

Anhand einer Inhaltsanalyse der Experteninterviews wurden Grundaussagen herausgefiltert und möglichst prägnant zusammengefasst. Danach wurden diese Grundaussagen ausführlich auf ihre Verwendbarkeit in der Entscheidungshilfe hin überprüft. Wichtig war es den Verfassern hierbei, dass die Items:

- gestützt sind durch Aussagen der Experten,
- durch die Pflege möglichst einfach erkennbar sind,

- im Alltag in Alters- und Pflegeheimen beobachtbar sind,
- klar und knapp formuliert sind, um den Zeitaufwand für die Pflege gering zu halten.

Viele Aussagen, die von Interviewpartnern teils mehrfach genannt wurden, erwiesen sich hierbei als nicht tauglich für eine Aufnahme in die Entscheidungshilfe. Trotz vielfacher Nennungen wurde etwa darauf verzichtet, Heimbewohner direkt nach Schwierigkeiten beim Trinken und Essen zu befragen.

Des Weiteren wurde darauf geachtet, dass für die Beurteilung der Items ein basales Vorwissen, das in einer kurzen Schulung durch eine Logopädin erworben werden kann, genügt.

6.3. Namensgebung

Die Autorinnen entschieden sich, die Entscheidungshilfe in Form eines Beobachtungsbogens zu gestalten. Dieser sollte einen prägnanten und kurzen Titel haben, der auf den Gebrauchsort hinweist. Zusätzlich sollte sie Information enthalten sein, dass es sich nicht um eine Schluckabklärung im eigentlichen Sinne, sondern um eine Entscheidungshilfe handelt. Die beiden Informationen (Gebrauchsort und Art des Bogens) wurden von den Verfasserinnen mit Hilfe von Frau lic. phil. Erika Hunziker in einen Namen eingefügt:

Schluck-ERfassung für Alters- und PflegeHeime
kurz **SERAPH**

Die Entscheidungshilfe ist dazu konzipiert, das Risiko von Schluckstörungen bei Alters- und Pflegeheimbewohnern zu erkennen. Dadurch wird der Akut-Bereich, wie Spitäler, ausgeklammert und auf die Situation bei älteren Menschen hingewiesen. Die Probleme rund um das Schlucken im Alter stehen im Vordergrund. Andere Ursachen für Schluckstörungen oder auch andere Altersklassen werden bewusst nicht in das Zentrum der SERAPH gestellt, da hier bereits Verfahren zu einer ersten Abklärung bestehen. Die SERAPH kann von dem Pflegepersonal nach einer Schulung über Dysphagie angewendet werden.

6.4. Erste Formulierung

Durch die qualitative Auswertung der Interviewaussagen und den Vergleich mit bestehenden Verfahren für den Akutbereich wurden erste Erkennungskriterien ausgewählt und zu Fragen bzw. positiven Aussagesätzen formuliert, welche im Folgenden *Items* genannt werden. Die Items sollen mit einem Ja oder Nein beantwortet werden können.

Diese ausgewählten Kriterien sollen den pflegenden Personen aufzeigen, ob das Risiko einer Dysphagie gross ist und eine Abklärung von einer ausgebildeten Fachperson durchgeführt werden muss oder nicht.

Die erste Formulierung der Entscheidungshilfe ist im Anhang 9.2 vorzufinden.

6.5. Begründung der Items

In einem nächsten Schritt wurde die erste Formulierung der Erkennungskriterien überarbeitet und erweitert. Sie wurden auf die Kriterien „im Alltag beobachtbar, für die Pflege erkennbar, klar und knapp formuliert“ (Kapitel 6.2) überprüft und adaptiert. Die Fragen und Aussagesätze, die in der SERAPH Eingang fanden, wurden durch die Interviewaussagen und Informationen aus der Literatur gestützt. Durch die quantitative Analyse wurde die Gewichtung der Items des Körperzustandes begründet (vgl. 5.1).

Im Kapitel 2.4.1 wurde die Hypothese 1 aufgestellt, gemäss der die Hinweise auf Dysphagie in objektive (beobachtbare) und subjektive (erfragbare) Kategorien eingeteilt werden könnten. Aufgrund der Interviewaussagen wurde klar, dass Sprachprobleme und Demenz den Aussagewert der erfragten Hinweise beschränken können. Dies führte zur Entscheidung, nur beobachtbare Hinweise in die Entscheidungshilfe aufzunehmen und keine Fragen an den Patienten. Jedoch wurde ein zusätzliches Item zu der subjektiven Einschätzung der Pflegeperson über die Mahlzeiteinnahme des Patienten formuliert, damit Zweifel oder ein ungueter Eindruck auch bewertet werden können.

Um die SERAPH am besten in den pflegerischen Alltag zu integrieren, kann der Bogen bei der Mahlzeitaufnahme eines Bewohners durchgeführt werden. Die Entscheidungshilfe kann auch bei Bewohnern angewendet werden, die das Essen nicht mehr selber einnehmen können, sondern denen Nahrung eingegeben wird.

Die SERAPH wurde aufgeteilt:

- Voruntersuchung
- Beobachtungen bei der Mahlzeitaufnahme
- Beobachtungen direkt nach Beendigung der Mahlzeit

Zu jedem Teil wurden die wichtigsten, beobachtbaren Hinweise ausgewählt (vgl. 9.1).

6.5.1. Objektive Hinweise

6.5.1.1. Körperhaltung und Vigilanz

Eine aufrechte Körperhaltung ist eine wichtige Voraussetzung für einen gelingenden Schluckakt.

Dies wurde von den Interviewpartnern neunfach genannt: „Wenn jemand ... die Haltung nicht hat zum Essen, dann ist das Risiko einer Dysphagie auch grösser.“ (NH-39)

Eine schiefe Kopfhaltung kann das Schlucken negativ beeinflussen. (vgl. AMG-101)

Eine aufrechte Sitzposition sollte dem Essen im Liegen vorgezogen werden. Hierzu meint eine Person: „... da haben sie gesagt, du, der kann nicht recht schlucken im Liegen. Das ist normal, also, wir können schon schlecht schlucken im Liegen...“ (FH-320)

Für die sichere Nahrungsaufnahme sollte der Pflegeheimbewohner also in einer möglichst aufrechten Position sein.

Die aufrechte Sitzposition wurde zusätzlich im SSA vor der eigentlichen Untersuchung abgeklärt. (vgl. Perry, 2001)

Daraus wurde von den Autorinnen der folgende Hinweis als Vorbereitung zur Durchführung verfasst:

- **Die Person sollte in einer möglichst aufrechten Position sitzen können und wach und ansprechbar sein.**

Dieses Kriterium beinhaltet ebenso die Vigilanz bzw. Wachheit als bedeutsame Voraussetzung. Dieser Hinweis wird im Gugging Swallowing Screen - GUSS und im Standardized Swallowing Assessment SSA aufgeführt. (vgl. Perry, 2010 und Trapl et. al., 2007).

Die Interviewpartner betonten die Problematik der Aufmerksamkeit bei Demenz. Es wurden aber keine direkten Aussagen zu der Vigilanz formuliert.

6.5.1.2. Willentliches Husten

Das Husten nach Aufforderung dient der Abklärung des willkürlichen Hustenstosses. Ein kräftiger Husten gilt als Schutzmechanismus gegen die Aspirationsgefahr. „Jedoch ist Husten ein Schutzreflex und ein gutes Zeichen, dass der Schutzreflex da ist.“ (NH-53)

Ein schwacher, willentlicher Husten ist jedoch nicht eine Sicherheit gegen das Eindringen von Nahrung oder Flüssigkeit in die Luftwege. Erst ein produktiver, kräftiger Hustenstoss vermag aspiriertes Material wieder hinaufzubefördern.

„Es kommt darauf an, ob jemand produktiv abhusten kann und ob man das einsetzen kann als Technik bei Schluckübungen...“ (HS-393)

Daraus wurde folgende Frage der Voruntersuchung abgeleitet:

- **Kann die Person willentlich kräftig husten?**

Das Husten nach Aufforderung wurde auch im GUSS und SSA in die Untersuchung aufgenommen. (vgl. Perry, 2010 und Trapl et. al., 2007)

Die Pflegeperson kann das Husten auch vormachen und den zu Untersuchenden zum Nachmachen auffordern, falls dieser nicht reagiert auf die Aussage: „Bitte husten Sie kräftig.“ Dies könnte insbesondere bei Bewohnern mit bereits fortgeschrittenen Demenzen von Bedeutung sein.

Die Unterscheidung zwischen willentlichem und reflektorischem Husten kann anhand von diesem Item und dem Husten während und nach dem Essen (Kapitel 6.5.1.7) beurteilt werden.

Dies kann ebenfalls von Bedeutung sein.

„Dann abschätzen, gibt es einen Unterschied zwischen reflektorischem und willkürlichem Hustenstoss, ist der eine schlechter oder der andere besser.“ (HS-360)

6.5.1.3. Willentliches Räuspern

Die Fähigkeit zum willentlichen, kräftigen Räuspern ist ebenfalls ein Schutzmechanismus vor einer Penetration oder Aspiration. Jedoch muss das Räuspern effizient sein, damit das Aspirat wieder nach oben gelangen kann. Hierzu wurde die Aussage gemacht: „Oder kann jemand wirklich effektiv räuspern, sodass es etwas bringt?“ (SH-559)

Wenn das willentliche Räuspern nur schwach ist, kann dies das Aspirationsrisiko erhöhen.

Dieser Hinweis wurde als Frage formuliert:

- Kann die Person willentlich kräftig räuspern?

Das Räuspern nach Aufforderung wurde im GUSS (Trapl et. al, 2007) mit dem Husten nach Aufforderung in eine Voruntersuchung aufgenommen. Hier soll der Patient zweimal räuspern oder husten.

6.5.1.4. Speichel-Schluckversuch

Der Speichel muss täglich bis zu 2000-mal weggeschluckt werden (vgl. Hunziker, 2011). Wenn jemand Speichel aspiriert, kann sich bereits eine Pneumonie daraus entwickeln (vgl. 3.5.3 Aspiration und Aspirationspneumonien). Daher ist die Fähigkeit, den eigenen Speichel zu schlucken, von grosser Bedeutung.

Hierzu wurde in einem Interview die Aussage gemacht: „Ist es eine Schluckstörung, wenn jemand das Speichelschlucken bei mehr Speichel nicht mehr bewältigen kann? Da würde ich eher fast schon sagen, ja.“ (SK-99)

Der Umgang mit dem Speichel muss gewährleistet sein, damit der Speichel nicht aus dem Mund läuft oder aspiriert wird. Bei normaler Sensibilität würde eine Speichel-Aspiration zu starkem Husten und / oder Räuspern führen.

Die Speichelkontrolle wurde bei den Interviews sechsmal erwähnt. Es wurde v. a. die Aussage gemacht, wie die Menschen mit dem Speichel zurecht kämen. (vgl. HS-359)

Bei einer stillen Aspiration von Speichel wäre kein Husten oder Räuspern hörbar. Das einzige Merkmal bei einer stillen Aspiration ist die Stimmkontrolle.

„Bei verminderter oder fehlender Sensibilität und folglich stiller Aspiration kann das

einzigste kurzfristige Zeichen dafür eine feuchte, gurgelnde Stimme sein.“ (HS-416)

Um die stille Aspiration zu erkennen, muss eine Stimmkontrolle nach dem Speichelschluck durchgeführt werden. Dies kann durch ein lang gesprochenes A beurteilt werden.

Die Pflegepersonen müssen dazu eine Schulung absolviert haben, dass sie den feuchten, gurgelnden Stimmklang im Gegensatz zu einer heiseren oder alternden Stimme erkennen können.

Diese Merkmale führten zu der Frage:

- **Kann die Person auf Aufforderung ihren Speichel schlucken und tönt die Stimme nachher rein (nicht feucht / brodelnd)? Zur Kontrolle ein langes A sagen lassen.**

Die Speichelkontrolle wurde im SSA in der Voruntersuchung aufgenommen. (vgl. Perry, 2001)

Der Schluckversuch mit dem eigenen Speichel ist beim GUSS (Trapl et. al.) als Voruntersuchung bzw. indirekter Schluckversuch aufgeführt. Dieser Schluckversuch kann anschliessend bewertet werden: Schlucken erfolgreich, Drooling, Stimmänderung. (ebd.)

Eine Veränderung der Stimme ist auch bei Bürki (2010) ein konkretes Dysphagiezeichen.

6.5.1.5. Lippenschluss

Der vollständige Lippenschluss beim Essen und Trinken ist wichtig, damit keine Nahrung oder Flüssigkeit aus dem Mund auslaufen kann (Drooling). Zum Lippenschluss / Drooling wurden 18 Nennungen von den Experten gemacht. „Wenn Dinge aus dem Mund heraus laufen, ist es auch schon ein Anzeichen, dass eine Schluckstörung vorliegen könnte.“ (SK-96)

Das Auslaufen von Nahrung oder Flüssigkeit ist für Pflegepersonen einfach beobachtbar und gibt einen klaren Hinweis auf eine mögliche Schluckstörung.

Deshalb wurde daraus ein Item formuliert:

- **Die Person hat einen vollständigen Lippenschluss beim Essen / Trinken (es läuft nichts aus dem Mund heraus).**

Bürki (2010) erwähnte Drooling im Zusammenhang mit dem Auslaufen von Speichel aus dem Mund. Beim GUSS (Trapl et. al., 2007) wird das Drooling nach jedem Schluckversuch ausgewertet. Auch im SSA ist der Lippenschluss von grosser Bedeutung. (vgl. Perry, 2001)

6.5.1.6. Kaubewegungen

Rotations- bzw. Kaubewegungen sind bei festen Konsistenzen für die Verkleinerung der Speisen unerlässlich. Dazu meint eine Interviewpartnerin: „...wenn man es jetzt je nach Definition ganz genau nimmt, ist es schon, wenn jemand nicht mehr recht kauen kann. Dann hat er eigentlich schon eine Schluckstörung.“ (FH-106)

Die Kaubewegungen sind von aussen von der Pflegeperson beobachtbar und geben Aufschluss über die orale Phase des Schluckens.

Zum Erkennen der Probleme beim Kauen meint ein Experte: „...wenn jemand das Essen lange im Mund herumdreht und übermässig viel Zeit zum Zerkauen beansprucht, ist es häufig offensichtlich, dass ein Problem vorhanden ist.“ (HS-588)

Die Wichtigkeit der Kieferrotation bzw. dem Kauen wurde mit acht Nennungen der Experten Rechnung getragen.

In der SERAPH wurde das Kauen im folgenden Item aufgenommen:

- **Es gibt Kaubewegungen bei festen Nahrungsmitteln (z.B. Reis).**

Die fehlende Initiierung des Kauens wurde auch in der Checkliste Verdacht Dysphagie – Schluckstörung als konkretes Dysphagiezeichen aufgeführt. (vgl. Bürki, 2010)

6.5.1.7. Husten während dem Essen

Die Wichtigkeit des Räusperns und Hustens wurde von den Interviewpartnern mit insgesamt 44 Nennungen besonders stark hervorgehoben. Von diesen Nennungen bezogen sich einige auf das willkürliche Husten und Räuspern, doch ein Grossteil der Experten machte hauptsächlich Aussagen zum reflektorischen Husten und Räuspern während der Nahrungsaufnahme oder beim Trinken.

Zum Husten wurde etwa gesagt: „Wenn jemand zu viel husten muss ... ist das ein wichtiges Zeichen für eine Dysphagie.“ (NH-54) Diese Aussage wurde vom selben Experten mehrfach betont, doch auch relativiert: „Jedoch ist husten ein Schutzreflex und ein gutes Zeichen, dass der Schutzreflex da ist.“ (NH-53) Hierbei wird auf die Tatsache eingegangen, dass durch kräftiges Husten Nahrungsreste oder Flüssigkeiten, die aspiriert wurden, wieder hinaufbefördert werden können, was das Risiko für Pneumonien verringert. Jedoch ändert dies nichts an der Tatsache, dass beim Husten während oder nach der Aufnahme von Speisen oder Flüssigkeiten bereits ein Risiko durch Penetration oder Aspiration besteht. Reflektorisches Husten findet nur statt, wenn ein Fremdkörper bereits auf den Stimmlippen oder gar unterhalb, in der Luftröhre, liegt. Dies, um in diesem Fall die Atemwege vor gefährlichen Konsequenzen zu schützen. Das Husten ist somit als klares Warnzeichen dafür, dass eine Schluckproblematik bestehen könnte, zu betrachten.

Neben dem Husten ist auch das Räuspern als Schutzmechanismus bei Penetration oder Aspiration zu verstehen. Dieser ist weniger auffällig als das Husten, dabei aber oft noch gefährlicher, da weniger effektiv bei der Entfernung von Resten: „... aber wenn jemand nur die ganze Zeit räuspert, dann macht das nicht so Angst, ist aber

meistens viel gefährlicher. Das ist, denke ich, schon etwas, was jetzt von der Erkennung her nicht beachtet wird.“ (FH-316) Das Räuspern musste deshalb ebenfalls zwingend in die SERAPH einfließen.

Die beiden erwähnten Themen, das Husten und das Räuspern, wurden in eine Aussage zusammengefasst und ressourcenorientiert formuliert:

- **Die Person kann essen/trinken ohne zu husten bzw. sich zu räuspern (während der Aufnahme oder nachher)**

Die Kriterien des Hustens und Räusperns werden ebenfalls im GUSS (Trapl et. al., 2007), SSA (Perry, 2001), sowie in der Checkliste von Bürki (2010) aufgeführt.

6.5.1.8. Schluckaktivität

- **Eine Schluckaktivität ist erkennbar (die Kehlkopfhebung ist sichtbar oder spürbar).**

Dieses Item wurde von den Autorinnen ebenfalls in die Entscheidungshilfe SERAPH aufgenommen. Eine erkennbare oder spürbare Hebung des Kehlkopfs ist die Grundvoraussetzung dafür, dass Nahrung und Flüssigkeit überhaupt oral aufgenommen und so lebensnotwendige Stoffe zugeführt werden können. Auch Autoren bereits existierender Schluck-Screenings sind der Meinung, dass die Schluckaktivität als Teil eines aussagekräftigen Assessments zu betrachten ist. So findet man das Thema Schluckaktivität unter anderem im SSA (vgl. Perry, 2001) wie auch im GUSS (vgl. Trapl et al., 2007).

Auch die Experten machten zu diesem Thema Aussagen: „Oder sie behalten das Essen sehr lange im Mund und können gar nicht mehr schlucken. Sie bringen es kaum runter und man muss ihnen sagen: Jetzt müssen Sie schlucken.“ (AK-169)

Ein weiterer Experte meint: „Es gibt Patienten, die können überhaupt keine Schluckbewegung auslösen...“ (HS-243)

Während sich die erste Expertin vor allem auf Schluckproblematiken bei dementen Menschen bezieht, die aus kognitiven Gründen nicht schlucken, macht der zweite Experte eine Aussage über Patienten, die aufgrund organischer oder neurologischer Ursachen keinen Schluckreflex auszulösen vermögen.

Beide Gründe für die Unfähigkeit, zu schlucken, sollten mit dem von den Autoren formulierten Item abgedeckt werden, sodass es der Pflege möglich sein sollte, Risikopatienten, die sich durch dieses Item zeigen, zu erkennen.

Da eine Kehlkopfhebung bei gewissen Menschen nicht von aussen sichtbar ist, genügt es nicht, sich bei der Beurteilung nur auf optische Eindrücke zu verlassen. Sollte die Schluckbewegung nicht von Auge zu erkennen sein, kann von der Pflege durch das Anlegen von einigen Fingern am Kehlkopf des Bewohners nachgeprüft werden, ob dieser schluckt. So kann die Larynxlevation gespürt werden. Dies sollte dem Pflegepersonal bei der Schulung durch eine Logopädin gezeigt werden, damit es diese Berührung sicher anwenden kann. Das oben genannte Item bleibt das einzige in der

SERAPH enthaltene, das nicht ausschliesslich anhand von Beobachtungen beurteilt werden kann.

6.5.1.9. Nahrungsreste

In den Experteninterviews wurde mehrfach betont, dass durch das Betrachten des Mundraums viel über den Schluckakt eines Bewohners gesagt werden kann: „Während der Mundpflege könnten die Pflegenden erkennen, ob Speisereste noch vorhanden sind.“ (NH-67) Sind Speisereste im Mund zu finden, nachdem der Bewohner seine Mahlzeit bereits beendet hat, so ist dies ein Hinweis darauf, dass in der oralen Phase des Schluckens ein Problem besteht.

Dies kann auch sekundäre Folgen haben, die gefährlich sein können. So formuliert eine Person etwa: „Eines der Hauptprobleme ist, dass in Heimen und Institutionen zwar das Mittagessen früher gegeben wird, damit mehr Zeit bleibt, aber danach kommt zum Teil noch das Zähne putzen – am Mittag ... und dann werden die Leute zum Mittagsschlaf hingelegt. Und wenn da noch Essreste da sind, dann sind die irgendwo nach der Umlagerung, dem Umbetten. Ich finde das gefährlich.“ (SK-66)

Essensreste im Mundraum können folglich bei einer Umlagerung eines Heimbewohners auch in Richtung der Atemwege gleiten und somit wiederum die Gefahr einer Aspiration, auch nachdem das Essen bereits beendet wurde, bergen. Somit ist das Kriterium nicht nur für die Erkennung von allfälligen Schluckproblematiken in der oralen Phase zu gebrauchen, sondern erlaubt sekundär auch eine Aussage darüber, ob ein erhöhtes Aspirationsrisiko bestehen könnte. Das Kriterium der Nahrungsreste floss in die Entscheidungshilfe durch folgendes ressourcenorientiertes Item ein:

- Der Mundraum ist frei von Nahrungsresten.

Die Pflegeperson kann den Mundraum mit einer Taschenlampe sichten.

Mit der Aufnahme des Kriteriums schliessen sich die Autorinnen unter anderem den Verfassern des SSA (vgl. Perry, 2001) an.

6.5.1.10. Stimmklang nach dem Essen

- Der Stimmklang ist rein und sauber, nicht nass oder brodelnd (langes A sprechen lassen).

Von den Interviewpartnern wurde mit grossem Nachdruck darauf hingewiesen, dass ein veränderter Stimmklang, der gurgelnd, nass oder brodelnd klingt, als wichtiges Thema zu beachten ist: „Und was sie meistens auch wahrnehmen, was auch noch ist, ist zum Beispiel die Stimme.“ (FH-359)

Eine andere Expertin betont: „... die Stimmveränderung ist ein klares Zeichen, aber das muss man den Pflegenden beibringen.“ (SH-566) Sie verweist hierbei auf die Problematik, dass ein nasser, gurgelnder Stimmklang oft nicht als solcher erkannt wird. Die Abgrenzung zwischen einer heiseren und einer brodelnden Stimme etwa benötigt ein geschultes Gehör.

Tonbeispiele, die einen nassen Stimmklang präsentieren, könnten hierbei während der vorgängigen Schulung durch eine Logopädin als Hilfsmittel dienen. Ebenso müsste danach mit den Teilnehmern der Schulung einige Beispiele zur Übung beurteilt werden, um ein sicheres Erkennen des nassen Stimmklanges sicherzustellen.

Ein veränderter Stimmklang wurde in verschiedenen bereits existierenden Assessments als Kriterium angegeben. Das SSA baut dieses ebenso ein wie das GUSS (vgl. Perry, 2001, Trapl et al., 2007).

6.5.2. Subjektive Einschätzung der Pflegeperson

Die Autorinnen entschieden sich aufgrund verschiedenster Hinweise von Experten dagegen, den Patienten selber über seinen Zustand zu befragen. So meint eine Person: „Und dann können sie auch häufig gar nicht mehr so verbal kommunizieren, oder nicht mehr so gezielt.“ (FH-203) Es kann sein, dass die Kommunikationsfähigkeit eingeschränkt ist, aber auch, dass kein Bewusstsein für den eigenen Zustand vorhanden ist: „...gerade Demenzpatienten merken es selber häufig nicht so...“ (FH-180)

Dennoch erschien es relevant, ein Item über die subjektive Betrachtungsweise einzufügen. Aus diesem Grund wurde entschieden, ein Item zu formulieren, welches die subjektive Einschätzung des Untersuchenden berücksichtigt. Dadurch werden nicht konkreten Zweifeln und Eindrücken der Pflegeperson Rechnung getragen. Das Item wurde wiederum positiv formuliert und kann mit ja oder nein beantwortet werden:

- **Ich habe einen guten Eindruck und keine Zweifel, wenn ich die Person beim Essen / Trinken beobachte (keine Anstrengung, Mühe oder Auffälligkeiten etc.).**

Dieses Kriterium wurde in ähnlicher Form im SSA (vgl. Perry, 2001) aufgeführt.

6.6. Darstellung des Instruments

Der Prototyp der Entscheidungshilfe soll möglichst einfach gestaltet und prägnant formuliert sein sowie die wichtigsten Informationen über Schluckstörungen enthalten. In der Karton-Mappe der SERAPH sollen die Leitsymptome, Ursachen und Folgen einer Schluckstörung beschrieben sein (vgl. 9.1). Auch soll auf die Situation im Alter hingewiesen werden. Diese Informationen sollten ebenfalls in der Schulung für die Pflegenden vermittelt werden. Weiter soll festgehalten werden, wann die Entscheidungshilfe anzuwenden ist. Auf der Liste mit indirekten Hinweisen werden auch Risikofaktoren für Schluckprobleme genannt.

Die Handhabung der SERAPH wird in einem weiteren Schritt auf der Mappe erklärt. Die Entscheidungshilfe wird in drei Abschnitte aufgeteilt:

1. Voruntersuchung vor der Mahlzeit
2. Beobachtung bei der Mahlzeitaufnahme
3. Beobachtung bei Beendigung der Mahlzeit

Der eigentliche Bogen ist innerhalb der Mappe als Kopiervorlage eingefügt.

Die Auswertung der SERAPH erfolgt über ein einfaches Punktesystem.

Ab zwei Risikopunkten gilt ein Verdacht auf eine Dysphagie, ab vier Punkten wird eine logopädische Schluckabklärung dringend empfohlen, da sich der Verdacht auf eine Schluckstörung erhärtet hat.

Das weitere Vorgehen kann an das Alters- oder Pflegeheim angepasst werden. Bei einem Risiko auf Dysphagie soll die zuständige Pflegeleitung oder der Arzt informiert werden, um eine Schluck-Abklärung bei einer Fachperson anzufordern.

6.7. Gütekriterien

Im folgenden Kapitel wird ein kurzer Überblick über die drei Gütekriterien von Forschung, der Objektivität, der Reliabilität sowie der Validität gegeben. Es handelt sich hierbei um eine theoretische Abhandlung. Bisher konnten die Kriterien noch nicht beurteilt werden. Es kann lediglich geklärt werden, welche Kriterien die SERAPH erfüllen sollte.

6.7.1. Objektivität

Bei der Objektivität handelt es sich um ein Gütekriterium, anhand dessen bestimmt werden kann, ob ein Verfahren, von unterschiedlichen Personen durchgeführt, ungefähr dasselbe Resultat ergibt. Raithel (2008, S.45) meint hierzu:

„Der Grad der Objektivität eines Messinstruments bringt zum Ausdruck, in welchem Ausmass die Befunde intersubjektiv sind, also unabhängig von der jeweiligen Person, die das Messinstrument anwendet. Vollständige Objektivität liegt vor, wenn zwei Anwender mit dem gleichen Messinstrument jeweils übereinstimmende Ergebnisse erzielen.“

Die SERAPH sollte folglich auf seine Objektivität überprüft werden, indem verschiedene Personen die Entscheidungshilfe bei derselben Person durchführen und die Resultate danach verglichen werden. Wünschenswert wäre eine möglichst hohe Übereinstimmung der Anwender.

6.7.2. Reliabilität

Des Weiteren sollte die SERAPH das Kriterium der Reliabilität weitestgehend erfüllen, was ebenfalls in einer Untersuchung geklärt werden muss. Die Reliabilität ist ein besonders wichtiges Kriterium, welches ein Verfahren in seiner Zuverlässigkeit beschreiben kann. Raithel (2008) beschreibt auf Seite 46:

„Mit Reliabilität (*Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit*) wird das Ausmass bezeichnet, indem wiederholte Messungen eines Objektes mit einem Messinstrument die gleichen Werte liefern. Die Reliabilität eines Messinstruments ist ein Mass für die Replizierbarkeit von Messergebnissen und ist ein stärkeres Kriterium als die Objektivität.“

Bei der mehrmaligen Untersuchung derselben Person sollte die Entscheidungshilfe folglich dieselben Resultate ergeben.

6.7.3. Validität

„Unter Validität (*Gültigkeit*) eines Messinstruments ist das Mass zu verstehen, in dem das Messinstrument tatsächlich das misst, was es messen soll. Objektive und zuverlässige Messinstrumente müssen nicht zwingenderweise valide sein. ... Objektivität und Reliabilität sind nur notwendige Minimalanforderungen an ein Messinstrument, dagegen ist das Hauptziel die Konstruktion möglichst valider Instrumente.“ (Diekmann; zitiert nach Raithel (2008), S.47)

Raithel weist damit auf die Wichtigkeit der Validität eines Instruments hin. Auch die Entscheidungshilfe sollte folglich möglichst valide sein. Inwiefern sie diesen Anspruch erfüllt, muss ebenfalls abgeklärt werden.

6.8. Kurz-Evaluation

Die erste Formulierung der Erkennungskriterien wurde per Mail unter dem Namen „Schluck-Screen für Alters- und Pflegeheime (SSAP)“ an die acht Interviewpartner verschickt. Sechs Personen haben darauf geantwortet.

Vier Personen fanden das Instrument umsetzbar im Pflegeheim und zwei Personen fanden den Zeitaufwand zu gross.

Es wurde mehrmals darauf hingewiesen, dass eine gurgelnde Stimme zu erkennen schwierig sei und eine gute Schulung voraussetzt. Auch wurde zweimal genannt, dass ein Tasten am Kehlkopf zur Überprüfung der Schluckaktivität schwierig für das Pflegepersonal sei. Dennoch wurde dieses Item beibehalten, da eine Kehlkopfhebung nach einer Schulung tastbar oder sichtbar für die Pflegenden sein kann.

Drei Personen meinten, einen Titel mit dem Begriff „Screening“ sei irreführend oder unpassend, da diese Entscheidungshilfe kein systematisches Testverfahren sei. Daraufhin wurde der Namen abgeändert in „Schluck-Erkennung für Alters- und Pflegeheime (SERAPH)“.

Zudem wurde auf weitere Symptome und Hinweise aufmerksam gemacht, die im Begleittext der Mappe des Instruments aufgeführt werden, wie z.B. Speichelseen auf dem Kissen, Husten beim Mittagsschlaf, erhöhter Verbrauch von Taschentüchern beim Essen, erhöhter Speichelfluss, verlängerte Dauer der Nahrungsaufnahme und Verdauungsprobleme / Verstopfung.

Die Risiko-Punktevergabe der Auswertung wurde von drei Personen in Frage gestellt. Daher wurde dies angepasst und nicht definitiv festgelegt. Die Auswertung soll mit der zuständigen Schlucktherapeutin und der Pflegeleitung des Alters- oder Pflegeheims abgesprochen sein. In einer Studie evaluiert kann die Punktzahlvergabe zu einem späteren Zeitpunkt evaluiert werden.

7. Schlussfolgerungen und Beantwortung der Fragestellung

7.1. Schlussfolgerungen

Die Interviews wurden, wie bereits erwähnt, auf Erkennungskriterien von Schluckstörungen hin untersucht. Diese Kriterien wurden dann auf ihre Tauglichkeit zur Verwendung in der SERAPH hin überprüft. Die Schwierigkeit bestand hierbei darin, dass Punkte, die von einigen Experten häufig genannt wurden, wie beispielsweise den Betroffenen Anamnesefragen zu stellen, von anderen wiederum oft relativiert und in ihrer Anwendbarkeit eingeschränkt wurden.

So konnten viele Informationen aus den Interviews zwar zur Kenntnis genommen werden, sie waren jedoch nicht direkt als Hinweise für passende Items zu verwenden. Punkte zum Thema *Nahrung* etwa wurden zwar einige genannt, doch sie bezogen sich auf verschiedene Aspekte der Nahrung wie auf die Menge oder auch die Konsistenz und waren insgesamt eher uneinheitlich. So konnten sie von den Autorinnen nicht zu einem sinnvollen und anwendbaren Item zusammengefasst werden. Ebenso verhielt es sich auch bei Aussagen zu *Vergleichungen*, zum *psychischen Zustand* und anderen Bereichen.

Einen Vorteil der Tatsache, dass viele Aussagen nicht direkt verwendet werden konnten, gab es aber ganz klar. Gewisse Kriterien erwiesen sich bereits sehr schnell als untauglich für eine sinnvolle Einschätzung, sodass wir diese nicht in die engere Auswahl der möglichen Punkte für die Entscheidungshilfe miteinbeziehen mussten. Dies beschränkte die Auswahl der möglichen Items auf eine überschaubare Menge.

Bei den Items, die in der SERAPH verwendet wurden, beschränkten wir uns aus Gründen der Beobachtbarkeit hauptsächlich auf die kleine Gruppe des *Körperzustandes objektiv*. Hier fanden sich zusätzlich ohnehin die meisten Aussagen, was dem Thema Körperzustand eine besonders hohe Relevanz zukommen liess.

Überdurchschnittlich viele Nennungen wurden hier zum Thema *Husten und Räuspern* gemacht. Jeder der Interviewpartner machte zum Thema mindestens drei Aussagen. Es war daraus folgend völlig klar, dass das Kriterium *Husten und Räuspern* als Item formuliert und in die SERAPH eingefügt werden musste. Dieser Entscheidung wurde zusätzlich durch die von uns für den Theorieteil verwendete Literatur unterstützt.

Der hochfrequenten Nennung des Themas *Husten und Räuspern* wurde Rechnung getragen, indem sich nicht nur eine, sondern drei Items darauf bezogen: So wurden die Bereiche *willkürliches* sowie auch *unwillkürliches Husten und Räuspern* abgedeckt.

Andere Themen wie Reste, ein fehlender *Mundschluss* oder der *Stimmklang* wurden von den Experten weniger häufig genannt, von den Autorinnen aus verschiedenen Gründen dennoch in die Entscheidungshilfe miteinbezogen:

So sind *Reste* im Mundbereich ein Hinweis auf eine Dysphagie, der sich besonders

einfach und eindeutig beobachten lässt, auch wenn eine Person nur wenig Vorwissen zum Thema hat. Ebenso verhält es sich mit einem fehlenden *Mundschluss*: Es ist einfach zu beobachten, wenn einer Person Flüssigkeiten, Speisebrei oder ganze Stücke von Nahrungsmitteln aus dem Mund herauslaufen bzw. -fallen. Diese Kriterien, die einen Hinweis auf ein Schluckproblem darstellen können, sind entsprechend von der Pflege leicht zu beurteilen und eignen sich daher besonders für eine Aufnahme in die SERAPH.

Hinweise zum *Stimmklang* wurden durch viele Aussagen eingeschränkt, da mehrere Interviewpartner befürchteten, dass die Pflege ohne vorausgehende Schulung eine nasse, brodelnde Stimme nicht erkennen oder von einer heiseren Stimme unterscheiden könnten. Das Item wurde von den Verfasserinnen dennoch in die Entscheidungshilfe aufgenommen, da sich im Verlaufe der Bachelor-Arbeit immer mehr herauskristallisierte, dass die SERAPH ohne vorgängige Schulung kaum realistisch ist.

Da eine brodelnde, gurgelnde Stimme besonders hilfreich ist, um stille Aspirationen zu erkennen, wurde das Thema sogar in zwei verschiedenen Items, die sich in unterschiedlichen Teilen der SERAPH befinden, im Beobachtungsbogen aufgenommen. So soll vermieden werden, dass ein veränderter Stimmklang überhört wird. Dies, da stille Aspiration eine überaus grosse Gefahr darstellt und oft übersehen wird.

Andere Items, wie etwa das Existieren von *Schluckbewegungen*, leiteten die Autorinnen nur teilweise aus den Experteninterviews ab. Es wurden zwar Aussagen darüber gemacht, dass es Personen gibt, sie keinen Schluckreflex mehr auslösen können, und dass Pflegende darauf achten könnten: „... oder dass sie mehr darauf achten, ob jemand wirklich schluckt, oder ob er einfach "hineinschaufelt“.“ (FH-392) Doch das Kriterium wurde verhältnismässig selten genannt. Nichtsdestotrotz entschieden die Autorinnen, ein Item zum Schluckreflex zu verfassen. Dies, weil gerade demente Personen, die in Alters- und Pflegeheimen verhältnismässig häufig anzutreffen sind, oft Probleme beim Ablauf des Schlucken haben und diesen vergessen: „Oder eben, bei Demenzerkrankten ... dass sie einfach wie nicht mehr recht wissen, wie ...“ (FH-157).

Ein fehlendes Auslösen des Schluckens könnte so über eine kognitiv bedingte Schluckstörung, etwa verursacht durch eine Demenz, Aufschluss geben. Daher gehörte das Item nach Meinung der Autorinnen ebenfalls zu der SERAPH.

Die Anwendung der Entscheidungshilfe wird von den Autorinnen ausschliesslich empfohlen, wenn die ausführenden Pflegenden zuvor eine Einführung bzw. Kurzschulung zum Thema Schlucken bei einer ausgebildeten Fachperson absolviert haben. Die Entwicklung einer Schulung hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt. Die Autorinnen verfassten jedoch ein Kapitel (vgl. 5.3.1), welches die minimalen Inhalte einer Schulung beschreibt.

7.2. Beantwortung der Frage 1

Welche prägnanten und übereinstimmenden Beobachtungskriterien werden

von Logopäden und anderen Schlucktherapeuten³ genannt, die auf Probleme des Schluckvorganges hindeuten und damit von einer Fachperson abgeklärt werden sollten?

Alle Interviewpartner nannten übereinstimmend den *Stimmklang* sowie das *Husten und Räuspern* als wichtige Beobachtungskriterien. Weitere häufige Kriterien sind im Kapitel 6.2 *Auswahlkriterien* nachzulesen. Prägnante Kriterien wurden zu *Items* formuliert, die im Schluck-Screen für Alters- und Pflegeheime Verwendung fanden (siehe Kapitel 6.5 *Begründung der Items*).

Diskussion zu der Hypothese:

1. Die Interviewpartner nennen objektive (beobachtbare) und subjektive (erfragbare) Hinweise auf eine Dysphagie.

Diese Hypothese hat sich nur zum Teil bestätigt. Die Interviewpartner nannten vor allem beobachtbare Hinweise. Diese Hinweise konnten weiter unterteilt werden in: Körperzustand objektiv (Struktur, Funktion, Ursache und Folge der Dysphagie), Art und Menge der Nahrung, Sprache und Kommunikation, psychischer Zustand, Soziales, Vergleichung und Bewältigungsstrategien. Da der psychische Zustand nur bedingt beobachtbar ist, kann auch nachgefragt werden.

Subjektive Hinweise auf eine Dysphagie können nur durch gezielte Fragen der Pflegeperson an den Bewohner herausgefunden werden. Jedoch kann die Fähigkeit zur Antwort durch Demenz oder anderen Schwierigkeiten beeinträchtigt sein, daher wurde die Relevanz der subjektiven Einschätzung des Betroffenen relativiert (vgl. 6.5 *Begründung der Items*).

Somit geben vor allem objektive (beobachtbare) Hinweise Aufschluss über eine mögliche Schluckstörung.

7.3. Beantwortung der Frage 2

Eignen sich die obengenannten Beobachtungskriterien für ein Instrument, das vom Pflegepersonal angewendet wird?

Diskussion zu den Hypothesen:

2. Die genannten Kriterien sind während der alltäglichen Pflege beobachtbar oder erfragbar.

Bei der Einnahme der Hauptmahlzeiten sind viele Hinweise beobachtbar, die auf ein

³ Def.: Unter Schlucktherapeuten verstehen wir Ergo- und Physiotherapeuten, sowie Pflegefachpersonen mit Spezialausbildung in Dysphagie.

Risiko auf Dysphagie hindeuten können. Einzelne Bewohner werden beim Essen eng begleitet und unterstützt, andere nehmen ihr Mahl selbständig zu sich. Die Entscheidungshilfe kann bei der gewohnten Nahrungsaufnahme beigezogen und ausgefüllt werden. Somit kann es in den Alltag integriert werden.

Von den Interviewpartnern wurde mehrfach erwähnt, dass bei der Mundpflege nach dem Essen der Mund nach Resten untersucht werden kann, ohne einen zusätzlichen Aufwand darzustellen.

Die Pflegepersonen sollten auf Hinweise der Dysphagie in einer Schulung aufmerksam geworden sein, damit sie die Beobachtungskriterien erkennen können.

Die SERAPH ist nach unserer Einschätzung kurz und prägnant gehalten, damit das Ausfüllen und Auswerten schnell geht. Dadurch, dass sie während dem Essen stattfindet, wird keine zusätzliche Zeit im Pflegealltag benötigt. Diese Esssituation sollte möglichst natürlich sein. Somit kann ein Einblick in das Essverhalten des Alters- oder Pflegeheimbewohners gewonnen werden.

Eine Evaluation der SERAPH würde wichtige Hinweise zu der Frage 2 liefern und Aufschluss über die Erkennungshilfe geben. Dies konnte jedoch aus Zeitmangel nicht durchgeführt werden.

Die Erkennungskriterien in der SERAPH sind im Pflegealltag beobachtbar oder erfragbar.

7.4. Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die pflegerische Praxis

Im Theorieteil (vgl. 4) sind die Leitsymptome einer Schluckstörung aufgeführt. Aus den Experteninterviews haben wir diejenigen Hinweise herausgefiltert, die im Pflegealltag einfach zu beobachten sind. Der normale Tagesablauf sollte dadurch nicht unterbrochen oder gestört werden.

In der Literatur wurde das Thema „Schluckprobleme in Altersheimen“ kaum behandelt. Daher stützten wir uns in der Auswertung der Hinweise auf die Erfahrung der interviewten Experten.

Da sich vermutlich zu wenig Logopäden oder andere Schlucktherapeuten um die Bedürfnisse von Altersheimbewohner kümmern (vgl. 2.2), ist es umso wichtiger, dass das Pflegepersonal ausreichend sensibilisiert ist und weiss, welche Handlungen bei einem Verdacht auf Dysphagie einzuleiten sind.

Die SERAPH soll keine Schluckabklärung ersetzen, sondern eine Entscheidungshilfe für das Pflegepersonal darstellen, ob eine Logopädin beigezogen werden soll oder nicht.

Wie im Kapitel 3.8 (Bestehende Verfahren zur Erkennung von Dysphagie) beschrieben, gibt es kaum Screeninginstrumente, die geeignet sind, um Schluckstörungen in Alters- und Pflegeheimen durch das Pflegepersonal zu erkennen. Durch die Entwicklung der SERAPH versuchten wir, diese Lücke zu schliessen und den

Prototypen einer Entscheidungshilfe zu entwickeln.

7.5. Reflexion

Mit Freude und Tatendrang stiegen wir in das Thema „Schluckstörungen im Alters- und Pflegeheim“ ein. Da bereits andere Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik Erkennungsinstrumente und ähnliches verfasst hatten, konnten wir uns grob an die von ihnen verwendete Vorgehensweise halten. Grundsätzlich sind wir mit dem Ergebnis der Bachelorarbeit zufrieden. Dennoch gibt es einige Punkte, die wir zum Schluss kritisch überdenken möchten:

Obwohl die Dysphagie ein „junges“ Fachgebiet in der Medizin ist, konnte genügend Literatur für den Theorieteil, welcher zuerst verfasst wurde, gefunden werden. Weniger Informationen gibt es zum Thema „Schlucken im Alter“. Schluckstörungen sind ein verbreitetes Thema im Akutbereich, in den Spitälern und in Rehabilitationen. In den Alters- und Pflegeheimen ist das Wissen darüber weniger verbreitet. Schwierig zu beurteilen ist die Frage, wann ein Schluckproblem im Alter behandlungsbedürftig ist und welche Schwierigkeiten beim Schlucken in den Toleranzbereich des normalen Alterns hineinfallen. Wann ein Schluckproblem im Altersheim therapiert werden soll, muss von einem Schlucktherapeuten in Absprache mit dem Pflegepersonal geklärt und mit den Angehörigen besprochen werden. Dies kann nicht nur durch eine Entscheidungshilfe beurteilt werden.

Bei der Durchführung der Interviews hatten wir beide zunächst eine unterschiedliche Vorgehensweise, die wir nach einer gemeinsamen Absprache anpassten. Besser wäre es gewesen, wenn wir das erste Interview gemeinsam geführt hätten, um anschliessend in ähnlicher Weise fortzufahren.

Das Thema *Schluckstörungen im Alter* liegt uns nach wie vor am Herzen und wir hoffen, dass durch diese Arbeit ein kleiner Beitrag zur Sensibilisierung geleistet werden kann.

Die Entwicklung einer Entscheidungshilfe mit einer spezifischen Schulung des Pflegepersonals, der Verankerung in ein bestehendes Heim und der Evaluation hätten den Rahmen einer Bachelorarbeit gesprengt (vgl. 7.6). Daher beschränkten wir unsere Arbeitsziele auf die Entwicklung einer Entscheidungshilfe.

Wir hoffen, dass dieses spannende und wichtige Thema vermehrt Beachtung findet.

7.6. Ausblick

Die SERAPH wird bis im April designt und anschliessend gedruckt werden. Zusätzlich ist es geplant, einen Download-Link im Internet zu erstellen.

Wie bereits in der Evaluation erwähnt, ist die Arbeit rund um die Entscheidungshilfe mit dem Erstellen derselben noch lange nicht abgeschlossen. Es sind im Weiteren verschiedenste Schritte notwendig, so etwa:

- Die Entwicklung einer Schulung für das Pflegepersonal:

Das Pflegepersonal muss für die Handhabung der Entscheidungshilfe geschult werden, um Risikopatienten sicher zu erkennen und den längerfristigen Gebrauch der SERAPH zu sichern. Hier soll eine Kurzschulung oder zumindest ein klarer Leitfaden für ein solches entwickelt werden, damit im Folgenden alle Teams, die die SERAPH in ihrem Heim anwenden, auf ungefähr demselben Wissensstand stehen.

- Die SERAPH muss in verschiedenen Alters- und Pflegeheimen in enger Zusammenarbeit mit einer Fachperson über einen festgelegten Zeitraum angewendet werden. So könnte herausgefunden werden, ob die Entscheidungshilfe oder die vorgängige Schulung allenfalls noch angepasst werden muss, um die Durchführbarkeit zu sichern.
- Es müssen Untersuchungen zur Validität und Reliabilität der Entscheidungshilfe vorgenommen werden. Um den Einsatz der SERAPH zu rechtfertigen, müssen hier konkrete Zahlen und Ränge genannt werden können.
- Das SERAPH soll in einem oder mehreren Heimen probenhalber institutionalisiert werden.
- Der Vertrieb der Entscheidungshilfe muss gesichert werden. Ebenso sollten möglichst viele Institutionen im Altersbereich auf die Existenz der SERAPH aufmerksam gemacht werden, damit es möglichst flächendeckend eine bessere Erkennung von Schluckstörungen geben kann.

Wir hoffen, dass wir einen Beitrag zur besseren Erkennung von Schluckproblemen bei Bewohnern von Alters- und Pflegeheimen durch das Pflegepersonal leisten konnten.

8. Verzeichnisse

8.1. Literaturverzeichnis

Bartolome G., Buchholz D.W., Hanning Ch., Neumann S., Prosiegel M., Schröter-Morasch H., Wuttge-Hanning A. (1993). *Diagnostik und Therapie neurologisch bedingter Schluckstörungen*. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.

Baumann, U., Boltshauser, M. & Braun, W. (2008). *RedeflussKompass*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik. Internet: <http://www.sprachpraevention.ch/content-n25-sD.html> [17.01.2012].

Baumann, U. & Boltshauser M. (2008). *Prävention bei Stotterverdacht*. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Besimo, Ch. E., Luzi, Ch. & Seiler, W. O. (2007). *Malnutrition im Alter*. Internet: http://www.aeskulap.com/pdf/Besimo_749_755%20indd.pdf [25.8.2011].

Bigenzahn, W. & Denk, D.-M. (1999). *Oropharyngeale Dysphagien*. Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Borr, Ch. (2009). Aspekte der Anatomie, Physiologie und Neurologie des Schluckaktes. In Seidel, S., Stanschuss, S. (Hrsg.) *Dysphagie- Diagnostik und Therapie*. (S. 15-34). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Brand, N., Braun, W., Bründler, B. & Englert, C. (2009). *SpracherwerbsKompass*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik. Internet: <http://www.sprachpraevention.ch/content-n27-sD.html> [17.01.2012].

Brand, N., Bründler, B. & Englert, C. (2009). *Sekundäre Prävention bei Verdacht auf SSES. Entwicklung eines Tools für im Frühbereich tätige Fachpersonen zur Erkennung einer Gefährdung von spezifischen Spracherwerbsstörungen bei 2;6- bis 4;0-jährigen Kindern*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Braun, W., Caminada, A., Eggenberger, A. & Fehr, S. (2011). *LautspracherwerbsKompass*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik. Internet: <http://www.logopaedieundpraevention-hfh.ch/content-n37-sD.html> [17.01.2012].

Braun, W., Rügger, C. & Sinniger, S. (2011). *LesekompetenzKompass*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik. Internet: <http://www.logopaedieundpraevention-hfh.ch/content-n38-sD.html> [17.01.2012].

Bürki, J. (2010). *Checkliste Verdacht Dysphagie – Schluckstörung*. Internet: http://ergoern.ch/Texte/Publikationen/Dysphagie_Checkliste_Verdacht.pdf [10.11.11].

Bürki, J. (2010). *Prozess Dysphagie – Schluckstörung*. Internet: http://ergoern.ch/Texte/Publikationen/Dysphagie_Prozess.pdf [10.11.11].

- Ebster, C. & Stalzer L. (2008). *Wissenschaftliches Arbeiten für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften*. (3. Auflage). Wien: Facultas Verlags- und Buchhaltungs- AG.
- Eisenstadt, E. S. (2010). Dysphagia and aspiration pneumonia in older adults. *Journal of the American Academy of Nurse Practitioners*, 22, 17-22.
- Gläser, J. & Laudel, G. (2009). *Experteninterinterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gröne, B. (2009). Neurophysiologische Steuerung des Schluckaktes. In Gröne, B. (Hrsg.) *Schlucken und Schluckstörungen. Eine Einführung*. (S. 1-10). München: Urban & Fischer Verlag.
- Gröne B., Stephan K. M. (2009). Schluckstörungen und deren Ursache. In Gröne, B. (Hrsg.) *Schlucken und Schluckstörungen. Eine Einführung*. (S. 1-10). München: Urban & Fischer Verlag.
- heiminfo.ch. (o.A.). (o. J.). *Detailsuche*. Internet: <http://www.heiminfo.ch/index.cfm/D92C34C9-123F-A677-4C44DBCD47263CA9/> [15.08.2001].
- Huckabee, M. L. (2002). Biofeedback-Monitoring zur Effektivierung der Schluckrehabilitation. In S. Stanschus (Hrsg.), *Methoden in der Klinischen Dysphagiologie*. (S. 9-38) Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Hunziker, E. (2011). *Dysphagie*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Hussy W., Schreier M., Echterhoff G. (2010). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Iven, C. & Gröne, B. (2009). *ICF in der Sprachtherapie. Umsetzung und Anwendung in der logopädischen Praxis*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Jones, B. (2003). Aging and Neurological Disease. In B. Jones (Hrsg.) *Normal and abnormal swallowing. Imaging in Diagnosis and Therapy* (2. Auflage). (S. 227- 242). New York: Springer-Verlag.
- Ledochowski, M. (2010). *Klinische Ernährungsmedizin*. Wien: Springer-Verlag.
- logopaedie-bern.ch. (o.A.). (o. J.). *Mitgliederliste*. Internet: <http://www.logopaedie-bern.ch/adressen/internet.php> [24.10.11].
- Mayring, P. (2003). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (8. Auflage). Weinheim: Beltz Verlag.
- Möller, B. & Reiff, J. (2008). Auswirkungen des Morbus Parkinson auf die Lebensqualität von Patienten und Angehörigen. In L. Springer & D. Schrey-Dern (Hrsg.), *Dysarthrie und Dysphagie bei Morbus Parkinson*. (S. 21-32). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

- Nusser-Müller-Busch, R. (Hrsg.) (2011). *Die Therapie des Facio-Oralen Trakts*. Berlin: Springer-Verlag.
- Perry, L. (2001). Screening Swallowing function of patients with acute stroke. Part one: identification, implementation and initial evaluation of a screening tool for use by nurses. *Journal of Clinical Nursing*. 10, 463-473.
- Popovic, R. (1999). Aspiration und ihre Folgen aus pulmonaler Sicht. In W. Bigenzahn & D.-M. Denk. *Oropharyngeale Dysphagien*. (S. 136-143). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.
- Prosiegel M., Weber S. (2010). *Dysphagie. Diagnostik und Therapie. Ein Wegweiser für kompetentes Handeln*. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Prosiegel, M. & Weber, S. (2010). *Dysphagie. Diagnostik und Therapie*. Berlin: Springer-Verlag.
- Raithel, J. (2008). *Quantitative Forschung. Ein Praxiskurs. 2., durchgesehene Auflage*. (2. Auflage). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Richter, R. (2010). Dysphagie. In Siegmüller, J. , Bartels, H. (Hrsg.), *Leitfaden. Sprache-Sprechen-Stimme-Schlucken* (2. Auflage). (S. 335- 364). München: Urban & Fischer Verlag.
- Rüegger, C. & Sinniger, S. (2011). *Sekundäre Prävention von Schwierigkeiten im Leseerwerbsprozess. Entwicklung eines Hilfsmittels für Lehrpersonen zur Erkennung von Auffälligkeiten im Leseerwerbsprozess in der 1. Klasse*. Unveröffentlichte Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Schalch, F. (1994). *Schluckstörungen und Gesichtslähmungen*. (4. Auflage). Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.
- Schröter-Morasch, H. (2006). Klinische Untersuchung des Oropharynx und Videoendoskopische Untersuchung der Schluckfunktion. In G. Bartholome & H. Schröter-Morasch (Hrsg.), *Schluckstörungen. Diagnostik und Rehabilitation*. (S. 174-208). (3. Auflage). München: Urban & Fischer Verlag.
- Simon, M., Reuther, S., Schreier, M., Bartholomeyczik, S. (2009). *Screening-Verfahren zur Identifikation einer Dysphagie bei älteren Menschen – Ein systematischer Literaturüberblick*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Stanschus, S. (Hrsg.) (2002). *Methoden in der Klinischen Dysphagiologie*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Trapl, M., Enderle P., Nowotny M., Teuschl Y., Matz K., Dachenhausen A. and Brainin M. (2007). Gugging Swallowing Screen: Dysphagia bedside screening for acute stroke patients. Internet:
- http://www.orl.usz.ch/SiteCollectionDocuments/GUSS%20%20Deutsch%20Version%201_09%201.pdf [10.11.2011].

Wuttge-Hannig, A. & Hannig, C. (2006). Radiologische Funktionsdiagnostik von Schluckstörungen bei neurologischen Krankheitsbildern und bei therapierten onkologischen Kopf-Hals-Erkrankungen. In G. Bartholome & H. Schröter-Morasch (Hrsg.), *Schluckstörungen. Diagnostik und Rehabilitation*. (S. 174-208). (3. Auflage). München: Urban & Fischer Verlag.

8.2. Abbilungsverzeichnis

Titelbild:	Internet: http://www.wa.de/leben/wohnen-leben/senioren-pflege/wohnen-pflege/mangelernaehrung-alter-weit-verbreitetes-problem-1433395.html [11.01.2012]	
Abbildung 1:	Nasen- und Mundhöhle, Rachen und Kehlkopf (Sagittalschnitt durch Kopf und Hals; Medialansicht)	
	aus Prosiegel & Weber, 2010, S.5	S. 7
Abbildung 2:	Schematische Darstellung des Schluckens	
	aus Prosiegel & Weber, 2010, S.15	S. 11
Abbildung 3:	Position des flexiblen Endoskops zu Betrachtung von Zungengrund, Pharynx und Larynx	
	aus Schröter-Morasch, 2006, S. 187	S. 30
Abbildung 4:	Videofluoroskopie	
	aus Schröter-Morasch, 2006, S.112	S. 32
Abbildung 5:	Das ICF-Modell	
	aus Iven & Grötzbach, 2009, S. 11	S. 34
Abbildung 6:	Häufigkeiten der Nennungen der 8 Kategorien der Interviewaussagen	
	Guggisberg & Singer, 2012	S. 44
Abbildung 7:	Die 9 meistgenannten objektiven Hinweise des Körperzustandes	
	Guggisberg & Singer, 2012	S. 45

8.3. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Innervation und Funktion der Muskeln der pharyngealen Phase aus Gröne, 2009, S. 3	S. 9
Tabelle 2:	Kriterien der Instrumente in Anlehnung an Simon et al. (2009, S. 196) Guggisberg & Singer, 2012	S. 37

8.4. Abkürzungsverzeichnis

Anm. d. Verf.:	Anmerkung des Verfassers
bzw.:	beziehungsweise
Def.:	Definition
d.h.:	das heisst
ebd. :	ebenda
et al.:	und alle weiteren
o. A.:	ohne Angabe
o. J.:	ohne Jahr
u.a.:	unter anderem
vgl.:	vergleiche
z.B.:	zum Beispiel

9. Anhang

Der Anhang ist in einer separaten Datei erhältlich.

9. Anhang

Inhalts-Verzeichnis

9.1. Schluck-ERkennung für Alters- und PflegeHeime (SERAPH)	I
9.2. Erste Formulierung der Entscheidungshilfe	VII
9.3. Kategorisierung der Interviewdaten	VIII
9.4. Quantitative Analyse	XXXI
9.4.1. Quantitative Analyse nach Interviewpartner	XXXIII
9.4.2. Quantitative Analyse der Unterkategorie Körperzustand objektiv.....	XXXV
9.5. Interviewfragen (Leitfadeninterview)	XXXVI
9.5.1. Liste der Hinweise auf Dysphagie.....	XXXVIII
9.6. Transkripte der Interviews	XXXIX
9.6.1. Interview mit Hans Schwegler	XXXIX
9.6.2. Interview mit Sabina Hotzenköcherle	LVI
9.6.3. Interview mit Fiona Haag.....	LXXIII
9.6.4. Interview mit Silvia Künzi.....	LXXXVI
9.6.5. Interview mit Nora Hunziker.....	C
9.6.6. Interview mit Andrea Monica Geering	CIV
9.6.7. Interview mit Anita Kissling	CIX
9.6.8. Interview mit Karin Gampp.....	CXVIII
9.7. Lebensläufe der Autorinnen	CXXII

9.1. Schluck-ERkennung für Alters- und PflegeHeime (SERAPH)

Schluckstörung / Dysphagie

Allgemeine Definition

Als Dysphagie werden Störungen beim Schluckvorgang bezeichnet. Zum Schluckakt gehören die Nahrung- bzw. Flüssigkeitsaufnahme in den Mund, der Kauprozess, der Schluckreflex und der Transport über die Speiseröhre in den Magen.

Wichtige Leitsymptome

- Nahrung, Flüssigkeit oder Speichel läuft aus dem Mund oder der Nase
- Speisebrei/ Flüssigkeit läuft in die Nase, auf die Stimmlippen oder in die Lungenwege (Aspiration). Dies kann von Husten oder Räuspern der betroffenen Person begleitet sein. Aspirationen sind auch am veränderten, nassen und gurgelnden Stimmklang erkennbar.
- Essensreste bleiben im Mund- oder Rachenraum liegen bzw. werden nicht vollständig weggeschluckt.

Veränderungen des Schluckaktes im Alter

Der Schluckakt verändert sich mit zunehmendem Alter. Die Prozesse verlaufen u. a. langsamer, die Sensibilität im Mund- und Rachenraum kann abnehmen, die Schluckorgane verlieren Kraft, es wird häufig weniger Speichel produziert, in vielen Fällen ist auch das Gebiss nicht mehr ganz intakt.

Diese Veränderungen werden von gesunden Menschen meist durch Bewältigungsstrategien kompensiert (z.B. langsamer essen und trinken, länger kauen usw.). Es gibt jedoch Personen, welchen die Kompensation nicht gelingt - gerade, wenn erschwerende Krankheiten dazukommen, der Allgemeinzustand eher instabil ist oder beispielsweise eine Demenz vorliegt.

Ursachen

- *neurologische Ursachen*: Schlaganfall, Parkinson, Amyotrophe Lateralsklerose (ALS), MS, Demenz
- *nicht-neurologische Ursachen*: Tumore im Mund- und Halsbereich sowie deren Behandlung, Medikamente, die die Speichelproduktion herabsetzen (z.B. gewisse Antidepressiva)

Auswirkungen der Schluckstörung

- Eingeschränkte Lebensqualität, weniger Freude oder Angst vor dem Essen und Trinken
- Aspirationspneumonien, die lebensgefährlich sein können und zusätzlich teuer in der Behandlung (Medikamente, Spitalaufenthalt) sind
- Dehydratation und Folgeschäden durch eine erschwerte Flüssigkeitsaufnahme
- Mangelerscheinungen durch eine unzureichende oder einseitige orale Ernährung
- Allgemein verschlechterter Gesundheitszustand, der u. a. zu vermehrtem Dekubitus und längeren Heilungszeiten nach Krankheiten führen kann

Anwendung des Bogens

Die Verfasserinnen empfehlen eine Anwendung des Bogens ausschliesslich nach einer Schulung durch eine im Bereich des Schluckens ausgebildete Fachperson (z.B. Logopädin).

Anwendungshäufigkeit

Die Verfasserinnen empfehlen die SERAPH anzuwenden, wenn bei einer Person ein Verdacht auf eine Schluckstörung besteht. Hinweise, die zu einem Verdacht führen können, sind beispielsweise:

- Essensverweigerung
- Sozialer Rückzug bei Esssituationen
- Verwirrtheit (z.B. aufgrund Dehydratation)
- unklares Fieber
- Gewichtsverlust
- Pneumonie
- Mangelernährung
- Austrocknung
- brodelnde Atmung
- vergangene Strahlentherapie oder OPs im Halsbereich
- Medikamente (z.B. Psychopharmaka)
- neurologische Erkrankungen

9.1. Schluck-ERkennung für Alters- und PflegeHeime (SERAPH)

- Husten beim Mittagsschlaf / Ablegen
- Verdauungsprobleme / Verstopfung
- Erhöhte Infektanfälligkeit / verlängerte Genesungszeiten
- Erhöhter Verbrauch von Taschentüchern beim Essen
- „zu viel“ Speichel / erhöhter Speichelfluss
- Speichelreste auf dem Kopfkissen oder Halsausschnitt
- Abneigung gegen bestimmte Speisen oder Konsistenzen
- Verlängerte Dauer der Nahrungsaufnahme

Wann und bei welchen Patienten das Schluckscreening angewendet wird, kann die Pflegeleitung individuell in Absprache mit der zuständigen Schlucktherapeutin festlegen.

Durch das *frühe Erkennen* einer Schluckstörung können deren Folgen minimiert werden. Dadurch kann der Ernährungs- und Gesundheitszustand des Patienten besser gewährleistet werden und seine Lebensqualität erhalten bleiben. Auch kann seitens des Pflegepersonals Zeit und Aufwand eingespart werden, weil die Folgeschäden ausbleiben.

Handhabung

Empfohlen wird die Beobachtung einer *ganzen* Mahlzeitaufnahme.

3-teiliges Vorgehen:

1. Voruntersuchung vor der Mahlzeit
2. Beobachtung bei der Mahlzeitaufnahme
3. Beobachtung bei Beendigung der Mahlzeit (mit einer Taschenlampe)

Auswertung

Ab 2 Risikopunkten ist ein Verdacht auf eine Schluckstörung gegeben.

Ab 4 Risikopunkten ist der Verdacht auf eine Schluckstörung sehr gross.

Weiteres Vorgehen / Empfehlung

Abklärung durch eine ausgebildete Fachperson

Vor der Durchführung

Die Person sollte in einer möglichst aufrechten Position sitzen können und wach und ansprechbar sein.

1. Voruntersuchung	Ja	Nein
Kann die Person willentlich kräftig husten (evtl. Husten vormachen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kann die Person willentlich kräftig räuspern (evtl. vormachen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kann die Person auf Aufforderung ihren Speichel schlucken und tönt die Stimme nachher rein (nicht feucht /brodelnd)? Zur Kontrolle ein langes A sagen lassen [A-----])	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zwischentotal: _____
(pro Nein-Kreuz 1 Punkt)

2. Beobachtungen bei der Mahlzeitaufnahme	Ja	Nein
Die Person hat einen vollständigen Lippenschluss beim Essen / Trinken (es läuft nichts aus dem Mund heraus).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es gibt Kaubewegungen bei festen Nahrungsmitteln (z.B. Brot, Fleisch).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Person kann essen / trinken ohne zu husten bzw. sich zu räuspern (während der Aufnahme oder nachher).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eine Schluckaktivität ist erkennbar (die Kehlkopfhebung ist sichtbar oder spürbar).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ich habe einen guten Eindruck und keine Zweifel, wenn ich die Person beim Essen / Trinken beobachte (keine Anstrengung, Mühe oder Auffälligkeiten etc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Beobachtung direkt nach Beendigung der Mahlzeit	Ja	Nein
Der Mundinnenraum ist frei von Nahrungsresten (evtl. mit Taschenlampe).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Stimmklang ist rein und sauber, nicht nass oder brodelnd (langes A sprechen lassen [A-----]).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zwischentotal (2 & 3): _____
(pro Nein-Kreuz 2 Punkt)

Gesamtpunktzahl: _____
(Beide Ergebnisse zusammenzählen)

9.1. Schluck-ERkennung für Alters- und PflegeHeime (SERAPH)

Hinweis: Bei auffallend geringer Nahrungsaufnahme (der Teller bleibt halbvoll) oder Trinkmenge die Person und deren Nährstoffaufnahme weiter beobachten und gegebenenfalls nachfragen.

Auswertung

Zählen Sie die Nein-Punkte zusammen.

Weiteres Vorgehen

Ab 2 Punkten gilt der Verdacht auf eine Schluckstörung als erhärtet.

Ab 4 Punkten gilt der Verdacht auf eine Schluckstörung als sehr gross und es wird eine differenzierte Schluckabklärung von einer ausgebildeten Fachperson (Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, etc.) empfohlen.

Der genaue Punktwert, ab wann eine Abklärung erfolgen muss, muss durch eine Studie evaluiert werden und / oder mit der Heimleitung und der zuständigen Schlucktherapeutin abgesprochen sein.

9.2. Erste Formulierung der Entscheidungshilfe

1. Voruntersuchung	Ja	Nein
Kann die Person aufrecht sitzen und wach und aufmerksam sein?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kann die Person willentlich (kräftig) husten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kann die Person willentlich (kräftig) räuspern?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kann die Person auf Aufforderung ihren Speichel schlucken und tönt die Stimme nachher rein (nicht feucht /brodelnd). Zur Kontrolle ein langes A sagen lassen)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2. Beobachtungen bei der Mahlzeitaufnahme	Ja	Nein
Die Person hat einen vollständigen Lippenschluss (es läuft nichts aus dem Mund heraus).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Es gibt Kaubewegungen bei festen Konsistenzen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Die Person kann essen / trinken ohne währenddessen oder nachher zu husten bzw. sich zu räuspern.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Beobachtung direkt nach Beendigung der Mahlzeit	Ja	Nein
Der Mundinnenraum ist frei von Nahrungsresten.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Der Stimmklang ist rein und sauber (nicht nass oder brodelnd).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gesamtpunktzahl: _____

Hinweis: Bei auffallend geringer Nahrungsaufnahme (der Teller bleibt halbvoll) die Person und deren Nährstoffaufnahme weiter beobachten.

Auswertung

Zählen Sie die Nein-Punkte zusammen. Ab 1 Punkt gilt der Verdacht auf eine Schluckstörung als bestärkt und es wird eine differenzierte Schluckabklärung von einer ausgebildeten Fachperson (Logopädie oder ähnliches) empfohlen.

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

Kategorie	Unter-Kategorie 1	Unter-Kategorie 2	Zitate aus den Interviews
Körperzustand	Objektiv (beobachtbar)	Struktur	
		Zähne	<p>AMG-40 Karies oder Zahnausfall, wenn Essensreste in der Wangentasche bleiben.</p> <p>AMG-59 Ein grosses Thema in der oralen Phase ist der Zahnstatus und Prothesen.</p> <p>HS-182 Wenn jemand die Zahnprothese nicht drin hat oder einfach nicht passen, ... ist das schon eine Schluckstörung, oder ist das keine?</p> <p>NH-30 Für mich ist es dann eine Schluckbehinderung, wenn der Patient die Nahrung nicht mehr kauen kann. Dies hängt mit den fehlenden oder nicht passenden Zähnen zusammen.</p> <p>FH-156 ... zum einen wegen der Zähne, ... [als Ursache und Hinweis auf eine Dysphagie, Anm. d. Verf.] (2x genannt, 377)</p> <p>AK-131 Da schauen wir: Kann man etwas machen mit den Zähnen, sanieren oder Prothesen? (2x genannt, 135)</p>
		Zunge	<p>KG-178 ... wie die Zunge aussieht, ob es einen Belag gibt oder trocken ist.</p> <p>AK-320 ... eine belegte Zunge, da käme ich indirekt darauf.</p>
		Sauerstoff-Sättigung	<p>HS-388 Aber wenn ich jemandem Wasser zu trinken gebe ... und ich merke, die Sauerstoffsättigung sinkt, dann ist das mindestens schon einmal ein Hinweis, ups, das könnte sein, dass das mit Aspirationen zu tun hat.</p> <p>SH-525 Naja, bei denen, die sowieso ein Pulsoximeter am Finger haben, dort kann es eben wirklich ein Hinweis sein, dort kann eben auch die Sauerstoffsättigung während dem Essen – ist eigentlich ein guter Hinweis.</p>
		Funktion	
		Stimmklang	<p>AMG-158 ... Veränderung der Stimme... (2x genannt, 165)</p> <p>KG-87 ... karchelnde Stimme ... (2x genannt, 117)</p> <p>KG-97 Wie klingt die Stimme? (2x genannt, 109)</p>

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

		<p>HS-359 ... wie tönt die Stimme, das ist ein Hinweis, diese Stimmkontrolle. (5x genannt; 438, 511, 554, 560)</p> <p>HS-416 Bei verminderter oder fehlender Sensibilität und folglich stiller Aspiration kann das einzige kurzfristige Zeichen dafür eine feuchte, gurgelnde Stimme sein.</p> <p>AK-329 Gurgelnde Stimme während/nach dem Essen; da würde ich sagen: husten Sie mal. Oder: Schlucken Sie nach. [ist ein wichtiger Hinweis, Anm. d. Verf.]</p> <p>SH-87 ... nach dem Trinken, tönt seine Stimme feucht, ...</p> <p>SH-566 ... die Stimmveränderung ist ein klares Zeichen, aber das muss man den Pflegenden beibringen [bei stiller Aspiration, Anm. d. Verf.]</p> <p>FH-296 Oder auch etwas, was viel übersehen wird, ist zum Beispiel so der gurgelnde Stimmklang. ... Das ist halt auch einfach so etwas, wo man das Ohr dafür haben muss, dass jemand gurgelt, und das ist schon auch so ein Hinweis. (2x genannt, 338)</p> <p>FH-359 Und was sie meistens auch wahrnehmen, was auch noch ist, ist zum Beispiel die Stimme.</p> <p>SK-465 Das Problem ist manchmal, dass mehrere Leute essen und noch schwatzen. Dann hörst du gewisse Sachen nicht gleich, zum Beispiel die Stimme, belegte Stimme, brodelnde Stimme.</p> <p>NH-71 Wenn seine Stimme ... brodelnd ist ... (3x genannt, 38, 81)</p> <p>NH-38 ... wenn er sich oft räuspern muss ... (3x genannt, 80, 112)</p> <p>NH-53 Jedoch ist Husten ein Schutzreflex und ein gutes Zeichen, dass der Schutzreflex da ist.</p> <p>NH-54 Wenn jemand zu viel husten muss ... ist das ein wichtiges Zeichen für eine Dysphagie. (4x genannt, 63, 81, 111)</p> <p>KG-97 ... haben sie immer wieder husten? (2x genannt, 139)</p> <p>KG-180 Gibt es Husten nach dem Essen? Denn oft werden die Patienten nach dem Essen abgelegt und machen ein Mittagsschlaf. Wenn sie noch Reste im Pharynx haben und diese runterfliessen, dann beginnen sie zu husten. Das könnte die Pflege bemerken, wenn sie einen Patienten hinlegen und der oft hustet.</p> <p>HS-360 Dann abschätzen, gibt es einen Unterschied zwischen reflektorischem und willkürlichem Hustenstoss, ist der eine schlechter oder der andere besser.</p>
--	--	--

Husten /
Räuspern

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

			<p>HS-393 Es kommt darauf an, ob jemand produktiv abhusten kann und ob man das einsetzen kann als Technik bei Schluckübungen.</p> <p>HS-414 ... wenn jemand vermehrt hustet oder räuspert. (6x genannt, 564, 222, 205, 340, 424)</p> <p>AMG-99 ... der sich viel verschluckt und hustet, ... (3x genannt, 158, 164)</p> <p>AMG-55 Bei starkem Husten während dem Essen merkt man das. [die Schluckprobleme, Anm. d. Verf.]</p> <p>AK-166 Häufig fällt es [das Husten als Hinweis, Anm. d. Verf.] beim Trinken, bei Flüssigkeiten auf, dass sie sich verschlucken. Beim Kaffee und Tee.</p> <p>AK-287 ... vermehrtes Husten...</p> <p>AK-327 Husten vor, beim oder nach dem Schlucken sind Hinweise für mich.</p> <p>SH-88 ... muss er sich viel räuspern ... (2x genannt, 238)</p> <p>SH-261 Also, das häufige Räuspern und häufige Husten wird, wenn man eine Patienten beobachtet und schaut, wann hustet er, wann räuspert er sich, und wie tönt das Husten und Räuspern- ist das für mich relativ ein offensichtlicher Hinweis, ...</p> <p>SH-558 ... kann der Mensch willkürlich effektiv Husten?</p> <p>SH-559 Oder kann jemand wirklich effektiv räuspern, sodass es etwas bringt?</p> <p>SH-536 Ob jemand vor oder nach dem Schlucken hustet, kann die Pflege nicht gut unterscheiden, denn wenn jemand am Essen ist, kann ein Aussenstehender nicht ganz genau sagen, ob das vorher oder nachher war.</p> <p>FH-293 Also etwas ist sicher das Husten, das ist einfach offensichtlich, oder, das merken alle. (6x genannt, 193, 164, 314, 337, 539)</p> <p>FH-194 Und beim Räuspern ist es dann schon anders. ... Das ist schon einmal ein Hinweis. (2x genannt, 337)</p> <p>FH-316 ... aber wenn jemand nur die ganze Zeit räuspert, dann macht das nicht so Angst, ist aber meistens viel gefährlicher. Das ist, denke ich, schon etwas, was jetzt von der Erkennung her nicht beachtet wird.</p> <p>SK-111 ... kein produktives Husten, sondern hüsteln, ... (3x genannt, 103, 138)</p>
--	--	--	--

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

		Atmung	<p>SK-464 Ich höre recht gut, ob jemand hustet während dem Essen.</p> <p>SK-111 ... und immer wieder auch räuspern. (2x genannt, 103)</p> <p>AMG-158 ... Atembeschwerden...</p> <p>NH-71 Wenn seine ... Atmung brodelnd ist ... (4x genannt, 38, 81, 111)</p> <p>KG-172 Husten und Atembeschwerden kann das Pflegepersonal auch hören.</p> <p>AK-202 Vielleicht war niemand beim Verschlucken anwesend, doch am nächsten Tag karcheln sie...</p> <p>AK-205 Die Geräusche, die plötzlich anders sind. Die Pflegenden sind sehr nahe bei den Leuten, dass sie eine veränderte Atmung hören ...</p> <p>SK-226 ... wie es mit dem Atmen ist, ob es noch aussergewöhnliches Einatmen während dem Schlucken oder sonst etwas Verrücktes gibt.</p> <p>HS-424 Bei denen, die nicht still aspirieren, ..., das kann manchmal bis zu Atemnot gehen.</p>
		Reste	<p>AMG-163 ... Reste...</p> <p>NH-63 Reste in den Wangen, am Gaumen oder auf der Zunge (3x genannt, 39, 118)</p> <p>NH-79 ... die Serviette voll ist mit Nahrung, ...</p> <p>NH-79 ... wenn es im Trinkglas Nahrung gibt ...</p> <p>SH-87 ... hat er nachher Reste im Mund ... (5x genannt, 290, 464, 573, 589)</p> <p>AK-322 Das Liegenbleiben der Reste ist ... auch wichtig.</p> <p>FH-543 ... ob jemand Reste hat im Mund. (2x genannt, 187)</p> <p>SK-66 Eines der Hauptprobleme ist, das in Heimen und Institutionen zwar das Mittagessen früher gegeben wird, damit mehr Zeit bleibt, aber danach kommt zum Teil noch das Zähne putzen- am Mittag ... und dann werden die Leute zum Mittagsschlaf hingelegt. Und wenn da noch Essreste da sind, dann sind die irgendwo nach der Umlagerung, dem Umbetten. Ich finde das gefährlich.</p> <p>SK-88 ... wenn Residuen da sind, hat er eine Schluckstörung. (2x genannt, 228, 453)</p>

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

			<p>SK-444 Wenn ich sowieso Zähne putze und es gewissenhaft mache, dann kontrolliere ich während oder nach dem Zähneputzen, ob es noch Essreste hat. (3x genannt, 483, 510)</p>
		Hand-Mund-Koordination	<p>NH-67 Während der Mundpflege könnten die Pflegenden erkennen, ob Speisereste noch vorhanden sind.</p> <p>AMG-100 ... jemand der Mühe hat, die Gabel zum Mund zu bringen ...</p> <p>KG-79 Probleme mit der Hand-Mund-Koordination, dass das Essen nicht im Mund landet.</p> <p>KG-80 Wenn der Patient zittert und nur ein Zehntel in den Mund befördern kann, ...</p>
		Koordination / Motorik	<p>AMG-101 ... eine auffällige Motorik und Koordination.</p> <p>AMG-104 Wenn er nicht mehr selber das Essen verschneiden kann.</p> <p>HS-356 Aber letztlich geht es dann immer darum, halt alle Organe, die beteiligt sind, in der Motorik, in der Sensibilität, Funktion, die Atmung gehört dazu, eben, wie das Husten, Räuspern ist, welches man als Schutzmechanismus einsetzen kann,...</p> <p>SK-222 ... wie jemand rein motorisch mit dem Essen und dem Mund umgeht. Also, ein Hinweis könnte sein, wenn er nicht im richtigen Moment den Mund aufmacht, oder nicht richtig die Lippen schliesst, das Essen nicht richtig vom Löffel nimmt. (2x genannt, 242)</p> <p>NH-32 Ab dem Punkt, wo er die Nahrung verkleinert werden kann oder nicht, wenn das Essen richtig nach hinten transportiert werden sollte und dies nicht gelingt und Nahrungsreste hängen bleiben, dann ist es eine Schluckstörung.</p> <p>FH-161 Bevor sie geschluckt haben, kommt schon der nächste Schub hinein und so, dass es dann einfach unkoordiniert wird, ja.</p> <p>AK-310 Schwierigkeiten bei der Aufnahme von Speisen und Getränken...</p>
		Mundschluss / Drooling	<p>AMG-99 ... der keinen Mundschluss hat und Trinken hinausläuft, ... (2x genannt, 162)</p> <p>NH-39 ... Nahrungs- oder Speichelaustritt aus dem Mund ... (3x genannt, 78, 117)</p> <p>HS-593 Oder wenn Nahrung aus dem Mund herausfällt ...</p> <p>AK-316 Das Auslaufen von Nahrung/Flüssigkeit schon eher.</p> <p>FH-301 ... wenn er es [das Essen, Anm. d. Verf.] immer wieder hinausgibt, ... (2x genannt, 537)</p>

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

			SK-96 Wenn Dinge aus dem Mund heraus laufen, ist es auch schon ein Anzeichen, dass eine Schluckstörung vorliegen könnte. (3x genannt, 228, 272)
		Speichelkontrolle	HS-359 ... wie kommen sie überhaupt mit dem Speichel zurecht, ... (3x genannt, 500, 603) FH-372 ... wenn ihm der Speichel aus dem Mund läuft,...
			SK-99 Ist es eine Schluckstörung, wenn jemand das Speichelschlucken bei mehr Speichel nicht mehr bewältigen kann? Da würde ich eher fast schon sagen, ja. (2x genannt, 455)
		Steckenbleiben von Nahrung	AK-311 Steckenbleiben von Nahrung... AMG-161 ... Steckenbleiben von Nahrung... NH-116 ... Steckenbleiben von Nahrung...
		Ausspracheprobleme	AMG-90 ... wenn jemand Mühe hat mit der Aussprache,...
			KG-124 Wenn jemand Probleme hat mit der Aussprache und der Zungenmotorik, kann dies auch zu einer Erschwerung des Schluckens führen.
		Kieferrotation / Kauen	KG-76 ... dass die Kieferrotationen beim Kauen fehlen, ... dass der Kiefer nur auf und ab geht, ohne richtig zu kauen. FH-159 ... dass wie die Rotationsbewegungen verloren gehen. FH-106 ... wenn man es jetzt je nach Definition ganz genau nimmt, ist es schon, wenn jemand nicht mehr recht kauen kann. Dann hat er eigentlich schon eine Schluckstörung. (2x genannt, 156) SK-224 ... hat es Kaubewegungen, ... HS-588 ... wenn jemand das Essen lange im Mund herumdreht und übermässig viel Zeit zum Zerkauen beansprucht, ist es häufig offensichtlich, dass ein Problem vorhanden ist. FH-301 ... oder ewig kaut, oder, die, welche enorm lange haben beim Essen. (3x genannt, 241, 534)
		Gesichtsnerv- / Zungenlähmung	AMG-90 Wenn eine Gesichtslähmung vorhanden ist, dann denke ich auch an eine Schluckstörung. NH-66 Kommt wieder Nahrung aus dem Mund, evtl. wegen einer Fazialisparese? FH-169 ... Zungenlähmungen ...

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

		Kehlkopf- hebung	SK-225 ... hat es Anzeichen am Hals, dass sich der Kehlkopf sich hebt?
		Nasaler Austritt	AMG-165 ... Austritt aus der Nase... NH-118 ... Austritt aus der Nase... SH-464 ... kommt ihnen etwas aus der Nase ... SK-274 Wenn etwas aus der Nase heraus kommt. Das ist auch ein Zeichen.
		Abnorme / Verzögerte Reflexe	FH-163 ... dass sie wirklich einen verzögerten Schluckreflex, Triggerpunkt haben ... SK-287 ... abnorme Reflexe [Saug- und Beissreflex, Anm. d. Verf.]...
		Haltung / Tonus / Kraft	AMG-86 Bei bettlägerigen Personen ist der Mangel an Bewegung als Risikopunkt zu betrachten, da der Thorax in seiner Ausschaffung des Aspirats nicht unterstützt wird. AMG-101 ... jemand der eine schiefe Kopfhaltung hat ... AMG-160 ...Haltungsänderung... HS-129 und dann haben sie den Schnabelbecher bekommen, weil es jemand gut gemeint hat, ja, vielleicht geht es ja mit dem Schnabelbecher besser, aber mit dem Kopf nach hinten kam es dann noch viel schlimmer heraus. NH-39 Wenn jemand ... die Haltung nicht hat zum Essen, dann ist das Risiko einer Dysphagie auch grösser. (2x genannt, 115) FH-320 ... da haben sie gesagt, du, der kann nicht recht schlucken im Liegen. Das ist normal, also, wir können schon schlecht schlucken im Liegen, ... FH-323 ... die Sitzhaltung, oder, das ist dann etwas Wichtiges, ... (2x genannt, 52) SK-459 Was man auch sehen würde, wären Verletzungen im Mundbereich. Ob es Bisswunden hat, neue oder alte. Das wäre ein Zeichen, dass etwas mit dem Tonus nicht stimmen könnte. FH-156 ... zum anderen, weil die Kraft nicht mehr so ist. (3x genannt, 171, 188)
		Schluck- funktion	AMG-163 ... Nahrung nicht nach hinten transportieren / schlucken können...

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

			<p>HS-243 Es gibt Patienten, die können überhaupt keine Schluckbewegung auslösen, und können überhaupt noch nichts schlucken, ... aber das hat natürlich wieder mit der Erkrankung zu tun, nicht primär mit dem Alter, ... (2x genannt 334)</p>
			<p>AK-169 Oder sie behalten das Essen sehr lange im Mund und können gar nicht mehr schlucken. Sie bringen es kaum runter und man muss ihnen sagen: Jetzt müssen Sie schlucken.</p>
			<p>FH-392 ... oder dass sie mehr darauf achten, ob jemand wirklich schluckt, oder ob er einfach "hineinschaufelt".</p>
		Verschleimung	<p>NH-111 ... Verschleimung...</p>
			<p>AK-287 ... (vermehrte) Verschleimung... Atembeschwerden und Verschleimung sind oft gemeinsam.</p>
			<p>SH-565 Aber dort [bei der stillen Aspiration, Anm. d. Verf.] ist die Verschleimung zum Beispiel ein ganz klares Zeichen ...</p>
			<p>FH-345 ... vermehrter Schleim...</p>
		Wahrnehmung / Sensibilität	<p>KG-78 Wahrnehmungsstörungen, wenn das Essen viel zu lange im Mund bleibt.</p>
			<p>SH-582 Und wenn jemand eben auch etwas im Mund drinnen lässt, dann kann ich davon ausgehen, er hat eine Sensibilitätsstörung oral, und dann müssten mir schon alle Alarmglocken läuten, dass allenfalls an anderen Bereichen dann auch eine Sensibilitätsstörung ist. Und der Verdacht auf stille Aspiration ist dann gross.</p>
		Verdauung	<p>SK-229 ... Teilweise schaust du auch noch, wie die Verdauung ist. Es gibt einzelne Leute, die sich zwar nicht verschlucken oder aspirieren, dafür aber riesige Brocken hinunterschlucken. Dann siehst du das, wenn du jemandem auf das WC hilfst.</p>
		Aufstossen	<p>AMG-159 ... vermehrtes Aufstossen (2x genannt, 166)</p>
			<p>NH-113 ... vermehrtes Aufstossen (2x genannt, 120)</p>
			<p>SK-496 Aufstossen, Sodbrennen. Das merkst du ja auch, wenn jemand viel rülpst.</p>
		Beissen	<p>AMG-162 ... auf Zunge/Wange beissen...</p>
			<p>AMG-164 ... erschwertes Abbeissen und Kauen,...</p>
			<p>NH-117 ... auf Zunge oder Wange beissen...</p>

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

		<p>Ursache</p> <p>Bestrahlung</p> <p>Medikamente</p>	<p>SH-134 Anders ist es bei den Bestrahlten. Dort wird zum Teil immer noch von den Ärzten die Aussage gemacht, dass sämtliche Funktionen erhalten bleiben, wenn man einen Tumor bestrahlt. Und das ist aber definitiv nicht so.</p> <p>SH-547 Also, wenn jemand eine Radiotherapie vor zehn Jahren hatte, dann bringt man das, bringen das die Ärzte vielfach nicht mit dem in Verbindung ...</p> <p>KG-143 Gewisse Medikamente können sekundär eine Dysphagie auslösen.</p> <p>SH-252 Haben sie weniger Speichel, weil sie gewisse Medikamente nehmen, die diese Nebenwirkung haben, und dadurch dann sekundär wiederum Dysphagie verstärken oder auslösen. (2x genannt, 550)</p>
		<p>Folge</p> <p>Fieber</p> <p>Pneumonien / Infekte /</p>	<p>KG-87 ... wiederkehrendes Fieber ...</p> <p>AMG-144 Unklares Fieber, ja, auf jeden Fall.</p> <p>KG-58 ... Patienten, die subfebril (immer leicht erhöhte Temperatur) sind.</p> <p>KG-173 Bei unklarem Fieber sollten sie auch hellhörig werden.</p> <p>NH-55 Das treffendste Zeichen ist, wenn er Fieber hat. (4x genannt, 65, 80, 112)</p> <p>HS-422 ... ein wenig längerfristig halt der Temperaturverlauf [das Fieber als Anzeichen, Anm. d. Verf.] (5x genannt, 506, 208, 560, 563)</p> <p>AK-202 Vielleicht war niemand beim Verschlucken anwesend, doch am nächsten Tag ... haben (sie) Fieber.</p> <p>AK-206 ... oder das Aussehen der Person. [als Hinweis auf Fieber und Pneumonie, Anm. d. Verf.]</p> <p>FH-299 ... wenn jemand Fieber bekommt ... (3x genannt, 345, 531)</p> <p>SK-334 Wenn jemand immer so ein wenig eine subfebrile Temperatur hat,...</p> <p>AMG-158 ... Bronchtis/Pneumonie...</p>

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

		Aspiration	<p>KG-174 Bronchitis/Pneumonie sowieso. [als Hinweis auf eine Dysphagie, Anm. d. Verf.]</p> <p>NH-26 Im schlimmsten Fall kann dies zu einer Aspirationspneumonie und zum Tod führen. (2x genannt, 112)</p> <p>KG-57 Es gibt viele Auswirkungen: vermehrte Pneumonien, auch bei silent aspirations.</p> <p>HS-148 Dysphagien haben ganz viele Auswirkungen, ... bis hin zu Infekten, Pneumonien ... ganz viele Todesursachen sind Pneumonien, und das sind viele dabei ... welche durch Dysphagien bedingt waren. (2x genannt, 31)</p> <p>AK-99 Die Aspirationsgefahr, auch bei kleinen Mengen, dass es dann eine Pneumonie gibt.</p> <p>SH-59 ... bis hin zu Aspirationspneumonien, die dann dauernd wieder auftreten und das Immunsystem quasi zum Einbruch bringen. ... an einer Pneumonie kann man sterben, wenn sie unbehandelt ist. (2x genannt, 357)</p>
		Gewichtsverlust	<p>AMG-157 ... Gewichtsabnahme...</p> <p>NH-111 ... Gewichtsabnahme...</p> <p>KG-97 Das Gewicht, ob es abnimmt. (5x genannt, 103, 110, 117, 139)</p> <p>HS-148 Dysphagien haben ganz viele Auswirkungen, das kann von schleichendem Gewichtsverlust ... gehen, ... (3x genannt, 426, 506)</p> <p>AK-226 Gewichtsabnahme (2x genannt, 287)</p> <p>SH-239 ... ungewollter Gewichtsverlust ... (2x genannt, 354)</p> <p>FH-530 ... Gewichtsabnahme...</p> <p>SK-304 ... Gewichtsverlust...</p>
		Mangelerscheinungen	<p>KG-60 Die Mangelernährung kommt auch vor.</p> <p>KG-61 ... einen Mangel haben, z.B. Vitamin D, das auf Knochen und Muskeln wirkt.</p> <p>NH-26 Der Patient kann auch mangelernährt sein oder er kann nicht das essen, was er für seinen Heilungsprozess zu sich nehmen sollte.</p> <p>SH-58 ... was dann zu Mangelerscheinungen führen kann, ...</p>

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

	Wundheilung / Dekubitus	KG-61 Dadurch gibt es eine höhere Sturzgefahr, Dekubitus, das Immunsystem ist heruntergesetzt, allgemeine Schwäche. (2x genannt, 140)
	Urin dunkel	SH-356 ... dieser ganze Komplex mit schlechter Wundheilung kann auch mit einer Dysphagie zusammenhängen... SH-354 ... gelber Urin, also wirklich dunkler Urin, dauernd, das können alles Hinweise sein, aber das kann auch ein Hinweis für etwas total anderes sein.
	Austrocknung	AK-239 Austrocknung, weil er zu wenig trinkt. SH-239 ... Austrocknung ...
Subjektiv (erfragbar)		
Verdauung		AMG-40 Verdauungsstörungen und Verstopfungen ... AK-238 Wenn jemand mit der Verdauung ein Problem hat, ist das ein indirekter Hinweis.
Kauen		AMG-40 ... wenn die Person nicht gut kauen kann.
Anstrengung		AMG-71 ... dass das Verschlucken sehr unangenehm ist. AMG-162 ...Mahlzeiten sind anstrengend... NH-116 ...Mahlzeiten sind anstrengend... HS-222 ... dass das Kauen anstrengender wird [im Alter, Anm. d. Verf.] ... (2x genannt, 623) AMG-117 Haben Sie Mühe mit dem Trinken? Verschlucken Sie sich beim Trinken? FH-98 Wenn das Kauen plötzlich mühsam ist ... (2x genannt, 354) FH-119 ... dass es jemandem Mühe macht, zu essen, würde ich es als Schluckstörung bezeichnen. HS-573 ...weil nur noch wenige Zähne da sind und es einfach zum Kauen zu mühsam ist ... (2x genannt, 623)
Schmerzen/ Brennen		AMG-161 ... Schmerzen im Hals/Mund/Brust...

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

	Trockenheit	<p>AMG-166 ... Brennen im Hals...</p> <p>AMG-162 ... Mundtrockenheit...</p> <p>SH-248 Also, haben die einen trockenen Mund, weil die weniger trinken, weil die eine Schluckstörung haben, und das vergrößert dann wieder ihre Schluckstörung, weil sie dann bei den trockenen Dingen noch mehr Mühe haben.</p>
	Steckenbleiben	<p>NH-119 ... Gefühl, die Nahrung bleibe hinter dem Brustbein stecken...</p> <p>AMG-165 ... Gefühl, Nahrung bleibe hinter dem Brustbein stecken...</p> <p>HS-479 ... hat es manchmal Dinge, die im Hals stecken bleiben ... (2x genannt, 205)</p>
	Geschmack	<p>KG-120 Dann merken sie nicht unbedingt, dass sie Probleme haben, sondern denken, das Essen sei nicht gut.</p> <p>KG-135 Schmeckt Ihnen das Essen? Ist das Fleisch zu zäh? Oder ähnlich Fragen mit dem Hintergedanken, dass meist nicht das Essen das Problem ist, sondern es gibt ein Problem mit dem Schlucken.</p> <p>KG137 Oder gibt es keinen Geschmack?</p>
	Globusgefühle	<p>NH-42 Sie sagen häufig, dass sie einen Kloss oder Frosch im Hals haben. (3x genannt, 84, 112)</p> <p>FH-352 ... das Globusgefühl... (3x genannt, 182, 533)</p>
	Schlucken können	<p>NH-42 Dass sie die Nahrung nicht schlucken können, obwohl sie sie im Mund haben, geht es nicht runter. (2x genannt, 118)</p> <p>NH-85 Können Sie die Nahrung gut hinunter schlucken? Können Sie gut kauen? ... Stört Sie irgendetwas beim Essen? Was bereitet Ihnen Mühe? Mit solchen Fragen kann man bei einem kognitiv fiten Patienten herausfinden, er ein Schluckproblem hat.</p>
	Atmung / Stimme	<p>NH-71 Wenn seine Stimme oder Atmung brodelnd ist und er kaum mehr atmen kann beim Essen.</p> <p>HS-456 Dass sie auch selber darauf hören, und wenn sie etwas hören, wenn diese Stimme halt feucht, nass ist, ich muss jetzt husten und nachschlucken.</p>
	Sensibilität	<p>NH-117 ... Gefühllosigkeit im Mund...</p>

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

		<p>HS-481 Oder gibt es Nahrungsmittel, welche sie nicht so gerne essen.</p> <p>AK-163 Es gibt Leute, die wir hochkalorisch ernähren. Die können ja gar nicht die ganze Menge zu sich nehmen. Da müssen wir schon schauen.</p> <p>SH-308 Bei welchen Nahrungsmitteln haben sie Schwierigkeiten, was geht gut, was geht einfach, was haben sie begonnen ganz wegzulassen, weil sie dort eben bemerkt haben, das geht nicht, ...</p> <p>SH-325 Aber in der Situation ist schon einiges möglich, also, dass man dann schaut, zum Beispiel, wie kommt jemand zu Gange mit verschiedenen Konsistenzen, und eben, gezielt nachfragt.</p> <p>FH-165 Dass man Flüssigkeiten eindicken muss.</p> <p>FH-380 ... wenn sie nicht herumhantieren mit verschiedenen Konsistenzen ...</p> <p>FH-390 ... dass sie vielleicht auch, wenn jemand nicht mehr so gut kauen kann, schauen könnten, ob das mit dem Joghurt besser geht, oder so Beobachtungen aufschreiben, oder mal in den Mund schauen, ob das Joghurt weg ist, oder ob es im Mund verteilt worden ist.</p> <p>SK-62 ... man könnte ja auch das Essen anreichern, vollwertiger machen, Eiweiss darunter mischen oder so, damit die alten Leute, die auch wund liegen, besser geschützt werden.</p> <p>SK-104 Also, vor allem, wenn du jemanden fragst, hätten sie Lust auf einen Pudding, wenn du zwanzig Dinge anbietest, und er sagt bei allem einfach, nein, eher nicht. Das ist verdächtig, finde ich.</p> <p>SK-312 Zu wenig essen, nur so ganz spezielles, nur breiige Sachen oder nur Kaffeemocken.</p>
	Menge	<p>AMG-91 Ich frage ältere Menschen immer, ob sie genug trinken.</p> <p>AMG-99 Jemand, der wenig trinkt ...</p> <p>KG-110 Beim Teller abräumen können die Pflegenden beobachten, wie viel der Patient gegessen hat.</p> <p>KG-171 Kostmenge: Das ist etwas Einfaches, das kann die Pflege sehen.</p> <p>NH-65 Das müsste gut beobachtet werden: Wie viel wird gegessen?</p> <p>HS-149 Dysphagien haben ganz viele Auswirkungen ... verminderte Flüssigkeitsaufnahme ... (2x genannt, 505)</p>

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

		<p>HS-505 ... wenn jemand immer den halben Teller stehen lässt ...</p> <p>AK-162 Wenn man abräumt, schaut man den Teller an. War die Portion zu gross?</p> <p>SH-57 Dass jemand anfängt, weniger zu trinken, weniger Kalorien einnimmt und dann unter Flüssigkeitsmangel, Nährstoffmangel leidet ...</p> <p>SH-238 ... Nahrungsverweigerung, das kann eine Liste von Anzeichen sein, ...</p> <p>SK-61 ... und ich hatte manchmal das Gefühl, sie bekamen zu wenig Nährstoffe.</p> <p>SK-463 ... wie viel ich abräume nach dem Essen. Wurde aufgeessen, oder ist es extrem wenig, was gegessen ist.</p>
Psychischer Zustand	Kognition	<p>SH-189 ... dass sie häufig keine Einsicht haben in ihre Krankheit, nicht begreifen, dass eine Aspiration gefährlich ist, ...</p> <p>SH-297 Also, wenn er nicht dement ist, können Patienten, wenn man ihnen Zeit gibt, eigentlich sehr gut Auskunft geben. (Fähigkeit zur Auskunft bei nicht-dementen Menschen, 2x genannt, 299)</p> <p>SH-319 ... wenn er leicht dement ist, dann kann man ihn schon gezielt fragen, ... ihn dann einfach in der Situation gerade fragen. (2x genannt, 332)</p> <p>SH-323 Wenn jemand natürlich wirklich gar nichts mehr begreift, dann kann man nicht mehr viel fragen.</p> <p>SK-498 ... jemand wäre kognitiv noch ganz gut, dann könnte er dir allenfalls noch etwas darüber sagen.</p> <p>FH-157 Oder eben, bei Demenzerkrankten ... dass sie einfach wie nicht mehr recht wissen, wie ...</p> <p>FH-180 ... gerade Demenzpatienten merken es selber häufig nicht so... (2x genannt, 197)</p> <p>HS-358 ... die Kognition gehört dazu, wie compliant sind die, ...</p> <p>AK-170 Man muss ihnen sagen, was sie machen müssen [weil sie es selber nicht mehr wissen, Anm. d. Verf.]</p> <p>AK-172 ... dass sie nicht daran denken, zu schlucken.</p> <p>AK-178 ... da es oft gekoppelt ist an Demenz ... und sie es gar nicht merken.</p> <p>AK-183 ... Verluste, die sie nicht einschätzen können.</p>

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

		<p>AK-194 Es gibt schon Leute, die das [Probleme mit Schlucken, Anm. d. Verf.] mitteilen können. [Leute ohne Demenz, Anm. d. Verf.] (2x genannt, 235)</p> <p>AK-240 ...dass sie verwirrt werden.</p> <p>AMG-60 Bei Demenz kann es vorkommen, dass sie ... vergessen ... (zu schlucken, zu kauen etc.) ... (3x genannt, 62, 64)</p> <p>NH-84 Wenn jemand kognitiv fit ist, dann kann man fragen ...</p>
	Freude & Genuss am Essen	<p>SH-62 ... keinen Genuss mehr haben am Essen, ...</p> <p>SH-62 ... keine Freude mehr haben am Essen...</p> <p>SK-278 Keine Freude am Essen.</p> <p>SK-278 ... oder ich habe keine Lust, zu essen.</p> <p>KG-59 ... weniger Lust zu essen. (5x genannt, 72, 117, 118, 131)</p> <p>FH-305 ... sie wollen einfach nicht mehr essen... (2x genannt, 343)</p> <p>FH-306 ...oder haben keine Lust mehr [zu essen, Anm. d. Verf.]</p> <p>SK-103 ... bereits nicht gerne Essen kann ein Zeichen sein für mich.</p> <p>SK-278 Ich habe keinen Appetit, ...</p> <p>FH-308 ... oder sie keine Freude mehr haben...</p> <p>AK-180 ... dass sie traurig werden oder verstimmt...</p> <p>NH-36 ... wenn der Patient nicht mehr essen mag ...</p>
	Angstgefühle	<p>SH-532 Also, Angst vor dem Essen ...</p> <p>AK-225 ... dass er Angst hat vor dem Essen, ... (2x genannt, 303)</p> <p>SK-281 Oder auch Angst, aber das können sie manchmal nicht formulieren.</p>

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

		<p>H-205 Und dann gibt es aber diejenigen, die auch Ängste entwickeln... (Thema Angst 2x genannt, 435)</p> <p>FH-307 Dass sie sich einfach nicht trauen...</p> <p>AMG-159 Angst vor den Schlucken.</p> <p>NH-114 Angst vor dem Schlucken.</p>
	Tabuisierung & Scham	<p>SK-121 ... es ist auch häufig tabuisiert, dass nicht darüber gesprochen wird [von Betroffenen über die Dysphagie, Anm. d. Verf.]</p> <p>SK-123 Es ist schon mit viel Scham behaftet, wenn jemand nicht gut schlucken kann, ...</p> <p>SK-299 ... viele wollen es nicht eingestehen, sich selber oder der Betreuungsperson nicht.</p> <p>KG-120 Sie schämen sich, ...</p>
	Sonstiges	<p>SH-82 Wenn der Patient darunter leidet. (2x genannt, 102)</p> <p>SK-456 ... ob jemand beispielsweise unterscheiden kann zwischen ausspucken und schlucken.</p> <p>SK-429 Ob er selber eine Möglichkeit hat, wie er sich helfen kann.</p>
Sprache und Kommunikation		<p>SK-251 ... kann er verbal ausdrücken, ob ich das darf?</p> <p>FH-203 Und dann können sie auch häufig gar nicht mehr so verbal kommunizieren, oder nicht mehr so gezielt.</p> <p>AK-180 Sie können nicht sagen, ich kann nicht mehr schlucken. (2x genannt, 185)</p> <p>AMG-67 Wenn eine Sprachstörung vorhanden ist ...</p> <p>AMG-90 ... wenn jemand Mühe hat mit der Aussprache ...</p> <p>KG-124 Wenn jemand Probleme hat mit der Aussprache ...</p>

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

Soziales		<p>SH-63 ..., nicht mehr mit anderen am Familientisch sitzen können.</p> <p>SH-64 Nicht mehr dazugehören, wenn man eklig isst...</p> <p>SH-533 ...-Vermeiden von Essen in Gesellschaft, ...</p> <p>KG-185 Vermeiden von Essen in Gesellschaft.</p> <p>AMG-159 Vermeiden von Essen in Gesellschaft.</p> <p>SH-145 ... nicht mehr teilhaben können. [Darüber klagen Patienten am häufigsten, Anm. d. Verf.]</p> <p>SK-76 ... Ekel, das ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber ein unangenehmes Gefühl, so jemanden zu pflegen, wenn da noch überall Essensreste im Mund sind.</p> <p>SK-77 Und dann auch im Sinne von– kann der Patient denn nicht selber schauen?</p> <p>HS-262 ... wenn man nie mehr mit anderen Patienten oder anderen Menschen essen oder trinken kann ...</p> <p>HS-594 ... das ist sozial nicht so akzeptiert... [Speichel, der aus dem Mund fließt, Anm. d. Verf.] (2x genannt, 603)</p>
Vergleichung	Zu früher	<p>SH-118 Eben, bei den älteren kommt dann einfach noch dazu, dass die Knorpel natürlich verknöchert sind...</p> <p>SH-119 ...die Schleimhaut ist eh schon dünner...</p> <p>SH-119 ...die Muskulatur ist sowieso schon schwächer...</p> <p>SH-120 ...das Timing der Schluckapnoe ist anders, ist kürzer als bei einem jungen Menschen.</p> <p>SH-251 Oder sie haben einfach weniger Speichel, weil unsere Speicheldrüsen weniger arbeiten, wenn wir älter werden, das ist so.</p> <p>SH-322 ..., und man dann nachher fragt: Geht das gut? Geht das wie früher? Ist das schwieriger geworden?</p> <p>SK-305 Und vor allem ... würde ich fragen, was ist anders. Fällt ihnen etwas auf, was anders ist als vor einem Monat, vor zwei Monaten.</p> <p>SK-310 ... das ist ... schwierig bei jemandem, der progredient erkrankt. Wo es einfach so schleichend</p>

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

		<p>ist, sodass es die Leute gar nicht merken ...</p> <p>FH-111 Im Alter verändert sich das Schlucken, also, der Triggerpunkt wandert nach hinten...</p> <p>FH-111 ... Kauen wird allgemein etwas schwieriger.</p> <p>FH-116 ... dass es mehr vorläuft als bei einem Jüngeren...</p> <p>FH-118 ... dass jemand nicht mehr alles essen kann...</p> <p>FH-121 ... dass sie nicht mehr einfach das Glas ansetzen und herunter leeren können.</p> <p>HS-225 ... länger brauchen zum Kauen, das sind so Symptome, die eher bei älteren Patienten vorkommen.</p> <p>HS-478 Müssen sie mehr Zeit einsetzen zum Essen oder Trinken.</p> <p>AK-302 Nahrungsaufnahme dauert länger als früher ...</p> <p>AMG-119 Gibt es Nahrungsmittel, die sie früher gegessen haben, heute aber nicht mehr ...</p> <p>KG-174 Nahrungsaufnahme, die länger dauert ...</p> <p>NH-30 Im Alter schluckt man verzögert.</p> <p>NH-114 Nahrungsaufnahme dauert länger als früher.</p>
	Mit anderen	<p>FH-302 ... wenn die anderen eine Viertelstunde haben, haben sie eine Stunde. (Zeitfaktor 2x genannt, 342)</p> <p>AK-128 ... da muss man länger bei den Leuten dabei sitzen oder eingeben helfen oder führen helfen.</p>
Bewältigungsstrategien	Haltungsänderung	<p>AK-304 Haltungsänderung beim Schlucken.</p> <p>HS-503 ... wenn jemand die Haltung ändert beim Essen und Trinken, wenn jemand irgendeine komische Haltung einnimmt, ...</p> <p>KG-175 Haltungsänderungen können durch ungeschultes Personal nicht erkannt werden.</p>
	Essverweigerung	<p>SK-126 Und beim Klagen habe ich eher das Gefühl, sie sagen viel eher, sie, ich habe keinen Hunger heute, ich mag nicht so essen gerade, oder nehmen sie es doch mit, das Essen ist kalt.</p>

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

		<p>NH-54 Wenn jemand ... das Essen verweigert ... (2x genannt, 62)</p> <p>FH-304 Oder manchmal ist es auch Essen verweigern.</p>
Entwicklung einer Entscheidungshilfe	Schulung	<p>SH-374 Also, wenn es ein ungeschultes Team ist, dünkt es mich, ist das Sreeningverfahren nichts wert.</p> <p>SH-384 Das funktioniert nicht (wenn man nur eine schriftliche Erklärung abgibt). Denn das liest niemand durch. (2x genannt, 397)</p> <p>SH-385 ...dann müssen sie nachher mit denen üben, mit Videobeispielen oder effektiv am Patienten.</p> <p>SH-394 Wenn das Schulungsvideo gut gemacht ist, ist das sicher möglich (dass ein Screeningverfahren dadurch gut angewendet werden kann).</p> <p>KG-198 Dann bräuchte es eine Schulung dazu ...</p> <p>NH-94 ... das Pflegepersonal müsste extrem gut geschult werden, damit es etwas bringt. (2x genannt, 104)</p> <p>SK-324 Wenn es speziell für die Pflege ist, müsste man wie Tipps geben, woran sehe ich das.</p> <p>SK- 340 Aber dann gehört zu so einem Screeningbogen eine Kurzinformation oder eine Schulung ... (Schulung 2x genannt, 427)</p> <p>FH-449 Wahrscheinlich würde es idealerweise eine Schulung brauchen, oder eine kurze Einführung...</p> <p>FH-517 ... ich glaube, für die [Praktikantinnen und Pflegeassistentinnen, Anm. d. Verf.] wäre es sehr gut, wenn sie auch einmal eine kurze Info hätten, was ist eine Dysphagie überhaupt...</p> <p>FH-519 ... wenn es wie eine Kurzbroschüre oder so gäbe.</p> <p>HS-434 Ich denke, am besten kann man das immer, wenn man so Stimmen hört. [Dass man einen brodelnden Stimmklang erkennen kann, Anm. d. Verf.]Wenn man denen Leuten vorspielen kann, die so tönen. (2x genannt, 441)</p> <p>AK-360 Das Handling muss erklärt werden, ...</p>
	Auswahl & Gruppierung der Bestandteile	<p>SH-531 Und dann könnte man natürlich einfach Gruppen machen.</p> <p>SH-533 ... man könnte die Fragen ein wenig globaler formulieren, und dann gibt es weniger Gruppen,</p>

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

		<p>und dann wird die Liste weniger lang.</p> <p>SK- 318 ..., dass man einmal gebündelte Fragen hat, ... (2x genannt, 443)</p> <p>SK-320 ... wenn man das Screening wie auch noch unterteilen könnte. Wenn es gut gestaltet ist, dass man sagen könnte, ich schaue heute nur dieses an, und morgen dann jenes, und ein anderes Mal dann noch etwas anderes.</p> <p>SK-356 Dass du versuchst, einfache Mittel zu schaffen, um die Gruppe kleiner zu machen, wo schaust du genauer hin.</p> <p>HS-551 Also, bei so einem Screening muss man sich auf eine Auswahl beschränken...</p> <p>HS-552 ... diejenigen [Merkmale, Anm. d. Verf.] von denen man annimmt, dass sie am besten triagieren.</p>
	Durchführungszeitpunkt	<p>SH-429 Wenn jemand am ersten Januar keine Schluckstörung hat, heisst das nicht, dass er sie am ersten September auch nicht hat. Also, einmal im Jahr ist eigentlich eine Illusion.</p> <p>SK-371 ... wenn der Eintritt von jemandem ins Altersheim ist, ist der selber recht durcheinander manchmal.</p> <p>FH-502 ... die Bewohner verändern sich ja, die leben ja lange dort, da kann es ja sein, dass da plötzlich etwas auftritt.</p>
	Motivation der Pflegenden	<p>SK-318 ... in einer Version, wo es einem auch anmacht, das durchzuführen.</p> <p>SK-350 Und wenn du ihnen gewisse Sachen schmackhaft machen könntest. Also, zum Beispiel sagen, wenn jemand einen besseren Ernährungszustand hat und man mehr Eiweiss zuführen kann, dann hast du weniger die Gefahr von Dekubitus, Wundliegen.</p> <p>KG-193 Die Dringlichkeit und die Motivation für dieses Thema müssten erhalten bleiben, also muss jemand verantwortlich sein.</p> <p>KG-197 ... ein Feedback ... dass sie interessiert sind.</p> <p>AK-348 Sie [die Pflegenden, Anm. d. Verf.] müssen mitreden können und ausprobieren und dann entscheiden.</p>
	Auswertung	<p>FH-444 ... sie können einmal so unterscheiden, er könnte vielleicht eine [Schluckstörung, Anm. d. Verf.] haben, oder er hat sicher keine.</p>

9.3. Kategorisierung der Interviewdaten

Kategorisierung der Interviewdaten

Die Quellenangaben setzen sich aus den Initialen der Personen sowie der Zeilenzahl aus den Transkripten zusammen. Die Ankerbeispiele sind fett markiert.

		<p>FH-471 ... der müsste einfach ganz klar sein. (2x genannt, 479)</p> <p>FH-483 ... wirklich so- wenn das, dann das.</p> <p>FH-487 Dass man nicht zu viel selber kombinieren muss.</p> <p>KG-147 Es müsste ein klares Punktesystem geben, dass am Schluss aussagt, ob eine Gefahr vorhanden ist oder nicht.</p>
	Integration des Instruments in den Pflegealltag	<p>SK- 323 Vor allem müsste man schauen, dass es sich integrieren lässt.</p> <p>SK-393 Generell müsste man noch einmal genauer schauen, was ist heute, zum heutigen Zeitpunkt überhaupt der Stand einer Pflegerin.</p> <p>SK-443 Für mich ist die Frage, ob sich gewisse Sachen beim Zähne putzen einbauen liessen.</p> <p>SK-450 Man könnte beispielsweise, wenn man generell eine Taschenlampe bei jedem Patienten hat, sagen, man schaut nach dem Zähneputzen kurz hinein.</p> <p>KG-151 Es muss schnell gehen ...</p> <p>AK-262 Es [das Screeningverfahren, Anm. d. Verf.] müsste an das ganze System gekoppelt sein. (2x genannt, 270)</p>
	Zielgruppe der Entscheidungshilfe	<p>FH-498 ... sie können es ... nicht bei allen Patienten einfach anwenden, das würden sie vermutlich eher nicht machen.</p> <p>AK-275 Es sollte dann nicht für alle alles sein. Sonst wird es zu viel.</p>
	Sonstiges	<p>FH-515 ... die, die immer bei den Patienten sind, sind die Praktikantinnen, welche Null Erfahrung haben...</p> <p>HS-632 ... das Ziel muss primär sein, dass man die findet, die nicht gefährdet sind, ...</p> <p>HS-532 ... es muss vor allem die Patienten herausfiltern, welche aspirationsgefährdet sind.</p> <p>HS-536 ... es ist ganz wichtig, ein Screening ist keine Abklärung...</p> <p>SH-472 ..., ich denke, dann müssen sie in ihrer Arbeit sicher auch einen Bereich über die Spezifität und Sensitivität des Tests verfassen...</p>

9.4. Quantitative Analyse

	<u>Bestandteile</u> <u>Motivation der Pflege</u> <u>Auswertung</u> <u>Integration in den Pflegetag</u> <u>Zielgruppe</u> <u>Durchführungszeitpunkt</u> <u>Sonstiges</u>		=50
--	---	--	-----

9.4.1. Quantitative Analyse nach Interviewpartner

9.4.1. Quantitative Analyse nach Interviewpartner

	Aussage/ Hinweis	NH	AMG	KG	AK	SH	HS	FH	SK	Gesamtzahl
Körperzustand	Objektiv	41	28	29	21	29	38	43	30	259
	Subjektiv	12	12	3	1	1	7	10	0	46 =305
Nahrung	Art	3	4	1	1	2	3	3	3	20
	Menge	1	2	2	1	2	1	0	2	12 =32
Psychischer Zustand	Kognition	2	3	0	8	6	1	3	1	24
	Freude/Genuss am Essen	1	0	5	1	2	0	4	4	17
	Angstgefühle	1	1	0	2	1	2	1	1	9
	Scham/Tabuisierung	0	0	1	0	0	0	0	3	4
	Sonstiges	0	0	0	0	2	0	0	2	4 =58
Sprache und Kommunikation		0	2	1	1	0	0	1	1	6 =6
Soziales		0	1	1	0	4	3	0	2	11
Vergleichung	Zu früher	2	1	1	1	6	2	5	2	20
	Mit anderen	0	0	0	1	0	0	2	0	3 =23
Bewältigungsstrategien	Haltungsänderung	0	0	1	1	0	1	0	0	3
	Essverweigerung	2	0	0	0	0	0	1	1	4 =7

9.4.1. Quantitative Analyse nach Interviewpartner

Entwicklung einer Entscheidungshilfe	Schulung	2	0	1	1	5	2	3	3	17
	Auswahl & Gruppierung der Bestandteile	0	0	0	0	2	2	0	1	5
	Motivation der Pflege	0	0	2	1	0	0	0	2	5
	Auswertung	0	0	1	0	0	0	5	0	6
	Integration in den Pflegealltag	0	0	1	2	0	0	0	4	7
	Zielgruppe	0	0	0	1	0	0	1	0	2
	Zeitpunkt	0	0	0	0	1	0	1	1	3
	Sonstiges	0	0	0	0	1	3	1	0	5
										=50

9.4.2. Quantitative Analyse der Unterkategorie Körperzustand objektiv

2. Unterkategorie	Aussage/ Hinweis	NH	AMG	KG	AK	SH	HS	FH	SK	Gesamt- zahl
Struktur	Zähne	1	2	0	2	0	1	2	0	8
	Zungenoberfläche	0	0	1	1	0	0	0	0	2
	Sauerstoffsättigung	0	0	0	0	1	1	0	0	2
										=12
Funktion	Stimmklang	3	1	4	1	2	6	3	1	21
	Husten / Räuspern (willkürlich, reflektorisch)	6	3	3	3	6	8	9	6	44
	Atmung /Atemnot /-beschwerden	4	1	1	2	0	1	0	1	10
	Reste	6	1	0	1	5	0	2	6	21
	Hand-Mund-Koordination	0	1	2	0	0	0	0	0	3
	Koordination / Motorik	1	2	0	1	0	1	1	2	8
	Mundschluss/ Drooling	3	2	0	1	0	1	8	3	18
	Speichelkontrolle	0	0	0	0	0	3	1	2	6
	Steckenbleiben von Nahrung	1	1	0	1	0	0	0	0	3
	Ausspracheprobleme	0	1	1	0	0	0	0	0	2
	Kieferrotation / Kauen	0	0	1	0	0	1	5	1	8
	Gesichtslähmung	1	1	0	0	0	0	1	0	3
	Kehlkopfhebung	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Nasaler Austritt	1	1	0	0	1	0	0	1	4
	Abnorme / verzögerte Reflexe	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	Haltung / Tonus / Kraft	2	3	0	0	0	1	4	1	11
	Schluckfunktion	0	1	0	1	0	1	1	0	4
	Verschleimung	1	0	0	1	1	0	1	0	4
	Wahrnehmung / Sensibilität	0	0	1	0	1	0	0	0	2
	Verdauung / Stuhl	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Aufstossen	2	2	0	0	0	0	0	1	5	
Beissen	1	2	0	0	0	0	0	0	3	
										= 184
Ursache	Medikamente	0	0	1	0	2	0	0	0	3
	Strahlentherapie	0	0	0	0	2	0	0	0	2
										=5
Folge	Fieber	4	1	3	2	0	5	3	1	19

9.4.2. Quantitative Analyse der Unterkategorie Körperzustand objektiv

Infekte/Pneumonien	2	1	2	1	2	2	0	0	10
Gewichtsverlust	1	1	5	2	2	3	1	1	16
Mangelercheinungen	1	0	2	0	1	0	0	0	4
Wundheilung / Dekubitus	0	0	2	0	1	1	0	0	4
Urin dunkel	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Austrocknung	0	0	0	1	1	1	0	0	3
									=58

9.5. Interviewfragen (Leitfadeninterview)

Wir möchten ein Schnell-Screen zur Dysphagie-Erkennung in Alters-und Pflegeheimen erstellen, das vom Pflegepersonal durchgeführt wird.

1. Gerne hätten wir für das Interview zuerst Angaben zu Ihrer Person: In welcher Institution arbeiten Sie? Welche Berufserfahrung haben Sie?
2. Wie ist Ihre Erfahrung im Zusammenhang mit dem Erkennen von Dysphagie in Altersheimen?
(Kommt es vor, dass Dysphagien nicht erkannt werden? Ist dies häufig oder selten?)
3. Was denken Sie, woran das liegt?
4. Welche Auswirkungen hat die nicht-erkannte Dysphagie für die Betroffenen?
5. Ab welchem Punkt hat ein älterer Mensch aus Ihrer Sicht eine Schluckstörung?
(Was unterscheidet den älteren Menschen, der langsamer isst und schlechtere Zähne haben von einem Patienten mit Presbyphagie?)
6. Welche Dysphagie-Symptome sehen Sie bei älteren Menschen am häufigsten?
7. Über welche Symptome klagen ältere Dysphagiebetroffene am häufigsten?
8. Welche Erfahrungen haben Sie mit unerkannten Aspirationen bzw. Aspirationspneumonien?
(Erleben Sie es, dass Lungenentzündungen nicht mit Aspirationen in Verbindung gebracht werden?)
9. Welche Hinweise auf eine Dysphagie sind die für Sie wichtigsten?
(und welche werden oft vergessen)?
10. Aus Ihrer Sicht: Welche Hinweise auf eine Dysphagie kann vom Pflegepersonal erkannt werden?
11. Welche Hinweise auf eine Dysphagie kann vom Heimbewohner selbst erkannt werden?
12. Gibt es Hinweise ohne Schluckbeobachtung auf eine Dysphagie?
13. Können Sie anhand von Befragungen der Patienten herausfinden, ob eine Dysphagie vorliegt?
14. Welche Anamnese-Fragen finden Sie als besonders hilfreich, wenn Sie schnell herausfinden möchten, ob der Patient ein Schluckproblem haben könnte?
15. Kann ein Schnell-Screen im Altersheim für das Pflegepersonal anwendbar und zuverlässig sein? Wenn ja, wie?
16. Welche der folgenden Symptome (Liste) fänden Sie gut geeignet um von einer Pflegeperson erkannt zu werden? Warum dieses Symptom? Woran ist dies zu erkennen?

9.5.1. Liste der Hinweise auf Dysphagie

- Kostform und Menge: Werden gewisse Konsistenzen ausgelassen?
- Gewichtsabnahme
- Vermehrtes Husten
- Verschleimung
- Atembeschwerden
- verstärkte Verschleimung
- unklares Fieber
- Bronchitis/Pneumonie
- Veränderung der Stimme
- Räusperzwang
- Fremdkörpergefühl im Hals
- vermehrtes Aufstossen
- Radiotherapie
- Respiratorischer Status (Trachealkanüle, geblockt/ungeblockt)
- Nahrungsaufnahme dauert länger als früher
- Angst vor dem Schlucken
- Haltungsänderung beim Schlucken/Trinken
- Schwierigkeiten bei der Aufnahme von Speisen und Getränken
- Steckenbleiben von Nahrung
- notwendiges Ausspucken
- Schmerzen im Hals/Mund/Brust
- Mahlzeiten sind anstrengend
- Vermeiden von Essen in Gesellschaft
- Auslaufen von Nahrung/Flüssigkeit aus dem Mund
- Gefühllosigkeit im Mundbereich
- Mundtrockenheit
- auf Zunge oder in Wange beißen während dem Kauen
- Nahrung nicht nach hinten transportieren können
- Nahrung nicht schlucken können
- Liegenbleiben von Speiseresten im Mundbereich
- erschwertes Abbeißen
- erschwertes Kauen
- Husten vor dem Schlucken
- Husten beim/nach dem Schlucken
- Nahrung bleibt im Hals stecken
- Austritt von Nahrung/Flüssigkeit aus der Nase
- gurgelnde Stimme während/nach dem Essen
- Gefühl, die Nahrung bleibe hinter dem Brustbein stecken
- Brennen im Hals
- Aufstossen/Sodbrennen
- Veränderung des Herzschlages beim Schlucken

9.6. Transkripte der Interviews

9.6.1. Interview mit Hans Schwegler

- 1 CS: Du hast jetzt schon gesagt, dass du ein wenig weisst, was wir machen wollen. Hast du gerade
2 sonst noch Fragen zu dem, soll ich dir noch mehr erzählen?
- 3 HS: Also, mich nähme es einfach einmal wunder, was ihr sonst schon angeschaut und gefunden
4 habt an solchen Assessments, die es schon gibt. Ob ihr da schon etwas gefunden habt, oder?
- 5 CS: Ja, also meine Mitstudentin – wir sind ja zu zweit – hat sich mehr mit dem ganzen
6 auseinandergesetzt als ich. Bei ihr ist es halt auch so, sie ist schon ein Jahr weiter als ich in dem
7 Sinne, sie hat das Thema Dysphagie schon gehabt, weil sie Teilzeitstudierende ist, und das Modul
8 schon gehabt hat. Ich hatte noch nicht einmal das Modul Dysphagie. Das heisst, ich bin kompletter
9 Neuling in dem Bereich. Sie hat sich mit dem Thema beschäftigt und es wurde uns jetzt auch noch
10 einmal von Frau Hotzenköcherle in Zürich gesagt, dass es vor allem im englischsprachigen Raum
11 noch einiges gibt, was wir anschauen müssen, und das wird jetzt auch noch auf uns zukommen.
12 Was für uns ja so ein wenig der Knackpunkt ist, ist, dass diese Verfahren anscheinend existieren,
13 aber sie haben einfach nicht den Einzug gefunden, also, vor allem auch nicht in den Bereich, in
14 dem wir das haben wollen würden. Oder was wir als Ziel sehen würden. Und für uns wird ja sicher
15 nicht das Thema sein, etwas völlig neues zu erfinden – es gibt ja schon Sachen, und die werden
16 kaum völlig schlecht sein – sondern auch der Frage nachzugehen, warum das bis jetzt nicht
17 gross angewendet wird, was braucht es, was müsste man allenfalls anders machen für den
18 Bereich. Um das geht es uns eigentlich.
- 19 HS: Genau. Dass das, was vorhanden ist, oder halt auch adaptierte an die einzelnen Institutionen,
20 das kann ja auch sein – es gibt ja schon so relativ einfache Assessments, die man als Filter
21 einmal brauchen kann, welche sind gefährdet für eine Aspiration und welche – bei welchen kann
22 man mit relativ gutem Gewissen weiterfahren oder frisch anfangen, oder je nachdem.
- 23 CS: Ja, genau das ist es. Ich meine, es gibt es, aber es hat einfach nicht Einzug gefunden in den
24 Bereich der Alters und Pflegeheimen, und vor allem haben wir auch schon von Pflegenden so ein
25 wenig Rückmeldungen bekommen, dass sie halt schon unter enormen Zeitdruck leiden, und da
26 vielleicht auch nicht so – ja, man müsste ihnen vielleicht auch noch wie eine Motivation geben,
27 dass sie das überhaupt machen, weil sie eh schon viel zu tun haben, und dann sollten sie noch
28 auf dieses und jenes achten, und ja.
- 29 HS: Ja, also. Für mich darf das einfach nur bedingt als Erklärung hinhalten. Für mich geht es hier
30 um Patienten, die vital bedroht sein können durch Aspiration. Ich meine, in anderen Bereichen,
31 wenn irgendetwas anderes ist, wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, dann lässt man ihn auch
32 nicht einfach liegen und sagt, ich habe jetzt keine Zeit, weil ich etwas anderes machen muss, der
33 läuft ja vielleicht doch nicht oder ist im Rollstuhl, und=
- 34 CS: = ich glaube, das Bewusstsein ist gar nicht vorhanden, wie gefährlich das sein kann=
- 35 HS: = ja, ich denke das liegt ganz viel daran.
- 36 CS: Ja. Und ich denke, das wäre dann auch – wenn wir wollen, dass die Pflegenden so etwas
37 anwenden, wäre es sicherlich auch unsere Aufgabe, hier Aufklärungsarbeit zu leisten. In dem

9.6.1. Interview mit Hans Schwegler

38 Sinne, dass man da generell einfach mal Informationen gibt, was das überhaupt bedeutet und
39 was das für eine Auswirkung haben kann, wenn jemand eine Schluckstörung hat.

40 HS: Ja, das müsste, denke ich, schon bei der Ausbildung der Pflege anfangen, dass das Thema
41 mehr Beachtung findet, und dann halt auch in den Weiterbildungen immer wieder. Das ist ja auch
42 ein wenig einer der Gründe gewesen, warum wir diese Homepage angefangen haben, wo ihnen
43 die Frau Hotzenköcherle sicher auch die Adresse gegeben hat. Genau, um da Informationen auf
44 diesem Weg zu versuchen, etwas breiter zu streuen.

45 CS: Richtig. Aber ich denke, im Moment ist das etwas, von dem ich das Gefühl habe, dass das
46 noch im Gange ist, und für die Übergangszeit, in welchem das Pflegepersonal halt noch nicht
47 geschult ist, oder eben die neu auszubildenden noch nicht geschult werden, muss ja auch etwas
48 da sein.

49 HS: Ich denke, da kann man nicht einmal von einer Übergangszeit – ich denke, das ist eine Arbeit,
50 die permanent sein muss, die – es gibt immer wieder neue Leute, die arbeiten, ich glaube, das
51 kann man nicht einmal nur auf die Pflege – das müsste man auch auf die Ärzte ausweiten, ich
52 denke, auch dort ist noch – wird es zum Teil noch zu wenig beachtet. Wenn sie – oder wenn du
53 mal in einem Alters- und Pflegeheim bist und beim Essen zuschaust, siehst du verschiedenste
54 Leute, bei denen es für uns meist recht schnell offensichtlich ist, dass da mehr oder weniger
55 ernsthafte Schluckprobleme vorhanden sein könnten. Die aber einfach – vielleicht merken die
56 Leute sogar, dass etwas nicht stimmt, aber da wird nichts unternommen, oder, das ist.

57 CS: Richtig. Ich habe das selbst auch noch erlebt bei meinem Grossvater, damals, da hat man
58 mir – ich war damals noch ein kleines Kind – gesagt, er kann nicht mehr so gut essen – das wird
59 auch etwas in die Richtung gewesen sein, ich meine, ich kann mich da nicht mehr erinnern, aber
60 das war bei ihm vermutlich auch ein Thema, aber soviel ich weiss, wurde bei ihm damals auch
61 nichts unternommen. Ja.

62 HS: Ich denke, man muss da halt immer unterscheiden – es gibt Veränderungen im Alter, die das
63 Schlucken schwerer machen, da muss man unterscheiden, primäre, sekundäre, und zum Teil
64 sogar tertiärer Presbyphagie. Die primären Veränderungen, also sozusagen die normalen
65 Veränderungen, können die Patienten häufig kompensieren, also, die Reserven von diesem
66 System, vom Schlucken, nehmen halt ab mit dem Alter, das ist halt so, mit diesen verschiedenen
67 Veränderungen, die das Alter einfach natürlicherweise mitbringt. Wenn dann aber noch
68 irgendetwas hinzukommt – irgendeine Krankheit, was im Alter halt auch häufiger wird, MS,
69 Parkinson, Demenz, dann kippt das System plötzlich und dann reicht es nicht mehr.

70 CS: Ja, und dann wird es schlussendlich auch ein Problem für den Patienten. Also, oder er merkt
71 es ja zum Teil nicht einmal, das ist ja auch noch.

72 HS: Es kommt ein wenig auf die Erkrankung an, wie sehr er das selber wahrnimmt. Ich denke, es
73 ist einfach wichtig – es gäbe viele Patienten, wo man mit relativ wenig Aufwand, mit wenig
74 Intervention, schon einiges erreichen könnte. Und wenn man nur schon das – ohne jedes Mal
75 noch weiss Gott, jedes Mal einen ganzen Haufen bildgebende Verfahren – es ist mir klar, dass das
76 nicht überall geht – in die Wege leitet. Das sind in der Regel eigentlich einfache Massnahmen, die
77 schon eine Verbesserung bringen können, ja. Ich meine, nur schon die leidige Geschichte mit
78 diesen Schnabelbechern, die immer da sind, wo man eigentlich bei den Patienten häufig das
79 Trinken erschwert statt erleichtert – das ist unglaublich – das bringt man nicht in die Köpfe hinein.
80 Und das andere, dass es einfach heisst, wenn jemand sich verschluckt, dann dickt man einfach

9.6.1. Interview mit Hans Schwegler

81 mal die Getränke ein, fertig. Und ich sage immer denjenigen, die das verordnen, sie sollen doch
82 einmal drei Tage alles eingedickt trinken, und dann schauen und nachher entscheiden, ob sie das
83 immer noch so leichtfertig einfach mal anfangen, so, ja, man könnte ja das, und eigentlich weiss
84 man gar nicht so viel anderes, was man noch könnte. Und das Eindicken ist eine Möglichkeit, die
85 da ist, und die, wenn es indiziert ist, absolut gut sein kann, aber ganz viel kann man auch mit
86 anderen Massnahmen erreichen, dass man nicht so fest oder sogar gar nicht eindicken muss.

87 CS: Ich denke, das wäre eben genau das Grundproblem. Ich meine, die Sitzhaltung macht beim
88 Essen ja auch schon enorm viel aus, oder gewisse Konsistenzen, wo man einfach ein wenig
89 aufpassen muss. Aber das heisst ja nicht, dass man gleich alles eindicken muss, ja.

90 HS: Ja, eben. Das ist das, was bekannt ist, wie, und da machen die Firmen, die diese
91 Verdickungsmittel vertreiben, auch kräftig Werbung, das steht auch in deren Prospekten, so und
92 so viele Patienten in Alters und Pflegeheimen haben Schluckstörungen – wir haben die Lösung
93 dafür. Also, das ist eine ganz eindimensionale Geschichte, Schluckstörungen, oder Verschlucken,
94 das heisst, man muss eindicken. Und das kam erstaunlich gut an.

95 CS: Ja, weil die Informationen sonst fehlen, oder das Bewusstsein.

96 HS: Genau.

97 CS: Gut, dann käme jetzt einmal der Teil, den ich mit allen Teilnehmern durchgehe. **Zuerst wäre**
98 **es für mich noch einmal administrativ, dass wir gerne noch einmal Informationen hätten,**
99 **wo sie arbeiten, und welche Berufserfahrung sie haben.**

100 HS: Ok. Also, soll ich einfach erzählen. Mein Logopädiediplom habe ich 1990 gemacht, habe
101 zuerst fünf Jahre im Kantonsspital Luzern gearbeitet auf der Phoniatry, vor allem Stimmpatienten,
102 laryngektomierte hatte ich viele. Seit 1995 zuerst Teilzeit, dann seit 1998 Vollzeit hier am
103 Paraplegikerzentrum in Nottwil, wo ich vor allem in Kontakt kam mit Schluckstörungen, oft im
104 Zusammenhang mit tracheotomierten Patienten, teilweise beatmeten Patienten. Das ist so das
105 grosse Thema, was mich seit 1995 so beschäftigt.

106 CS: Deswegen sind wir auf die zugekommen, weil sie schon lang an diesem Thema dran sind und
107 dementsprechend sicher auch schon viel wissen. Ja, gut. **Wie ist denn das – haben sie auch**
108 **Erfahrung im Zusammenhang mit der Erkennung von Dysphagie in Altersheimen?** Ich
109 meine, sie arbeiten hier in Nottwil ja in einem anderen Bereich, aber.

110 HS: Also, wir haben halt Patienten durch das ganze Altersspektrum, ausser Kinder, in der Regel,
111 Kinder, Jugendliche, welche in die Schule gehen, sind in aller Regel nicht hier, aber von 16, 18 bis
112 ungefähr 90 oder noch mehr sind alle Leute da, von dem her sehe ich natürlich immer wieder –
113 und natürlich auch immer mehr ältere Patienten, denn auch unsere Patienten werden älter – das
114 Thema ist nicht ganz fremd, aber es ist jetzt auch nicht das Hauptthema, weil das Spektrum vom
115 Alter der Patienten her sehr breit ist. Ich mache aber immer wieder die Erfahrung – ich habe schon
116 in die verschiedensten Häuser hineingesehen, auch bei Kursen, oder Fortbildungen – und dort
117 sieht man ja immer wieder, dass dort einiges an Wissen, was eigentlich da wäre, noch nicht
118 angekommen ist.

119 CS: Mhm, mhm. **Dann haben sie also zum Beispiel auch schon persönlich erlebt, dass**
120 **Dysphagien, die sie irgendwo gesehen haben, einfach nicht erkannt worden sind?**

121 HS: Das ist nicht schwierig. Da können sie in jedes Pflegeheim gehen, da sehen sie Dysphagien,

122 die – ich war diesen Frühling in einem Spital, wo das Durchschnittsalter der Patienten um die 85
123 war, und war da zufälligerweise in einem gleichen Raum, in welchem einige der Bewohner
124 gegessen haben – das war ein Paradebeispiel gesehen, da hätte man verschiedenste Patienten
125 filmen können beim Essen, die haben teilweise praktisch nichts gegessen, weil sie immer gehustet
126 haben, und ein paar Löffel der Suppe, und dann haben sie den Schnabelbecher bekommen, weil
127 es jemand gut gemeint hat, ja, vielleicht geht es ja mit dem Schnabelbecher besser, aber mit dem
128 Kopf nach hinten kam es dann noch viel schlimmer heraus. Nachher hat dann niemand mehr
129 irgendetwas getan, dann wurde dann irgendwann abgeräumt, es wurde praktisch nichts gegessen,
130 und ich weiss nicht, wie das auf Dauer geht.

131 **CS: Wir haben das Thema schon ein wenig gestreift, was sie denken, woran das liegen**
132 **könnte. Du hast schon gesagt gehabt, vielleicht einfach mangelndes Wissen im Moment,**
133 **hast du das Gefühl, es liegt – oder hast du auch noch eine andere Idee, wo du das Gefühl**
134 **hast, das könnte auch noch ein Punkt sein, dass da nichts gemacht wird, oder=**

135 HS: = ja ich denke, das ist – das hat nichts mit bösem Willen zu tun, das ist einfach noch viel zu
136 viel ein Randthema, was eigentlich nicht die Beachtung kriegt, wie es eigentlich nötig wäre, weil es
137 halt unter Umständen doch recht schnell an lebendige der Patienten gehen kann. Mit 85 überlebt
138 man eine Pneumonie nicht mehr so einfach wie in jüngeren Jahren, und wenn das vermehrt
139 vorkommt – jede Pneumonie hinterlässt Spuren, und ich denke, hier könnte man einiges
140 verhindern, schliesslich kostet das ja auch, jede Behandlung von Pneumonie, manchmal ist das
141 auch mit Spitalaufenthalt verbunden, da könnte man so manche Logopädietherapie zahlen, bis
142 eine solche Pneumonie verbraucht wäre, wo ein Patient drei bis fünf Tage im Spital ist.

143 **CS: Mhm. Was denken sie – oder was sehen sie – was hat es für Auswirkungen für den**
144 **Betroffenen, wenn eine Dysphagie nicht erkannt wird?**

145 HS: Ja, das ist natürlich ganz verschieden. Dysphagien haben ganz viele Auswirkungen, das kann
146 von schleichendem Gewichtsverlust über verminderte Flüssigkeitsaufnahme gehen, was dann
147 auch wieder Folgen haben kann, bis hin zu Infekten, Pneumonien und so weiter, und wir wissen,
148 ganz viele Todesursachen sind Pneumonien, und das sind viele dabei – nicht alle, aber viele
149 sicher – welche durch Dysphagien bedingt waren. Das heisst nicht, dass wir jede vermeiden
150 könnte, aber sicher ist dieses Potential noch lange nicht ausgeschöpft von dem, was man
151 eigentlich machen könnte, was man heute auch weiss, was drin liegt, wo man Massnahmen
152 ergreifen könnte, damit es weniger dazu kommt, präventiv wirken. Übrigens, was ich noch
153 vergessen habe – bei den Gründen, warum das noch zu wenig Beachtung findet, das hat sicher –
154 ich denke, in der Ausbildung muss das Bewusstsein kommen. Man darf nicht vergessen, diese
155 ganze Dysphagie ist eine sehr junge Disziplin, also ich habe – als ich die Ausbildung gemacht
156 habe 1990, ich weiss nicht, ob ich da auch nur einmal das Wort Dysphagie gehört habe in der
157 Ausbildung. Immerhin hören die Studenten jetzt schon einmal etwas von Dysphagie, das hatten
158 wir nicht. Und alles – ich habe mir nachher alles später angeeignet, vom Studium her habe ich da
159 nicht viel gelernt. Und immerhin ist das schon ein Fortschritt, und – ich denke, das ist wohl wie bei
160 vielem anderem, das muss ich entwickeln. Als der erste angefangen hat, von Hygiene zu erzählen,
161 die man im Spital vielleicht beachten müsste, da wurde er auch ausgelacht, ja, was soll das. Das
162 ist heute relativ anerkannt.

163 CS: Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Das braucht ein wenig Zeit, bis sich das durchgesetzt
164 hat, das Ganze.

9.6.1. Interview mit Hans Schwegler

165 HS: Ich meine, das kam in den letzten zehn, zwanzig Jahren – hat sich da ja schon auch einiges
166 verändert, es ist noch lange nicht so, wie es sein könnte, aber wir wissen einfach mehr, früher hat
167 es ja viel auch einfach geheissen, ja, diese Lungenentzündungen, die gehört einfach zu dieser
168 Krankheit dazu, die gehört zum Alter, und heute wissen wir, das gehört nicht einfach dazu, das ist
169 immer eine Folge von irgendwas, wo man auch häufig etwas dagegen tun kann. Nicht immer, aber
170 ja.

171 CS: Gut. Ich habe jetzt noch relativ Literatur durchgeschaut, auch zum Thema Schlucken im Alter.
172 Und ich habe für mich gemerkt, dass ich es sehr schwierig finde, das anzugrenzen, wann ist es
173 einfach ein veränderter Schluckakt im Alter, der halt einfach ein wenig langsamer ist, wo das kauen
174 halt nicht mehr so gut geht etc., und wann ist es wirklich eine Schluckstörungen. **Wie ist das aus
175 ihrer Sicht – wann, würden sie sagen, wann hat jemand eine Schluckstörung, ein älterer
176 Patient?**

177 HS: Also, ich denke da sind sich auch die Fachleute in der Literatur einig, das kann man nicht so
178 klar abgrenzen, manchmal wird auch gesprochen von Deglutition Disorders und manchmal von
179 Dyspagia. Wenn jemand die Zahnprothese nicht drin hat oder einfach nicht passen, ist das jetzt
180 einfach – ist das schon eine Schluckstörung, oder ist das keine? Also, da sind sich die Fachleute
181 nicht einig. Das sind auch diese Zahlen, die man in der Literatur findet, von in den Alters – und
182 Pflegeheimen, von 20% bis 50% bis noch mehr Prozent, welche Schluckstörungen haben, aber
183 das kommt ja immer ein wenig drauf an, wie man das definiert. Je nachdem sind dann halt mehr
184 oder weniger Leute betroffen. Also da – ich glaube, da gibt es keine einheitliche Definition.

185 CS: Wie machen sie es denn, wenn sie an einen Patienten herankommen. Also, gibt es für sie
186 einen Punkt, wo sie sagen, also wenn jetzt dieses und jenes ist, dann ist wirklich etwas vorhanden,
187 wo man auch schauen, muss, wo man behandeln oder etwas anpassen muss?

188 HS: Also, bei unseren Patienten ist es natürlich ein wenig anders. Wir sind in einer Rehabilitation,
189 und dann versucht man, wenn immer möglich, möglichst alles wieder so hinzubringen, dass etwas
190 wieder normal funktioniert. Und vor allem diese – viele Patienten, auch die Querschnittpatienten –
191 haben da ein grosses Potential. Aber grundsätzlich finde ich, wenn man herausfindet, dass
192 irgendetwas nicht funktioniert am ganzen Schluckablauf, oder wo dann halt auch die Ernährung
193 hinzugehört letztlich, und wenn man etwas mit vertretbarem, verhältnismässigem Aufwand
194 verändern kann, dann sehe ich nicht ein, warum man das nicht tun soll. Zahnprothese anpassen,
195 oder energiereiche Drinks anbieten, oder die Nahrung anders verteilen, oder anders
196 zusammensetzen, oder mal eine Haltung zu korrigieren – ja, ich finde, da wo die Patienten
197 profitieren können, sollte man das eigentlich machen.

198 CS: Also setzen sie für sich eigentlich die Grenze, die Schwelle recht tief? Wo sie sagen würden,
199 da könnte man jetzt schon eingreifen, oder sollte sogar schon eingreifen, um etwas zu verändern?

200 HS: Also wenn ich gerade in einem Alters und Pflegeheim jemanden sehe, der sich beim Suppen
201 essen ständig verschluckt und immer wieder husten muss – wenn man das auffangen kann, indem
202 man sagt, naja, diesem Patienten geben wir jetzt halt keine Suppen mehr mit Einlagen, sondern
203 mit einer homogenen Konsistenz, wenn das schon hilft, dann ist das wahrscheinlich kein grosser
204 Aufwand. Aber da muss sich jemand drum kümmern, da muss jemand ein Auge drauf haben. Es
205 muss jemand aufmerksam werden. Oder wenn man vielleicht einen anderen Löffel, der vielleicht
206 ein wenig eine andere Form hat oder ein wenig kleiner ist, damit nicht so viel miteinander in den
207 Mund hineinkommt, oder mit der Haltung etwas verändern kann, dass es besser geht – das sind
208 häufig nicht sehr aufwendige Sachen, aber es geht darum, dass sich jemand darum kümmern

209 muss, dass jemand geschult sein müsste dafür und dann auch diese Massnahme ergreift, die
210 häufig mit nicht wahnsinnig grossem Aufwand möglich sind.

211 CS: Mhm. Aber wie gesagt, irgendjemand muss dafür schauen. **Wenn sie jetzt denken – sie**
212 **haben jetzt gesagt, sie sehen Dysphagie – Patienten von ganz jung bis recht alt eigentlich,**
213 **welche – oder gibt es Symptome, die sie bei älteren Patienten häufiger sehen?**

214 HS: Hmh. Also tendenziell im Alter gibt es gewisse Symptome, welche halt häufiger vorkommen,
215 das hat einfach mit diesen Veränderungen im Alter zu tun. Sei das, dass mal etwas im Hals
216 stecken bleibt, oder dass sie halt auch mal mehr husten müssen, dass das kauen anstrengender
217 ist, mehr Zeit braucht, manchmal die Speichelproduktion abnimmt, wie das im Alter etwas ist, dass
218 man halt die Nahrung etwas feuchter zubereiten muss, oder sie halt wegen dem länger brauchen
219 zum Kauen, das sind so Symptom, die eher bei älteren Patienten vorkommen. Aber dann kommt
220 es halt immer auch drauf an, eben, gibt es sekundäre Krankheitssymptome, die vorhanden sind,
221 neben diesen primären, normalen Altersveränderungen. Und dann kommt es natürlich darauf an,
222 welche Krankheit das betrifft.

223 CS: Ja.

224 HS: Bei Demenz ist das natürlich anders, wie wenn jemand ALS hat.

225 CS: Ja. **Wenn sie jetzt Dysphagiebetreffene haben, die kognitiv sagen wir mal, noch auf der**
226 **Höhe sind, nicht irgendwie dement sind oder so – Über welche Symptome klagen die am**
227 **ehesten, wenn sie das wahrnehmen können?**

228 HS: Also, jetzt die älteren Patienten oder alle meiner Patienten?

229 CS: Die eher älteren.

230 HS: Also, ich habe natürlich keine älteren Patienten, nur, weil sie alt sind. Ich habe ja immer
231 Patienten, die haben irgend noch eine Erkrankung, sei das MS, Parkinson, ALS oder eine
232 Querschnittlähmung, sind vielleicht tracheotomiert oder beatmet, und da gibt es immer einen
233 ganzen Haufen von Möglichkeiten, dass das Schlucken beeinträchtigt sein kann, hierhin kommt
234 niemand, weil er einfach alt ist, und darum ist es jetzt ein wenig schwer zu trennen von der
235 Erkrankung, von den Ursachen, oder.

236 CS: Ok.

237 HS: Es gibt Patienten, die können überhaupt keine Schluckbewegung auslösen, und können
238 überhaupt noch nichts schlucken, wo man zuerst noch den Schluckreflex stimulieren muss – aber
239 das hat natürlich wieder mit der Erkrankung zu tun, nicht primär mit dem Alter, es hört ja jetzt nicht
240 einfach plötzlich auf mit dem Schlucken.

241 CS: Ja. Wenn sie jetzt auch einmal einen Vergleich ziehen mit den jüngeren Patienten, haben sie
242 da eigentlich keinen Unterschied? Also, wenn sie jetzt sagen, es kommt vielleicht noch häufiger
243 vor, dass die älteren Menschen noch mehr sagen, ich habe noch mehr einen trockenen Mund oder
244 so, dass es vielleicht in die Richtung noch eher etwas gäbe?

245 HS: Also, dass man das einfach so klar sagen kann – nein, das würde ich nicht, natürlich, ich
246 glaube, das wichtigste ist einfach – das ist ja klar, die brauchen einfach mehr Zeit, bis sich etwas
247 wieder erholen kann, bis man – man kann nicht so viel, so intensiv üben, weil sie in der Regel

9.6.1. Interview mit Hans Schwegler

248 auch nicht so lange mögen, aber das kann es auch einmal geben bei einem jüngeren, der schwer
249 betroffen ist.

250 CS: Was stört denn ihre Patienten allgemein am meisten, oder was drücken sie aus, was sie
251 irgendwie am meisten betrifft oder was ihnen am meisten Probleme bereitet?

252 HS: Also, nicht essen und trinken zu können ist sicher – das ist eine rechte Einschränkung der
253 Lebensqualität. Also, ich hatte letztens wieder einen Patienten gehabt, der einfach sagt, also wenn
254 ich die anderen Patienten immer wieder trinken sehe, und ich kann einfach nicht, also, das ist –
255 das kann Patienten deprimieren, das kann die Motivation rauben, das ist wirklich schlimm. Da geht
256 viel verloren, wenn man nie mehr mit anderen Patienten oder anderen Menschen essen oder
257 trinken kann, dann fällt ganz viel vom sozialen Leben weg. Immer, wenn wir mit Menschen
258 zusammen sind – praktisch immer ist das mit essen und trinken verbunden. Also, das ist eine
259 riesige Veränderung, und wenn das über längere Zeit einfach nicht geht, dann ist das ganz schwer,
260 dass die Patienten den Mut nicht verlieren oder nicht depressiv werden. Also, das ist das eine, und
261 das andere, bei den Patienten die tracheotomiert sind, wenn die nicht reden können, und der
262 Zusammenhang, das hängt auch immer irgendwie mit dem Schlucken zusammen – das sind
263 schon, das sind gewaltige Einschnitte. Wenn man irgendwann aufwacht, und man kann nicht mehr
264 sprechen, nicht mehr essen, nicht mehr trinken, man kann sich nicht wehren, die Leute rundherum
265 verstehen einem vielleicht noch falsch, wenn man etwas ausdrücken will, dann kriegt man noch
266 etwas falsches, was man nicht wollte – also, das ist Horror. Wenn die Patienten wieder sprechen
267 können, dann hört man manchmal verrückte Geschichten.

268 CS: Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Um noch einmal zum Thema Aspirationspneumonien
269 zurückzukommen. **Was haben sie für Erfahrungen mit unerkannten Aspirationen,
270 beziehungsweise Aspirationspneumonien?**

271 HS: Also, in unserem Haus hoffe ich, dass die nicht unerkannt bleiben=

272 CS: = (lachen) es sollte so sein, ja..

273 HS: Und, nein, da wird in der Regel ja auch reagiert, wenn Fieber da ist. Aber unser primäres Ziel
274 ist es natürlich, Aspirationspneumonien zu verhindern, dafür sind wir ja da, speziell von der
275 Logopädie, das ist eine unserer grossen Aufgaben. Weil, wenn Patienten, die so schwer betroffen
276 sind, zusätzlich noch Aspirationspneumonien machen, kann das lebensbedrohlich werden, und
277 darum geht es wirklich darum, möglichst viele von diesen Komplikationen zu vermeiden, zu
278 verhindern.

279 CS: Du hast ja auch schon berichtet, dass du auch schon in Alters und Pflegeheimen warst und
280 dort gesehen hast, dass Patienten starke Schwierigkeiten hatten mit dem Essen. Hast du dort
281 auch schon einmal mit den Leuten gesprochen oder mit Pflegepersonal, wo ihr auch auf das
282 Thema Lungenentzündungen gekommen seid?

283 HS: Also, ich kann ein Beispiel erzählen von einem ambulanten Patienten, den ich das letzte oder
284 vorletzte Jahr hatte. Der hatte zehn Jahre zurück Bestrahlungen, konnte komplikationslos essen
285 und trinken, und irgendwann hat das angefangen, dass er sich mehr und mehr verschluckt hat
286 beim Essen. Das hat man aber eigentlich nicht als solches wahrgenommen, weil er natürlich auch
287 nicht so viel gehustet hat, da ist viel still abgelaufen an Aspirationen, und der hatte wirklich eine
288 Geschichte hinter sich mit Pneumonien, Fieber, Spital, Antibiotika, ein paar Tage wieder nach
289 Hause, dann hat es wieder frisch angefangen, und das ging über Monate so. Der war ungefähr 80
290 damals, und der war immer wieder im Spital, Antibiotika, heim, und spätestens zehn Tage später

291 hat es wieder angefangen. Und irgendwann wurde es dem Spital zu bunt, und dann sagten sie, ja
292 sie müssen eigentlich gar nicht mehr immer kommen, und haben der Frau einfach schachtelweise
293 Antibiotika mit nach Hause gegeben mit dem Auftrag, sie könne Fieber messen, und wenn er
294 Fieber habe, könne sie ihm wieder Antibiotika geben. Aber es kam niemandem in den Sinn, zu
295 schauen, warum er diese Pneumonien hatte. Und das war vor zwei Jahren in einem Spital, von
296 dem man meinen könnte, naja – gut, lassen wir das. Also, als ich den Patienten gesehen habe, ich
297 bin zu diesem Patienten gekommen, weil er dann irgendwann einmal zu einem
298 HalsNasenOhrenarzt musste wegen einer Erkältung – nicht einmal wegen dieser Pneumonien,
299 weil er zwischendurch im Winter mal noch eine Erkältung hatte – und dem ist das aufgefallen und
300 er hat ihn zu mir geschickt. Ich habe den Patienten zweimal gesehen, und wir haben miteinander
301 nur angeschaut, wie kann er trinken – denn es ist vor allem beim Trinken passiert, wie häufig –
302 Haltung korrigiert, Schluckportionen verkleinert, ich habe ihm ganz viel erklärt, was wie warum
303 passiert, er hat das super aufgenommen kognitiv, konnte das gut umsetzen, und der hatte nachher
304 ein halbes Jahr keine Pneumonie mehr. Nachher ist er an etwas anderem gestorben, aber nicht an
305 einer Pneumonie. Aber er hatte zwei Therapien und hatte nachher ein halbes Jahr keine mehr.
306 Und das – so ähnliche Geschichten gäbe es noch viele, und ich denke, das ist heute noch vielfach
307 so, dass man einfach Fieber – Fieber, da kriegt jemand eh schon bald einmal Antibiotika, und
308 häufig weiss man nicht einmal, ist das jetzt eine Aspirationspneumonie, er hat einfach einen Infekt,
309 das kann von der Blase oder von sonst woher kommen, das wird in Alters und Pflegeheimen
310 häufig nicht einmal angeschaut und abgeklärt, und wenn man in der Lunge noch etwas hört, wird
311 auch häufig nicht unterschieden, ist das jetzt eine Aspirationspneumonie oder eine andere. Das ist
312 gar nicht so einfach zu unterscheiden jeweils, also ist es dann einfach eine Lungenentzündung,
313 eben, die gehört manchmal einfach dazu. Aber wenn man die Leute beobachtet beim Essen und
314 Trinken und sie dann Symptome zeigen von möglichen Aspirationen, könnte man dann ja
315 annehmen, dass das eine Aspirationspneumonie ist. Also, dass diese häufig gar nicht als solche
316 erkannt werden, oder man sagt dann einfach bei jedem Infekt, ja, der hat jetzt wahrscheinlich
317 einfach aspiriert, dann ist es eine Aspirationspneumonie. Das kommt auch vor, das habe ich hier
318 auch schon erlebt, dass man, wenn ich dann nachfrage, ja, seid ihr denn sicher, dass das vom
319 Aspirieren ist, sagt, ja nein, aber vermutlich ist es ja schon so.

320 CS: Also genau das Gegenteil.

321 HS: Das kommt auch wieder vor.

322 CS: Ok. **Wenn sie jetzt an einen Patienten herangehen, was sind für sie die wichtigsten**
323 **Hinweise für eine Dysphagie?**

324 HS: Also. Das ist halt sehr unterschiedlich, wiederum. Wenn ich Patienten habe, die seit Wochen
325 nichts mehr gegessen haben, weil sie beatmet, tracheotomiert, sediert waren, dann muss ich
326 zuerst einmal schauen, ist überhaupt eine Schluckbewegung da, kann man – also bei den
327 Kanülenpatienten halt immer – kann man entcuffen, kann man ein Sprechventil verwenden, dass
328 die Luft wieder hochkommt, als Voraussetzung, dass sie ihre Schutzreflexe wieder haben. Also, da
329 ist dann als erstes ganz klar das für mich im Vordergrund. Bei den Kanülenpatienten, können die
330 das Sprechventil verwenden, im Hinblick darauf, dass wenn etwas den falschen Weg läuft, können
331 sie räuspern oder husten, denn das kann man nur, wenn man ein Sprechventil hat. Und wenn man
332 nicht räuspern und husten kann, dann kann man sich nicht gegen Aspirationen wehren, darum ist
333 das für mich eigentlich immer das erste, zu schauen, kann man diese Kanüle so einrichten, dass
334 ein Sprechventil verwendbar ist. Wenn das verwendbar ist, dann kann man nachher im
335 eigentlichen Sinn eine Dysphagieabklärung machen praktisch wie bei Patienten, die keine

336 Kanülen haben.

337 CS: Mhm. Würden sie denn auch bei einem Patienten, der keine Kanüle hat, das mit dem
338 Räuspern und Husten gleich zuerst einmal anschauen? Wenn sie jetzt da einen Verdacht darauf
339 hätten, dass da etwas nicht in Ordnung sein könnte?

340 HS: Also, meistens weiss man ja schon ein wenig etwas von der Anmeldung, da sind Diagnosen
341 drauf, also wenn es um eine neurologische Erkrankung geht, ist es etwas anders, wie wenn es um
342 eine Querschnittlähmung geht, aber ich meine, letztlich müssen wir immer alles Abchecken, was
343 bei einer Dysphagie relevant sein kann. Wenn wir einen Verdacht haben, geht es darum, dass wir
344 halt ein möglichst umfassendes Bild haben, dass wir möglichst nichts übersehen. Das ist letztlich
345 unsere Aufgabe. Ich denke, 80% der Dysphagien, das ist nicht ein grosses Problem, die zu
346 erkennen, aber die restlichen 20%, ich denke, da braucht es Fachleute, weil die sonst viel
347 versteckt oder unerkannt bleiben, um diese Patienten zu schützen vor Komplikationen. Aber
348 letztlich geht es dann immer darum, halt alle Organe, die beteiligt sind, in der Motorik, in der
349 Sensibilität, Funktion, die Atmung gehört dazu, eben, wie das Husten, Räuspern ist, welches man
350 als Schutzmechanismus einsetzen kann, die Kognition gehört dazu, wie compliant sind die, dann
351 wie kommen sie überhaupt mit dem Speichel zurecht, wie tönt die Stimme, das ist ein Hinweis,
352 diese Stimmkontrolle. Dann abschätzen, gibt es einen Unterschied zwischen reflektorischem und
353 willkürlichem Hustenstoss, ist der eine schlechter oder der andere besser. Dann mit
354 Schluckversuchen halt, je nachdem, was man vorher festgestellt hat=

355 CS: = mhm, das noch genauer anschauen=

356 HS: = und wenn, dann halt bildgebende Verfahren, wenn es Unklarheiten gibt oder es noch zu
357 viele Unsicherheiten, gibt, um weiterzufahren.

358 CS: Wenn sie sich jetzt vorstellen – sie treten an jemanden heran und müssten innerhalb von
359 kürzester Zeit abklären, könnte da eine Dysphagie vorliegen oder nicht. Was würden sie tun?
360 Wenn es wirklich um die Zeit gehen würde, und sie sagen müssten, sie müssen jetzt halt mit
361 möglichst wenigen Schritten mal schauen=

362 HS: = Also, das haben wir viel am Freitagnachmittag um vier, fünf Uhr. Da kommt eine Anmeldung,
363 ja, darf denn der jetzt etwas essen über das Wochenende? Diese Frage haben wir häufig. Wenn
364 es ein tracheotomierter Patient ist, dann ist der Blauschlucktest eine Möglichkeit, der so grobe
365 Hinweise gibt, also, wenn jemand einen Deziliter blaues Wasser trinken kann, ohne, dass ich
366 nachher Spuren finde in der Trachea beim Absaugen, dann kann ich doch annehmen, dass mit
367 grosser Wahrscheinlichkeit keine massive Schluckstörung vorliegt. Also, dass man zumindest so in
368 kleinen Mengen Flüssigkeit oder auch ein wenig festere Konsistenzen, sagen wir einmal, cremige,
369 oder pürierte Konsistenzen, die in der Regel ja eher einfacher sind als flüssige – dass man sagen
370 kann, ja gut, ihr könnt über das Wochenende mal mit begrenzten Mengen so anfangen. Gut
371 beobachten, allenfalls dann noch absaugen. Das ist der Vorteil der tracheotomierten Patienten, da
372 habe ich die Möglichkeit dieses Blauschlucks, den ich selber machen kann. Bei den Patienten, die
373 nicht tracheotomiert sind, bleibt eigentlich nichts anderes als diese Schlucktests, wo man halt vor
374 allem die Stimmkontrolle, darauf achten, wie ist die, man hat noch die Möglichkeit, mit dem
375 Pulsoximeter zu schauen, verändert sich das, wenn jemand etwas trinkt, hustet jemand innerhalb
376 von maximal einer Minute oder während oder auch nach dem Schlucken. Das sind die
377 Möglichkeiten, die wir dann haben, in so kurzer Zeit. Wenn man kein bildgebendes Verfahren
378 anschliessen kann unter Zeitdruck.

379 CS: Mhm. Diesen Pulsoximeter, finden sie den noch ein griffiges Instrument?

380 HS: Hmh. Naja, er ist relativ grob. Auf das alleine würde ich mich nicht abstützen. Aber wenn ich
381 jemandem Wasser zu trinken gebe oder etwas von Creme, oder Glace, und ich merke, die
382 Sauerstoffsättigung sinkt, dann ist das mindestens schon einmal ein Hinweis, ups, das könnte
383 sein, dass das mit Aspirationen zu tun hat. Bei Patienten, die eine Kanüle haben, kann man das
384 nachkontrollieren mit absaugen, aber bei Patienten, die das nicht haben, ist man dann halt
385 vorsichtiger. Es kommt darauf an, ob jemand produktiv abhusten kann und ob man das einsetzen
386 kann als Technik bei Schluckübungen. – ah, übrigens, noch etwas, bei den tracheotomierten
387 Patienten, wenn jemand blaues Wasser aspiriert hat und er hat nicht gehustet während des
388 Trinkens dann habe ich ja dann eine eindeutigen Hinweis, das waren stille Aspirationen. Also ist
389 das noch viel schlimmer, wie wenn jemand schon hustet, und ich nachher zwar noch etwas finde,
390 aber dann weiss ich zumindest, der hat eine gewisse Sensibilität, die ist noch vorhanden, als,
391 wenn er sich verschluckt, dann reagiert er zumindest, oder. Und bei den anderen weiss ich gar
392 nicht, ob er reagiert. Und darum ist es sicher bei denen, bei denen ich Hinweise auf stille
393 Aspirationen haben – da muss man schauen, dass man viel, viel restriktiver ist. Denn sonst höre
394 ich von der Pflege immer wieder – ja, das ging ganz toll, er hat nicht gehustet.

395 CS: Ja, das ist ja genau das gefährlichste...

396 HS: Das weiss ich erst dann, wenn ich weiss, dass der reflektorische Husten zuverlässig
397 funktioniert, dann kann ich mit dieser Aussage etwas anfangen. Aber solange ich nicht weiss, dass
398 die Sensibilität, der Hustenreflex, da ist, also dass er nicht still aspiriert, so lange kann ich das
399 nicht brauchen, da sagt mir das eigentlich gar nichts.

400 CS: Wenn sie sich jetzt einmal versuchen, in das Pflegepersonal hineinzusetzen. Also, ich
401 meine jetzt nicht das Pflegepersonal da, was ja vielleicht doch etwas sensibler ist im Umgang mit
402 Schluckstörungen, sondern jetzt zum Beispiel in einem dieser Altersheimen, von denen sie
403 berichtet haben, wo eigentlich viel nicht erkannt wird. **Welche Hinweise könnte jetzt ein**
404 **Pflegepersonal, welches auf diesen Bereich nicht so gut geschult ist, am ehesten**
405 **erkennen? Also, darauf, dass eine Schluckstörung vorliegt?**

406 HS: Also, in erster Linie natürlich immer, wenn jemand vermehrt hustet oder räuspert. Dann muss
407 man immer daran denken. Aber das sind in der Regel dann die, die eine gewisse Sensibilität
408 haben. Bei verminderter oder fehlender Sensibilität und folglich stiller Aspiration kann das einzige
409 kurzfristige Zeichen dafür eine feuchte, gurgelnde Stimme sein. Dass man das als Zeichen,
410 wirklich von einer Schluckstörung, auch wahrnimmt, und nicht denkt, naja, die Stimme tönt halt
411 immer so bei dem, das ist normal. Das ist nicht normal, das ist ein Zeichen einer Schluckstörung!
412 Aber das wird dann häufig nicht mehr als solches interpretiert, weil es so häufig vorkommt. Also
413 muss man die Leute ganz fest sensibilisieren, dass sie die Stimme als Kontrolle einsetzen können,
414 und ein wenig längerfristig halt der Temperaturverlauf. Das sind häufig eigentlich die einzigen zwei
415 Zeichen für stille Aspirationen. Bei denen, die nicht still aspirieren, da kommt dann das Räuspern,
416 Husten hinzu, das kann manchmal bis zu Atemnot gehen. Ja, oder dann halt auch, wenn die Leute
417 zu wenig trinken, oder das Trinken fast schon vermeiden, weil sie immer husten müssen, das sind
418 so Zeichen. Dann Gewichtsverlust, weil man halt weniger isst oder gewisse Sachen weglässt, die
419 man nicht mehr gerne isst, wie der Salat, der immer im Hals stecken bleibt oder man sich
420 verschluckt, oder der trockene Reis. Ja, das sind alles so Hinweise, die darauf hindeuten können.
421 Wo ich denke, dass man mehr darauf sensibilisieren müsste.

422 CS: Ähm, sie haben jetzt gerade das mit der brodelnden Stimme erwähnt – Frau Hotzenköcherle

9.6.1. Interview mit Hans Schwegler

423 meinte zu diesem Thema, das sei ein relativ schwieriger Indikator, weil die Leute das nicht so gut
424 unterscheiden können, auch von einer heisere Stimme zum Beispiel.

425 HS: Das ist richtig, das ist richtig, ja. Ich denke, am besten kann man das immer, wenn man so
426 Stimmen hört. Wenn man den Leuten vorspielen kann, die so tönen. Ich weiss, nur von der
427 Beschreibung her ist das immer schwierig. Ich versuche das immer so zu erklären: Wenn ich in
428 eine Trillerpfeife hineinblasen, wo es Wasser drin hat – diesen Klang haben die Leute oft – können
429 sie sich vorstellen, und ein wenig ähnlich tönt auch die Stimme. Es ist wirklich feucht brodelnd, und
430 es ist nicht einfach – es ist anders, wie wenn die Stimme einfach heiser ist. Oder, auch bei
431 Altersstimmen, wenn sie heiser sind – das stimmt, das ist sicher eine Schwierigkeit, dass die Leute
432 wissen, was darunter gemeint ist. Ich glaube das gelingt nur, indem man ihnen solche Stimmen
433 vorspielt, dass sie das mal so ins Ohr hinein kriegen.

434 CS: Also, wenn sie das, sagen wir, anbieten würden als Hinweis für eine Schluckstörung, dann
435 würden sie gleichzeitig gleich auch noch gerade Tonbeispiele mitgeben, weil die Leute sonst nichts
436 damit anfangen können?

437 HS: Also, dort, wo ich das mache, habe ich eigentlich, ja, Tonbeispiele dabei. Denn ich weiss, nur
438 von der Beschreibung her, da können sich die Leute schlecht etwas darunter vorstellen. Aber wenn
439 sie das einmal gehört haben, dann glaube ich, können sie das besser unterscheiden.

440 CS: Ok, gut. **Wenn sie jetzt davon ausgehen, dass sie den Heimbewohner auch fragen**
441 **können nach seiner Schluckstörung, also, wenn er nicht kognitiv schon völlig dement ist,**
442 **also, wenn er kognitiv noch einigermaßen in Ordnung ist, was kann denn der selber**
443 **erkennen, wenn er eine Schluckproblematik hat?**

444 HS: Ja, er kann selber auch auf seine Stimme hören. Also, das mache ich viel, auch bei meinen
445 Patienten, also, die, die kognitiv einigermaßen fit sind – dass die ihre Stimmkontrolle selber
446 durchführen, nach dem runterschlucken ein A oder sonst – es kommt nicht drauf an, welcher
447 Vokal, man muss einfach die Stimme hören, man kann auch reden. Dass sie auch selber darauf
448 hören, und wenn sie etwas hören, wenn diese Stimme halt feucht, nass ist, ich muss jetzt husten
449 und nachschlucken. Das finde ich wichtig, dass man diese Verantwortung den Patienten, sofern es
450 möglich ist, auch abgibt, und sie auf das schulen, dass sie sich selber kontrollieren können.

451 CS: Mhm. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Patient selber noch nicht weiss, dass er eine
452 Schluckstörung hat, wenn ihm das noch niemand gesagt hat?

453 HS: Ja, dann ist es natürlich schwieriger, das ist klar.

454 CS: Also, was könnte man ihn denn fragen, was er vielleicht selber auch – mir als fragende
455 Person einen Hinweis geben könnte, dass da etwas nicht in Ordnung ist?

456 HS: Also, wenn ich jetzt an die Anamnese denke, wenn ich den Patienten am Anfang sehe – ich
457 finde es ganz wichtig, dass man wie immer mit verschiedenen Fragen auf diese Problematik
458 hinzielt. Wenn ich die Patienten einfach frage, haben sie mit Schlucken irgendwelche
459 Schwierigkeiten, dann sagen viele nein. Das ist auch die einzige Frage, welche die Ärzte häufig
460 fragen. Haben sie mit dem Schlucken Schwierigkeiten. Dann sagen ganz viele Patienten nein.
461 Oder wenn man dann fragt, müssen sie manchmal husten beim Essen und Trinken, ja sie, beim
462 Trinken, bei Trinken muss ich fast bei jedem Schluck husten. Aber vorher sagten sie, sie hätten
463 keinerlei Schwierigkeiten. Also, häufig bringen das die Patienten nicht in die Zusammenhänge, in
464 welche wir das bringen. Also ist es ganz wichtig, dass man auf diese Schluckstörungen zielt mit

9.6.1. Interview mit Hans Schwegler

465 verschiedenen Fragen, von verschiedenen Seiten. Denn sonst kommt es wirklich vor, dass man
466 auf etwas nicht stösst. Also, häufig stelle ich recht offene Fragen, erzählen sie mir, was denn beim
467 Essen schwierig ist, dabei, müssen sie manchmal Husten, haben sie manchmal erhöhte
468 Temperatur, hatten sie schon einmal Fieber, Pneumonien gehabt. Müssen sie mehr Zeit einsetzen
469 zum Essen und Trinken, hat es manchmal Dinge, die im Hals stecken bleiben – das ist manchmal
470 auch etwas – von dem erzählen die Patienten nicht, wenn man sie so offen fragt, oder, bleibt
471 manchmal etwas stecken im Hals. Oder gibt es Nahrungsmittel, welche sie nicht so gerne essen.
472 Und manchmal wenn man dann nachfragt, ja das und das esse ich nicht, und dann warum essen
473 sie das nicht – ja, das bleibt immer stecken, aber vorher hatten sie keine Schluckstörung. Also, es
474 ist wirklich ganz wichtig, dass man verschiedene Zu=

475 CS:= möglichst breit?

476 HS: Genau. Da könnte man manchmal meinen, wenn man von aussen zuschaut, ja aber hey,
477 diese Frage hast du jetzt schon zweimal gestellt, und zweimal kam sie so heraus und das dritte
478 Mal kommt dann plötzlich etwas anderes heraus, was der Patient vorher nicht erzählt hat. Nicht,
479 weil er es nicht wollte, sondern weil er dann an etwas anderes denkt, was ihm dazu in den Sinn
480 kommt, was einem den Hinweis gibt, oder.

481 CS: Jetzt ist es ja so, dass es relativ gefährlich sein kann, wenn eine ungeschulte Person anfängt,
482 auf eigene Faust Schluckversuche mit den Patienten durchzuführen. **Darum haben wir auch**
483 **noch gezielt die Frage, ob es auch noch Hinweise ohne eine Schluckbeobachtung gibt, auf**
484 **eine Dysphagie.** Also, wenn man nicht anfängt, zu hantieren mit Wasser und noch anderen
485 Konsistenzen.

486 HS: Also, die Schluckversuche sind eigentlich immer so am Schluss einer Beobachtung. Aber – ich
487 nehme an, du meinst jetzt, für ungeschulte – also, ungeschulte meine ich jetzt, die Pflegenden, die
488 nicht konkret auf Dysphagie geschult sind.

489 CS: Richtig, ja.

490 HS: Also, ich meine, wenn jemandem immer der Speichel aus dem Mund heraus läuft, dann ist
491 das recht offensichtlich. Das müsste eigentlich schon ein Hinweis sein, irgendetwas muss sein,
492 dass dem immer der Speichel herausläuft. Also, nur schon das könnte, kann ein Hinweis sein.
493 Oder wenn jemand die Haltung ändert beim Essen und Trinken, wenn jemand irgendeine
494 komische Haltung einnimmt, kann das ein Hinweis sein auf eine Schluckstörung. Wenn jemand
495 immer den halben Teller stehen lässt, oder nicht viel trinkt, also – da gibt es ganz viele, wenn
496 jemand kontinuierlich Gewicht verliert, wenn jemand eben, Fieber macht – das sind ja alles
497 Hinweise, die vorkommen, ohne dass man Schluckversuche durchführen muss. Also, wenn man
498 die Patienten, die essen und trinken, halt auch im Alltag beobachtet – aber man weiss, auf was
499 man achten soll und welche Symptome im Zusammenhang stehen könnten mit einer Dysphagie.
500 Also, da kann man vieles sehen, schon bevor man eigentliche Schluckversuche durchführt. Nur
501 schon beim Speichel. Eben, wenn die Stimme immer wieder so gurgelt und brodeln, wenn man
502 jemanden Sprechen hört – der muss nicht Wasser trinken dafür, das kann nur schon vom Wasser
503 den ganzen Tag gurgeln und brodeln. Und es reagiert niemand, oder.

504 CS: **Es ist jetzt noch so ein wenig die Frage – wir möchten ja so ein Schnellscreen machen**
505 **für das Pflegepersonal. Und unsere grundsätzliche Frage ist – kann das überhaupt für das**
506 **Pflegepersonal, was in diesem Bereich ungeschult ist, anwendbar und einigermaßen**
507 **zuverlässig als Indikator?**

9.6.1. Interview mit Hans Schwegler

508 HS: Ja. Also, ich meine, das gibt es ja schon. Also, das SAA, welches von Stanschuss/Söhnke
509 übersetzt wurde vom Englischen oder Amerikanischen – das, meine ich, ist relativ einfach, wo
510 auch der Zeitaufwand einigermaßen begrenzt ist, was auch einfach einmal eine gute Triage ist,
511 die einem Hinweis gibt, ist jetzt da eine Schluckstörung vorhanden, auf die man achten müsste.
512 Das wurde einfach entwickelt für so StrokeUnits, wenn man einfach entscheiden muss, wenn
513 niemand da ist, der eine Schluckabklärung machen kann, in der Nacht oder am Wochenende –
514 darf diese Person anfangen ohne grosses Risiko, oder muss man da warten und zuerst eine
515 genauere Diagnostik machen. Das hat ja häufig Konsequenzen, bekommt jemand eine
516 Magensonde, oder eine Infusion – das wurde dafür entwickelt, aber da hat es ganz viele Punkte
517 drin, die man genauso brauchen kann in Alters- und Pflegeheimen. Also eben, auf die Stimme
518 achten, ob die jetzt gurgelt oder nicht, das ist ganz ein wichtiger Teil.

519 CS: Ja. Wenn sie jetzt sagen, das kann sicherlich so sein, dass das anwendbar und auch
520 zuverlässig ist – was müsste dann unbedingt dabei sein, oder was müsste so ein Screen
521 unbedingt erfüllen, dass es das – dass es anwendbar und zuverlässig wäre?

522 HS: Also, ich meine, es muss vor allem die Patienten herausfiltern, welche aspirationsgefährdet
523 sind. Denn die sind vital gefährdet. Das ist sicher das erste, was so ein Screen erfüllen muss. Und
524 ich glaube, das ist nie zu 100% möglich, aber es ist sicher möglich, da mal einen schönen Teil
525 dieser Patienten herauszufiltern – ob sie dann tatsächlich aspirieren, muss man dann nachher
526 natürlich abklären, also – es ist ganz wichtig, ein Screening ist keine Abklärung, oder.

527 CS: Richtig, das wäre dann ja, äh=

528 HS: =das Screening ist nur vorgelagert, so eine Triage, welche brauchen eine Diagnostik, und bei
529 welchen kann man die eigentlich mit gutem Gewissen auf der Seite lassen und anfangen? Ja, ich
530 meine, da könnte so ein Screening gute Dienste leisten, ja.

531 CS: Ok. Wir haben noch so eine Liste zusammengestellt mit ganz vielen Symptome, die so
532 allgemein erwähnt werden, die Hinweise geben könnten, dass eine Dysphagie vorhanden sein
533 könnte. **Könntest du das einmal durchlesen und mir sagen, was du gut geeignet fändest,**
534 **um von – auf dem Bereich ungeschulten – Pflegepersonal erkannt zu werden?** Also, wir
535 haben da wirklich völlig wild zusammengestellt, alles, was wir gerade gefunden haben.

536 HS: Also, jetzt gerade so in Alters- und Pflegeheimen. Also, soll ich das zuerst gleich alles
537 durchgehen, oder möchtest du das kommentiert haben, oder was?

538 CS: Nein, du kannst es gerne einmal in Ruhe anschauen. (Pause)

539 HS: Also, grundsätzlich kann da ja alles auf eine Schluckstörung hinweisen, das ist mir klar. Also,
540 bei so einem Screening muss man sich dann auf eine Auswahl beschränken, also diejenigen, von
541 welchen man annimmt, dass die am besten triagieren. Aber wenn ich jetzt auf – wenn ich die
542 Patienten herausfiltern möchte, welche aspirationsgefährdet sind – ist ganz sicher einmal das mit
543 der Stimme, ähm, wo hast du das. Es ist glaube ich sogar zweimal vorgekommen.

544 CS: Ja, das kann sein. (Pause)

545 HS: Gurgelnde Stimme während, nach dem Essen. Das ist sicher etwas – um das herum kommt
546 man nicht. Also, wenn das in einem Screening nicht drin wäre, dann würde denke ich etwas
547 Wesentliches fehlen. Weil das manchmal eben das einzige ist, was auf stille Aspirationen
548 hindeuten kann, zusammen mit Temperaturveränderungen, das ist sicher auch – weil wenn das

9.6.1. Interview mit Hans Schwegler

- 549 dann unerkant bleibt, dann hat man mindestens über Fieber oder so noch eine Hinweise.
- 550 CS: Genau, das ist dann der Obere. Das wäre dann der obere Punkt, unklares Fieber.
- 551 HS: Genau, unklares Fieber, Temperaturveränderungen. Und nachher sicher auch für die, welche
552 die Sensibilität haben – dann ist ein Symptom immer Husten, vermehrtes Räuspern, wie auch
553 immer man das sagen will, beim, nach dem Schlucken, Manchmal auch vor dem Schlucken.
- 554 CS: Von den zwei Leuten, die ich bis jetzt interviewt habe, ist als relativ wichtiger Faktor auch noch
555 die Zeit, welche man beim Essen braucht, erwähnt worden. Findest du das auch speziell wichtig?
556 Es ist mir nur aufgefallen, dass die das sehr betont haben.
- 557 HS: Hmh. Das kann sein, aber – das wäre für mich jetzt mehr im Zusammenhang mit anderen. Je
558 nachdem, wie anderes herauskommt, wichtig – die Zeit, die jemand braucht, ist immer ein Hinweis
559 auf eine Schluckstörung, das stimmt schon. Aber das kann auch eine Schluckstörung sein, auch
560 weil nur noch wenige Zähne da sind, und es einfach zum Kauen mühsam ist, aber da muss
561 jemand noch gar nicht aspirationsgefährdet sind. Und ich meine, wenn ihr – es kommt ein wenig
562 darauf an, welches Ziel euer Screening hat. Wenn ihr die herausfiltern wollt die vor allem
563 aspirationsgefährdet sind, dann wäre das für mich jetzt nicht das oberste Kriterium, welches drin
564 sein müsste. Wenn ich jetzt auch die herausfiltern möchte, welche auch in der oralen Phase
565 Schwierigkeiten haben, dann ist das sicher auch ein wichtiges Kriterium, das kann sein. Also, da
566 müsste man vielleicht noch entscheiden, welche Schwierigkeiten möchte man vor allem
567 entdecken.
- 568 CS: Ja, ich denke, das ist ein Thema, welches ich noch einmal mit meiner Mitstudentin besprechen
569 muss. Wenn man – ich denke, beides vermixt, dann ist es vielleicht – dann kann es halt auch
570 wieder ungenauer werden, oder, ist dann die Gefahr.
- 571 HS: Ja, ihr müsst – ihr müsst dann mehr erfragen. Also, je nachdem, auf welche Schwierigkeiten,
572 als – zielt das mehr auf das Erkennen von diesen Schwierigkeiten in der pharyngealen Phase, mit –
573 halt auch, Möglichkeiten vom Verschlucken, oder wollt ihr jenes auch – ich meine, aber die in der
574 oralen Phase, also, ich meine, wenn jemand das Essen lange im Mund herumdreht und
575 übermässig viel Zeit zum Zerkauen beansprucht, ist es häufig offensichtlich, dass ein Problem
576 vorhanden ist. Es wird dann häufig nicht reagiert und Prothesen angepasst, oder geschaut, dass
577 sie besser sitzen, oder Zähne saniert – manchmal bleibt das auch liegen, aber das wird realisiert,
578 das sieht man noch besser.
- 579 CS: Ja, ich denke, das müssen wir uns sicher gut überlegen.=
- 580 HS: = Oder wenn Nahrung aus dem Mund heraus fällt – wenn das an der fehlenden Kraft liegt, am
581 fehlenden Lippenschluss, ich meine, das ist unschön, das ist klar, das ist sozial nicht so akzeptiert,
582 das ist klar, aber es muss nicht unbedingt ein Hinweis sein, dass jemand aspirationsgefährdet ist.
- 583 CS: Also, es muss nicht unbedingt heissen, dass es gesundheitlich diese akuten Folgen hat, wie
584 es zum Beispiel eine Aspiration hat mit den Pneumonien und so.
- 585 HS: Ja. Also, es kann andere Auswirkungen haben. Also, wenn mein Grossvater immer alles aus
586 dem Mund heraus lässt, dann habe ich Hemmungen, mit ihm ins Restaurant essen zu gehen.
587 Auch, wenn der überhaupt nicht aspirationsgefährdet ist. Das kann dann natürlich andere,
588 massive Auswirkungen haben. Oder wenn zum Beispiel dauernd der Speichel zum Mund
589 herausläuft, das ist schwer akzeptiert in der Gesellschaft – das muss aber nicht zwingend

9.6.1. Interview mit Hans Schwegler

- 590 bedeuten, dass dieser jemand den Speichel auch aspiriert. Es kann, also, sicher, das muss man
591 anschauen, aber es muss nicht.
- 592 CS: Ja, also – von den Leuten, die ich bis jetzt befragt habe, wurde so ein bisschen angetönt, dass
593 das doch noch ein relativ wichtiger Hinweis ist, dass es eventuell auch noch in der pharyngealen
594 Phase ein Problem geben könnte=
- 595 HS: =kann schon=
- 596 CS:= Siehst du den Zusammenhang auch so direkt? Also, wenn jemand in der oralen Phase ein
597 Problem hat, dass man dann sicher gerade auch gerade noch schauen muss, ob sonst noch ein
598 Problem beim Schlucken vorliegt?
- 599 HS: Also, meine Frage ist jetzt – natürlich muss man das – aber ist das dann nicht die Aufgabe von
600 demjenigen, der die Abklärung dann macht, ist das die Aufgabe von etwas, was in ein Screening
601 hineingehört? Oder ist das nicht eher die Aufgabe von dem, der das dann halt genauer abklärt.
602 Also – eben, da stellt sich beim mir dann die Frage nach dem Ziel dieses Screenings. Wenn –
603 wenn das Ziel sein soll, dass man diejenigen, die in der oralen Phase Schwierigkeiten haben,
604 findet oder heraus filtert – also, ich finde, auf die müsste man auch achten, nicht, dass du mich
605 jetzt so verstehst, die – bei denen muss man nichts machen – auch bei denen gibt es häufig
606 etwas, was man machen kann – wenn das Ziel ist, dass das Screening die findet und die, die
607 aspirationsgefährdet sind, dann finde ich auch, dann gehört so etwas hinein. Denn da drin sind
608 eine ganze Menge anderer Punkte drin, von Zungenbeweglichkeit, von Schwierigkeiten beim
609 Kauen, von Zähnen, die fehlen – das kann alles da drin sein, oder. Dann finde ich auch, da gehört
610 das hinein, da kommt man um das herum nicht, ja.
- 611 CS: Ja, das müssen wir uns sicher überlegen. Ich mein, die Sache ist schon auch – je mehr –
612 wenn wir jetzt beides hinein nehmen würden, dann würde es sicher auch wieder ausführlicher
613 werden, was dann wieder um das Thema mitbringt, dass das Pflegepersonal wieder mehr Zeit
614 bräuchte, um es anzuwenden bei den Patienten – ich denk, das ist ein wenig eine
615 Gratwanderung.
- 616 HS: Ja, wobei – ich glaube, das ist schon machbar, oder, ich meine – ihr könnt ja auch nicht das
617 Ziel haben, dass jeder Patient, der dort positiv getestet wird, dann auch wirklich eine schwere
618 Schluckstörung hat. Das Ziel kann es nicht haben, also, das Ziel muss primär sein, dass man die
619 findet, die nicht gefährdet sind, das die möglichst bald weiterfahren können, oder, wieder
620 anfangen, oder wie auch immer. Dass man nicht Leute gefährdet oder Leute vom Essen abhält,
621 die eigentlich essen könnten. Das ist genau so wichtig, wie diese Leute vom Essen zu schützen,
622 wo es Schwierigkeiten gibt. Aber da wird es immer einen gewissen Bereich geben, der im
623 Screening durchfällt, denn man sonst aber vielleicht – mit relativ einfachen Anpassungen relativ
624 schnell anfangen kann. Aber das darf es auch, oder, das ist...
- 625 CS: Ja, gut, also. Von meinem Teil aus wären das eigentlich die Fragen gewesen, die ich gerne
626 beantwortet gehabt hätte. **Jetzt wäre für mich noch so die abschliessende Frage – findest du,
627 also – findest du, es gibt jetzt irgendwas, was überhaupt nicht erwähnt wurde, oder
628 überhaupt nicht beachtet wurde in den Fragen? Etwas, was du noch unbedingt sagen
629 möchtest zum Thema.**
- 630 HS: Puh. Wir haben jetzt schon so viel gesagt zu dem Thema.
- 631 CS: Richtig, ja. Es geht mehr darum, dass du – irgendetwas, von dem du jetzt fändest, das ist jetzt

632 gar nicht zur Sprache gekommen, obwohl das enorm wichtig wäre?

633 HS: Es käme mir sicher irgendwann mal noch etwas in den Sinn, was auch noch wichtig ist. Aber –
634 nein, im Moment gerade nicht.

635 CS: Ok. Und ich meine, wenn dir noch irgendetwas in den Sinn käme – ich glaube, du hast ja noch
636 meine Email-Adresse. Ich kann sie dir auch noch einmal aufschreiben, falls dir noch etwas in den
637 Sinn käme, von was du denkst, oh, doch, das wäre jetzt noch enorm wichtig. Dass du dich auch
638 noch nachträglich melden könntest.

639 HS: Ähm, für mich ist eher noch die Frage, wie es mit dem weitergeht, also mit dem Inhalt von
640 dem Interview?

641 CS: Also, wir werten aus – wir machen alle – also, meine Kollegin macht am Anfang vier
642 Interviews, und ich mache auch vier, und dann fangen wir aus, die Interviews auszuwerten. Was
643 sagen die verschiedenen Fachpersonen, was sagen sie, müsste in einen Interviewbogen hinein,
644 etc. Und dass wir anhand von dem versuchen, die wichtigsten Punkte herauszufiltern. Das wäre es
645 eigentlich. Also, dass wir das wie miteinander vergleichen, übereinanderlegen, schauen, was
646 sagen die meisten Personen, oder.

647 HS: Also, ich frage auch noch im Hinblick auf dann – wenn so Aussagen, die da so mündlich im
648 Interview von mir gemacht wurden – wenn die in einer Arbeit oder so erscheinen, dann wäre ich
649 froh, wenn ich das vorher lesen könnte, als Zitat oder so. Weil das ist immer ganz schwierig, oder.

650 CS: Selbstverständlich, ja.

651 HS: Das wirkt manchmal ganz anders, wenn es geschrieben ist, wie wenn es so ein wenig aus
652 dem Zusammenhang heraus ist. Also, da wäre ich einfach froh, wenn ich das lesen könnte.

653 CS: Ja. Also, es wird so sein – wir müssen ja die Interviews alle sogar – aus denen wir die
654 Informationen bezogen haben – müssen wir das alles transkribieren. Sonst wird das für die
655 Bachelorarbeit nicht anerkannt, oder. Denn sonst können sie sagen – die können ja irgendwas
656 erzählen. Aber ich kann das sicher so machen, dass ich dir die Transkription schicke, dass du
657 drüber lesen kannst=

658 HS: = also weißt du, das ist mir eigentlich weniger wichtig. Also, sondern mehr, wenn jetzt Zitate
659 in der Arbeit erscheinen oder so. Dort wäre es mir wichtig, damit ich dann sehe, in dem
660 Zusammenhang stimmt das wieder. Die – das Transkript, muss ich nicht das ganze lesen, nein,
661 das nicht. Aber einfach was in der Arbeit als Zitat ist, mit meinem Namen, dort würde ich gerne
662 noch einmal einen Blick drauf werfen. Denn manchmal, eben, wirkt etwas plötzlich ganz anders.
663 So, in dem Zusammenhang.

664 CS: Ja, das ist kein Problem. Dann notiere ich mir das auch so und dann kannst du gerne – falls
665 wir irgendwelche Zitate von dir in der Arbeit verwenden – das vorgängig lesen.

666 HS: Ja, da wäre ich froh, ja. Auch – ich meine, auch für euch. Nicht, dass dann irgendwas drin ist,
667 was vielleicht, ja, nur so halb stimmt. Oder etwas vergessen in der Art – das kann ja wirklich sein,
668 wenn man so spontan erzählst, vergisst du etwas, oder dann hast nachher beim Lesen das Gefühl,
669 also eigentlich wäre das viel wichtiger, so, also. Einfach, damit man Fehler vermeiden kann so.

670 CS: Gut. Das ist für mich so in Ordnung. Ok. In dem Fall, wenn von deiner Seite her nichts mehr ist
671 in dem Bereich, würde ich sagen, ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen

9.6.1. Interview mit Hans Schwegler

672 hast. Ich weiss, dass ihr viel zu tun habt.

673 HS: Vor allem im Moment, ja.

674 CS: Und ähm, ja. Ich denke, du wirst noch von mir hören im Bereich der Zitate, und es ist auch so,
675 dass du nachher noch eine Arbeit zugeschickt bekommst, wenn das Ganze fertig ist. Ok, in dem
676 Falle danke ich dir noch einmal herzlich.

9.6.2. Interview mit Sabina Hotzenköcherle

- 1 CS: Also, dann fangen wir doch gleich einmal mit dem offiziellen Teil des Interviews an. **Zum**
2 **Einsteigen ginge es darum, dass sie uns kurz Angaben zu ihrer Person machen**
3 **würden. Wo sie arbeiten, und was sie für Berufserfahrung haben als Logopädin.**
- 4 SH: Die Ausbildung abgeschlossen habe ich 1996. Und habe dann ein Jahr im Kinderbereich
5 gearbeitet, und danach eigentlich immer im Erwachsenenbereich. Ein paar Jahre im
6 Universitätsspital, jetzt dann bald zehn Jahre selbstständig, und habe mich eigentlich immer
7 auf den HNO(?) - Bereich spezialisiert. Das heisst, ich habe natürlich viele Tumorpatienten
8 mit Schluckstörungen betreut und gesehen und abgeklärt, auch beratend gewirkt, und gebe
9 in dem Bereich – tumorbedingte Dysphagien – auch Schulungen, seien das Seminare für
10 ausgebildete Logopädinnen, oder sei es im Grundstudium.
- 11 CS: Gut, das ist für uns natürlich sehr wichtig und spannend. Sie sind da ja sehr gut
12 informiert in dem Thema, deswegen sind wir ja da, bzw. bin ich jetzt da. Dann kämen wir in
13 dem Falle nun zu den konkreten Fragen. **Und zwar, könnten sie mir einfach mal erzählen,**
14 **wie ihre Erfahrungen sind im Zusammenhang mit dem Erkennen von Dysphagien in**
15 **Altersheimen?**
- 16 SH: Da habe ich nicht so viel Erfahrung. Ich habe ein, zwei Jahre konsiliarisch in einem
17 kleineren Pflegeheim gearbeitet, wo auch ein Pflegeheim angegliedert war. Und dort habe
18 ich schon mitbekommen, dass die Pflegenden das sehr, sehr schwer beurteilen können.
19 Beispielsweise kommen dann so Rückmeldungen: Nein, er verschluckt sich nie, er hustet
20 einfach ab und an. Oder er hustet nur, er verschluckt sich nicht. Und ich meine, das kann
21 man nicht wissen von aussen. Also, es kann schon sein, dass er völlig unabhängig von einer
22 Aspirationsepisode hustet, aber eben, es braucht da ein bisschen mehr.
- 23 CS: Aha. Also, dass, was sie in dem Falle in dem Einblick gesehen haben, ist auch, dass es
24 eher ein wenig schwer ist für die Pflegenden?
- 25 SH: Ja, sehr, sehr. Man muss aber auch sagen, die Pflegenden müssen natürlich so viel
26 abdecken, dass es einfach scheinbar nicht möglich ist, in der Ausbildung auch das noch
27 hineinzubringen.
- 28 CS: **Mhm. Das wäre jetzt gerade in meine zweite Frage hinein gegangen – was sie**
29 **denken, woran das liegt.** In dem Falle auch die Fülle von Dingen, welche die Pflegenden
30 machen müssen, denken sie?
- 31 SH: Genau. Also, die sind nonstop unter Druck. Wirklich sehr. Es liegt daran, dass sie sich
32 halt einfach beeilen müssen, zum Teil auch bei älteren Leuten, wo sie eingeben sollten, die
33 das Essen nicht mehr selber zum Mund führen können. Dort geht es einfach darum, dass die
34 innerhalb nützlicher Frist ihr Menu irgendwie drin haben. Und dort haben die dann schlicht
35 und einfach die Zeit nicht, um das mit Muse zu machen.
- 36 CS: Ja, das ist verständlich.
- 37 SH: Also, die Zeit ist das eine. Der Zeitdruck. Und das andere ist die Ausbildung, die einfach
38 fehlt.
- 39 CS: Ja, ich habe gestern auch noch von Frau Haag gehört, dass es ja sowieso eher noch
40 eine junge Disziplin ist. Also, dass auch über Schluckstörungen gar noch nicht so lange –

41 dass man da Bescheid weiss, überhaupt.

42 SH: Ja. Und bei der Pflege hinkt dass dann noch ein wenig hinterher. Wobei es nicht überall
43 so ist. Es gibt Teams, welche sich sehr einsetzen, also ich bin auch schon eingeladen
44 worden, eine Schulung zu machen für Spitex - Pflegende. Also, es gibt zum Teil wieder
45 Teams, die merken, das ist ein Thema, da sollten wir mehr wissen. Und das bringt dann auch
46 etwas, wenn man da etwas hineinbringen kann, und die gehen dann mit anderen Augen und
47 Ohren zu ihren Patienten.

48 CS: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dass sie überhaupt schon einmal ein wenig
49 sensibilisiert sind auf das Thema. Ja, also, ich habe das ja zum Beispiel früher auch nicht
50 gewusst. Mein Grossvater hat – da hat man mir damals, als ich noch ein Kind war, auch
51 gesagt, ja der kann nicht mehr richtig schlucken, aber was das bedeutet – ich glaube, das
52 hat niemand so richtig gewusst.

53 SH: Mhm. Und dass man etwas tun könnte, wahrscheinlich auch nicht.

54 CS: Ja, das ist so. Er konnte den Ablauf irgendwie nicht mehr, war dement. Der hat enorm
55 Mühe gehabt mit dem. Ja. **Was haben sie denn das Gefühl, was hat das für**
56 **Auswirkungen, wenn eine Dysphagie nicht erkannt wird? Für eine betroffene Person?**

57 SH: Also, da sind einfach mal die rein körperlichen. Dass jemand anfängt, weniger zu
58 trinken, weniger Kalorien einnimmt und dann unter Flüssigkeitsmangel, Nährstoffmangel
59 leidet, was dann zu Mangelerscheinungen führen kann, bis hin zu Aspirationspneumonien,
60 die dann dauernd wieder auftreten und das Immunsystem quasi zum Einbruch bringen. Bis –
61 eben, an einer Pneumonie kann man sterben, wenn sie unbehandelt ist. Dass sind so die
62 körperlichen Folgen. Und das andere ist natürlich das Psychosoziale. Nicht mehr Schlucken
63 können, keine Freude mehr haben am Essen, keinen Genuss mehr haben am Essen, nicht
64 mehr mit anderen am Familientisch sitzen können. Nicht mehr dazugehören, wenn man
65 eklig isst oder nicht mehr schlucken kann. Das sind ebenfalls Folgen, die die Patienten, die
66 ich betreue, zum Teil auch deutlich rückmelden können. Die sind ja nicht dement, diese
67 Tumorkranke. Das ist wirklich schwerwiegend. Also, zum Teil erleben sie das schlimmer
68 als das effektive nicht mehr Schnitzel essen können.

69 CS: Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist ja etwas gesellschaftlich sehr Wichtiges.
70 Auch das gemeinsame Essen. Was würden sie denn sagen – es gibt ja zum Beispiel auch
71 Menschen, die im Alter einfach ein bisschen mehr Mühe haben mit dem Schlucken, sie
72 haben etwas länger, vielleicht sind die Zähne nicht mehr wirklich gut, und dann geht das
73 Kauen ein bisschen schwerer – aber wann, also – mir ist wie die Trennung ein wenig unklar.
74 **Wann würden sie denn sagen, wann hat jemand überhaupt eine Schluckstörung?**

75 SH: Also, das ist wichtig, dass man das unterscheidet. Dass es eine Art Altersschluckakt gibt,
76 und der ist anders als ein junger Mensch, und es kann sein, dass eben eine Presbyphagie
77 mit einer Dysphagie überlagert ist. Manchmal ist sie strikt getrennt, manchmal kann man es
78 nicht so genau sagen, wo das Altersproblem anfängt und wo es effektiv eine Dysphagie ist.
79 Aber das muss als Therapeutin versuchen, zu trennen.

80 CS: Mhm. Also, wenn sie jetzt zum Beispiel einen konkreten Fall beurteilen müssten. Wann
81 schreiten sie ein, und sagen, doch, das ist jetzt behandlungsbedürftig?

82 SH: Wenn der Patient darunter leidet. Und wenn er Symptome hat. Und zwar ist – eben, gibt
83 es gewisse – Zeit zum Beispiel, das ist kein Indikator für eine Schluckstörung. Also, nur das

84 alleine, wenn jemand zu lange hat beim Essen, das kann eben gerade gut sein. Dadurch,
85 dass er langsamer isst, passt er seine Essgeschwindigkeit seinen motorischen Fähigkeiten
86 an. Also kann man nicht sagen, wenn er jetzt plötzlich eine Stunde braucht für ein
87 Mittagessen, dann hat er eine Schluckstörung. Sondern man muss schauen, hat er nachher
88 Reste im Mund, nach dem Trinken, tönt seine Stimme feucht, muss er sich viel räuspern,
89 kommen nach dem Essen Tabletten oder ganze Stücke wieder hinauf, wenn er hustet. Also,
90 da muss man genauer hinschauen. Also, wenn jemand Symptome einer Schluckstörung hat,
91 dann muss der auch behandelt werden. Und eine Behandlung heisst dann immer –
92 manchmal reicht es, ihm gewisse Positionsänderungen vorzuschlagen, dem Patienten,
93 manchmal reicht es, wenn man die Diät ein wenig modifiziert, dass man beispielsweise sagt,
94 alles Gemüse muss weicher gekocht sein, dann kann er es wieder schlucken. Oder es kann
95 sein, dass es eine intensive Therapie gibt, mit Schluckmanöver, mit diversen Modifikationen.

96 CS: Mhm. Also denken sie, zum Teil sind es ganz medizinische Sachen, Symptome, die
97 einfach klar sind, dass das schlussendlich einfach eine Schluckstörung ist=

98 SH: = also jetzt nicht im Sinne medizinisch – klinisch meinen sie – ja, es müssen klinische
99 Symptome sein, dann muss er behandelt werden.=

100 CS: = aber sie haben auch noch erwähnt, wenn der Patient sich gestört fühlt, wenn er
101 darunter leidet=

102 SH: = wenn er darunter leidet, genau. Dann muss man ihm Hilfe anbieten.

103 CS: Ok. Das sind in dem Fall zwei wichtige Schienen. Gut. **Wenn sie jetzt einmal ihre**
104 **älteren Patienten anschauen – was sehen sie da am häufigsten für Symptome? Also,**
105 **vielleicht in welcher Phase, gibt es Dinge, die sie bei jüngeren Patienten vielleicht eher**
106 **nicht sehen?**

107 SH: Hmh. Das kann man jetzt nicht so gut sagen, weil ich halt viele Tumorpatienten habe,
108 und die haben natürlich, egal ob sie jetzt dreissig oder achtzig sind, ähnliche Symptome. Und
109 da kann man einfach sagen, die pharyngeale Phase ist die mit dem grossen Rotlicht. Weil es
110 dort dann wirklich an das Lebende geht. Wenn jemand orale Probleme hat – das kann man
111 wieder rausspucken, man kann es kleiner schneiden, man hat dort mehr Möglichkeiten
112 einzugreifen, als wenn pharyngeal etwas nicht mehr richtig abläuft.

113 CS: Ja, das ist so. Das hat natürlich viel gravierendere Konsequenzen, ja. Aber in dem Falle
114 würden sie jetzt für sich sagen, in ihrer Praxis haben sehr junge Leute eigentlich ähnliche
115 Symptome wie die älteren Leute?

116 SH: Ja, weil ich halt vor allem Tumorpatienten sehe. Das heisst, die haben ja Strukturen, die
117 ihnen weggenommen worden sind durch die Operation, oder sie sind bestrahlt worden, das
118 heisst, haben eine Strukturveränderung durch die Bestrahlung. Und die sind gleich, ob das
119 jemand junges oder jemand altes ist. Eben, bei den älteren kommt dann einfach noch dazu,
120 dass die Knorpel natürlich verknöchert sind, die Schleimhaut ist eh schon dünner, die
121 Muskulatur ist sowieso schon schwächer, das Timing der Schluckapnoe ist anders, ist kürzer
122 als bei einem jungen Menschen. Und das sind alles einfach noch negative Faktoren, die eine
123 Schluckstörung verstärken können.

124 CS: Mhm. Was mir jetzt gerade noch spontan als Frage in den Sinn gekommen ist – sie
125 haben ja wirklich Patienten, die – eigentlich ist ja bekannt, dass zum Beispiel nach einer
126 Operation ein Problem mit dem Schluckakt auftreten könnte. Haben sie das Gefühl, da wird

127 auch von der Medizin her darauf hingewiesen, das wird von den Ärzten beobachtet?

128 SH: Ganz klar. Die werden schon vor der Operation so beraten. Also, dass die Patienten
129 wissen, nach dieser und jener Tumoroperation muss ich eine Schluckstörung erwarten. Und
130 in gut eingerichteten Spitälern ist es auch so, dass bereits vor der Operation ein Gespräch
131 mit der Logopädie stattfindet. Dass man den Patienten aber auch aufzeigt, das können sie
132 wieder lernen.

133 CS: Also in dem Bereich ist das Bewusstsein schon sehr gut vorhanden, dass das sein kann.

134 SH: Ja. Also im Operationsbereich braucht es eigentlich kein Screening, denn da weiss man,
135 welche Tumore, welche Operationstechniken, welche Schluckstörung macht. Anders ist es
136 bei den Bestrahlten. Dort wird zum Teil immer noch von den Ärzten die Aussage gemacht,
137 dass sämtliche Funktionen erhalten bleiben, wenn man einen Tumor bestrahlt. Und das ist
138 aber definitiv nicht so. Also, man hat in der Zwischenzeit hunderte von Studien gemacht, wo
139 man sieht, dass das Organ zwar erhalten bleibt, aber die Funktion nicht. Und das wird den
140 Patienten nicht immer so klar gesagt. Die sind dann zum Teil erstaunt. Und in dem Bereich
141 gibt es Screenings. Gewisse Kliniken wenden Screenings an bei ihren bestrahlten Patienten,
142 um zu sehen, wann setzt eine Schluckstörung ein.

143 CS: Ja, das ist interessant und für uns sicher auch relevant. Wenn sie jetzt sich einmal
144 überlegen – **worüber klagen ihre Dysphagiepatienten eigentlich am meisten, oder was**
145 **stört sie am meisten?**

146 SH: Dass sie nicht mehr teilhaben können. Definitiv.

147 CS: Also, dass die das wirklich auch – haben sie das Gefühl, dass sie das gut auch von sich
148 aus sagen können?

149 SH: Definitiv. Also ich finde, die schlagendsten Beweise sind die Patienten, welchen einen
150 Kehlkopftumor hat und wo man dem Patienten eigentlich die Wahl gibt, ob er
151 totallaryngektomiert werden soll. Das heisst auch wieder – der Arzt sagt dann, schauen sie,
152 sie haben dann keine Stimme mehr, und wenn man sie teillaryngektomiert, dann haben sie
153 noch eine Stimme, und haben dann vielleicht eine Schluckstörung. Und wenn man das den
154 Patienten so anbietet, dann sagen alle, ja, dann will ich eine Teillaryngektomie, dann habe
155 ich vielleicht ein bisschen eine Schluckstörung, das ist nicht so schlimm. Und ich habe in den
156 letzten zehn Jahren sicher drei miterlebt, die nachher eine gravierende Schluckstörung
157 hatten und so litten an dieser Schluckstörung, eben, wirklich einfach kämpfen zu müssen,
158 dass überhaupt etwas schluckbar ist, sicher schluckbar war, überhaupt transportierbar war –
159 dass die zum Schluss trotzdem totallaryngektomiert wurden, und mir auch ganz klar gesagt
160 haben, dass sie nie gedacht hätten, dass eine Schluckstörung so schlimm sein kann. Sie
161 hätten immer gedacht, keine Stimme zu haben, das sei schlimm, aber nicht schlucken
162 können, das haben alle so ein wenig als Peanuts betrachtet.

163 CS: Und dann in der Situation=

164 SH: = dann, wenn sie es erlebt haben. Also, ich meine, es waren ganz klar schwerste
165 Schluckstörungen, welche die dann hatten. Dann haben sie gesagt, nein, dann möchte ich
166 eigentlich doch lieber das andere.

167 CS: Mhm, das ist schon spannend. Das ist spannend, ja. Ja, ich glaube, man kann sich das
168 auch wirklich nicht so richtig vorstellen, wenn man noch nie selber eine Schluckstörung

169 hatte. Was das für eine Auswirkung hat. Können sie, um noch einmal auf das einzugehen,
170 einen Unterscheid machen zwischen ihren eher jüngeren und älteren laryngektomierten
171 Patienten? Also, gibt es irgendetwas, was ältere Patienten noch zusätzlich sagen, dass es
172 sie auch noch stört? Oder dass noch etwas hinzukommt, vielleicht eher, bei älteren
173 Patienten?

174 SH: Es ist schwierig zu sagen. Denn wenn ich jetzt sage, die Konzentrationsfähigkeit ist
175 etwas, was den jüngeren leichter fällt – gibt es genauso die 80jährigen, die sich
176 konzentrieren können, denn die müssen ja, wenn sie am Familientisch trotzdem mitessen
177 wollen, eine Schlucktechnik anwenden können. Und dann verträgt es das nicht, dass sie
178 dann zusätzlich noch antworten, zunehmend muss jetzt einfach die Technik im Vordergrund
179 stehen, so und so muss ich Schlucken, sonst geht es gar nicht. Und ich würde jetzt nicht
180 behaupten, man kann sagen, die jüngeren können das besser als die älteren. Weil es auch
181 junge gibt, welche die Gabe nicht haben, sich jetzt auch noch auf eine Schlucktechnik zu
182 konzentrieren. Ich denke, dort ist es dann mehr eine Sache von etwas umsetzen. Ich sage
183 jetzt einmal, nicht einmal Intelligenz. Sondern dass sind manchmal einfache Leute, die das
184 besser umsetzen können als gut ausgebildete Personen.

185 CS: Mhm. Haben sie denn auch schon einmal einen oder mehrere Patienten gehabt, bei
186 welchen sie gemerkt haben, dass die Kognition bereits nachgelassen hat, wegen dem Alter,
187 weil sie langsam dement werden?

188 SH: Ganz klar, und das ist schwierig.

189 CS: Ja. Können sie da einmal etwas dazu sagen, wie das dann für sie auch ist und wie die
190 Betroffenen das erleben, wenn das auch noch hinzu kommt?

191 SH: Also, bei den Betroffenen ist es natürlich so, dass sie häufig keine Einsicht haben in ihre
192 Krankheit, nicht begreifen, dass eine Aspiration gefährlich ist, denen muss man dann wirklich
193 den Teufel in den allerschwärzesten Farben an die Wand malen, damit sie sich
194 einigermaßen an Vorgaben halten. Bei Schluckmanövern braucht es natürlich ein gewisses
195 Mass an Kognitionslevel, um das umzusetzen, und wenn das natürlich nicht vorhanden ist,
196 dann hat man, wenn man nach funktioneller Dysphagietherapie vorgeht, schon gleich
197 schlechte Karten als Therapeut. Also, da bleiben einem eigentlich nur noch die
198 Möglichkeiten, wo man alles rund um den Patienten verändert, und quasi dort den
199 Betreuungspersonen Aufgaben erteilt. Wie muss das Essen sein, wie muss das eingegeben
200 werden, oder wie gross darf die Portion sein, oder was für einen Löffel darf der Patient
201 haben, nicht der grosse, nur noch einen kleinen. Wenn das natürlich eingeschränkt ist, ist
202 eine Therapie klar schwieriger.

203 CS.: Ja, das ist verständlich. Das wären dann in dem Falle auch die Patienten, von denen
204 sie schon angetönt haben, dass sie selber nicht mehr realisieren würden, dass da noch
205 etwas mit dem Schlucken nicht in Ordnung ist. Das wäre dann auch etwas, was, wenn jetzt
206 der Arzt noch nicht eingegriffen hätte, wo dann eine Pflege auch eingreifen müsste und
207 darauf aufmerksam werden müsste?

208 SH: Ja.

209 CS: Ok. **Dann eine Frage – welche Erfahrung haben sie mit unerkannten Aspirationen**
210 **oder Aspirationspneumonien?**

211 SH: Die kommen vor. Die kommen oft vor, und auch wir als Therapeuten können nicht

9.6.2. Interview mit Sabina Hotzenköcherle

212 behaupten, also – die Therapeuten, die am Tisch sitzen und sagen, oi, jetzt hat er aspiriert,
213 oder nein, das war keine Aspiration, sind – das dürfen wir nicht, und können es nicht, denn
214 wir können nicht hineinschauen. Wir können höchstens sagen, der Verdacht auf
215 Aspirationspneumonie ist da oder ist nicht da. Aber entscheiden können wir nur, wenn wir
216 bildgebende Verfahren anwenden.

217 CS: Also Blauschluck oder so?

218 SH: Blauschluck machen sie nur, wenn jemand eine Kanüle hat. Das andere wäre eine
219 Videofluoroskopie oder eine Endoskopie, also FEES, fibroendoskopischer Untersuch vom
220 Schluckakt.

221 CS: Aha. Hatten sie auch schon Patienten, die bereits mehrere Pneumonien hatten und wo
222 das dann länger nicht in Verbindung gebracht worden ist mit einer Aspiration oder einer
223 Schluckstörung im Allgemeinen?

224 SH: Ja. Denn es ist so, dass man eine Pneumonie medizinisch nicht abgrenzen kann von
225 einer Aspirationspneumonie. Also, von dem her weiss man nie mit absoluter Sicherheit, hat
226 jemand, der sowieso schlecht dran ist, halt auch einfach – ich weiss gar nicht, wie das auf
227 Deutsch heisst – eine "community aquired Pneumonie", also, eben, eine landläufige
228 Pneumonie, oder ist es eine Aspirationspneumonie. Also, auch wenn man Abstriche von der
229 Lunge nimmt, man kann es nicht genau auseinanderhalten. Klar kann man sagen, diese
230 oder jene Keime sind da, aber wenn man den Abstrich nimmt, läuft man ja auch durch den
231 Mund hindurch, und von daher kann man nie ganz genau sagen, wo die Keime jetzt
232 vorkommen, welche nachher in der Lungenprobe vorkommen. Hat sie allenfalls der Arzt
233 während der Probeentnahme dorthin gebracht. Es ist schwer. Aber darum gibt es ganz klar
234 Patienten, welche diverse Pneumonien haben, die der Arzt nicht unbedingt in Verbindung
235 bringt.

236 CS: Mhm. **Was finden sie – was sind für sie die wichtigsten Hinweise darauf, dass**
237 **jemand eine Dysphagie haben könnte?**

238 SH: Wenn ich ihn von aussen anschaue?

239 CS: Ja, wenn sie einfach an den Patienten herantreten.

240 SH: Ich würde sagen, es ist immer eine Kombination von Symptomen. Eben, wie ich vorhin
241 schon gesagt habe – die Zeit alleine ist nichts, aber die Zeit kann ein Puzzleteil sein.
242 Vielleicht kann beim Räuspern, häufiges Räuspern, Ausspucken, Nahrungsverweigerung,
243 das kann eine Liste von Anzeichen sein – ungewollter Gewichtsverlust, Austrocknung, zu
244 wenig Wasser trinken, das kann alles auch ein Hinweis sein. Und eben, es liegt an der
245 Fachfrau, diese Puzzleteile zu sammeln und zu schauen, gibt es aus diesen Teilen das Bild
246 Dysphagie oder eben nicht. Also, es gibt immer verschiedene Puzzleteile. Man muss dann
247 quasi schauen, wie passen die zusammen, wie ist die Grunderkrankung.

248 CS: Ja, gewisse Symptome können ja auch wieder von anderen Sachen kommen, das ist ja
249 auch das schwierige. Zum Beispiel habe ich auch in einem Buch gelesen von wegen
250 trockenem Mund, und jetzt hat mir gestern Frau Hofmann auch gesagt, ja, die meisten Leute
251 haben eh einen trockenen Mund, also ja. Das kann man dann auch nicht unbedingt
252 zuordnen=

253 SH: = Ja, weil man dort nicht weiss, wo ist das Huhn und wo ist das Ei. Also, haben die einen

254 trockenen Mund, weil die weniger trinken, weil die eine Schluckstörung haben, und das
255 vergrößert dann wieder ihre Schluckstörung, weil sie dann bei den trockenen Dingen noch
256 mehr Mühe haben. Oder haben sie weniger Speichel, weil unsere Speicheldrüsen weniger
257 arbeiten, wenn wir älter werden, das ist so. Haben sie weniger Speichel, weil sie gewisse
258 Medikamente nehmen, die diese Nebenwirkung haben, und dadurch dann sekundär
259 wiederum Dysphagie verstärken oder auslösen. Vielleicht ist das ja zum Schluss sogar das
260 letzte Tröpfchen, was das Fass zum Überlaufen bringt.

261 CS: Das ist in dem Falle ein Gebiet, bei dem es noch nötig ist, dass man da weiterforscht,
262 nehme ich an.

263 SH: Auf jeden Fall.

264 **CS: Haben sie auch das Gefühl, es gibt Hinweise, die wirklich oft gar nicht in**
265 **Verbindung gebracht werden mit Dysphagie, oder welche vergessen werden?**

266 SH: Ja, das erstaunt mich sehr. Also, das häufige Räuspern und häufige Husten wird, wenn
267 man eine Patienten beobachtet und schaut, wann hustet er, wann räuspert er sich, und wie
268 tönt das Husten und Räuspern – ist das für mich relativ ein offensichtlicher Hinweis, und für
269 die Pflege überhaupt nicht. Also, die können diese Zeichen schlecht lesen.

270 CS: Mhm. Hier wäre in dem Falle auch wichtig, dass man da mehr darauf hinweisen müsste.

271 SH: Also ja, da müsste die Pflege geschult werden, ja, genau. Wie tönt das, oder wie tönt
272 die Stimme nach dem Räuspern.

273 **CS: Aus ihrer Sicht – wenn sie jetzt davon ausgehen, dass jemand vom Pflegepersonal**
274 **wirklich nicht viele Hintergründe hat zum Thema Schluckstörungen, da nicht**
275 **zurückgreifen kann – welche Hinweise wären für sie da wirklich deutlich erkennbar,**
276 **ohne dass man da genaueres über Schluckstörungen wissen müsste?**

277 SH: Also, wenn man jetzt sagt, sie müssten nur auf etwas schauen...

278 CS: Also gibt es Sachen, welche sie sehr eindeutig finden? Auch wenn man jetzt da nicht
279 wirklich viel über Schluckstörungen weiss?

280 SH: Mhm, mhm. Also ich denke schon, das Räuspern, die nasse Stimme. Denke ich, das ist
281 etwas, was man relativ schnell beurteilen könnte.

282 CS: Auch ohne das Hintergrundwissen in dem Sinne?

283 SH: Ja, also – man muss natürlich eine innere Bibliothek haben, wie tönt eine nasse Stimme.

284 CS: Ja, genau. Das wurde gestern auch angesprochen von Frau Haag. Dass das noch
285 schwierig zu erkennen ist.

286 SH: Ja, weil viele ältere Leute heiser sind. Sie haben eine behauchte Stimme, haben eine
287 heisere Stimme, und dann gehört die feuchte Stimme auch noch so in die Ecke, heiser und...
288 Aber ich denke, das wäre relativ einfach, das zu Schulen. Da müsste man diesen Leuten mit
289 Abständen halt einmal ein paar Tonbeispiele abspielen.

290 CS: Mhm, das wäre in dem Fall – ja, also, das wäre sicher eine gute Idee. Mmh=

291 SH: = und bei der Mundpflege, nach dem Essen. Da sieht man eigentlich auch noch recht

292 viel, was man beurteilen könnte.

293 CS: Also, sprechen sie hier von Bolusteilen, die noch zurückbleiben, zum Beispiel?

294 SH: Genau. Und auch wieder so ein wenig – wieder so im Zusammenhang mit der Zeit, also,
295 wenn jemand die Mundpflege erst eine Stunde nach dem Essen bekommt, und man findet
296 da wirklich immer noch "Mocken" in den Wangentaschen, dann müsste man vielleicht schon
297 einmal überlegen.

298 CS: Ob da=

299 SH: = das wäre wirklich nötig, ja.

300 CS: Richtig, ja. Mhm, **wenn man den Heimbewohner selber fragen würde – welche**
301 **Hinweise kann er erkennen, wenn man ihn darauf anspricht?**

302 SH: Als, wenn er nicht dement ist, können Patienten, wenn man ihnen Zeit gibt, eigentlich
303 sehr gut Auskunft geben. Wenn man sie fragt, wie geht es mit ihrem Schlucken. Wenn man
304 davon ausgeht, dass – eben, gut, bei einem dementen Menschen kann man das nicht, aber
305 jemand, der noch einigermaßen kognitiv fit ist, kann eigentlich sehr gut beschreiben, es
306 bleibt mir da stecken, oder ich muss dreimal drücken, oder ich brauche so viel Kraft, um das
307 nach hinten zu bringen, oder ich muss immer noch einen Schluck Wasser nehmen, damit ich
308 das überhaupt runterbringe. Also, ich denke, sich Zeit nehmen und den Leuten überhaupt
309 mal zuhören, ist etwas, was ich am Anfang als Therapeutin sehr wenig gemacht haben, und
310 was inzwischen einen sehr grossen Platz einnimmt.

311 CS: Mhm. Also sie sprechen auch viel noch mit dem Patienten selber, was er für Auskunft
312 geben kann.

313 SH: Mhm, genau. Und diese Leute können das eigentlich sehr differenziert sagen. Bei
314 welchen Nahrungsmitteln haben sie Schwierigkeiten, was geht gut, was geht einfach, was
315 haben sie begonnen, ganz wegzulassen, weil sie dort eben bemerkt haben, das geht nicht,
316 was für Tricks haben sie sich selber einfallen lassen – die sind manchmal völlig schief und
317 die sollten wir ganz schnell wegbringen, und andere wiederum sind sehr clever und haben
318 die Therapie eigentlich schon selber in die Hand genommen.

319 CS: Ja. So intuitiv irgendwie eine Ahnung gehabt, wie man das machen könnte. Das ist noch
320 ein interessanter Mechanismus. Wenn sie jetzt davon ausgehen, dass ein Mensch vielleicht
321 schon etwas weniger beieinander ist, gibt es da noch irgendwelche sehr eindeutige Dinge,
322 die man vielleicht doch auch noch fragen könnte, auch wenn der Mensch nicht mehr
323 hundertprozent im Kopf da ist?

324 SH: Also, ich denke, wenn er leicht dement ist, dann kann man ihn schon gezielt fragen, wie
325 geht das Trinken oder ihn dann einfach in der Situation gerade fragen. Dass man ihm ein
326 Glas Wasser bringt und er trinkt ein paar Schlucke, ohne, dass man ihn stört, und man
327 nachher dann fragt: Geht das gut? Geht das wie früher? Ist das schwieriger geworden? Ich
328 denke, man muss das ein wenig abschätzen. Wenn jemand natürlich wirklich gar nichts mehr
329 checkt, dann kann man nicht mehr viel fragen. Aber in der Situation ist schon einiges
330 möglich, also, dass man dann schaut, zum Beispiel, wie kommt jemand zu Gange mit
331 verschiedenen Konsistenzen, und eben, gezielt nachfragt. Geht der Reis besser als das
332 Apfelmus. Und natürlich mit solchen Fragen auch ein wenig schauen kann, wie gut kann es
333 der Patient einschätzen, denn dass Reis besser geht als Apfelmus, ist eigentlich nie der Fall.

334 Aber wenn man solche Fragen stellt, kann man auch so ein wenig herausfinden, wie gut der
335 Patient die Schluckstörung selber beurteilen kann.

336 CS: Mhm, und dann würden sie einfach auch wirklich möglichst konkrete Fragen stellen, und
337 vielleicht auch gerade=

338 SH: = gerade während dieser Situation, ja. Weil das ist für demente Personen wichtig, dass
339 es dann während der Situation passieren muss, denn die können sich ja nicht erinnern, wie
340 heute Morgen der Kaffee funktioniert hat, ob das gut ging oder nicht, können sich die
341 Situation nicht mehr gut vorstellen, aber vielleicht geht das noch, dass, wenn sie trinken,
342 dass man fragt – ist es gut gegangen?

343 CS: Das ist ein wichtiger Hinweis, ja, danke. Ich denke, das vergisst man oft, dass es
344 vielleicht kurzfristig schon noch im Speicher drin ist, wie etwas gegangen ist, aber
345 längerfristig nicht mehr.

346 SH: Genau. Oder eben, auch die Frage einmal stellen und dem Patienten auch die Chance
347 zu geben, noch einmal einen Schluck zu trinken und zu beobachten, geht das, geht das
348 nicht.

349 CS: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass wir möglichst nicht möchten, dass die Pflegenden da ohne
350 das Hintergrundwissen noch mit verschiedenen Konsistenzen herumhantieren und
351 ausprobieren. Daher auch die Frage – **gibt es ohne ausprobieren in dem Sinne auch**
352 **Hinweise, die man trotzdem anschauen kann, die man sehen kann? Auch wenn man**
353 **jetzt nicht richtig ausprobiert mit dem Patienten selber.**

354 SH: Also, es sind ja meistens Patienten, die sowieso essen. Also schauen sie denen einfach
355 beim Essen zu.

356 CS: Also, einfach beim regulären=

357 SH: = genau. Genau, mhm. Aber das braucht Zeit, und das braucht definitiv auch ein
358 Hintergrundwissen. Also, es funktioniert eigentlich nichts, wenn das Hintergrundwissen nicht
359 da ist.

360 CS: Gäbe es auch Indikatoren, die ganz ohne Essbeobachtung könnten – einfach mal so ein
361 bisschen auf den Weg führen könnten, dass da etwas nicht so in Ordnung sein könnte?

362 SH: Ja, da gibt es schon Hinweise. Eben, zum Beispiel Gewichtsabnahme, gelber Urin, also
363 wirklich dunkler Urin, dauernd, das können alles Hinweise sein, aber das kann auch ein
364 Hinweis für etwas total anderes sein. Eben, ich meine, dieser ganze Komplex mit schlechter
365 Wundheilung kann auch mit einer Dysphagie zusammenhängen, viele Pneumonien können
366 mit einer Dysphagie zusammenhängen, aber eben, das ist schwierig, eben, es gibt – da
367 könnte ich ihnen jetzt eine lange Liste aufzählen, aber diese Liste ist nie so, aha, wenn a,
368 dann Dysphagie. Sondern es kann, wenn a – kann das auch ein gewisses Anzeichen für
369 etwas anderes sein.

370 CS: Also denken sie dementsprechend, dass bei einer Schluckbeobachtung die Hinweise
371 vielleicht konkreter und wie, greifbarer wären, wie wenn man einfach sonst schaut?

372 SH: Also ich denke, wenn man die bestehenden Screeningverfahren anschaut, dann sind
373 diese Autoren ja immer darauf gekommen, dass es eine gewisse Summe geben muss. Also,
374 es sind verschiedene Fragen, und wenn sie mehr als dreimal Ja haben, dann müssten sie

9.6.2. Interview mit Sabina Hotzenköcherle

375 eine Dysphagieabklärung haben, anfordern. Ich denke, etwas anderes ist nicht möglich. Also
376 eben, nur, das einzige Merkmal, was dann heisst, sofort Dysphagie-Abklärung anmelden,
377 gibt es aus meiner Sicht nicht.

378 CS: Mhm. Jetzt haben sie ja auch schon von bestehenden Verfahren gesprochen. Was
379 haben sie das Gefühl, warum wird das nicht angewendet vom Pflegepersonal. Also, den
380 zeitlichen Faktor haben sie ja schon erwähnt. aber denken sie, es hat auch noch andere
381 Gründe?

382 SH: Ja... Also, es gibt Teams, welche es anwenden, und ich bin dort eigentlich gar nicht so
383 glücklich darüber, wenn sie die Liste einfach nehmen, und nach ihrem Gutdünken ja oder
384 nein beurteilen. Also, wenn es ein ungeschultes Team ist, dünkt es mich, ist das
385 Screeningverfahren nichts wert.

386 CS: Also denken sie, dass wie das Hintergrundwissen aufgebaut werden müsste, bevor vom
387 Team das Screeningverfahren angewendet werden kann?

388 SH: Also, wenn ich die Screeningverfahren anschau, die es gibt, dann, ja – durch meine
389 Erfahrungen mit den Pflegenden habe ich diesen Eindruck, ja.

390 CS: Und haben sie – also, was haben sie denn für ein Gefühl, wie ausführlich müsste denn
391 so eine Einführung sein. Also, konkret, würde es reichen, wenn man ihnen sechs, sieben
392 Seiten mit dem Wichtigsten abgeben würde, was dann alle in Ruhe einmal durchlesen, damit
393 sie nachher ein Screening anwenden können?

394 SH: Das funktioniert nicht. Denn das liest niemand durch. Das müsste sehr konkret sein.
395 Also, wenn sie jetzt ihr Screening haben und da sind sieben Fragen drauf, dann müssen sie
396 nachher mit denen üben, mit Videobeispielen oder effektiv am Patient. Also, dass man
397 miteinander, als Team, den Patienten anschaut und guckt, husten sie mal, und der macht h -
398 h - h, und dann miteinander bestimmt, war das jetzt ein kräftiger Husten, was das ein nicht
399 bestimmter Husten, war das ein schwacher Husten, oder konnte er das gar nicht auslösen?
400 Das muss man einfach üben.

401 CS: Mhm. Also, da haben sie das Gefühl, da muss dann zwingend eine Fachperson
402 anwesend sein, welche das mit ihnen anschaut? Oder ginge das zum Beispiel auch mit
403 einem Schulungsvideo oder so?

404 SH: Wenn das Schulungsvideo gut gemacht ist, ist das sicher möglich. Dass man sagt, da
405 sehen sie einen Patienten mit einem kräftigen Hustenstoss, das gibt zwei Punkte, da sehen
406 sie einen Patienten mit einem fehlenden Husten, das gibt null Punkte, und am Schluss vom
407 Video gibt es noch einen Übungsdurchlauf, der aufgelöst wird – ich denke, das wäre
408 möglich. Aber nur etwas Schriftliches abgeben – ich denke, das funktioniert nicht.

409 CS: Mhm, ja. Also eben, die Überlegung ist ja – wenn man in jedes einzelne Pflegeheim
410 gehen müsste, um das selber vorzustellen, das selber einzuführen, dann wäre ja auch die
411 Frage, wie viele Pflegeheime erreicht man schlussendlich. Und das Ziel wäre es ja,
412 möglichst viele Leute zu erreichen, die das dann anwenden könnten. Darum habe ich jetzt
413 auch noch einmal diese Frage gestellt, ob man das allenfalls auch per Video machen könnte.
414 Aber da denken sie, das wäre vielleicht eine Möglichkeit=

415 SH: =wenn das Video gut gemacht, ist das eine Möglichkeit.

416 CS: Wie haben sie denn – die Erfahrungen die sie mit Pflegepersonal gemacht haben, wie

417 haben sie denn die Bereitschaft erlebt, in diesem Bereich etwas zu lernen? Hatten die
418 Interesse?

419 SH: Ich hatte schon Teams, wo sehr viel Interesse da war, wo die Chefin gekommen ist, wir
420 möchten gerne etwas haben, was kannst du uns bieten, und dann wirklich das ganze Team
421 fasziniert dagesessen ist und zugehört hat – und das ist natürlich auch ein riesiger Vorteil,
422 wenn man dann mit solchen Pflegenden nachher zusammenarbeiten kann, denn dann hat
423 man eine andere Gesprächsbasis nachher für die Therapie. Was man ihnen quasi für
424 Aufträge erteilt, warum darf er jetzt nur noch den kleinen Löffel haben. Denn alles, was nicht
425 verstanden wird, funktioniert auch nicht. Das geht vergessen, im Spital oder im Pflegeheim.

426 CS: Gut, jetzt haben wir da einen kleinen Exkurs gemacht, jetzt muss ich wieder zurück zu
427 meinen Standardfragen. Das war übrigens sehr interessant, danke vielmals – noch eine
428 Frage – wenn sie jetzt einen Patienten haben, der wirklich kognitiv noch sehr gut dran ist.
429 **Können sie, wenn sie den gut befragen, mit verschiedenen Fragen versuchen,**
430 **herauszufinden, ob da etwas vorliegt – können sie herausfinden – nur anhand der**
431 **Befragung – ja, der hat wahrscheinlich eine Dysphagie?**

432 SH: Verdacht auf Dysphagie kann ich feststellen, ja.

433 CS: Mhm. Aber dann machen sie trotzdem noch mit einem – oder, wie klären sie das dann
434 weiter ab?

435 SH: Ich bin eine von den Logopädinnen, welche sehr auf bildgebende Verfahren schwört,
436 denn ich hatte in diesem kleinen Spital, in welchem ich ein Jahr konsiliarisch gearbeitet
437 hatte, diese Möglichkeit nicht, und das zeigt einfach, man muss so viel vorsichtiger
438 Vorgehen, wenn man nicht weiss, was tatsächlich passiert. Also, klar sehe ich, mhm, der
439 Teller ist jetzt halbleer, irgendwo ist jetzt das Essen, aber ich weiss nicht, wo es ist.

440 CS: Hat was, ja.

441 SH: Also, das ist jetzt ein wenig krass ausgedrückt und wenn ich mit einem Patienten eine
442 Endoskopie machen kann, verschiedene Konsistenzen, Schluckmanöver ausprobieren kann
443 und genau weiss, aha, das funktioniert, und diese Konsistenz kann er, ohne seine Atemwege
444 zu gefährden, schlucken, die kann er zu 100% in den Magen transportieren und es bleibt
445 nicht irgendwo sonst in einer Tasche sitzen – dann kann ich viel gezielter vorgehen in einer
446 Therapie, dann ist meine Therapie schlussendlich auch günstiger, und das eigentlich auch
447 mit verschiedenen Studien nachgewiesen worden – dass zwar bildgebende Verfahren im
448 ersten Schritt teuer sind, wenn ich aber die Patienten vorher genau identifiziere, welche
449 brauchen ein bildgebendes Verfahren, welche Frage habe ich an den Radiologen oder an
450 den HNO-Arzt, dann kommt auch etwas raus, und eine gute instrumentelle Diagnostik führt
451 nach den Studien in etwa 50% zu einer Veränderung der Koststufe eine Stufe höher! Und
452 das ist Lebensqualität. Und daher bin ich absolut der Meinung, es braucht instrumentelle
453 Diagnostik. Und unser Job ist es, diese Leute vorher zu identifizieren, kennenzulernen,
454 bereits Techniken einzuüben, damit sie es nachher auch können. Denn es bringt nichts,
455 wenn wir jemanden einladen zu einer Videofluoroskopie, wir sehen diesen Patienten dort
456 zum ersten Mal, und dann sagen wir, trinken sie mal, essen sie mal, und dann schicken wir
457 ihn wieder heim, sondern wir müssen dann Verschiedenes ausprobieren können, von dem
458 der Patient schon weiss, wie es läuft und was er eigentlich schon können sollte.

459 CS: Mhm. **Wenn sie jetzt an den Patienten herankommen, oder an einen potentiellen**
460 **Patienten, blöde gesagt – was würden sie für Anamnesefragen stellen, wenn sie**

461 **möglichst schnell einmal einen groben Hinweis haben möchten, ob da ein**
462 **Schluckproblem bestehen könnte oder nicht?**

463 SH: Wieder die Kognition vorausgesetzt? Ganz offene Fragen. Was macht ihnen
464 Schwierigkeiten, beim Essen oder beim Trinken.

465 CS: Und das fragen sie ganz offen? Gehen sie nicht detaillierter, zum Beispiel, haben sie
466 Globusgefühl oder sonst etwas?

467 SH: Wenn nichts kommt, dann gehe ich natürlich meine Liste durch. Aber meistens fangen
468 diese Leute an, zu erzählen, und bringen ganz vieles, so dass ich meine Liste nicht so
469 abhaken muss.

470 CS: Also, sie fangen wie oben an, und dann gehen sie auf die Unterstufen herunter?

471 SH: Und nachher – genau, also, dann bringen die Patienten mir eigentlich schon viele
472 Informationen, und wenn man einen Anamnesebogen selber entwickelt hat, den man im
473 Alltag häufig braucht dann muss man nicht zu sagen – Stopp, (??) Körpergefühl, haben sie
474 nach dem Essen nachher noch Reste im Mund drin, kommt ihnen etwas in die Nase,
475 sondern sie erzählen schon viel spontan, und ich sammle bereits während dem Erzählen
476 meine Informationen. Und nachher kommt natürlich noch gezieltes Fragen.

477 CS: Vielleicht doch noch einmal auf den Punkt gebracht – wir haben das Thema vorher
478 schon einmal angesprochen, aber – **denken die, dass ein solches Schnellscreen für das**
479 **Pflegepersonal im Altersheim überhaupt anwendbar und mehr oder weniger**
480 **zuverlässig sein kann?**

481 SH: Das ist ihr Job, das so zu machen. Ich denke, es ist möglich, dass man ein solches
482 Verfahren entwickeln kann, was relativ zuverlässig ist. Ich denke, da müssen sie in ihrer
483 Arbeit sicher auch einen Bereich über die Spezifität und Sensitivität des Tests verfassen, je
484 sensibler er ist, desto mehr falsch positive hat er drin, das ist so ein wenig die Frage, was
485 wollen sie? Wollen sie, dass ihnen niemand durch die Masche geht, dann müssen sie ihn
486 sehr sensibel machen, das heisst dann aber wieder, die Logopädin muss dann viele
487 anschauen und sagen, da ist Entwarnung, da können wir mit ein paar einfachen Tricks den
488 wieder nach Hause schicken, oder wieder zurück in den Esssaal. Eben – es kommt jetzt sehr
489 darauf an, wie sie den Test entwickeln. Aber ich denke, grundsätzlich müsste das möglich
490 sein. Aber immer mit der entsprechenden Schulung von der Pflege. Denn ich denke, das ist
491 echt nicht möglich, dass sie einfach sagen, da haben sie den Bogen zum Ankreuzen, hinten
492 haben sie sieben Seiten, die sie zuerst durchlesen können, und dann gelingt ihnen das. Das
493 funktioniert sicher nicht. Dann kommt auch noch die Frage hinzu – wie soll, muss der
494 Screeningbogen benutzt werden? Heisst das, wenn jemand neu ins Pflegeheim kommt, wird
495 er gescreent, oder werden diese Screenings mit allen Bewohnern immer am ersten März und
496 am ersten September durchgeführt, oder wird es durchgeführt, wenn ich das Gefühl habe,
497 mmh, da ist irgendwas nicht mehr so gut. Ich denke, das hat auch einen Einfluss, das Timing
498 des Bogens. Was empfehlen sie da. Und auch das hat wieder einen Einfluss.

499 CS: Ja, es ist halt eine grosse Gratwanderung. Man möchte ja auch dem Pflegepersonal
500 nicht zu viel aufbürden, damit es machbar ist und überhaupt noch angewendet wird, aber es
501 bringt ja auch nicht, wenn das viel zu wenig, viel zu selten=

502 SH: = Richtig. Wenn jemand am ersten Januar keine Schluckstörung hat, heisst das nicht,
503 dass er sie am ersten September auch nicht hat. Also, einmal im Jahr ist eigentlich eine

504 Illusion.

505 C.S.: Das wäre jetzt für mich auch noch interessant – innerhalb von welchem Zeitpunkt kann
506 sich das denn verändern? Wenn wir einmal nicht davon ausgehen, dass nicht gerade eine
507 gravierende Krankheit sonst dazukommt.

508 SH: Das ist noch schwer. Weil, ich denke – gravierende Krankheit, bei sehr alten Leuten –
509 die haben zum Teil auch ischämische Attacken, die man nicht als Hirnschlag wahrnimmt, die
510 nachher nicht den ganzen Rattenschwanz an Untersuchungen nach sich ziehen, wo man sieht,
511 aha, der hat jetzt eine Zungenlähmung, sondern das können kleinere Attacken sein, die aber
512 dann eine Altersschluckstörung zu einer effektiven Dysphagie werden lassen können. Darum
513 ist das mit diesem gravierenden zusätzliche Erkrankung bei den älteren Menschen – die sind
514 multimorbid in den meisten Fällen.

515 CS: Also in dem Falle könnte es grundsätzlich einfach von heute auf morgen. Heute war das
516 Schlucken noch gut und morgen geht es nicht mehr.

517 SH: Morgen geht es nicht mehr, ja. Es kann aber auch sein, dass es schleichend ist, und das
518 ist dann noch viel schwieriger zu – das von heute auf Morgen, das nimmt man noch eher
519 wahr, und das sagen auch die Patienten eher. Aber bei denen, wo es immer langsam,
520 langsam etwas weniger, etwas schlimmer wird, die sind schwerer zu packen.

521 CS: Ja, es ist natürlich auch schwieriger, weil sie es selber nicht so wahrnehmen. Wenn sich
522 etwas langsamer verändert ist da schwerer festzustellen. Ja, ok. Hmh. Wir haben noch eine
523 Liste zusammengestellt mit den üblichen, verdächtigen Hinweisen auf eine mögliche
524 Dysphagie. Ich wäre froh, wenn sie sie es einmal durchschauen könnten und mir dann auch
525 sagen könnten, welche Symptome sie jetzt besonders gut geeignet fänden, damit eine
526 Pflegeperson sie erkennen kann. Dass wir das einfach noch einmal festlegen anhand von
527 dem.

528 SH: Hmmh.

529 CS: Also, schlussendlich sind ja gewisse Dinge eher erkennbar, wenn man schon ein Wissen
530 hat, wenn man sensibler ist, und andere Sachen sind vielleicht auch ein wenig
531 oberflächlicher möglich.

532 SH: Also, ich meine, eigentlich ist es ja immer die ganze Liste. Aber wenn man jetzt sagen
533 würde, was kann man eher weglassen, wenn ich ein paar wegstreichen könnte – dann würde
534 ich sicher... Pulsfrequenz...

535 CS: Ja, die Veränderung des Herzschlages. Man geht ja auch nicht wirklich Pulsmessen
536 während des Schluckens, das ist ja auch schwer umzusetzen.

537 SH: Naja, bei denen, die sowieso ein Pulsoximeter am Finger haben, dort kann es eben
538 wirklich ein Hinweis sein, dort kann eben auch die Sauerstoffsättigung während dem Essen –
539 ist eigentlich ein guter Hinweis.

540 CS: Ich bin jetzt halt nicht informiert, wie viele Bewohner eines Altersheimes die
541 normalerweise haben.

542 SH: Also, das wäre dann sicher in einem Pflegeheim. Dort sind sie zum Teil angeschlossen.
543 Aber wenn es jemand Mobiles ist, dann kann man das weg lassen. Und dann könnte man
544 natürlich einfach Gruppen machen. Also, Angst vor dem Schlucken heisst dann ja auch – wo

9.6.2. Interview mit Sabina Hotzenköcherle

545 kommt es noch – Vermeiden von Essen in Gesellschaft, so dass man sagen könnte, man
546 könnte die Fragen ein wenig globaler formulieren, und dann gibt es weniger Gruppen, und
547 dann wird die Liste weniger lang. Ich meine, erschwertes Kauen und Liegenbleiben von
548 Speiseresten ist meistens etwas, was dann Hand in Hand geht. Ob jemand vor oder nach
549 dem Schlucken hustet, kann die Pflege nicht gut unterscheiden, denn wenn jemand am
550 Essen ist, kann ein Aussenstehender nicht ganz genau sagen, ob das vorher oder nachher
551 war. Ich würde einfach sagen, das Thema Resten, wo auch immer – vorne im Mund, im
552 Mund, ist etwas, und dann die unklaren, mit Gewichtsabnehmen, Bronchitis, Pneumonien
553 wäre eine Gruppe und dann eine Gruppe wäre alles mit Räuspern, Stimmveränderungen
554 Husten. Ich meine, wenn sie Radiotherapie hinschreiben, dann müsste sie natürlich auch
555 noch hinschreiben, hatte er einen Hirnschlag, hat er ein (??)Darm- Syndrom, dann – dann
556 müssten sie sämtliche Erkrankungen, die eine Dysphagie auslösen könnte hinschreiben, ich
557 würde jetzt nicht nur nach Radiotherapie fragen.

558 CS: Das gibt dann natürlich einen relativ langen Rattenschwanz=

559 HS: = es ist natürlich etwas, was vielfach übersehen wird. Also, wenn jemand eine
560 Radiotherapie vor zehn Jahren hatte, dann bringt man das, bringen das die Ärzte vielfach
561 nicht mit dem in Verbindung – also, ich liebe diese Frage, ich finde das gut, dass sie die
562 drauf haben, aber sie müssten nachher eigentlich auch noch nach allen anderen Fragen, sie
563 müssten nach Medikamenten fragen.

564 CS: Mhm. Und wenn sie sich jetzt vorstellen – also, wie gesagt, die Pflege ja wahrscheinlich
565 das in einer möglichst kurzen Zeit bearbeiten können muss. Gibt es etwas, von dem sie
566 denken, das haben eigentlich die meisten Patienten, von diesen Symptomen, und das
567 könnte die Pflege auch gut sehen?

568 SH: Hmh. Also, ich meine, sie können natürlich sagen – die Atmung ist bei den meisten alten
569 Leuten nicht in Ordnung, das können sie gerade so gut weglassen. Aber sie könnten zum
570 Beispiel sagen, kann der Mensch willkürlich effektiv Husten? Das kommt bei verschiedenen
571 Screenings ja vor, diese Frage, und ich denke, die ist nicht blöd. Oder kann jemand wirklich
572 effektiv räuspern, sodass es etwas bringt? Denn sich verschlucken, wenn ich es nachher
573 wieder rausräuspern oder heraushusten kann, ist nicht so tragisch.

574 CS: Richtig. Das Problem ist ja, wenn die Reflexe nicht mehr da sind oder man es nicht
575 weiss und daher nicht aktiv oder willkürlich nachhustet.

576 SH: Eben. Aber ich meine, mit einem Räusperzwang, mit einem Husten nach dem
577 Schlucken – da habe ich natürlich all die stillen Aspirationen nicht drin, die husten und
578 räuspern nicht. Aber dort ist die Verschleimung zum Beispiel ein ganz klares Zeichen, die
579 Stimmveränderung ist ein klares Zeichen, aber das muss man den Pflegenden beibringen.
580 Also, eben – ich denke, die Stimmveränderung ist etwas ganz schwieriges, aber auch
581 Wichtiges.

582 CS: Ja. Sie haben vorher noch den ganzen Teil erwähnt mit Resten, die im Mund
583 zurückbleiben. Haben sie das – wie soll ich das sagen – sie haben ja viele Patienten, die
584 eigentlich nicht primär in der oralen Phase das Problem haben. Aber beobachten sie das bei
585 denen auch, dass sie auch da Probleme haben?=
586

586 SH: =Ja, also, zum Beispiel, wenn sie Residuen in der Valleculae oder in der Sinus piriformis
587 haben, die kommen nachher verspätet zum Teil wieder hoch, das können ihnen die Leute
588 sagen, ich habe zu Mittag gegessen, bin nachher ein wenig in den Lehnstuhl gesessen,

589 nachher habe ich ein wenig geräuspert, und nachher hatte ich eine ganze Karotte wieder im
590 Nastuch.

591 CS: Also, das wäre auch etwas, auch bei Sachen, wo jetzt nicht primär in der oralen Phase
592 das Problem wäre – was auch ein Hinweis, wirklich ein wichtiger Hinweis wäre.

593 SH: Ja. Auch auf pharyngeale Probleme.

594 CS: Ja, das ist spannend. Da war ich mir nicht ganz sicher, wie das dann ist. Also, bei wie
595 vielen Leuten dass auch oral noch etwas auffallen kann.

596 SH: Und wenn jemand eben auch etwas im Mund drinnen lässt, dann kann ich davon
597 ausgehen, er hat eine Sensibilitätsstörung oral, und dann müssten mir schon alle
598 Alarmglocken läuten, dass allenfalls an anderen Bereichen dann auch eine
599 Sensibilitätsstörung ist. Und der Verdacht auf stille Aspiration ist dann gross.

600 CS: Ja, wie gesagt, wenn ja in der oralen Phase ja etwas nicht in Ordnung – wenn es
601 ausschliesslich das ist, nur das, dann ist es ja wenigstens nicht so gefährlich, dann ist es
602 vielleicht unangenehm, aber ja=

603 SH: = aber dass es auch pharyngeal betrifft, da ist die Chance gross. Wenn dann jemand
604 einfach sagt, ich bin fertig, haben sie noch etwas im Mund, nein, und dann fragt man,
605 machen sie mal den Mund auf, und da liegt sowohl auf der Zunge noch, oben ist der ganze
606 Gaumen verklebt – dann muss man dringen deine Abklärung in Gänge setzen.

607 CS: Ok, dann wären wir jetzt eigentlich mit den Fragen durch. Was ich abschliessend noch
608 fragen möchte, ist, ob sie noch das Gefühl haben, irgend ein wichtiger Bereich ist jetzt da
609 beim Interview völlig ausgelassen worden, oder sie möchten unbedingt noch etwas zum
610 Thema sagen, was ihnen noch ganz wichtig ist, was sie noch einmal betonen möchten?

611 SH: Mich nähme einfach wunder, was haben sie schon angeschaut an bestehenden
612 Screenings?

613 CS: Ähm, meine Mitstudentin hat schon Dinge angeschaut, ich selber habe noch nie ein
614 bestehendes Screening gesehen. Das müssen wir sicher bei der Zusammenstellung des
615 Screenings noch einmal sehr genau anschauen. Es ist einfach so, dass wir auch wissen,
616 dass eben – es gibt ja relativ viel, aber auch nicht so offizielle Screenings, dünkt es mich.

617 SH: Haben sie sich auf den deutschsprachigen Raum bezogen, jetzt bei der bisherigen
618 Literatur?

619 CS: Ja.

620 SH: Ja, das ist – sie müssen die englische Literatur anschauen, da gibt es natürlich eine
621 Million mehr an Studien und Screening, also, zum Beispiel Daniels- Screening, sagt ihnen
622 das etwas, dann die verschiedenen Wassertests, die es gibt – schauen sie die an, lesen sie
623 dort mindestens einmal über sie Entstehung, sodass sie wissen, was haben sich die Leute
624 überlegt, warum haben sie gewisse Sachen gemacht, warum haben sie gewisse Sachen
625 weggelassen?

626 CS: Mhm. Und dann wäre eben sicher auch der Knackpunkt, warum wird es nicht=

627 SH: = Sutter-Levelt (?) müssten sie auch anschauen, denn gäbe es glaube ich sogar auf
628 Deutsch, wenn es mir recht ist.

9.6.2. Interview mit Sabina Hotzenköcherle

629 CS: Ja. Und da wäre ja eben dann dort schlussendlich die Frage, wenn wir diese Verfahren
630 anschauen – schlussendlich werden wir ja nicht die Welt neu erfinden können. Aber dann
631 wäre ja wie die Frage, dass man versuchen müsste, Herauszufiltern, warum das Screening
632 nicht, zum Beispiel, in Pflegeheimen angewendet?

633 SH: Mhm, das ist die grosse Frage. Richtig genau.=

634 CS: = Das ist die Frage. Denn ich denke, es ist ja nicht so, dass diese Screeningverfahren
635 alle schlecht sind, die werden sich ja sicher etwas überlegt haben dabei. Aber es scheint ja
636 doch so zu sein, dass es nicht Einzug gefunden hat in den Bereich der Alters- und
637 Pflegeheime.

638 SH: Genau. Und ich denke, dann sind wir wieder bei der Schulung. Also, ich denke, die
639 Leute müssen verstehen, warum machen wir das, und worauf müssen wir effektiv schauen.
640 Denn wenn es einfach etwas ist, so von oben herab, ihr müsst da jetzt etwas ausfüllen, und
641 ich verstehe nicht, warum und verstehe die einzelnen Fragen gar nicht, dann versendet das,
642 dann wird das vielleicht einmal gemacht und dann das nächste halbe Jahr nicht mehr.

643 CS: Mhm. Dann wird es einfach wieder ein Screeningverfahren, was es gibt, und was
644 vielleicht gar nicht schlecht wäre, aber nicht angewendet wird. Gut. Dann danke ich ihnen
645 ganz herzlich für diesen Hinweis und für die Zeit, die sie sich genommen haben=

646 SH: = ihre Arbeit kommt am Schluss aufs Netz? Ich glaube, das ist bei den HfH- Arbeiten im
647 Normalfall so.

648 CS: Ja, es ist geplant. Wir sind im Moment aber auch noch mit Frau Hunziker dabei,
649 abzuklären, ob es auch noch andere Möglichkeiten gäbe, das zu verbreiten, ob wir vielleicht
650 irgendwo auch Zuschüsse kriegen würden. Das müssten wir mit Frau Hunziker dann noch
651 angehen. Wo wir nachfragen könnten, wir sind zum Beispiel auch schon auf die Idee
652 gekommen, dass wir es einmal bei der Pro Senectute versuchen könnten, das Anliegen
653 anzubringen. Wir möchten es ja wie gesagt auch weit streuen und auch Werbung dafür
654 machen. Und da müssen wir jetzt dann angehen.

655 SH: Ja, aber die Bachelorarbeit müssen sie ja jetzt schreiben, und die Bachelorarbeit wird
656 doch im Netz veröffentlicht?

657 CS: Es sind alle irgendwo, also ich glaube, die gibt es, soviel ich weiss. Aber es gibt nicht
658 überall einen öffentlichen Zugang. Also teilweise muss man via Bibliotheken rein oder so.
659 Aber dann sind sie sicher da.

660 SH: Ah, mhm. Ja, also ich wäre nämlich interessiert, wenn sie zu einem Schluss kommen.

661 CS: Ja, selbstverständlich, ja. Ich denke, dass alle – also, ich denke, es ist von uns so
662 vorgesehen, dass alle Leute, die beteiligte waren, uns=

663 SH: = ein PDF bekommen=

664 CS: = Genau, schliesslich haben sie uns ja auch geholfen.

665 SH: Mhm, doch, das wäre nett. Wenn das so klappen würde. Und eben, wenn sie noch
666 Fragen zu Literatur oder so haben, dann fragen sie einfach noch einmal.

667 CS: Mhm sehr gerne. ich danke ihnen vielmals.

9.6.2. Interview mit Sabina Hotzenköcherle

668 SH: Gerne geschehen.

9.6.3. Interview mit Fiona Haag

1 CS: Dann fangen wir doch am besten gleich an. Also, es ist ja so, dass wir ein
2 Schnellscreenverfahren herstellen möchten, und zwar geht es um Dysphagieerkennung in Alters-
3 und Pflegeheimen. Also, wir haben jetzt einfach schon vielfach auch von Dozenten gehört, dass in
4 vielen Alters- und Pflegeheimen gar keine Logopäden arbeiten, und die Pflegenden dann oft ein
5 wenig überfordert sind oder es dann nicht erkennen.

6 FH: Ja. Ja, das ist sicher so.

7 CS: Und darum denken wir, dass das vielleicht noch eine gute Sache wäre. Das so als
8 Hintergrundinformation. Ja, und dann wäre es jetzt so, dass wir in dem Fall gleich einsteigen
9 würden. Ich habe hier so einen Leitfaden, ich gehe so ein wenig grob nach dem, aber es kann
10 auch sein, dass sich mal etwas überschneidet, oder vielleicht frage ich es auch noch einmal. Ja, je
11 nachdem. **Zuerst wäre es gerade gut, wenn wir Angaben von dir haben könnten, wo du**
12 **arbeitest, noch einmal organisatorisch, und was du für eine Berufserfahrung hast.**

13 FH: Mhm. Also, ich arbeite hier an der Geriatrischen Klinik, wir sind hier eingebunden in das ganze
14 Kompetenzzentrum für Gesundheit und Alter, wo auch ein Pflegeheim, ein Altersheim und ein
15 Seniorenwohnsitz angegliedert sind. Ich arbeite aber – ich bin aber angestellt von der
16 Geriatrischen Klinik, und ich arbeite auch hauptsächlich hier. Also, wir haben ab und an
17 Pflegeheimpatienten, aber die kommen zu uns wie Ambulante von Extern. Also, wir sind nicht vom
18 Pflegeheim angestellt. Und wir haben da in der Institution – haben wir eben Akutgeriatrie und zum
19 Teil noch Reha, und wir haben auch eine Tagesklinik, wo die Leute ein bis zweimal wöchentlich
20 kommen von neun Uhr bis vier Uhr. Diese Patienten betreuen wir auch mit, und eben, ambulante
21 Patienten. Ich arbeite jetzt seit drei Jahren hier, bin vor- also, direkt von der HfH gekommen, und
22 habe jetzt unterdessen die Leitung von der Logopädie übernommen.

23 CS: Oh, wow. Das war ja ein schneller Aufstieg! Ja, danke vielmals, danke für die Informationen.
24 Dann starten wir eigentlich gleich einmal direkt ins Thema, und zwar: **Wie ist das von deiner**
25 **Erfahrung her – der Zusammenhang, das Erkennen von Dysphagie in Altersheimen, was**
26 **kannst du dazu sagen, also=**

27 FH: = Ich habe das Gefühl, es wird relativ schlecht erfasst, das, was ich sehe. Ich kann es nicht so
28 gut beurteilen, weil ich halt nicht so viel hineinsehe, ausser bei uns, aber was ich für
29 Rückmeldungen – ich mache manchmal auch Schulungen, auch für FaGes, die auch extern sind-
30 und was ich da jeweils höre, ist schon so, dass es einfach nicht so wahrgenommen wird. Also,
31 wenn jemand einfach nicht mehr kaut oder wenn jemand alles wieder herauslässt, dann schon,
32 aber wenn jemand aspiriert oder könnte, das ist ihnen nicht so bekannt, dünkt es mich. Es gibt
33 dann immer ein paar Pflegenden, die schon einmal in einem Spital gearbeitet haben, wo eine
34 Logopädin gearbeitet hat, und die sind dann ein wenig mehr sensibilisiert. Und ich habe jetzt auch
35 einen Patienten, der in einem Pflegeheim ist- nicht in unserem, in einem anderen – wo ich die
36 Pflege schon hier hatte, der hat einen Hirnschlag gehabt, und darum eine Dysphagie, eine recht
37 schwere, eine recht schlimme Geschichte mit ein paar Pneumonien hinter sich und so- und
38 eigentlich wollen wir mit dem wieder Kostaufbau machen, und da merke ich schon, wie einfach das
39 Wissen fehlt, auch darum, wie gefährlich es sein kann, oder- es war extra jemand da, um zu
40 begleiten, um zu schauen, wie er es machen muss, und der Patient sagt mir, sie sind gar nie
41 dabei. Und eigentlich dürfte er nur essen, wenn jemand wirklich anleitet, weil er selber das einfach
42 nicht kann, weil er selber eine zu wenig gute Wahrnehmung hat.

43 CS: Dann isst er in dem Fall ohne Kontrolle? Ui.

44 FH: Ja. Und das ist einfach so. Und – er isst von sich aus nicht so, und sie stellen ihm dann nur
45 das hin, was er essen kann, und insofern hat er eine Kontrolle, aber es ist recht schwierig, und ich
46 glaube nicht, dass es daran liegt, dass sie nicht wollen oder so, sondern mehr am Wissen. Sie
47 haben das Gefühl, ja, wir fragen ihn dann, und wenn er sagt, es war ok, dann ist schon alles in
48 Ordnung. Da fehlt es, glaube ich, einfach noch viel an Hintergrundinformationen, welche sie haben
49 müssten. Oder so ein bisschen sensibilisiert sein darauf.

50 CS: **Was denkst denn du, woran liegt das, dass die Pflegenden da nicht Bescheid wissen?**

51 FH: Also, es ist einfach immer noch etwas junges, das Schlucken, da haben auch unsere Ärzte –
52 als die Ausbildung gemacht haben, die Älteren, da hat man noch nicht einmal gewusst, dass es
53 Schluckstörungen gibt, dort sind die Patienten nach Hirnschlägen dann auch häufig an
54 Aspirationspneumonien gestorben, und man hat nicht so recht gewusst, warum, und das ist sicher
55 ein Grund. Dass er nur schon dort an Wissen fehlt, und dann ist es bei den Pflegenden sicher auch
56 so – es ist ein kurzer Teil in der Ausbildung, den sie mitbekommen. Und dann ist es – je nachdem,
57 wo du arbeitest, hast du gar nicht mit dem zu tun gehabt, und es fehlt einfach – es hat viel zu
58 wenig Logopäden, oder es werden auch zu wenig angestellt, und dann ist es immer noch etwas,
59 was so ein wenig nebenbei läuft. Also, darum wird es häufig nicht erkannt, glaube ich. Weil es
60 auch nicht – also, ich gebe auch intern Schulungen, und da gibt es ja viele Leute, die schon lange
61 hier sind und das schon kennen, und manchmal verschrecke ich immer noch, was für
62 Vorstellungen dahinter sind. Oder dann denken sie halt, ich weiss nicht, jetzt hat die wieder das
63 Gefühl, wir müssen hier Essensbegleitung machen, aber das geht doch auch ohne. Und dann –
64 also, während der Schulung ist es jeweils gut, da hat schon mehr als eine gesagt, aha, jetzt weiss
65 ich, warum das so wichtig ist, und so. Und vorher fehlt halt einfach, ja – ich denke, es ist einfach
66 noch zu wenig in den Köpfen, so. Aber ich merke – also, bei uns jetzt im Kanton auch, merke ich
67 schon, dass es bessert, also, auch in den kleineren Spitälern hat es jetzt eine Logopädin, die –
68 einen sind halt nur 20% angestellt, aber immerhin, oder, hat es jetzt so- und es hat auch – wir
69 hatten früher, noch vor zwei Jahren, öfters Patienten bekommen mit Aspirationspneumonien, weil
70 es einfach niemand gewusst hat, dass man da schauen müsste, ob der jetzt schlucken kann nach
71 dem Hirnschlag oder nicht. Und mittlerweile passiert das eigentlich nicht mehr. Jetzt hat es auch
72 Logopädinnen, die zum Teil vom Kantonsspital aus gehen, und so merkt man schon, dass langsam
73 so ein wenig ein Bewusstsein entsteht.

74 CS: Ja. Hast denn du auch einen Überblick von den Altersheimen da in der Umgebung, oder so,
75 wie ist das dort mit Logopädie?

76 FH: Praktisch nichts – also jemand, der jetzt angestellt ist oder so hat es nicht, von dem her sind
77 wir fast noch am besten, weil wir grad so angegliedert sind, sind sie am besten betreut, aber auch
78 hier haben wir die Kapazitäten nicht, um es so zu machen, wie es gut wäre. Und es hat jetzt neu
79 jemanden, der hierhin gezogen ist, der Domizilbehandlungen macht, und die geht auch in
80 Pflegeheimen, aber das ist jetzt ganz neu, und da ist immer auch ein wenig das Problem, dass die
81 Krankenkasse oft die Domizilbehandlungen nicht bezahlen. Wenn jemand in einer Institution ist,
82 dann kommt dann wieder das hinzu. Also, die zahlen dann die Therapie, aber nicht den Weg, und
83 wenn du eine halbe Stunde anreisen musst, auch quer durch die Stadt, dann lohnt es sich dann
84 irgendwann für eine Freischaffende auch nicht mehr, nur für den einen Patienten auf die andere
85 Seite der Stadt zu gehen. Wenn es nicht bezahlt wird. Das ist immer noch so ein wenig ein
86 Problem. Aber, also, dass jetzt jemand wirklich angestellt ist – das gibt es nicht, hier. Ich glaube im
87 ganzen Kanton St.Gallen nicht.

88 CS: Ok. **Und was denkst du, was hat das für Auswirkungen, also, diese nicht erkannten**
89 **Dysphagien, für die Betroffenen?**

90 FH: Also, ich denke ein Teil kann tödliche Folgen haben. Was zum Beispiel auch bei
91 fortgeschrittenen Demenzen die Frage ist, ist, ob man wirklich Aspirationen um jeden Preis
92 verhindern will. Das ist das eine. Aber ich denke, das andere, was für den Patienten oder für den
93 Bewohner schwerwiegender ist, ist, dass sie halt – sie merken vielleicht, jetzt kann er nicht mehr
94 kauen, dann bekommt er einfach nur noch pürierte Kost, und dann hat er pürierte Kost für immer.
95 Ich denke, das ist ein grosses Stück Lebensqualität. Oder wir haben ab und zu Patienten, die dann
96 zu uns kommen, wo zum Beispiel eine Diabetes entgleist ist, weil sie einfach nicht mehr recht
97 essen konnten, und dann haben sie einfach nicht mehr gegessen. Wenn das Kauen plötzlich
98 mühsam ist, und dann müssten sie normal essen. Das war schon mehr als einmal, und dann wenn
99 wir die Kost anpassen, eben, ein bisschen differenzierter als einfach nur püriert, dann war es
100 plötzlich wieder gut. Und solche Sachen, das passiert sicher häufiger. Womit für die Bewohner- ja,
101 ein Stück Lebensqualität verloren geht, ja.

102 CS: Mhm. Was ich mich auch ein wenig gefragt habe – ich habe ja so ein wenig Literatur
103 angeschaut zum ganzen Thema, Schluckstörungen im Alter, und was ich mich gefragt habe- **ab**
104 **welchem Punkt würdest denn du sagen, hat ein älterer Mensch eine Schluckstörung?**

105 FH: Ja. Also, das ist immer ein wenig eine Strittige – also, zum einen, wenn man es jetzt je nach
106 Definition ganz genau nimmt, ist es schon, wenn jemand nicht mehr recht kauen kann. Dann hat er
107 eigentlich schon eine Schluckstörung. Und das haben halt sehr viele, also, viele von der
108 Generation noch, der Zahnstatus ist einfach nicht in Ordnung, und sie halten irgendwie nicht mehr,
109 die Dritten, oder sie haben gar keine mehr. Und dann kann man eigentlich schon sagen, er hat
110 schon eine Schluckstörung. Sonst ist es aber schon so – im Alter verändert sich das Schlucken,
111 also, der Triggerpunkt wandert nach hinten, Kauen wird allgemein ein wenig schwieriger. Wobei
112 man sagen muss, wir haben manchmal das Gefühl, das ist ja normal, dass man mit 85 Jahren
113 keine Brotrinde mehr essen kann, aber die, welche die Zähne saniert haben, die können mit 85
114 noch locker Brotrinde essen, zum Beispiel. Manchmal verliert man auch so ein wenig die Linie.
115 Was auch normal ist, wenn man einen Blauschluck machen geht, dass es mehr vorläuft als bei
116 einem Jüngeren, aber – es ist noch schwierig, genau zu sagen, ab wann. Ich denke, ab dann,
117 wenn es Einschränkungen gibt. In dem Sinne, dass jemand nicht mehr alles essen kann, oder
118 dass es jemandem Mühe macht, zu essen, würde ich es als Schluckstörung bezeichnen. Es gibt
119 dann einfach ganz leichte und schwerere, oder. Aber etwas was auch normal ist, ist, dass sie nicht
120 mehr einfach das Glas ansetzen und herunter leeren können. Also, es gibt ja so Tests, Daniels-
121 Test zum Beispiel, wo man dann schaut, und wo man dann einen Becher leeren muss, und wenn
122 er das nicht kann, gibt es einen Hinweis auf Dysphagie. Und von dem her hätten alle unsere
123 Patienten einen Hinweis auf Dysphagie. Denn das ist normal, dass man mit 90 nicht mehr einfach
124 ansetzen kann und runter leeren, das ist im Rahmen von Normalen. Und das würde ich jetzt auch
125 nicht als Dysphagie bezeichnen. Aber ich selber würde es glaube ich wirklich so – ab dann, wenn
126 es den Patient irgendwie, in irgendeiner Form beeinträchtigt, weil der ganze Ablauf beeinträchtigt
127 ist- auch wenn es halt nur das Kauen ist, oder.

128 CS: Und dann würdest du auch immer eine Therapie ansetzen?

129 FH: Das kommt immer ein wenig darauf an, warum. Also, wenn jetzt jemand – also, wir haben viele
130 Demenzerkrankte, und die bekommen die Schluckstörungen erst im späten Stadium. Eine
131 Therapie in dem Sinne kannst du nicht machen. Was wir machen, sind Kostanpassung und
132 Essbegleitungen, um zu schauen, wie können wir es besser gestalten, damit er essen kann.
133 Manchmal gibt es auch so kognitiv bedingte Schluckstörungen. Also, wir hatten sogar einmal

134 einen, der das formulieren konnte, der war so ziemlich schwer dement, aber der konnte dann noch
135 sagen, wenn man ihm etwas in den Mund gegeben hat – oh, jetzt weiss ich gar nicht, was machen.
136 Und der hat wirklich schlichtweg nicht mehr gewusst, wie er den Bolus nach hinten transportieren
137 muss. Und wenn man den zum Beispiel abgelenkt hat, ging es plötzlich. Und so Sachen versucht
138 man dann, herauszufinden. Aber in dem Sinne, dass man irgendwelche Haltungsänderungen oder
139 so macht- das macht keinen Sinn mit so Leuten. Oder wenn die Zähne einfach nicht halten, dann
140 müsste, wäre der Zahnarzt die Therapie, da kann ich dann auch nichts machen. Aber es gibt
141 manchmal schon auch so, also, wenn jemand neurologisch was Akutes hat, dann macht man
142 sicher Therapie, bei Hirnschlag oder Schädel-Hirntrauma oder so etwas, dann eigentlich immer,
143 wenn jemand Schluckstörungen hat. Aber manchmal gibt es das auch, dass jemand aufgrund von
144 Allgemeinzustandsverschlechterung eine Schluckstörung bekommt im Alter, weil es einfach nicht
145 mehr reicht. Und dann mache ich schon Verschiedenes- zum einen auch die Kostform anpassen,
146 und wenn es besser geht, aufbauen, und manchmal mache ich sogar dort auch
147 Kräftigungsübungen, wenn jemand vom Allgemeinzustand her wieder etwas besser beieinander
148 ist. Oder die Person kann auch, wenn sie kognitiv gut beieinander ist, selber ein wenig Techniken
149 lernen, wie es einfacher geht, bis es dann wieder in Ordnung ist. In dem Sinne machen wir dort
150 manchmal schon auch Therapie, ja.

151 CS: Mhm, gut, ja. **Was siehst du denn am meisten, oder am häufigsten, für**
152 **Dysphagiesymptome bei älteren Menschen?**

153 FH: Mhm, also wenn es einfach aufgrund vom – also, ohne Hirnschlag oder so etwas ist – also,
154 zum einen sind es wirklich Kaustörungen, zum einen wegen der Zähne, zum anderen, weil die
155 Kraft nicht mehr so ist. Das sehe ich häufig. Oder dann eben, bei Demenzerkrankten- meist ist es
156 die orale Vorbereitungsphase, oder manchmal auch die orale Phase, und dass sie einfach wie
157 nicht mehr recht wissen, wie, oder beim Kauen, dass wie die Rotationsbewegungen verloren
158 gehen. Das passiert häufig, dann kauen sie einfach hart, oder sie fangen an, zu hamstern, der
159 Ablauf stimmt nicht mehr, und dann auch mehr so kognitiv bedingte Sachen. Bevor sie geschluckt
160 haben, kommt schon der nächste Schub hinein und so, dass es dann einfach unkoordiniert wird,
161 ja. Aber es gibt es auch dort, dass sie wirklich einen verzögerten Schluckreflex, Triggerpunkt
162 haben und dann halt Aspirationszeichen, Husten, Räuspern, so. Dass man die Flüssigkeiten zum
163 Beispiel eindicken muss. Also, eigentlich so, das Ganze, fast auch das ganze Spektrum. Im
164 Vergleich zu den neurologischen Patienten, da hast du ja meistens noch eine Seite, die besser
165 geht, und das fällt meistens weg, oder. Es kann auch sein, dass die nicht mehr kauen könne, weil
166 das nicht mehr funktioniert, aber sie haben, weniger, zwar nicht keinerlei, aber weniger
167 Ablaufprobleme. Oder so Zungenlähmungen, die es gibt so nach Hirnschlägen, das haben
168 Demenzerkrankte in dem Sinne nicht. Die haben einfach ein bisschen weniger Zungenkraft, aber
169 es ist nicht plötzlich – auf einer Seite funktioniert es nicht, und meistens von der Kraft her, können
170 sie noch transportieren. Aber vom Ablauf her weniger gut.

171 CS: Mhm. Das ist noch spannend, ich habe das von meinem Grossvater gehört, dass der auch
172 nicht mehr- also, mir hat man einfach gesagt, er konnte nicht mehr schlucken, das habe ich selber
173 natürlich nicht mitbekommen als Kind, aber der hat auch noch Alzheimer gehabt. Und der hat auch
174 den Ablauf nicht mehr- der hat nicht mehr funktioniert. Man bekommt da plötzlich eine ganz andere
175 Sichtweise darauf. Mhm. **Über welche Symptome klagen denn die Patienten selber am**
176 **Häufigsten?**

177 FH: Das ist noch schwer. Also, jetzt gerade Demenzpatienten merken es selber häufig nicht so, die
178 anderen am Anfang auch weniger. Nachher wissen sie es schon – aber wenn sie kommen, die, die
179 kommen und sagen, sie haben ein Problem, die sagen schon häufig – ja, es gibt dann so einen

9.6.3. Interview mit Fiona Haag

180 "Bollä" im Mund. Und meistens ist es einfach, dass sie nicht mehr richtig kauen können, und dann
181 bringen sie es nicht mehr runter. Oder so Globusgefühle im Hals, das ist auch etwas, was ab und
182 an kommt – was auch psychisch bedingt sein kann, was manchmal vielleicht ein bisschen zu fest
183 als das angeschaut ist, wo aber auch ich ab und zu jemanden hier habe, wo ich nichts finde, was
184 ist. Oder häufig – doch, was sie auch haben, manchmal ist es schon so, dass es in der Valleculae
185 ein wenig hängt, weil die Zungenkraft, der Schub nach hinten nicht mehr so ist, doch, das haben
186 wir schon auch ab und an. Das sind glaube ich so die häufigsten. Und die einen schon, die, die es
187 merken, wenn es fest immer wieder penetriert oder sie aspirieren und sie husten müssen, und das
188 dann auch merken und sagen, sie müssen dauernd husten – das ist das, was, nicht von den
189 Patienten selber, aber vom Umfeld am häufigsten gesagt wird. Der muss immer Husten beim
190 Essen oder Trinken.

191 CS: Ja. Das ist bei denen, die den Hustenreflex noch haben.

192 FH: Ja.

193 CS: Aber eben, du sagst, viele merken es gar nicht. Selber, die Patienten.

194 FH: Ja. Jetzt eben, bei Demenzpatienten, die merken es häufig nicht wirklich, dass etwas nicht
195 mehr geht. Du merkst einfach, sie essen nicht mehr, aber sie vergessen ja auch, ob sie jetzt schon
196 gegessen haben oder nicht, und ja, sie selber merken es häufig nicht selber.

197 CS: Und wenn du dann gezielt nachfragst nach irgendwelchen Sachen? Also, zum Beispiel,
198 können sie gut kauen oder so, kommt dann noch eher etwas?

199 FH: Also, jetzt bei den Demenzerkrankten nicht. Die sind meistens, bis die solche
200 Schluckstörungen haben, schon sehr fortgeschritten. Und dann können sie auch häufig gar nicht
201 mehr so verbal kommunizieren, oder nicht mehr so gezielt. Und die finden dann jeweils, nein nein.
202 Und dann gibt es aber diejenigen, die auch Ängste entwickeln, die vielleicht noch weniger stark
203 dement sind, aber schon leichte Schluckstörungen haben, manchmal konzentriert sich das auch
204 auf das. Und wenn man die fragt, haben sie einfach alles – also, das bringt es dann auch nicht
205 mehr so ganz. Und die, die am differenziertesten Auskunft geben können, sind halt die, welche
206 aufgrund von irgendeiner sonstigen Schwäche schlechter schlucken können. Die können meistens
207 relativ differenziert Auskunft geben. Oder Parkinsonpatienten, bei denen es anfängt, die können
208 eigentlich immer recht differenziert Auskunft geben. Und bei den CVI ist es meistens auch so, dass
209 sie halt ganz am Anfang noch nicht bei vollem Bewusstsein sind, und noch nicht das Ganze mit der
210 Hemiparese und allem, was sie haben, wahrnehmen können. Bis dann habe ich die
211 Schluckstörung schon abgeklärt und muss dann nicht mehr so genau fragen, und meistens
212 merken sie es dann auch noch nicht, ausser, sie können jetzt grad gar nicht mehr schlucken, aber
213 sonst haben sie jeweils schon das Gefühl, es geht ja. Und meistens ist es dann ja auch schon
214 angepasst, und das, was sie essen können, das geht ja auch, oder, das ist, ja.

215 CS: Das ist also in dem Falle nicht so zuverlässig, wenn man einfach sagen würde, jetzt fragst du
216 sie mal, dann gibt es=

217 FH: = Also, ich denke, das ist ein Indikator, wenn man fragt, und er sagt, ja, er hat was. Also
218 entweder ist es dann halt wirklich jemand, der dann einfach alles hat, aber das merkt man dann
219 auch schnell. Oder sonst ist es sicher – also, wenn ein Patient von sich aus selber einigermaßen
220 differenziert Auskunft geben kann, dann ist eigentlich jeweils etwas. Aber wenn sie sagen, nein,
221 dann heisst das nicht, dass nichts ist. Also, aber in die eine Richtung kann man es sicher
222 brauchen.

223 CS: Ok. **Was hast denn du für Erfahrungen mit unerkannten Aspirationen oder**
224 **Aspirationspneumonien?**

225 FH: Ja, also das gibt es immer mal wieder. Ich denke, gerade in unserem Bereich. Weil es auch
226 immer – in der Geriatrie geht es auch immer darum, je nachdem wie schwer jemand krank ist, ja,
227 will der noch weiterleben, macht man noch alles. Also ich denke, bei einem jüngeren Menschen
228 macht man schnell eine PEG-Sonde, man macht sogar eine Trachealkanüle, und bei unseren
229 Patienten macht man eigentlich nie mehr eine Trachealkanüle, denn das ist dann im Vergleich zu
230 dem, was das Leben für sie noch lebenswert macht – und so eine Kanüle, das ist meistens nicht
231 mehr – und ich glaube, darum ist es auch noch ein wenig mehr so, dass man eher etwas riskiert.
232 Oder dass man es manchmal halt auch bewusst macht. Also, manchmal ist es bewusst so,
233 vielleicht bei jemandem mit Hirnschlag, der sich schlecht erholt und findet mit 85, 90, eigentlich
234 möchte ich jetzt so nicht mehr weiterleben. Und wenn man ihm dann einfach die Kost immer
235 anpasst oder eine PEG-Sonde macht, ist das wie eine lebensverlängernde Massnahme. Und da ist
236 jetzt auch jemand – die wollte einfach unbedingt normal trinken, und dann hat man mit ihr und den
237 Angehörigen angeschaut – muss man dann anschauen, also, dass man dann halt auch eine
238 Lungenentzündung nicht mehr behandelt, keine Antibiotika mehr gibt. Und das ist dann immer ein
239 ganzer Prozess, und dann gibt es das dann halt manchmal, dass man das dann manchmal einfach
240 in Kauf nimmt. Aber man muss halt einfach immer gut überlegen, was man da macht, und ob man
241 jetzt anpasst oder nicht. Oder – dann gibt es aber auch das, dass es manchmal passiert, dass
242 jemand kommt, von irgendwo, Heim oder so. Der wird schon eingeliefert wird mit einer Pneumonie,
243 und dann merkt man, der hat eine Schluckstörung, der hat darum die Pneumonie. Dann passt man
244 das an. Aber dann gibt es auch diejenigen, die fortgeschrittene Demenzen haben, die so schwere
245 Schluckstörungen haben, dass man nicht verhindern kann, solange man sie oral ernährt, dass sie
246 wieder eine Aspirationspneumonie haben. Und dort ist es wieder dasselbe. Oder, da ist es
247 wirklich – macht man eine PEG-Sonde noch, wenn die Angehörigen das unbedingt wollen, und für
248 sie das wichtig ist, aber sonst, für den Patienten selber ist es meistens nicht mehr sehr hilfreich,
249 wenn jemand schon so schwer, also, schon so nahe beim Tod ist, dann macht man nicht mehr...
250 Und dann gibt es aber leider auch die anderen, wo wir einfach wirklich alle miteinander das Gefühl
251 haben, also – das heisst, das haben wir nicht mehr viel, aber es gibt es ab und zu – da habe ich
252 einen Patienten, bei dem das so heftig war – aber der hatte einen Hirnschlag, und der war vorher
253 im Kantonsspital, und dann hat man dort geschaut, die Logopädin hat auch geschaut und
254 gefunden, doch, der kann essen. Nachher ist er hinübergekommen, und dann ging das zwei, drei
255 Tage gut, und dann hatte er eine Pneumonie. Aber links, oder, und links ist nicht so typisch für eine
256 Aspirationspneumonie. Und dann hatten wir das Gefühl, doch, wahrscheinlich ist es schon eine
257 Aspirationspneumonie, aber dann haben wir einen Blauschluck gemacht, und haben gesehen, also
258 Flüssigkeiten kann er nicht. Aber man hatte wirklich das Gefühl, das müsste eigentlich gehen
259 sonst. Eigentlich müsste der mit angepasster Kost essen können. Und dann hat man dasselbe
260 wieder – dann hat man es probiert, es ist auch immer eine verrückte Sache, wenn jemand eine
261 PEG-Sonde haben muss – dann haben wir es angepasst, und Regeln aufgestellt, und dann ist es
262 eineinhalb Wochen gut gegangen, und dann hatte er wieder eine Lungenentzündung, wieder links.
263 Die Ärzte haben gefunden, ja, das muss wahrscheinlich eine Aspirationspneumonie sein, aber
264 nicht sicher. Und dann haben wir noch eine radiologische Untersuchung gemacht, und da kam
265 wieder dasselbe heraus, alle Ärzte und auch ich, haben gefunden, also wirklich, das müsste
266 gehen – man sieht seine Risiken, aber es hat einfach nicht "verhebet". Und jetzt mittlerweile hat er
267 eine PEG-Sonde. Und jetzt isst er noch, einfach, wenn er – wir haben dann irgendwann gemerkt,
268 dass es wohl einfach geht, wenn er sich konzentrieren kann, über kurze Zeit. Dann geht es, und
269 dann aspiriert er auch nicht, aber wenn er ein ganzes Menu essen muss, dann schon. Er kam
270 dann auch so in ein Zeug hinein, ich darf doch jetzt nicht noch mehr abnehmen, ich muss jetzt

9.6.3. Interview mit Fiona Haag

271 unbedingt essen, und dann war er unkonzentriert, und dann hat es das einfach nicht verleiden
272 können. Leider, manchmal kann man es nicht verhindern. Aber das sind sehr seltene Fälle. Also,
273 meistens kann man es schon. Hat man es schon im Griff, noch mit den apparativen
274 Untersuchungen. Aber es gibt es halt einfach immer noch.

275 CS: Mhm. Und bekommt ihr da auch öfters Leute überwiesen die, vielleicht sogar schon mehrfach,
276 Pneumonien gehabt haben, wo man gar nicht reagiert hat?

277 FH: Ja, das gibt es schon auch immer wieder, aus Heimen. Wo einfach schon wieder eine
278 Pneumonie da ist- und es ist auch bei den Hausärzten noch nicht so durch, dass das eine
279 Schluckstörung sein könnte, das ist halt auch dort in der Ausbildung. Also, jetzt wird es schon
280 kommen, aber darum fehlt es halt bei der Lungenentzündung an Wissen. Und in den Heimen
281 behandelt man es manchmal selber, dann behandeln sie es, und dann haben sie wieder eine, und
282 bei der dritten kommen sie dann vielleicht mal ins Spital. Oder, das gibt es schon...

283 CS: Ach herrje. Ja, ja. Und jetzt- **welche Hinweise auf eine Dysphagie sind für dich persönlich**
284 **am wichtigsten?**

285 FH: Hmh. Also, du meist jetzt, wenn es von aussen an mich herangetragen wird?

286 CS: Genau. Oder auch, wenn du jemanden einfach siehst. An was erkennst du, irgendwie, was
287 findest du sehr wichtig=

288 FH: = Also etwas ist sicher das Husten, das ist einfach offensichtlich, oder, das merken alle. Und
289 beim Räuspern ist es dann schon anders. Wenn ich zum Beispiel bei jemandem sitze, wo ich
290 Essbegleitung mache, und dann höre ich den nebendran immer räuspern, dann schaue ich schon
291 einmal, wie er isst. Das ist schon einmal ein Hinweis. Oder auch etwas, was viel übersehen wird,
292 ist zum Beispiel so der gurgelnde Stimmklang. Das merken sie nicht. Das ist halt auch einfach so
293 etwas, wo man das Ohr dafür haben muss, dass jemand gurgelt, und das ist schon auch so ein
294 Hinweis. Und sonst ist es halt häufig schon erst, wenn jemand Fieber bekommt und so, dass man
295 es merkt. Und das andere sind die offensichtlicheren Zeichen, die jeder sieht. Also, wenn er es
296 immer wieder hinausgibt, oder ewig kaut, oder, die, welche enorm lange haben beim Essen. Das
297 ist auch ein Hinweis. Also, wenn die anderen eine Viertelstunde haben, haben sie eine Stunde.
298 Das ist auch so etwas, was häufig einfach eine Dysphagie ist. Oder manchmal ist es auch Essen
299 verweigern. Also, sie können es dann oft nicht so selber sagen, dass sie nicht mehr so richtig
300 schlucken können, aber sie wollen einfach nicht mehr essen oder haben keine Lust mehr, das sind
301 auch so Hinweise auf Dysphagien. Muss nicht, hat manchmal auch andere Hintergründe, aber es
302 kann sein. Dass sie sich einfach nicht trauen, oder sie keine Freude mehr haben, und dann hören
303 sie einfach auf, zu essen.

304 CS: Mhm. Du hast es ja schon angetönt- eines, was oft vergessen wird, oder übersehen wird, ist
305 der gurgelnde Stimmklang. **Gibt es sonst noch Sachen, wo du das Gefühl hast, das wäre jetzt**
306 **eigentlich gut zu erkennen, aber die Leute realisieren das einfach nicht, oder die Personen**
307 **um den Patienten herum?**

308 FH: Ja. Also ich denke, eben, das Räuspern ist so etwas. Wenn sie Husten wie verrückt, und fast
309 blau anlaufen vor lauter husten, dann ist immer eine Aufregung, auch bei uns noch. Und ich finde
310 jeweils, ja, das ist nicht lustig, aber aus logopädischer Hinsicht natürlich gut, wenn der so fest
311 hustet, dann bringt er das wieder hoch. Und das macht Angst, oder, aber wenn jemand nur die
312 ganze Zeit räuspert, dann macht das nicht so Angst, ist aber meistens viel gefährlicher. Das ist,
313 denke ich, schon etwas, was jetzt von der Erkennung her nicht beachtet wird. Und was ich auch
314 finde – das hat jetzt nichts mit erkennen zu tun, aber was manchmal auch an mich herangetragen

315 wird – da haben sie gesagt, du, der kann nicht recht schlucken im Liegen. Das ist normal, also, wir
316 können schon schlecht schlucken im Liegen, und wenn jemand krank ist und 90, dann kann er es
317 sowieso nicht, oder. Und was ich manchmal auch sehe, dass einfach so – die Sitzhaltung, oder,
318 das ist dann etwas Wichtiges, wenn jemand eine Dysphagie hat, aber auch, um zu verhindern, bei
319 jemandem, der jetzt nichts wahnsinniges hat. Einfach, dass sie dann jeweils einfach so im Bett drin
320 zu essen bekommen. Ich war jetzt gerade in einem anderen Spital, weil mein Schwiegervater im
321 Spital ist, und dort war der Bettnachbar auch im Bett. Der ist vielleicht etwa 85, schätzungsweise,
322 und den haben sie auch so – ich konnte fast nicht hinschauen, der hatte ja keine Schluckstörung,
323 aber es ist bei den alten Menschen einfach sowieso umso wichtiger, dass einfach, ähm, die
324 Sitzhaltung stimmt, oder ähm, im Bett, dass sie möglichst aufrecht sitzen. Das ist einfach etwas,
325 was nie beachtet wird. Und das ist zum einen mühsam zum Essen, und zum anderen wird es auch
326 gefährlich für jemanden, der jetzt vielleicht nur eine leichte Dysphagie hat, oder nur Anzeichen.

327 CS: Mhm, mhm. Ähm- dass ist jetzt vielleicht eine Frage, wo du denkst, da haben wir jetzt schon
328 darüber geredet, aber vielleicht doch, um es noch einmal auf den Punkt zu bringen. **Was denkst**
329 **du, welche Hinweise auf eine Dysphagie können vom Pflegepersonal, die da ja jetzt**
330 **vielleicht nicht so geschult sind darauf, relativ gut und sicher erkannt werden?**

331 FH: Also, das eine ist sicher einmal das Husten, was sie einfach machen – ich meine, räuspern ist
332 auch etwas, worauf man sie aufmerksam machen kann, das hört man. Den gurgelnden
333 Stimmklang, den muss man erwähnen, denke ich, und dann gibt es je nachdem jemanden, der das
334 kann, aber das kann man nicht unbedingt erwarten, habe ich so bemerkt. Etwas ist sicher auch
335 das enorm lange haben beim Essen, dass das ein Hinweis sein kann, denn das merken sie auch.
336 Wenn der einfach dreimal so lang hat wie der Rest. Wenn jemand auch – so indirekter Hinweis,
337 wenn jemand nicht mehr isst oder nicht mehr essen will oder immer nur so wenig isst, dass das ein
338 Hinweis sein kann, ist sicher auch. Und dann natürlich nachher die anderen Dinge, vermehrter
339 Schleim, Fieber, dass sie dann auf die Idee kommen, dass das eine Aspirationspneumonie sein
340 könnte. Also, das ist auch etwas, was man merkt, wenn jemand Fieber bekommt.

341 CS: Ja, ok. Und was denkst du- **wenn jetzt ein Heimbewohner kognitiv noch dazu fähig ist,**
342 **was könnte er selber erkennen? Was ihm einen Hinweis gibt, dass das ein Problem sein**
343 **könnte?**

344 FH: Ja, also, das eine ist Husten, Husten und Räuspern während dem Essen, aber auch
345 unabhängig, ob sie das mehr müssen. Dann auch Globusgefühl, das ist sicher auch etwas. Ob sie
346 Schmerzen haben – manchmal haben sie Schmerzen. Ob sie selber das Gefühl habe, wie ihre –
347 wie gut sie kauen können, das ist sicher auch ein Hinweis. Dann, was auch sein kann, was sicher
348 auch ein Hinweis sein kann, wenn ihnen manchmal etwas in die Nase kommt beim Trinken. Und
349 was ich auch noch frage, was jetzt ja nicht direkt mit uns zu tun hat, aber doch wichtig ist, wie ist
350 es mit dem Aufstossen. Und ob es sauer ist oder nicht sauer. Ob es dann vielleicht eher eine
351 ösophageale Sache ist. Aber ich denke, das sind so die Sachen, die man fragen kann. Und was
352 sie meistens auch wahrnehmen, was auch noch ist, ist zum Beispiel die Stimme. Wir haben eine
353 Weile lang versucht, zu fragen, ob sich der Stimmklang nach dem Essen verändert, aber das ist
354 schwer. Also, das kann man schon als jünger nicht, da haben wir bemerkt, das bringt nichts, wenn
355 wir das fragen so differenziert ist selten jemand. Also, das wäre ich vermutlich auch nicht, wenn ich
356 nicht Logopädin wäre. Aber insgesamt, ob sich die Stimme insgesamt verändert hat, da können sie
357 eigentlich schon Auskunft geben. Was dann einen Hinweis darauf geben kann.

358 CS: Ja. Jetzt ist es ja so, dass wir möglichst nicht wollen, dass Pflegende da noch mit
359 verschiedenen Konsistenzen herum hantieren und selber ausprobieren. **Darum auch die**
360 **konkrete Frage nach Hinweisen ohne eine Schluckbeobachtung auf eine Dysphagie.**

361 **Vielleicht sogar unabhängig vom Essen, einfach, wenn man an jemanden hingerät, was**
362 **könnte ein Hinweis darauf geben, dass der Mensch jetzt vielleicht eine Dysphagie hat?**

363 FH: Hmh, das ist schwer. Also, ohne beobachten beim Essen. Also, ganz typisch ist natürlich,
364 wenn ihm der Speichel aus dem Mund läuft, aber dann hat er schon ziemlich Probleme, entweder
365 eine Faszialisparese oder eine rechte Dysphagie. Und halt – aber das ist dann schwer, an dem
366 gleich eine Dysphagie festzumachen – wenn jemand sehr hypoton ist-. Aber ähm, das muss nicht
367 sein, oder. Was man sieht, ist, wenn die Zähne nicht halten, denn könnte man mal davon
368 ausgehen – wobei, es gibt manchmal Erstaunliches, je nachdem Leute, die können auf den (??)
369 was weiss ich nicht was verkauen, aber wenn sie einfach merken, diese Zähne halten nicht recht,
370 dass sie da einfach schon einmal ein Auge drauf haben müssen. Aber sonst ist es schwer ohne
371 Schluckbeobachtung. Und im Alltag ist es ja so, die essen sowieso. Also, weisst du- wenn sie nicht
372 herumhantieren mit verschiedenen Konsistenzen, die Patienten oder die Bewohner essen ja doch
373 Vollkost oder weiche Kost oder so, und aspirieren oder was auch immer, dann trotzdem. Die haben
374 ja keine Fälle, wo dann irgendein frischer Hirnschlag hat, wo du jetzt enorm vorsichtig sein
375 müsstest, dass nichts passiert. Weil, eigentlich sind die ja schon tagein, tagaus dort, und wenn sie
376 es nicht vertragen, haben sie es auch schon- ja, sie essen ja trotzdem weiter, sie können auch
377 nicht in den Heimen von heute auf morgen etwas machen, ausser, es ist wirklich eine
378 Lungenentzündung, und er wird dann verlegt oder so.

379 CS: Mhm. Also, du denkst, dann müsste man einfach beim tagtäglichen Essen versuchen, zu
380 beobachten.

381 FH: Das denke ich schon, ja. Das gibt am meisten Hinweise. Oder auch, dass sie vielleicht auch,
382 wenn jemand nicht mehr so gut kauen kann, schauen könnten, ob das mit dem Joghurt besser
383 geht, oder so Beobachtungen aufschreiben, oder mal in den Mund schauen, ob das Joghurt weg
384 ist, oder ob es im Mund verteilt worden ist. Solche Sachen, oder dass sie mehr darauf achten, ob
385 jemand wirklich schluckt, oder ob er einfach "hineinschaufelt". Unabhängig davon wird es
386 schwierig, denke ich. Gerade so Schluckprobleme im Alter zu erkennen ist, ohne sie beim Essen
387 zu beobachten, fast nicht möglich. Zuerst schaue ich alles andere an, und dann denke ich schon
388 einmal, ui, und das ist nicht so gut, und die Zähne halten nicht, und nachher schluckt der
389 wunderbar, oder. Das gibt es. Also, dann kann er vielleicht ganz zähes Zeugs nicht mehr zerkauen,
390 aber der Rest funktioniert. Und manchmal ist es umgekehrt, dann denke ich, das müsste doch jetzt
391 gehen, und dann sind sie beim weichen Brot schon gescheitert. Darum ist es sogar für Logopäden
392 schwierig, etwas zu sagen ohne Schluckversuche, oder.

393 CS: Ok. Du hast ja jetzt schon angetönt, dass viele Patienten gar nicht mehr so wirklich fähig sind,
394 Auskunft zu geben und das zu realisieren. Aber wenn du jetzt einen Patienten hast, der, sagen wir
395 mal, geistig noch fit ist- **kannst du bei einem sehr typischen Patienten zum Beispiel rein**
396 **anhand einer Befragung, sagen wir, zu 95% sagen, ja, der hat eine Dysphagie. Ohne**
397 **überhaupt das Schlucken selber angeschaut zu haben oder eine Schluckabklärung wirklich**
398 **durchgeführt zu haben?**

399 FH: Nein. Also, wenn ich jetzt nicht weiss, was er hat, was er für Grunderkrankungen hat – nein.
400 Also, es gibt – aber das ist dann mehr wieder ein Gefühl von jemandem, von dem ich das Gefühl
401 habe, der nimmt sich sehr differenziert wahr, und schenkt dem auch nicht zu viel Bedeutung. Das
402 gibt es dann ja eben manchmal auch, dass dann etwas ein riesiges Problem wird, was es rein vom
403 Ablauf her gar nicht ist, sondern mehr für ihn im Alltag. Dann gibt es das manchmal schon, dass
404 ich denke – ja, so wie ich das jetzt einschätze, von dem, wie er das sagt, ist es ok. Aber sonst ist
405 es halt schon häufig so, dass – wir achten auf das, aber der Normalbürger kommt nicht einmal auf
406 die Idee, dass das Schlucken nicht mehr gehen könnte. Und darum nehmen sie es auch nicht so

407 differenziert wahr. Also, auch der letzte mit dieser Diabetes, der war eigentlich kognitiv recht gut,
408 also, der hatte keine Demenzdiagnose, er kam so im Alltag gut durch, aber der wäre auch nie auf
409 die Idee gekommen, dass das das sein könnte, dass er keine Lust mehr hat, zu essen, weil es
410 nicht recht geht. Und er hat dann erst, als die Kost angepasst wurde, gefunden – ui, das geht ja
411 viel besser, und vorher hat er es nicht so wahrnehmen können, dass jetzt das an dem liegt. Ich
412 glaube, einfach, weil man so zu wenig auf das sensibilisiert ist. Und dann gibt es manchmal
413 Patienten, meistens sind es so sehr sportliche, jetzt hatten wir gerade so einen OL-Läufer, der
414 hatte einen Hirnschlag, aber der hat dann sehr differenziert Auskunft gegeben. Aber der nimmt halt
415 seinen Körper sowieso überdurchschnittlich gut wahr. Der hat dann sehr gut Auskunft gegeben,
416 und sehr gut, schnell realisiert, was er essen kann und was nicht, und wie er es selber machen
417 muss. Aber das ist eher die Ausnahme, gerade im Alter. Und es ist auch so, die alten Leute, die
418 haben alle etwas, irgendeine Krankheit haben alle, und die lernen dann, sich mit dem irgendwie zu
419 arrangieren, und darum ist es, wird es dann auch schwieriger, eher feine Sachen wirklich
420 differenziert wahrzunehmen.

421 CS: Mhm. Etwas, was noch einmal ein bisschen ins Gleiche hineingeht – **wenn du jetzt trotzdem**
422 **Anamnesefragen stellst, was gibst es für Fragen, die du besonders hilfreich findest, wenn**
423 **du schnell einen Hinweis haben, ob da ein Problem sein könnte oder nicht. Oder gibt es das**
424 **überhaupt?**

425 FH: Nein, ich glaube, das sind so ein bisschen die, die ich vorher schon gesagt habe. Ich kann mal
426 schauen, wir haben einmal ein paar aufgeschrieben, die wir jeweils stellen... Ah, was ich vielleicht
427 vergessen habe vorher, Angst, Angst vor dem Schlucken, das ist jeweils auch wichtig. Wenn sie
428 Angst haben, zu essen oder zu trinken. Manchmal können sie gar nicht so recht sagen, warum.
429 Aber sonst sind es eigentlich schon so ein wenig die Sachen, die ich vorher schon gesagt habe.

430 CS: Mhm. **Nun, wir möchten ja ein Schnellscreen entwickeln. Glaubst du, dass das, wenn es**
431 **gut gemacht ist, für das Pflegepersonal überhaupt anwendbar und einigermassen**
432 **zuverlässig sein kann?**

433 FH: Ja. Also, ich denke, es ist sicher gut, um einmal – also, wie soll ich das jetzt sagen. Ich glaube
434 nicht, dass sie dann eine Dysphagie diagnostizieren können, oder. Aber sie können einmal so
435 unterscheiden, er könnte vielleicht eine haben, oder er hat sicher keine.

436 CS: Richtig, das wäre ja auch das Ziel=

437 FH: = und das wäre ja auch das Ziel, nehme ich an. Und das andere ist – und das denke ich, ist
438 auch etwas, was ich auch hier probiere, immer wieder Schulungen zu machen. Ich denke, man
439 muss einfach das Bewusstsein irgendwie fördern, und ich glaube, so ein Instrument ist sicher
440 etwas, was helfen kann. Wahrscheinlich würde es idealerweise eine Schulung brauchen, oder eine
441 kurze Einführung im Pflegeheim, wo sie es dann anwenden, damit es dann nicht in der Schublade
442 verschwindet, aber ich denke schon, dass es hilfreich ist. Das andere ist dann wieder das nächste
443 Problem – aber ich hoffe schon, dass sich das jetzt bessert – dass dann auch noch eine
444 Logopädin existent sein müsste, die dann schauen kann, ob er jetzt etwas hat oder nicht. Aber ich
445 denke, man kann nicht wegen dem so etwas nicht machen, denn dann entwickelt sich das nie
446 weiter. Und das Ziel ist schon, finde ich, dass es auch in den Pflegeheimen Logopädinnen geben
447 würde, die dort solche Sachen übernehmen könnten. Und ich kann als Logopädin, auch wenn es
448 das gibt – und darum finde ich das sehr sinnvoll – nicht jeden Patienten anschauen. Das ist wie bei
449 uns, also ich merke, wir sind nur zu weit, 200 Stellenprozente, und wir haben einfach, wir können-
450 manchmal, wenn es wieder neue Assistenzärzte hat, die einen melden zuerst gar niemanden an,
451 und die anderen melden gleich alle an. Und es wäre ja schon gut, wenn ich schnell jeden

9.6.3. Interview mit Fiona Haag

452 anschauen könnte, aber das liegt schlicht und einfach nicht drin, darum bin ich auch auf unsere
453 Pflege und die Ärzte angewiesen, dass sie die Zeichen erkennen und dann die anmelden, die eine
454 Dysphagie haben könnten. Und so ist es das gleiche im Pflegeheim. Auch wenn es jemanden hat,
455 der kommt- ein wenig vorsondieren muss schon die Pflege, weil sonst kommst du nirgendwo hin.

456 CS: Ja, sonst müsstest du wirklich das ganze Pflegeheim abklären mit einer Logopädin.

457 FH: Ja, und das geht einfach nicht. Das würde einfach nie jemand bezahlen. Also, dafür ist es
458 sicher ein sinnvolles Instrument.

459 CS: Mhm. **Was denkst du, wie müsste – also, das ist jetzt eine hypothetische Frage, aber –**
460 **wie, wie müsste so ein Screeningbogen aussehen, damit der gut wäre?**

461 FH: Also, ich denke, der müsste einfach ganz klar sein. Noch bevor ich hier war, haben sie mal
462 einen gemacht, so fürs Wochenende, weil wir am Wochenende nicht da sind und den braucht
463 niemand, der ist viel zu kompliziert. Und ich bin im Moment dabei, einen zu entwickeln, für- also,
464 bei uns sind es nicht – nicht normale Schluckprobleme – also, wenn jetzt jemand eine Demenz hat,
465 und, ich weiss nicht, seit schon x Monaten falsch isst, dann kann er auch noch über das
466 Wochenende falsch essen, also weisst du, so relevant ist das nicht. Aber jetzt, zum Beispiel für
467 Leute- weil wir je länger je mehr frische, also, Leute mit frischen Hirnschlägen haben, auch hier.
468 Und dort ist es ja dann wirklich schlimm, wenn man da einfach das normale Essen gibt. Ich bin
469 jetzt dabei, dafür etwas zu entwickeln, und ich habe einfach gemerkt – das muss ganz klar sein.
470 Man kann nicht davon ausgehen, dass sie noch wahnsinnig viel weiterdenken, weil sie einfach
471 häufig das Wissen nicht haben oder nicht bereit haben, und es gerade nicht so geläufig haben wie
472 wir. Natürlich je nachdem jemand schon, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, aber davon kann
473 man einfach nicht ausgehen. Und darum ist es wirklich so – wenn das, dann das. Also, irgendwie,
474 ja und nein ankreuzen können, und wenn du am Schluss, ich sage jetzt mal, so viele ja hast,
475 Verdacht auf Dysphagie. So etwas wäre am einfachsten. Oder ich mache wirklich so – das
476 ausprobieren, und dann ja – zum nächsten – nein, nichts mehr zu essen geben. Oder, einfach so,
477 dass man wirklich einfach der Linie entlang gehen kann, und dann passt das. Dass man nicht zu
478 viel selber kombinieren muss. Und ich glaube, braucht es mehr wissen, und dann wird es nicht so
479 angewendet. Es muss für die Pflege – die haben ja auch nicht wahnsinnig viel Zeit- das muss
480 etwas sein, was klar ist, und was sie einfach abhaken können, und ich denke, dann wird es auch
481 angewendet und ist für sie auch eine Hilfe.

482 CS: Mhm. Ja, ich denke, das mit der Zeit ist ja so ein Problem. Also...

483 (Telefon klingelt, kurzer Unterbruch)

484 CS: Ich denke, es ist ja so ein wenig eine Gratwanderung, wo wir so ein wenig anstehen – du
485 kannst ja auch nicht den Fragebogen wie, sagen wir, zu kurz machen, denn dann ist er ja nicht
486 mehr wirklich aussagekräftig, oder. Aber auf die andere Seite sollte er auch nicht zu lange sein,
487 denn dann wiederum wendet ihn niemand mehr an.

488 FH: Ja genau, das ist es. Also, sie können es ja auch nicht bei allen Patienten einfach anwenden,
489 das würden sie vermutlich eher nicht machen. Also müssen sie schon irgendeinen Verdacht
490 haben. Oder dann muss er wirklich extrem kurz sein. Wenn es zum Beispiel zum Eintritt gehören
491 sollte oder so. Aber dann müssten sie den in fünf Minuten, oder in zwei, drei Minuten gemacht
492 haben können. Und sonst ist es eher so – also, die Bewohner verändern sich ja, die leben ja lange
493 dort, da kann es ja sein, dass da plötzlich etwas auftritt. Aber wenn sie schon einen Verdacht
494 haben, dann sind sie dann ja schon ein wenig weiter. Dass sie das dann machen könnten. Aber
495 wenn ihr den so machen wollt, dass man den bei jedem anwendet, dann muss er wirklich, damit er

9.6.3. Interview mit Fiona Haag

496 praktikabel ist, sehr kurz sein, habe ich jetzt bemerkt. Im Alltag müssen sie halt schon viele solche
497 Sachen machen, und es ist einfach alles, was zu lange geht, irgendwann nicht mehr möglich, und
498 dann wandert es wieder in die Schublade.

499 CS: Mhm. Hast du denn auch das Gefühl – also, fändest du es sinnvoll, wie auch noch irgendwie
500 eine ganz kurze Erklärung über Dysphagie hinzuzufügen, damit, wenn sie das generell lesen, sie
501 eher schon ein wenig vorsondieren können. So nach dem Motto, ah nein, bei dem ist das jetzt
502 wahrscheinlich kein Problem.

503 FH: Ja, das würde ich sicher. Denn viele haben häufig nicht so viel Ahnung, und was auch noch
504 ist- die Diplomierten haben schon ein Grundwissen, die haben ja einen Grundstock gehabt. Aber
505 es ist halt im Alltag häufig so, dass die schreiben, und die, die immer bei den Patienten sind, sind
506 die Praktikantinnen, welche Null Erfahrung haben, oder Pflegeassistentinnen, welche auch nicht
507 viel Wissen haben. Und ich glaube, für die wäre es sehr gut, wenn sie auch einmal eine kurze Info
508 hätten, was ist eine Dysphagie überhaupt, denn wenn du da noch nie damit zu tun gehabt hast,
509 dann hast du keine Ahnung. Das ist sicher sinnvoll, wenn es wie eine Kurzbroschüre oder so gäbe.
510 Und ich merke auch, sie sind eigentlich auch meistens sehr interessiert, denn sie sind ja
511 diejenigen, die dann auch dort sitzen müssen und schauen und machen, und eigentlich auch sehr
512 interessiert sind an diesen Infos. Denn eigentlich wollen sie es ja auch gut machen, und es liegt
513 nicht daran, dass sie nicht wollen. Und ich denke, das wäre für das Pflegeheim sicher sinnvoll,
514 wenn sie so eine Info bekämen.

515 CS: Ah ja, gut. Dann habe ich dir noch eine Liste mitgebracht – wir haben jetzt einfach mal
516 Hinweise auf eine mögliche Dysphagie aufgelistet – du kannst dir gerne Zeit nehmen, um es
517 durchzulesen – und zwar ginge es darum, was du jetzt von diesen Sachen besonders geeignet
518 fändest, damit Pflegende das gut erkennen können. **Was ist wirklich einfach zu erkennen, was
519 ist ein guter Hinweis?**

520 FH: Mhm. Also, es hat ein paar. Das eine ist Gewichtsabnahme, denke ich. Das kann natürlich
521 auch andere Ursachen haben, aber ja. Das ist sicher etwas. Und unklares Fieber, oder eben, wenn
522 man das zusammen nimmt mit den Pneumonien, das ist sicher auch etwas, was noch nicht überall
523 so durch ist. Dann Fremdkörpergefühle im Hals, das ist etwas, was die Bewohner sagen. Dann
524 das mit dem lange Essen – dass es lange geht. Das ist sicher auch etwas, Vermeiden von Essen
525 allgemein oder dann, wenn jemand zuschaut. Ja, ich denke, das ist auch ein guter, nicht
526 Schlucken können, aber meistens ist das auch etwas, was sie dann merken. Also, sie merken es
527 häufig nicht, wenn jemand schlecht schlucken kann, aber wenn jemand gleich alles wieder
528 rauslässt... Dann ist es so offensichtlich, dass irgendwas nicht stimmt. Aber den könnte man schon
529 auch draufnehmen, oder, denke ich. Kauen ist sicher eins. Und Husten. Also, sie können es dann
530 meistens nicht so differenzieren, ob das jetzt vor oder während – aber einfach grundsätzlich,
531 husten. Und etwas, was man wahrscheinlich gut machen könnte, wäre, dass sie anfangen, das
532 [den Mundbereich, Anm. der Interviewerin] anzuschauen. Denn das schauen sie nicht einfach so,
533 ob jemand Reste hat im Mund. Sie fragen einfach, haben sie runtergeschluckt, und dann sagen sie
534 einfach ja. Und dann weiss man nicht, ob das so ist oder nicht. Das wäre sicher etwas, was sie
535 auch ein wenig mehr darauf sensibilisieren würde, wenn sie noch schnell ein wenig in den Mund
536 schauen würden.

537 CS: Mhm. Also, wenn sie einen Grundverdacht haben, dass sie einfach mal nach dem Essen
538 hineinschauen.

539 FH: Ja, genau. Das hat man ja auch schnell gemacht. Also, man kann es dann genauer machen
540 oder weniger, aber bei denjenigen, die wirklich eine rechte Dysphagie haben, jetzt in der oralen

9.6.3. Interview mit Fiona Haag

- 541 Phase oder der Vorbereitungsphase, dort siehst du das auch gut. Und das merke ich schon auch,
542 das ist jetzt bei uns viel besser geworden, weil sie jetzt so Mundpflegeassessement haben, die
543 müssen jetzt bei jedem Patienten zuerst einmal hineinschauen. Wie der Mund aussieht, also, wie
544 sind die Zähne und alles, und jetzt merke ich, haben die das viel weniger, und vorher kamen die
545 Leute teilweise in die Therapie, und hatten überall noch Reste, und die Pflege hat das nicht
546 bemerkt, weil sie einfach nicht hineingeschaut haben. Und jetzt, wo sie regelmässig in den Mund
547 hineinschauen, ist das viel besser geworden, auch die Sensibilität dafür ist viel höher geworden.
- 548 Genau, das denke ich, sind so die. Und sonst – also, Mundtrockenheit gibt es so viel auch sonst,
549 gerade bei Medikamenten. Aber das ist jetzt etwas, was im Alter fast – nein, ich sage jetzt nicht
550 gerade jeder – aber sehr viele haben Medikamente, welche Mundtrockenheit verursachen. Und die
551 nachher deshalb nichts zu tun haben mit dem.
- 552 CS: Gut, danke. Dann wären wir jetzt eigentlich vom offiziellen Teil her schon am Ende. **Was ich**
553 **dich noch fragen wollte, ist, ob es noch etwas gibt, was du unbedingt sagen möchtest zu**
554 **diesem Thema. Etwas, was wir jetzt vielleicht gar nicht gefragt haben, von dem du findest –**
555 **ja, also das wäre jetzt noch enorm wichtig, dass man noch dies oder jenes beachtet.**
- 556 FH: Nein, ich glaube, eigentlich wäre das schon alles. Also, ich finde es einfach sehr gut, dass ihr
557 so etwas macht, weil es wirklich etwas ist, was – also, weil sowieso Schlucken allgemein immer
558 noch nicht so in den Köpfen ist, wenn auch langsam mehr. Und das andere ist wirklich, dass es im
559 Alter – also, das merkt man auch den Ärzten an, welche mit Schlucken zu tun haben- wenn die
560 den ganzen Tag jüngere Patienten anschauen, und dann sehen sie mal einen von uns, dann
561 bekommen die dann manchmal – also, die Erfahrenen schon nicht, aber die Assistenzärzte – die
562 haben dann manchmal das Gefühl, was weiss ich nicht was sei da los, obwohl es einfach normal
563 ist. Das ist dasselbe wie die Sprachtherapie im Alter, oder, das ist auch so was. Und dass man
564 dem Gewicht gibt, ich finde das sehr wichtig. Häufig ist das so ein wenig, ah ja, die Alten, da muss
565 man ja sowieso nicht mehr viel machen, die sterben eh, und einfach so diese Haltung, wo ich
566 immer noch merke, dass die existiert. Und das finde ich gut, dass man dem auch ein wenig mehr
567 Gewicht gibt, oder eben, dass jemand nicht püriert essen muss, bloss, weil er Brotrinde nicht mehr
568 kauen kann. Also, das ist einfach=
- 569 CS: = Noch eine grosse Diskrepanz, eine grosse Spannweite=
- 570 FH: = Ja, eben, aber das passiert leider noch schnell. Das ist dann auch nicht wissen und nicht
571 anders können, und dann ist es das einfachste. Das ist auch nicht böswillig, aber halt einfach so.
572 Ja, darum finde ich es schon gut, wenn das mal ein bisschen mehr Gehör findet. Und es werden ja
573 auch immer mehr alte Leute, und nicht alle alten Leute gehören in eine Kategorie, sowie auch
574 junge Leute nicht alle gleich sind, oder. Das finde ich schon. Der Bereich sollte mehr Gehör
575 bekommen.
- 576 CS: Gut, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist nicht
577 selbstverständlich.
- 578 FH: Bitte, gerne geschehen.

9.6.4. Interview mit Silvia Künzi

1 CS: So, also. Einsteigen tun wir jetzt meistens so, dass wir am Anfang gerne ein paar
2 Angaben zu deiner Person hätten. **In welchen Institutionen hast du gearbeitet, welche**
3 **Berufserfahrung bringst du mit?**

4 SK: Ich habe in der Medizinabteilung im Akutspital gearbeitet. Dann eine Zeit in der
5 Chirurgieabteilung im Akutspital. Dann elf Jahre in der Suvaklinik Bellikon in der
6 Rehabilitation, mit Hirnverletzten, aber auch Schlagpatienten. Ich habe noch eine kurze Zeit
7 in der Spitex gearbeitet.

8 CS: Ja, eine riesige Erfahrung. Genau darum ist es ebenso interessant für uns. Gut, dann
9 gleich eine Frage, die Mitten ins Thema geht. **Und zwar, hast du Erfahrung im**
10 **Zusammenhang mit dem Erkennen von Dysphagie im Altersheim?**

11 SK: Ich habe noch nie in einem Altersheim gearbeitet.

12 CS: Mhm. Hast du schon einmal Patienten gehabt, zum Beispiel ältere, wo du etwas von der
13 Vorgeschichte wusstest in Bezug auf die Dysphagie?

14 SK: Im Spitexbereich habe ich Leute gesehen, die mit der Ernährung Schwierigkeiten hatten,
15 welche vorher in einem Heim waren, eine Frau war vorher in der Reha, einer war im Heim
16 und wurde wieder nach Hause genommen. Der Mann hatte Schwierigkeiten, der konnte nur
17 noch kleinste Schlückchen nehmen, sonst nichts. Er hatte sonst eine PEG – Sonde, und das
18 konnte man nicht mehr steigern.

19 CS: Weisst du etwas darüber, ob das in diesen Institutionen überhaupt ein Thema war, das
20 mit dem Essen und Schlucken?

21 SK: Nein, das weiss ich dort nicht, sie waren kroatisch sprechend, also war die
22 Kommunikation schwer.

23 CS: Aber der eine hatte eine PEG- Sonde, da wurde also scheinbar etwas abgeklärt.

24 SK: Auf alle Fälle.

25 CS: **Also, die Erfahrung zeigt ja, dass Dysphagie in Altersheimen oft nicht erkannt**
26 **wird. Du hast ja jetzt in anderen Bereichen gearbeitet, wie hast du das denn erlebt?**

27 SK: Ich denke, vor allem im Akutspital ist es ein Problem, weil effektiv wenig Zeit vorhanden
28 ist – ich glaube nicht, dass sich die Leute einfach keine Zeit nehmen – sondern der Schlüssel
29 der Pflegenden zu den Betreuenden wurde ständig schlechter. Ich habe mit Unterbruch von
30 elf Jahren im Spital gearbeitet – und wenn ich vorher mit nachher vergleiche, dann ist es
31 wirklich extrem. Der Anteil an verwirrten Patienten ist viel höher, der Anteil von sehr alten
32 Leuten ist höher, und dadurch muss man mit weniger Personen immer mehr Leute, die
33 Schluckbeschwerden haben, betreuen. Ich habe gemerkt, dass ich trotz meinem Vorwissen
34 aus der Rehabilitation das gar nicht durchziehen konnte. Also, zum Beispiel im Spital auf der
35 Medizin, da hatten wir drei Frauen, die alle auf einen Altersheimplatz gewartet haben und
36 deshalb bei uns waren – und man kann sagen, dass die ja dann auch etwa in diesem
37 Zustand ins Altersheim gekommen sind – aber du musstest dann halt effektiv die Betten
38 zusammenziehen und in der Mitte stehen und parallel beiden eingeben. Da konnte man gar
39 nicht schauen, wie gut schlucken die wirklich. Du bist nicht die ganze Zeit mit den Augen bei

40 einem, und kannst auch keine Griffe oder so machen, die du könntest, es bleibt keine Zeit.

41 CS: Ja. Bei dir ist es ja der Fall, dass du wegen der Reha relativ viel Erfahrung im Bereich
42 Dysphagie mitgebracht hast. Wie hast du das mit anderen Pflegenden im Akutspital erlebt?

43 SK: Ich fand das verrückt. Es hat auch einen hohen Anteil sehr junger Schwestern ohne
44 Berufserfahrung. Ich habe auch erlebt, dass ich bei einer Frau eingegeben habe und dann
45 kam eine rein, die sagte, ach, räumen wir ab, die mag sowieso nicht mehr essen. Das fand
46 ich speziell. Mit meiner Erfahrung habe ich es so eingeschätzt, dass diese Frau schon noch
47 gegessen hätte, wenn sie genug Zeit und Unterstützung gehabt hätte. Aber der Tagesablauf
48 ging weiter, es war effektiv keine Zeit da.

49 CS: Hattest du das Gefühl, es lag hauptsächlich an der Zeit, dass nicht darauf geachtet
50 wurde?

51 SK: Ich denke, das war schon der wichtigste Anteil. Aber was dazukommt ist das fehlende
52 Bewusstsein, dass es in dem Bereich keine Schulung gibt. Teilweise liesse sich mit gleich
53 wenig Zeit mehr machen. Ich habe auch gesehen, dass die Leute oft nicht genug
54 hochgerutscht werden, sodass sie nicht sitzend, sondern halb liegend sind. Dann können sie
55 ja auch nicht gut schlucken.

56 CS: Hattest du das Gefühl, dass du durch deine Erfahrung in der Reha mehr wusstest über
57 das Thema als andere?

58 SK: Ja, sicher, ja.

59 CS: Ok. **Was denkst du, was hat es für Auswirkungen auf eine Person, wenn sie eine
60 nicht erkannte – oder auch nicht beachtete – Dysphagie hat?**

61 SK: Ich denke, vor allem habe ich gehört, dass gesagt wurde, er hat es nicht gerne oder er
62 mag nicht mehr essen, ist zu müde, mag nicht noch mehr essen, und ich hatte manchmal
63 das Gefühl, sie bekamen zu wenig Nährstoffe. Da käme dann wieder das Wissen hinzu, man
64 könnte ja auch das Essen anreichern, vollwertiger machen, Eiweiss darunter mischen oder
65 so, damit die alten Leute, die auch wund liegen, besser geschützt werden. Und was sicher
66 immer ein Thema ist, ist die stille Aspiration. Ich denke, in der Reha ist das viel bewusster,
67 dass der Tagesablauf auch stimmen muss für die Leute. Eines der Hauptprobleme ist, das in
68 Heimen und Institutionen zwar das Mittagessen früher gegeben wird, damit mehr Zeit bleibt,
69 aber danach kommt zum Teil noch das Zähne putzen – am Mittag manchmal nicht einmal
70 das – und dann werden die Leute zum Mittagsschlaf hingelegt. Und wenn da noch Essreste
71 da sind, dann sind die irgendwo nach der Umlagerung, dem Umbetten. Ich finde das
72 gefährlich.

73 CS: Das kann ich nachvollziehen. Eine spontane Frage – du hast erwähnt, dass Mundpflege
74 gemacht wird. Hast du gesehen, wie andere Pflegende reagiert haben auf Residuen im
75 Mund und so?

76 SK: Die unterschiedlichsten Reaktionen. Manchmal mit Verständnis, einige wissen es,
77 andere sagten eher, schauen sie doch einmal, da hat es noch Essen, ja. So wie ein wenig
78 ungeduldig. Ja, also auch ein gewisser – Ekel, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ein
79 unangenehmes Gefühl, so jemanden zu pflegen, wenn da noch überall Essensreste im
80 Mund sind. Und dann auch im Sinne von – kann der Patient denn nicht selber schauen?

81 CS: Ja. Hattest du das Gefühl, dass es als Hinweis dafür, dass mit dem Schlucken etwas

82 nicht stimmt, gesehen wird? Wenn da Sachen im Mund herumliegen?

83 SK: Nein, ich denke, nicht ganz von allen. Die meisten realisieren das schon, aber es ist
84 dann die Unsicherheit, wie gehe ich mit dem besser um? Was könnte ich besser machen?

85 CS: Ich habe jetzt bereits recht viel Literatur angeschaut, und für mich kam die Frage auf, ab
86 wann jemand wirklich eine Schluckstörung hat. Man sagt ja beispielsweise, ein älterer
87 Mensch kaut schon langsamer, die Sensibilität nimmt ab, es hat weniger Speichel und so
88 weiter. **Wenn du jetzt für dich selber entscheiden müsstest – ab welchem Punkt hat ein**
89 **älterer Mensch für dich eine Schluckstörung? Und wann findest du, das ist halt**
90 **normal?**

91 SK: Ich finde das schwierig zu beurteilen. Also, gut. Für mich ist klar – wenn Residuen da
92 sind, hat er eine Schluckstörung. Vor allem auch, wenn es in den Wangen deutliche
93 Essensreste hat. Und die Frage ist, müsste man generell von einer Schluckstörung
94 sprechen, sobald der Mensch auf zu wenige Kalorien kommt? Dass man sagt, wenn er in
95 einer gewissen Zeit nicht genügend Schlucken kann, damit der Körper mit allem abgedeckt
96 ist, was er braucht, müsste man auch von einer Schluckstörung sprechen, denke ich.

97 CS: Ja, das Argument verstehe ich. Du hast ja das mit den Residuen im Mund erwähnt –
98 hast du auch noch auf andere Sachen geachtet?

99 SK: Ja, klar. Wenn Dinge aus dem Mund heraus laufen, ist es auch schon ein Anzeichen,
100 dass eine Schluckstörung vorliegen könnte. Das kann aber in einzelnen Fällen auch mit
101 Medikamenten sein, es gibt solche, zum Beispiel Beruhigungsmittel, die speichelfördernde
102 Wirkung haben. Das wäre dann auch schon eine Grauzone. Ist es eine Schluckstörung,
103 wenn jemand das Speichelschlucken bei mehr Speichel nicht mehr bewältigen kann? Da
104 würde ich eher fast schon sagen, ja. Aber es kann ja auch sein, dass ein Mensch gerade
105 schwach ist, auch noch Grippe hat, dann ist er einfach schwächer. Das kann auch
106 vorübergehend sein, dass das nicht geht. Und sonst – auch das Husteln, sich Räuspern.
107 Aber auch bereits nicht gerne Essen kann ein Zeichen sein für mich. Warum will jemand
108 nicht essen? Also, vor allem, wenn du jemanden fragst, hätten sie Lust auf einen Pudding,
109 wenn du zwanzig Dinge anbietest, und er sagt bei allem einfach, nein, eher nicht. Das ist
110 verdächtig, finde ich.

111 CS: Du hattest, denke ich, Patienten von relativ jung bis recht alt. Eine Frage wäre: **Gibt es**
112 **Dysphagiesymptome die du bei älteren Menschen eher häufiger gesehen hast als bei**
113 **jüngeren?**

114 SK: Gute Frage. Also, ich habe schon das Gefühl, dieses Husteln habe ich bei älteren mehr
115 gesehen. Also, kein produktives Husten, sondern husteln, und immer wieder auch räuspern.
116 Mich dünkt es, die jüngeren räuspern weniger. Und ich denke, nur schon von der
117 Körperstatur her kommen sie vielleicht eher noch zum Husten, dass sie Husten können,
118 wenn etwas falsch geht. Aber es gibt natürlich auch junge mit Hirnverletzungen, die ganz
119 grosse Mühe mit dem Essen haben. Die auch sehr schwach waren.

120 CS: Ok. Es gibt nun ja Leute, die realisieren, dass sie ein Problem mit dem Essen haben,
121 und solche, die es nicht realisieren. Wenn du davon ausgehst, dass eine Person das weiss,
122 sie ein Bewusstsein hat. **Worüber klagen solche Leute am häufigsten? Oder klagen**
123 **vielleicht auch ältere Leute am häufigsten?** Also, ich weiss halt nicht ob du da einen
124 Unterschied machen kannst.

125 SK: Ich überlege gerade, ob sie überhaupt klagen. Ich glaube eher, es ist auch häufig
126 tabuisiert, dass nicht darüber gesprochen wird. Und es ist dann eher so, dass sie zustimmen,
127 wenn du selber anfängst, davon zu sprechen, und sie dann eventuell noch etwas ergänzen.
128 Es ist schon viel mit Scham behaftet, wenn jemand nicht gut schlucken kann, wenn es
129 vielleicht zum Mund hinaus läuft. Und es hilft dann, wenn du sagst, das kann es geben, wenn
130 du ihnen dann auch Zusammenhänge erklärst, medizinisch. Und beim Klagen habe ich eher
131 das Gefühl, sie sagen viel eher, sie, ich habe keinen Hunger heute, ich mag nicht so essen
132 gerade, oder nehmen sie es doch mit, das Essen ist kalt.

133 CS: Also, eine Art Vermeidungsstrategie?

134 SK: Ja, ich habe das Gefühl, das ist häufiger. Und dann habe ich erlebt, dass das Klagen
135 eher kommt, wenn man Anweisungen hat vom Arzt, dass jemand nicht trinken darf, nicht
136 essen darf. Da habe ich eher Klagen gehört, ich will jetzt aber doch, oder es zumindest
137 probieren.

138 CS: Aha, ja. Also eher, wenn Einschränkungen von aussen kommen?

139 SK: Ja, ganz klar.

140 CS: Ok. Du hast es bereits erwähnt – die stille Aspiration. **Was hast du hier für**
141 **Erfahrungen gemacht, mit unerkannten Aspirationen, oder sogar schon**
142 **Aspirationspneumonien vielleicht?**

143 SK: Es ist schwierig mit diesen stillen Aspirationen. Wenn sie husteln oder so, merkst du das
144 ja irgendwann noch, der hustelt doch schon etwas mehr als andere. Aber es bleibt natürlich
145 nicht zu vernachlässigen, dass, gerade bei älteren Menschen, auch verbreitet
146 Atemeinschränkungen vorkommen, COPD, dass die auch schwer atmen, oder jahrelang
147 Raucher sind. Also, es gibt dann auch Mischformen. Da fragst du dich dann, hustelt der jetzt,
148 weil er zwanzig Jahre geraucht hat, oder immer noch raucht? Oder ist das jetzt wegen der
149 Aspiration? Und dasselbe, bei älteren Menschen – man hört ja auch oft das wegen der
150 feuchten Stimme, dem Brodeln. Aber wenn es noch Schleim hat – ich habe so viele Leute
151 gesehen, wo da auch noch chronisch Lungenschleim irgendwo festsetzt, und das tönt dann
152 sehr ähnlich.

153 CS: Also, du meinst, es ist eine schwere Abgrenzung?

154 SK: Ja. Und ein, zwei Mal habe ich Patienten gesehen, die wirklich ganz still aspiriert haben.
155 Die haben nicht einmal gehüstelt und wurden mit PEG- Sonde ernährt, hatten aber nebenbei
156 auch eingedickte Kost. Aber da hast du das echt nicht gemerkt, da hat keiner gehüstelt. Und
157 es war sogar noch verrückter – einer davon hatte sogar eine kalte Lungenentzündung. Also,
158 das gibt es manchmal, dass eine Lungenentzündung ohne Fieber stattfindet, weil das
159 Immunsystem wegen zahlreicher Nebenerkrankungen derart geschwächt ist, dass es gar
160 kein Fieber mehr machen kann. Und dann ist es mühsam, denn das Fieber kommt schneller,
161 und wenn es kein Fieber gibt, dauert es beispielsweise länger, bis man das dann im Blut
162 sieht. Und da habe ich eine schwierige Situation erlebt. Dass wir von der Pflege, die fast
163 vierundzwanzig Stunden um den Patienten herum waren, gesagt haben, wir denken, der hat
164 eine Lungenentzündung, und bis die Ärzte dann reagiert haben, und man es schwarz auf
165 weiss zeigen konnte, ging es noch einmal einen Tag.

166 CS: Ja, das tönt nach einer sehr schwierigen Situation. **Also, ich hoffe jetzt einmal, in der**
167 **Reha war das Bewusstsein etwas mehr vorhanden, aber hast du es auch schon erlebt,**

168 **dass du irgendwo Lungenentzündungen gesehen hast, wo aber sonst niemand anders**
169 **auf die Idee gekommen ist, das mit einer Lungenentzündung in Verbindung zu setzen?**

170 SK: Hmmh. Nein, das glaube ich schon nicht. Wobei, hier muss man sagen, weil ich nie in
171 einem Alters- und Pflegeheim gearbeitet habe... Ich denke, im Spital ist es – in der Reha ist
172 es sowieso ein Thema. Und im Akutspital ist es auch ein Thema, vor allem von den Ärzten
173 her. Wenn jemand Schwierigkeiten mit dem Essen hat, dass die das dann immer wieder
174 abhören. Das habe ich so erlebt. Dass sie versuchen, zu schauen. Das ist in den Köpfen
175 drin, denke ich. Aber ich habe mir jetzt auch gerade gedacht – also, ich bin öfters beim
176 Essen dabei bei der Mutter im Pflegeheim. Und hier habe ich mir jetzt auch gerade wieder
177 frisch überlegt, was ist denn eigentlich das Wichtigste in der Altersbetreuung? Da, denke ich,
178 ist es schon noch ein grosses Thema, inwiefern man den Leuten eine gewisse
179 Eigenständigkeit lässt. Inwiefern man vielleicht auch bereit ist, ein gewisses Restrisiko in
180 Kauf zu nehmen im Sinne von mehr Lebensqualität, mehr Autonomie. Wenn halt ein alter
181 Mensch unbedingt seinen Pudding essen will, und du weisst aber, es ist nicht zu hundert
182 Prozent sicher, dass er da nicht etwas aspirieren könnte, dann ist das noch einmal eine
183 andere Dimension. Will man sagen, das Restrisiko nehmen wir in Kauf, oder doch nicht?

184 CS: Du hast erwähnt, dass du beim Essen der Mutter noch öfters dabei bist. Wie erlebst du
185 das im Pflegeheim mit dem Essen? Das Pflegepersonal wird das ja vermutlich begleiten. Wie
186 sieht das aus, kannst du die Situation beschreiben?

187 SK: Ja, also meine Mutter isst im Gemeinschaftsraum, im Wohnzimmer, eigentlich. Die
188 Pflegenden sind bemüht, dass möglichst alle in diesem Raum sind. Das finde ich vom
189 Psychologisch- Menschlichen her auch wertvoll. Sie setzen möglichst alle an den Tisch,
190 einzelne sitzen im Rollstuhl und werden an den Tisch heran geschoben. Das passiert eher
191 bei den Unruhigen, weil da die Gefahr besteht, dass die plötzlich aufstehen könnten. Und
192 dann hat es aber sogar vereinzelt Leute, die im Spitalbett in den Raum neben den Tisch
193 heran gestellt werden und entweder sitzend oder seitwärts liegend, mit erhöhtem Kopf auch
194 kleinste Mengen an Essen bekommen. Und an und für sich finde ich das auch schön, man
195 versucht, alle an den Esstisch zu bringen. Aber da muss man wahrscheinlich auch einige
196 Kompromisse eingehen. Also, auch das mit dem Spitalbett – mit meinen Kenntnissen von
197 Verschlucken, Dysphagie –Problematik, habe ich das manchmal auch kritisch angeschaut.
198 Und auch dort – der Verteilschlüssel vom Personal ist sehr klein. Also, sicher haben sie
199 einige Hilfen zum Essen, also, Tellerrand, Spezialtrinkbecher und so. Da haben sie einiges,
200 und das brauchen sie auch regelmässig. Aber es ist schon auch so, dass sowieso – in den
201 zwei Jahren, wo ich das gesehen habe, ist der Anteil der Leute, bei denen sie beim Essen
202 helfen müssen, auf das doppelte gestiegen. Sie haben aber immer noch denselben
203 Personalschlüssel. Das heisst konkret, dass eine der Pflegenden meistens parallel rechts
204 und links auf einen Bewohner schaut, aber dann ist es zusätzlich noch gestapelt, einige
205 müssen warten.

206 CS: Wenn ich das für mich zusammenfassen darf – es wird recht viel Wert auf den sozialen
207 Aspekt des Essens gelegt, habe ich das richtig verstanden? Wie hast du denn das Gefühl,
208 so von aussen – ist das Bewusstsein für das Thema Schluckstörungen bei den Pflegenden
209 vorhanden? Vielleicht auch bezüglich der Gefährlichkeit gewisser Sachen?

210 SK: Ja, ich denke schon. Aber nicht immer gleich, in jedem Moment. Es ist halt der Alltag,
211 der rollt. Und irgendwo, denke ich, auch ich selber mit meinem Vorwissen käme in
212 Grenzsituationen. Ich meine, was machst du zum Beispiel – eine Frau hat es da, die hat den
213 Kopf einfach wirklich nach hinten. Sie kann den gar nicht mehr in eine ideale Essposition

214 bringen. Und da kommst du dann in einen ethischen Bereich hinein. Gibst du der Frau kein
215 Essen mehr? Oder gibst du ihr zu Essen und sagst, dann hat sie wenigstens noch etwas,
216 einen Geschmack im Mund? Also, sie dicken es natürlich ein und so, das kann man ja
217 optimieren. Aber schlussendlich wäre es eine ganz strikt ethische Frage, neben der Frage
218 nach der Gefährlichkeit. Ich habe erlebt, dass in diesem Altersheim auch in anderen Sachen
219 zum Teil einen runden Tisch veranstaltet wird, wo man das dann thematisiert. Dass man
220 sagt, was sind die Vorteile, was die Nachteile, wenn man das Essen jetzt weglassen würde.
221 Und was will der Betroffene, sofern er sich noch äussern kann, und was wollen die
222 Angehörigen. Im Sinne davon, dass man auch sagt, vielleicht will man die Lebensqualität,
223 dass er Essen kann, auch auf die Gefahr hin, dass dann eben doch eine Lungenentzündung
224 entstehen könnte.

225 CS: Ja, ein schwieriges Thema. Jetzt noch einmal eine Frage zur Dysphagie ganz konkret.
226 **Du hast schon einige Hinweise erwähnt, die du siehst, die auf eine Dysphagie**
227 **hinweisen könnten. Könntest du das zusammenfassen, welche Hinweise sind für dich**
228 **am Wichtigsten?**

229 SK: Das ist viel, was darauf hinweisen könnte. Aber ich würde sagen, es fängt schon damit
230 an, wie jemand rein motorisch mit dem Essen und dem Mund umgeht. Also, ein Hinweis
231 könnte sein, wenn er nicht im richtigen Moment den Mund aufmacht, oder nicht richtig die
232 Lippen schliesst, das Essen nicht richtig vom Löffel nimmt. Dann geht es weiter. Ich schaue,
233 hat es Kaubewegungen, hat es Anzeichen am Hals, dass sich der Kehlkopf sich hebt? Dass
234 man von aussen davon ausgehen kann, dass überhaupt geschluckt wird? Ich schaue auch,
235 wie es mit dem Atmen ist, ob es noch aussergewöhnliches Einatmen während dem
236 Schlucken oder sonst etwas Verrücktes gibt. Dann auch, läuft etwas aus dem Mund heraus,
237 hat es Essreste, Residuen? Dann geht es noch weiter, wenn du in der Pflege arbeitest.
238 Teilweise schaust du auch noch, wie die Verdauung ist. Es gibt einzelne Leute, die sich zwar
239 nicht verschlucken oder aspirieren, dafür aber riesige Brocken hinunterschlucken. Dann
240 siehst du das, wenn du jemandem auf das WC hilfst. Es ist recht komplex. Und je mehr –
241 also, wenn du in der Pflege bist, hättest du ja eigentlich den Vorteil, dass du den Menschen
242 den ganzen Tag lang siehst.

243 CS: **Wenn du jetzt an einen Patienten, Bewohner, heran kommen würdest und**
244 **innerhalb von möglichst kurzer Zeit abklären müsstest, ob diese Person eine**
245 **Schluckstörung haben könnte oder nicht. Wie würdest du das machen?**

246 SK: Ich würde vielleicht eher atypisch vorgehen. Ich würde wohl zuerst einmal jemanden
247 fragen, wenn das möglich wäre, wie ist das mit dem Essen und Zähne putzen, gibt es
248 Auffälligkeiten? Oder Akten studieren, wenn die vorhanden sind. Und beim Patienten selber
249 würde ich vielleicht – also, geht man davon aus, dass man gar nichts weiss?

250 CS: Ja.

251 SK: Dann würde ich damit anfangen, dass ich dem Betreffenden einen Löffel in die Hand
252 geben und schauen würde, macht der etwas mit dem Löffel? Vorgängig würde ich sogar
253 vielleicht noch schauen, wie es mit der Mundpflege ist, im weitesten Sinne. Also, mich
254 natürlich vorstellen, sagen, ich bin dafür da und möchte bei ihnen einmal schauen. Und dann
255 würde ich zuerst einmal schauen, kann er etwas mit dem Mund machen. Können sie blasen,
256 den Mund öffnen, A sagen? Und dann könnte ich auch gleich in den Mund schauen mit der
257 Taschenlampe oder von Auge, je nachdem, wenn sich halt jemand wehrt. In den Mund
258 schauen, in irgendeiner Form. Und sonst – es gibt ja auch solche, die den Mund ohne

259 weiteres, selber, nicht mehr öffnen können. Und da würde ich schauen, ist es möglich, ihn an
260 den Wangen, am Kinn leicht zu berühren? Aber auf keinen Fall Zwang anwenden, natürlich,
261 nur wenig. Und erklären, auch schauen, kann er verbal ausdrücken, ob ich das darf? Und
262 dann würde ich im weitesten Sinne probieren, vor dem Essen eine Mundpflege zu machen.
263 Eine Mundpflege, ganz rudimentär. Dass ich einen Gummihandschuh anziehen würde und
264 einen Tropfen Wasser, nur einen winzigen Tropfen, nehmen und den Patienten so berühren
265 würde, um zu schauen, macht er etwas damit? Denn wenn ein Tropfen hinkommt – wenn ein
266 Mensch adäquat reagieren kann, versucht er, entweder mit der Lippe oder dem Mund das
267 Tröpfchen zu entfernen oder in den Mund zu bringen. Irgendeine Reaktion müsste fast
268 kommen. Und dann würde ich ganz vorsichtig versuchen, ob ich mit dem Finger überhaupt
269 ein wenig in den Mund hinein gehen kann. Und wenn das alles gut geht, könnte man
270 versuchen, einfach ohne Zahnpasta, nur mit der Zahnbürste, etwas zu machen. Schauen, es
271 in die Hand geben, kann man jetzt irgendwie ein wenig in den Mund hinein? Und ich würde
272 parallel bald einmal schauen, ob sich jemand räuspern, ob er husten kann. Nach
273 Aufforderung. Und Blasen, das würde ich auch fragen, obwohl das eine hohe Anforderung
274 ist. Aber es zeigt halt, ob jemand etwas von hinten nach vorne bringen könnte. Es wäre das
275 Problem vom Luftstrom. Damit du überhaupt gut husten kannst, musst du einerseits genug
276 Luft hinaus bringen, und gleichzeitig müsstest du spannen, einen Druck im Bauch
277 produzieren können. Und eben, erst nachher würde ich einmal versuchen, etwas zu essen.

278 CS: Ok, spannend. **Aus deiner Sicht – wenn das Pflegepersonal eher wenig bis gar kein**
279 **Vorwissen zum Thema Dysphagie hat, wirklich nur so rudimentär. Welche Hinweise**
280 **wären am einfachsten zu erkennen?**

281 SK: Also, sicher, wenn etwas zum Mund hinaus läuft. Hüsteln, das finde ich auch. Da müsste
282 man einfach davon ausgehen, dass es im Zweifelsfall eine Dysphagie sein könnte. Gut, und
283 dann gibt es noch das andere, das habe ich vorher noch nicht erwähnt. Wenn etwas aus der
284 Nase heraus kommt. Das ist auch ein Zeichen.

285 CS: **Welche Hinweise auf eine Dysphagie können denn vom Heimbewohner selber**
286 **erkannt werden? Wenn man ihn gezielt danach fragt?**

287 SK: Keine Freude am Essen. Ich habe keinen Appetit, oder ich habe keine Lust, zu essen.

288 CS: Du denkst, das wäre ganz ein grosses Thema – dass sie für sich selber realisieren, ich
289 will gar nicht mehr wirklich?

290 SK: Ja. Oder auch Angst, aber das können sie manchmal nicht so formulieren. Bei jüngeren
291 Leuten hast du es eher, dass sie sagen, sie hätten Angst beim Schlucken.

292 CS: Ah ja. Ok. Du bist vorher interessanterweise darauf eingegangen. **Auf Hinweise auf**
293 **eine Dysphagie, die man ganz ohne eine Schluckbeobachtung machen könnte. Du**
294 **hast gesagt, zum Beispiel mit dem Handschuh die Sensibilität überprüfen. Kannst du**
295 **das so für dich stehen lassen, oder sähest du auch noch andere Hinweise?**

296 SK: Also, ja. Auch abnorme Reflexe. Ich weiss aber bei den älteren Leuten jetzt nicht so
297 genau, ob das häufig vorkommt. Aber bei jüngeren Patienten hast du Anzeichen wie
298 Saugreflexe, sogar am Leintuch, an den eigenen Händen, oder an deiner Hand. Dann musst
299 du davon ausgehen, dass sie in der Entwicklungsstufe wie noch einmal ein Stück zurück
300 gefallen sind. Und dass sie unter Umständen ein Problem haben könnten mit dem
301 Schlucken. Dasselbe auch beim Beissen, Beissreflexe. Ich habe viele jüngere Leute
302 gesehen, oder ältere, mit Hirnverletzungen, dass sie häufig auf allem möglichen herum

303 beissen.

304 CS: Ja. Ok. **Könntest du jetzt nur anhand einer Befragung von jemandem, der kognitiv**
305 **noch dazu fähig ist und die Sensibilität hat, herausfinden, ob de eine Dysphagie haben**
306 **könnte oder nicht?**

307 SK: Wenn es eine ausgeprägte Dysphagie wäre, vermutlich schon. Dann könnte man das
308 eventuell sagen. Aber wenn es fein ist, gewisse Konsistenzen gehen, gewisse nicht, dann
309 eher nicht. Da kommen gewisse Sachen hinzu, viele wollen es nicht eingestehen, sich selber
310 nicht oder der Betreuungsperson nicht. Aus Angst, man nimmt ihnen dann das Essen weg.

311 CS: Also, dann machen wir doch gleich weiter mit dem Thema Anamnese. **Welche**
312 **Anamnesefragen würdest du am hilfreichsten finden, wenn du schnell herausfinden**
313 **wolltest, ob ein Patient eine Schluckstörung hat?**

314 SK: Gewichtsverlust. Appetitlosigkeit, da nachfragen. Und Essgewohnheiten, spezielle
315 Essgewohnheiten. Ob etwas auffällt, zum Beispiel den Angehörigen. Und vor allem, wenn ich
316 nicht zu lange fragen und machen könnte, würde ich fragen, was ist anders. Fällt ihnen
317 etwas auf, was anders ist als vor einem Monat, vor zwei Monaten. Je nachdem weisst du ja
318 vielleicht auch, war ein Ereignis oder etwas.

319 CS: Also dass man versucht, wie einen Vergleich, eine Parallele zu ziehen zu vorher?

320 SK: Gut, das ist dann einfach schwierig bei jemandem, der progredient erkrankt. Wo es
321 einfach so schleichend ist, sodass es die Leute gar nicht merken, und die Angehörigen auch
322 nicht unbedingt. Ich würde sicher noch fragen nach Husten beim Essen, oder nicht aufessen.
323 Zu wenig essen, nur so ganz spezielles, nur breiige Sachen oder nur Kaffeemocken.

324 CS: Ja, ok. **Für uns sicher ganz eine spannende Frage, weil du ursprünglich aus der**
325 **Pflege kommst – glaubst du, dass ein Schnellscreen in einem Altersheim für die**
326 **Pflege anwendbar sein könnte? Und auch mehr oder weniger zuverlässige Resultate**
327 **geben könnte?**

328 SK: (zögert) Ich finde, es wäre sicher gut, dass es so etwas gäbe. Rein, dass man einmal
329 gebündelte Fragen hat, in einer Version, wo es einem auch anmacht, das durchzuführen.
330 Denn wenn du weiss ich nicht wie viele Blätter hast, dann denkst du, das schaffe ich eh
331 nicht. Was auch noch gut wäre, wenn man das Screening wie auch noch unterteilen könnte.
332 Wenn es gut gestaltet ist, dass man sagen könnte, ich schaue heute nur dieses an, und
333 morgen dann jenes, und ein anderes Mal dann noch etwas anderes. Vor allem müsste man
334 schauen, dass es sich integrieren lässt. Wenn es speziell für die Pflege ist, müsste man wie
335 Tipps geben, woran sehe ich das. Da geht es dann ganz in die Praxis hinein. Zum Beispiel
336 könnte es in der Pflege sein – man muss ja umlagern. Jemand, der nicht so gut dran ist
337 gesundheitlich, muss man umlagern. Wenn du jemanden von der Seitenlage her
338 hinübernimmst und es auf dem Kopfkissen einen nassen Flecken, könnte das sein, dass
339 dem der Speichel aus dem Mund heraus läuft. Aber das musst du dir bewusst sein und das
340 musst du auch kurz schauen. Das siehst du nur im Moment, nachher trocknet es wieder.

341 CS: Ja, also, als Pflegende ist man ja eigentlich fast ständig mit den Patienten zusammen,
342 da gäbe es ja viele Gelegenheiten, um ein wenig=

343 SK: = Ja, und an den meisten Orten misst du auch täglich Fieber. Nur schon das
344 Bewusstsein. Wenn jemand immer so ein wenig eine subfebrile Temperatur hat, und man

9.6.4. Interview mit Silvia Künzi

345 einfach denkt, das gehört zu dem. Da könnte es auch sein, dass er still aspiriert und einfach
346 immer eine leichte Abwehr da ist. Oder, ich denke auch, man müsste zeigen, was man
347 überhaupt schauen kann. Viele wissen nicht, dass man an den Hals fassen kann, und dann
348 merkt, ob jemand schluckt. Das wären kleine Sachen. Das Problem von so einem
349 Screeningbogen ist vielleicht, dass es Fragen hat, die man den Leuten stellt. Die Frage wäre
350 auch, ob man eigentlich den Pflegenden auch sagen könnte, schaut, das könnt ihr beachten.
351 Aber dann gehörte zu so einem Screeningbogen eine Kurzinformation oder eine Schulung,
352 das müsste dann eingebettet sein.

353 CS: Ja, wir haben uns das auch schon überlegt. Ob wir nicht zumindest auch einmal eine
354 kleine Einführung in das Thema Schlucken in Papierform abgeben sollen. Schlussendlich
355 würde es halt den Rahmen der Bachelorarbeit sprengen, Kurse anzubieten.

356 SK: Ja, das sicher.

357 CS: Aber wir haben uns auch schon überlegt, ob wir nicht versuchen sollten, jemanden vom
358 nächsten Jahr "gluschtig" zu machen, dass man an dem Projekt weiterarbeiten könnte. Aber
359 ja, die Hinweise müssten ja wirklich sehr klar und genau beschrieben sein.

360 SK: Und ich denke, auch die Motivation könnte ein Problem sein. Ich glaube, dass in der
361 Pflege die Zeitressourcen heutzutage sehr eng sind. Und wenn du ihnen gewisse Sachen
362 schmackhaft machen könntest. Also, zum Beispiel sagen, wenn jemand einen besseren
363 Ernährungszustand hat und man mehr Eiweiss zuführen kann, dann hast du weniger die
364 Gefahr von Dekubitus, wundliegen. Was dort in den Altersheimen von der Pflege Zeit
365 gebraucht wird zum Salben und leichte Hautdefekte in Ordnung zu bringen – da könnte man
366 sagen, schauen wir prophylaktisch besser bei der Ernährung.

367 CS: Du denkst, das wäre ein Argument, welches noch funktionieren, ziehen könnte?

368 SK: Ja.

369 CS: Wir haben uns das eben auch schon überlegt. Dass es bei der Pflege nicht so ankommt,
370 das ist jetzt noch etwas mehr, was sie auch noch machen müssen. Du sagst, es gibt sowieso
371 schon so viel zu tun und die Zeit ist knapp.

372 SK: Ja. Oder dass man ein Rating machen könnte. Wir hatten zum Beispiel in der Rehaklinik
373 die Anweisung, dass du bei jedem Eintrittsgespräch gleich fragst, wie ist die Körpergrösse
374 und wie das Gewicht, oder sie halt misst. Und dann standartmässig den BMI bestimmen.
375 Und dort, wo BMI ungenügend ist, der Bodymassindex, dort fragt man nach wegen
376 Dysphagie. Und die anderen lässt du mal auf der Seite, bis was auffällt. Dass du versuchst,
377 einfache Mittel zu schaffen, um die Gruppe kleiner zu machen, wo schaust du genauer hin.
378 Um Zeit zu gewinnen.

379 CS: Ja, das war auch ein Thema. Machst du es bei allen beim Eintritt? Dann ist aber
380 wiederum die Frage, beim Eintritt kann das super sein, und ein halbes Jahr oder noch früher
381 geht es schon nicht mehr. Das heisst, man müsste es ja wieder regelmässig wiederholen,
382 und das wiederum gibt einen riesigen Zeitaufwand.

383 SK: Ja. Was ich auch sehe, das Problem ist, in dem Moment, wenn der Eintritt von
384 jemandem ins Altersheim ist, ist der selber recht durcheinander manchmal. Der örtliche
385 Wechsel, manchmal kommen sie aus dem Spital, es ist manchmal auch hektisch vorher. Und
386 dann sind die Angehörigen auch belastet. Es ist vielleicht eine Phase hinter ihnen, wo sie die

387 Wohnung auflösen mussten oder müssen, wo sie einen Heimplatz suchen mussten. Und so
388 weiter. Das Problem, was ich da sehe – es gibt dann sonst noch so viel zu regeln. Sich
389 zurecht finden am neuen Ort, die Fragen, die von der Pflege kommen bezüglich der
390 Gewohnheiten, es ist dann etwas viel unter den Umständen. Aber das Problem ist – die
391 Angehörigen, da sehe ich einfach, die sind bei Eintritt recht präsent, und dann kommen die
392 selten oder vor allem am Wochenende, wo du als Pflege noch reduzierteres Personal hast.
393 Du hast am Wochenende noch weniger Zeit. Und dort, wo meine Mutter ist, gibt es ein
394 Bezugspersonensystem. Meine Mutter hat eine Pflegerin, die für sie die
395 Hauptansprechperson ist, die müsste dann solche Sachen machen. Aber wenn ich dann am
396 Sonntag komme, geht es unter Umständen vier oder fünf Wochen, bis sie am Wochenende
397 Dienst hat.

398 CS: Der Kontakt mit den Angehörigen ist wie schwer herzustellen?

399 SK: Ja, ich denke, das ist eine Schwierigkeit. Bei recht vielen kommen auch sehr selten
400 Angehörige.

401 CS: Das ist eine traurige Sache, ja. Das habe ich auch schon erlebt. Du hast jetzt gesagt, es
402 müsste schon gewisse Bedingungen erfüllen, damit das Screening anwendbar ist. Einerseits
403 hast du die Motivation angesprochen, und die klaren Hinweisen, also klare Zeichen und eine
404 Beschreibung davon und vielleicht sogar noch eine Information zusätzlich. Hättest du da
405 noch etwas zu ergänzen, was auch noch sein müsste?

406 SK: Generell müsste man noch einmal genauer schauen, was ist heute, zum heutigen
407 Zeitpunkt überhaupt der Stand einer Pflegerin. Da weiss ich jetzt natürlich auch nicht,
408 inwiefern in der generellen Ausbildung Dysphagie ein Thema ist. Was kann man überhaupt
409 voraussetzen, was jemand weiss, der heute einen Lehrabschluss macht als pflegende
410 Person. Und wie ist es im Moment mit Weiterbildungsmöglichkeiten? Das eine ist die
411 Möglichkeit, und das andere auch die Frage, inwiefern das von den Betrieben unterstützt
412 wird. Gibt es Kurse die die Leute ausserhalb machen, oder gibt es betriebsinterne
413 Weiterbildungen. Das finde ich eigentlich am sinnvollsten. Wenn man so ein
414 Screeningbogen, den man ausgearbeitet hat, in die Betriebe bringen könnte und die Betriebe
415 würde intern eine kleine Schulung machen. Das könnte in einem kleinen Rahmen sein,
416 vielleicht ein, zwei Stunden, wo man den Bogen zusammen anschaut und erörtert, wie man
417 das anschauen könnte und wie man das am besten sieht bei den Leuten.

418 CS: Das wurde jetzt schon von mehreren Interviewpartnern gesagt. Dass das fast das beste
419 System wäre, vielleicht auch am nachhaltigsten. Du hast vorher die Frage gestellt, wie viel
420 die Pflegenden im heutigen Stand der Ausbildung wissen über Dysphagie. Jetzt wurde von
421 jemandem anderen gesagt, es seien häufig nicht nur ausgebildete Betreuer als
422 Pflegepersonal da, sondern auch Hilfspfleger. Bei denen wäre ja dann gar kein Vorwissen
423 vorhanden.

424 SK: Ja. Wobei ich einfach immer wieder gesehen habe, es hat beides. Es hat manchmal die
425 frisch ausgebildeten, die zwar theoretisch etwas wissen, aber unsicher sind oder zu wenig
426 wissen, wie schaue ich das jetzt an, oder was kann ich für eine Hilfestellung leisten. Und so
427 manchmal auch alleine sind. Und dann diejenigen, die keinerlei Vorwissen haben. Ich sehe
428 immer wieder Personen, die schon seit Jahren irgendwo als Hilfspersonen arbeiten. Und
429 eine Art ein eigenes Wissen aufgebaut haben, von verschiedenen Pflegenden etwas
430 abgucken haben, oder auch nachgefragt haben. Gerade in dem Heim, wo meine Mutter ist,
431 gibt es eine Frau, die recht intelligent scheint und nur Teilzeit arbeitet, eine Hilfsperson ist.

9.6.4. Interview mit Silvia Künzi

432 Sie ist zum Beispiel diejenige, wo mir auffällt, dass sie am meisten schaut, dass die Leute zu
433 genügend Trinken kommen. Auch schaut, dass sie möglichst darauf eingeht, was wollen sie
434 trinken, einen geeigneten Becher sucht, den Aufwand nicht scheucht. Vielleicht gerade, weil
435 sie Teilzeit arbeitet, auch mehr Kapazität hat. Die Frage ist schon, würde es denen auch
436 helfen, wenn sie theoretisch auch ein wenig einen Hintergrund bekämen. Dann wären das
437 vielleicht auch genau diese Leute, die bei so einem Screening mithelfen könnten.

438 CS: Ja, ich meine, gerade wenn man jetzt denken würde, dass bei einer Essbegleitung viel
439 auch Hilfspersonen dabei sind und nur ein kleiner Teil ausgebildete Pfleger. Dann wäre es ja
440 vermutlich schon so, dass auch noch Hilfspersonal mithelfen müsste.

441 SK: Ja, wenn man hausinterne Weiterbildungen machen könnte, denn dann könnte auch
442 jedes Haus am besten überlegen, was haben wir für Hilfsmittel, was haben wir für
443 Räumlichkeiten, was lässt sich bei uns verändern. Und was ist Aufwand und Ertrag. Denn es
444 ist schon immer so, in jedem Haus hat man vielleicht tausend Dinge, die man ändern könnte,
445 aber es sind vielleicht fünfzig Sachen, die man ändert und damit unter Umständen ein gutes
446 Resultat erzielen kann. Ich fände es gut, wenn eine Weiterbildung dann alle Personen
447 einschliessen würde, auch Hilfspersonen, die essen geben. Da gibt es ja auch Praktikanten,
448 und weil es vorne und hinten am Personal fehlt, geben die Praktikanten das Essen ein. Und
449 die sind vielleicht noch nicht lange dort.

450 CS: Ja, und ich denke, das wäre eher Zufall, wenn die überhaupt irgendwas von
451 Schluckstörungen wüssten.

452 SK: Ja, genau.

453 CS: Gut. Jetzt habe ich dir noch eine Liste mitgebracht als abschliessender Punkt. **Wir**
454 **haben die verschiedensten Hinweise auf eine mögliche Dysphagie zusammengestellt,**
455 **und ich würde dich bitten, das in Ruhe für dich durchzuschauen. Und mir dann zu**
456 **sagen, was du besonders gut geeignet fändest, um vom Pflegepersonal erkannt zu**
457 **werden.**

458 SK: Mhm, im Prinzip würde ich "büschelä". Für mich ist die Frage, ob sich gewisse Sachen
459 beim Zähne putzen einbauen liessen. Wenn ich sowieso Zähne putze und es gewissenhaft
460 mache, dann kontrolliere ich während oder nach dem Zähneputzen, ob es noch Essreste
461 hat. In einem Heim ist die übliche Form, denke ich, dass nur zweimal Zähne geputzt werden,
462 am Morgen und am Abend. Aus Zeitgründen, weil sie die Leute noch ablegen müssen.
463 Wobei es am Mittag, wo es die volle Mahlzeit gibt, wichtig wäre, dass da nicht noch irgendwo
464 etwas ist. Da ist die Frage, wie sehr man darauf pochen könnte, dass man nach jeder
465 Hauptmahlzeit Zähne putzt. Dann könnte man beim Zähneputzen gut in den Mund
466 hineinschauen. Man könnte beispielsweise, wenn man generell eine Taschenlampe bei
467 jedem Patienten hätte, sagen, man schaut nach dem Zähneputzen kurz hinein. Der Patient
468 könnte A sagen und man könnte kurz hineinschauen. Speiseresten im Mund finde ich sehr
469 wichtig, weil das auch wirklich gefährlich ist. Du siehst auch gleich, ob es noch Speichelseen
470 hat, es müssen ja nicht nur Speisereste sein. Auch Speichelseen wären ein Zeichen dafür,
471 dass zu wenig geschluckt wird. Beim Zähneputzen sieht man auch, ob jemand
472 beispielsweise unterscheiden kann zwischen ausspucken und schlucken. Wenn jemand
473 nicht unterscheiden kann und schluckt, statt es auszuspucken, dann wäre das auch ein
474 Zeichen dafür, dass mit der ganzen Schluckerei irgendetwas nicht optimal sein könnte. Was
475 man auch sehen würde, wären Verletzungen im Mundbereich. Ob es Bisswunden hat, neue
476 oder alte. Das wäre ein Zeichen, dass etwas mit dem Tonus nicht stimmen könnte. Sich kurz

9.6.4. Interview mit Silvia Künzi

477 die zwei, drei Minuten nehmen um zu schauen, wie es ist. Und ich kann gewisse Sachen
478 beim Essen schauen, wenn ich sowieso schon dort bin und helfen muss. Sachen, die auch
479 gratis gehen, sind natürlich, wie viel ich abräume nach dem Essen. Wurde aufgeessen,
480 oder ist es extrem wenig, was gegessen ist. Ich höre recht gut, ob jemand hustet während
481 dem Essen. Das Problem ist manchmal, dass mehrere Leute essen und noch schwatzen.
482 Dann hörst du gewisse Sachen nicht gleich, zum Beispiel die Stimme, belegte Stimme,
483 brodelnde Stimme. Da hörst du nicht viel, wenn es Nebengeräusche hat. Ausser, es wäre
484 ganz gravierend.

485 CS: Wie läuft das denn – du hast ja erwähnt, am Morgen wird gegessen und dann wird
486 meisten Mundpflege gemacht. Und dann werden die Leute abgelegt?

487 SK: Nein. Ich erlebe es mehr so, dass du später frühstückst, die aber in der Regel Frühstück
488 bekommen. Dann putzt du die Zähne, manchmal direkt, manchmal verspätet. Man kann ja
489 nicht bei allen gleichzeitig. Und nachher sind die häufig nicht im Bett, haben vielleicht noch
490 irgendeine Therapie. Ich erlebe einfach mehr, dass die Leute nach dem Mittagessen bald
491 einmal abgelegt werden. Generell ist eine Mittagsruhe an vielen Orten üblich.

492 CS: Ja. Ich habe mir das nur überlegt im Sinne von der stillen Umgebung. Also, wenn die
493 nach dem Mittag abgelegt werden, dann werden sie in das Zimmer gebracht, da wäre es
494 ruhiger. Dann könnte man vielleicht versuchen, den Stimmklang zu beurteilen.

495 SK: Genau. Also, ich habe auch schon erlebt, dass jemand einen ganz hohen Gaumen hat.
496 Das gibt es vereinzelt, dass sich sogar da oben etwas ansammelt. Das merkst du dann nicht
497 beim Zähneputzen, nur, wenn du hineinschaust oder hinein zündest. Wir hatten auch nicht
498 immer Zeit zum Zähneputzen am Mittag, nicht einmal in der Rehabilitation. Aber dann habe
499 ich mindestens gesagt, schlucken sie noch einmal, gehen sie noch einmal mit der Zunge
500 schauen, ist der Mund leer? Oder ist noch etwas drin? Ich habe häufig auch kurz einen
501 Handschuh angezogen und bin bei denen, die keinen Beissreflex haben, schauen gegangen.

502 CS: Mhm. Das würde dann ja wiederum auch einen Hinweis geben, ob noch Sensibilität da
503 ist, oder. Denn wenn jemand sagt, der Mund ist leer, das ist alles weg=

504 SK: =ja, und dann habe ich zu den Leuten gesagt, bevor ich das gemacht habe, gehen sie
505 noch einmal schauen. Schlucken sie leer, und dann erst gehe ich schauen. Dann habe ich
506 wieder ganz viele Hinweise. Merkt der, dass da noch was ist? Ist überhaupt noch irgendwas
507 da, also Speiseresten? Und er lernt dann mit der Zeit, dass er selber schauen könnte mit der
508 Zunge. Es gibt mir auch den Hinweis, ob der selber damit umzugehen weiss. Ob er selber
509 Möglichkeiten hat, wie er sich helfen kann. Und wenn er das gemacht hat, kannst du auch
510 gerade fragen, möchten sie auf die Seite liegen. Du hörst automatisch, wie er spricht, aber
511 du musst darauf hören. Ganz viele Sachen könntest du einfach einbauen. Und alles, was
512 Schmerzen betrifft, müsstest du dann halt nachfragen. Das könnte man auch leicht
513 abchecken. Aufstossen, Sodbrennen. Das merkst du ja auch, wenn jemand viel rülpst.
514 Schwierig dünken mich Sachen wie Gefühllosigkeit im Mundbereich. Da musst du sehr
515 gezielt schauen gehen, ausser, jemand wäre kognitiv ganz gut, dann könnte er dir allenfalls
516 noch etwas darüber sagen.

517 CS: Sonst wäre es dann etwas, was auch zusätzlichen Zeitaufwand erfordert.

518 SK: Ja. Aber ich denke schon auch mit dem Zähneputzen – mich dünkt wichtig, dass die
519 Leute auch therapeutisch Zähneputzen würden. Ich habe x Tricks, die man machen könnte.
520 Man kann vor dem Zähneputzen jemandem sagen, er soll mit der Zunge zuerst über die

521 Zahnreihen fahren, unten, dann oben, alle Bereiche, und dann sehe ich gleich, wo kann er
522 das, und wo nicht? Wenn er beispielsweise nicht auf die rechte Seite kommt, kann man von
523 aussen hintupfen und fragen, können sie hierhin kommen? Dann siehst du, ist es ein
524 kognitives Problem, oder spürt er es eher nicht. Dann fragt er eher, wo hin? Beim
525 Zähneputzen kann man auch mit dem Rücken der Zahnbürste gegen die Wange drücken –
526 sobald du das machst, kommt normal ein wenig Gegendruck. Wenn der nicht kommt, ist das
527 ein Zeichen, dass es da zu wenig stark, zu wenig aktiv ist. Oder nicht innerviert. Beim
528 Zähneputzen siehst du so viel, aber ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Jeder, der
529 Zähne putzt und es kann, versucht es so zu machen, dass nichts aus dem Mund heraus
530 läuft. Wenn jemand keinen Lippenschluss hat oder zu wenig Kraft in den Lippen, dann läuft
531 es heraus. Dass man dort triagierte. Und was ich halt auch noch schade finde, ist, dass es
532 keine Logopädinnen gibt, die vorbei kommen.

533 CS: Das wäre auch ein Ziel für uns. Dass man wie da mit einem Screening versuchen
534 würde, vor zu sondieren, bei welchen Leuten eine Logopädin hinschauen müsste, und dass
535 man dann versuchen würde, eine Logopädin ins Haus zu holen. Dass man das einmal richtig
536 anschaut und versucht, den Pflegenden Tipps zu geben, was könnte man bei der Person
537 verbessern, zum Beispiel die Sitzhaltung. Dann wäre auch schon eine Logopädin auf der
538 Abteilung. Vielleicht würde sie ja auch noch gleich etwas anderes sehen.

539 SK: Ja, ja. Ich finde es verrückt, die meisten Heime haben keine Logopädin im Haus, und
540 gerade im Altersbereich ist das recht schlecht. Die Frage ist generell wegen der Kosten, das
541 ist ein Problem. Wenn die Leute im Altersbereich sind, AHV – da zahlt dann niemand, das
542 müssten sie dann selber zahlen.

543 CS: Ja, aber ich meine – wenn jemand still aspiriert und ständig Lungenentzündungen oder
544 Infekte macht, kommt das im Endeffekt vermutlich teurer, als wenn einmal eine Logopädin
545 kommen würde und intervenieren könnte. Vielleicht müsste man versuchen, darauf zu
546 pochen.

547 SK: Man müsste vielleicht versuchen, Arztverordnungen einzuholen, damit die Logopädie so
548 verschrieben würde, und vielleicht – ich weiss auch nicht, wie das dann finanziell ginge, ob
549 da die Krankenkasse zahlen würde oder nicht.

550 CS: Gut, also zuerst einmal – du warst eine riesengrosse Hilfe mit deinem Blick von der
551 Pflege her, und vor allem ist es natürlich auch spannend, dass du jetzt gleichzeitig die
552 logopädische Sicht hast. Das hatten wir bis jetzt noch nicht. Dann ist zum Schluss noch die
553 Frage, wurde jetzt irgendetwas in diesem Interview noch gar nicht gesagt, etwas, was du
554 dringend noch loswerden müsstest?

555 SK: (lacht) Es ist mir nicht mehr so klar, was wir alles hatten. Also, ich denke, das Wissen,
556 was ich habe, ist auch schwer weiterzugeben. Ich habe mir auch schon überlegt, was könnte
557 ich jetzt jemandem sagen, der keine Ahnung hat, kein Hintergrundwissen, theoretisch. Wenn
558 du länger mit Leuten zu tun gehabt hast, die Dysphagie hatten, dann beginnst du, Dinge
559 automatisch einzubauen. Du kannst auch mit alten Leuten noch spielerisch gewisse Sachen
560 machen, oder kannst es zumindest versuchen. Und dann gehen auch die Meinungen
561 auseinander, was die Sicherheit betrifft. Wenn du jemanden hast, der 24 ist und eine
562 Hirnverletzung hatte, dann sind alle sehr bewusst, dass der jetzt nicht eine
563 Aspirationspneumonie machen sollte. Das ist ein junger Mensch, bei dem du denkst,
564 vielleicht bringst du ihn noch einmal ins Berufsleben nach einem Jahr intensiver Therapie.
565 Und im Gegenzug habe ich in den Altersheimen gesehen, dass die Frage ist, wie strikt

9.6.4. Interview mit Silvia Künzi

566 möchte man da sein. Will man den Leuten nicht einfach eine gewisse Lebensqualität bieten
567 mit einem Restrisiko. Wo man in Absprache mit den Angehörigen oder dem Betroffenen
568 selber sagt, ist es nicht für den Mensch fast wichtiger, dass er seinen Kaffee noch schlürfen
569 kann, und im schlimmsten Fall dann eine Pneumonie macht. Als dass du ihm sagst, er darf in
570 den letzten fünf Jahren seines Lebens keinen Kaffee mehr haben.

571 CS: Dafür wäre es auch wichtig, dass man überhaupt erkennt, dass das Problem da ist.
572 Denn informieren müsste man ja doch.

573 SK: Auf jeden Fall. Es ist auch dort die Frage, ob du nicht mit ganz wenigem eine
574 Verbesserung hinkriegen könntest. Wenn man dem den Kaffee etwas eindickt mit Pulver,
575 was rasch eingerührt ist, und er das toleriert, dann hättest du vielleicht das Gehuste und die
576 Sachen nicht, und das Schleime, was du vielleicht auch noch hast, und er hätte noch
577 seinen Kaffee, aber weniger Nebenwirkungen.

578 CS: Also, dann danke ich dir ganz herzlich. Dann schalte ich das Ding jetzt aus.

9.6.5. Interview mit Nora Hunziker

1 **AG: Gerne hätten wir für das Interview zuerst Angaben zu Ihrer Person: In welcher**
2 **Institution arbeiten Sie? Welche Berufserfahrung haben Sie?**

3 NH: Ich arbeite für die Solothurner Spital AG im Spital Grenchen als Ergotherapeutin im
4 Schluckteam. Im Jahre 2002 habe ich das Ergotherapie-diplom gemacht und arbeitete
5 anschliessend 10 Jahre auf der Rehabilitation. Und seit 2 Jahren ambulant und mit
6 stationären Schluckpatienten im Spital. Ich habe Weiterbildungen zum Thema Schlucken
7 gemacht. Der Grundkurs bei Mariella Katzmeyr und diverse Weiterbildungen. In unserem
8 Schluckteam haben wir alle drei Monate eine Schluckfachschaft, wo alle Beteiligten
9 (Logopädie, Physiotherapie, Pflege und Ergo) zusammensitzen.

10 **AG: Wie ist Ihre Erfahrung im Zusammenhang mit dem Erkennen von Dysphagie in**
11 **Altersheimen?**

12 NH: Ich habe keine Erfahrungen mit dem Erkennen von Dysphagie in Altersheimen.

13 **AG: Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Erkennen von Dysphagie im Spital?**

14 NH: Ich werde erst zu einer Schluckabklärung gerufen, wenn dies von der Pflegenden oder
15 vom Arzt festgestellt worden ist. Nur wenn ihnen etwas auffällt, werden wir beigezogen.

16 **AG: Können Sie eine Aussage machen, ob es häufig vorkommt, dass Dysphagien**
17 **nicht erkannt werden?**

18 NH: Anhand von Studien, die wir in der Fachschaft besprochen haben, und Erfahrungen auf
19 der Rehab kann ich sagen, dass Dysphagie sicher sehr häufig nicht erkannt wird. Selber
20 habe ich keine Erfahrungen damit.

21 **AG: Was denken Sie, woran das liegt?**

22 NH: Weil die Patienten oft eine multifaktorielle Diagnose haben, die vielleicht zum Teil
23 dieselben Symptome wie eine Dysphagie zeigen. Diese Symptome stehen dann nicht im
24 Vordergrund und werden nicht erkannt.

25 **AG: Welche Auswirkungen hat die nicht-erkannte Dysphagie für die Betroffenen?**

26 Im schlimmsten Fall kann dies zu einer Aspirationspneumonie und zum Tod führen. Der
27 Patient kann auch mangelernährt sein oder er kann nicht das essen, was er für seinen
28 Heilungsprozess zu sich nehmen sollte.

29 **AG: Ab welchem Punkt hat ein älterer Mensch aus Ihrer Sicht eine Schluckstörung?**

30 NH: Im Alter schluckt man verzögert. Für mich ist es dann eine Schluckbehinderung, wenn
31 der Patient die Nahrung nicht mehr kauen kann. Dies hängt mit den fehlenden oder nicht
32 passenden Zähnen zusammen. Ab dem Punkt, wo er die Nahrung verkleinert werden kann
33 oder nicht, wenn das Essen richtig nach hinten transportiert werden sollte und dies nicht
34 gelingt und Nahrungsreste hängen bleiben, dann ist es eine Schluckstörung.

35 **AG: Welche Dysphagie-Symptome sehen Sie bei älteren Menschen am häufigsten?**

36 NH: Es fängt bei den ganz harmlosen Dingen an, wenn der Patient nicht mehr essen mag,

37 oder alles ganz klein verschnitten haben muss, oder beim Salatessen oft husten muss, das
38 Husten ist ja positiv. Oder wenn er sich oft räuspern muss, eine brodelnde Stimme hat,
39 Speisereste im Mund, Nahrungs- oder Speichelaustritt aus dem Mund. Wenn jemand die
40 Wachheit und die Haltung nicht hat zum Essen, ist das Risiko einer Dysphagie auch grösser.

41 **AG: Über welche Symptome klagen ältere Dysphagiebetreffene am häufigsten?**

42 NH: Sie sagen häufig, dass sie einen Kloss oder Frosch im Hals haben. Oder dass sie die
43 Nahrung nicht schlucken können, obwohl sie sie im Mund haben, geht es nicht runter.

44 **AG: Welche Erfahrungen haben Sie mit unerkannten Aspirationen bzw.**
45 **Aspirationspneumonien?**

46 NH: Ich habe bereits gehört aber nicht selber erlebt, dass es im Akutspital vorgekommen ist,
47 dass Lungenentzündungen nicht mit Aspirationen in Verbindung gebracht wurden. In der
48 Reha wird das immer in Verbindung gebracht.

49 **AG: Welche Hinweise auf eine Dysphagie sind die für Sie wichtigsten?**

50 NH: Wenn das Wasser runtergeht, ohne dass der Patient husten muss, meint die Pflege oft,
51 es sei alles gut gegangen, da er nicht gehustet hat. Dann sind sie sehr erstaunt, wenn er am
52 nächsten Tag einen Temperaturanstieg hat, weil es eine stille Aspiration war. Die Pflege ist
53 oft überzeugt davon: Wenn er hustet, ist es schlecht. Jedoch ist husten ein Schutzreflex und
54 ein gutes Zeichen, dass der Schutzreflex da ist. Wenn jemand zu viel husten muss und das
55 Essen verweigert ist das ein wichtiges Zeichen für eine Dysphagie. Das treffendste Zeichen
56 ist, wenn er Fieber hat. Dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit so, dass es bei einem
57 Hirn Schlagpatienten in die falsche Röhre geht.

58 **AG: Also besteht auch Aufklärungsbedarf für die Pflege?**

59 NH: Ja, das wäre wichtig.

60 **AG: Aus Ihrer Sicht: Welche Hinweise auf eine Dysphagie kann vom Pflegepersonal**
61 **erkannt werden?**

62 NH: Dieselben wie oben: Wenn jemand die Nahrung verweigert, Speichelaustritt, Reste in
63 den Wangen, am Gaumen oder auf der Zunge, wenn jemand viel hustet beim Trinken oder
64 beim Essen. Wenn jemand das Essen verkleinert haben will, den Salat nicht mehr essen
65 kann und es nicht am Kaumechanismus liegt. Wenn er eine Fieberkurve macht. Das müsste
66 gut beobachtet werden: Wie viel wird gegessen? Kommt wieder Nahrung aus dem Mund,
67 evtl. wegen einer Fazialisparese? Dann wäre es sehr auffällig. Während der Mundpflege
68 könnten die Pflegenden erkennen, ob Speisereste noch vorhanden sind.

69 **AG: Welche Hinweise auf eine Dysphagie kann vom Heimbewohner selbst erkannt**
70 **werden?**

71 NH: Ein Kloss im Hals oder wenn es ihn kitzelt oder er viel husten muss. Wenn seine Stimme
72 oder Atmung brodelnd ist und er kaum mehr atmen kann beim Essen. Je nach Erkrankung
73 und Medikamenten ist dies unterschiedlich. Leider wird die Videoflouroskopie bei
74 Heimbewohner sehr selten gemacht. Da würde man vieles sehen. Ohne dies sehen wir nur
75 die orale und die präorale Phase. Die pharyngeale Phase können wir noch ertasten, aber
76 sehen können wir nichts mehr. So können wir keine genaue Diagnose stellen.

77 **AG: Gibt es Hinweise ohne Schluckbeobachtung auf eine Dysphagie?**

78 NH: Dasselbe wie oben: Wenn das Essen nicht gegessen wurde, wenn es Nahrungsaustritt
79 gibt, die Serviette voll ist mit Nahrung, wenn es Reste gibt, wenn es im Trinkglas Nahrung
80 gibt, wenn es einen Temperaturanstieg gibt, wenn jemand nach dem Essen sich viel räuspert
81 und hustet und eine karchelnde Stimme hat.

82 **AG: Können Sie anhand von Befragungen der Patienten herausfinden, ob eine**
83 **Dysphagie vorliegt?**

84 NH: Wenn der Patient kognitiv fit ist, dann kann man fragen: Haben Sie einen Kloss im Hals?
85 Essen Sie gerne? Können Sie die Nahrung gut hinunter schlucken? Können Sie gut kauen?
86 Kitzelt es Sie im Hals? Stört Sie irgendetwas beim Essen? Was bereitet Ihnen Mühe? Mit
87 solchen Fragen kann man bei einem kognitiv fiten Patienten herausfinden, er ein
88 Schluckproblem hat.

89 AG: Sind das Ihre Anamnesefragen, die Sie oft brauchen?

90 NH: Ja. Die meisten Personen, die ich untersuche, können dies nicht. Da braucht es eine
91 vollständige Abklärung.

92 **AG: Kann ein Schnell-Screen im Altersheim für das Pflegepersonal anwendbar und**
93 **zuverlässig sein? Wenn ja, wie?**

94 NH: Ich bin da sehr skeptisch. Denn das Pflegepersonal müsste extrem gut geschult werden,
95 damit es etwas bringt. Es gibt ja von den Ärzten den Wasser-Schnelltest. Da wird ein Glas
96 Wasser dem Patienten zum Trinken gegeben und geschaut, was passiert. Bei unserer
97 Abklärung werden zuerst die Sensibilität und Motorik und Weiteres überprüft und
98 anschliessend wird höchstens ein halber Löffel mit Wasser zum Schlucken gegeben. Darum
99 bin ich skeptisch. Es müsste zuerst eine Schulung für die Pflegenden erfolgen, sonst wird
100 das Screening von jedem anderes gehandhabt. Wir erleben öfters nach einer Abklärung,
101 dass unsere empfohlenen und notierten Sachen wie Eindicken nicht eingehalten werden.
102 Dann wird uns gesagt, der Patient könne problemlos uneingedickt trinken, was überhaupt
103 nicht stimmt, da es einen Temperaturanstieg gibt. Das Pflegepersonal wechselt so häufig
104 und alle müssten gleich geschult werden.

105 AG: Und dann könnte es anwendbar und zuverlässig sein?

106 NH: Ja, vielleicht in einem kleinen Altersheim, wo man wirklich alle schulen kann. Häufig hat
107 die Pflege viel Stress und ich weiss nicht, ob dies noch machbar ist.

108 **AG: Welche der folgenden Symptome (Liste) fänden Sie gut geeignet um von einer**
109 **Pflegeperson erkannt zu werden? Warum dieses Symptom?**

110 NH: Kostform und -menge: werden gewisse Konsistenzen ausgelassen? Ja, das kann ein
111 Hinweis sein. Gewichtsabnahme, vermehrtes Husten, Verschleimung, Atembeschwerden,
112 unklares Fieber, Bronchitis/Pneumonie, Veränderung der Stimme, Räusperzwang,
113 Fremdkörpergefühl im Hals, vermehrtes Aufstossen, ja. Strahlentherapie eher nicht.
114 Respiratorischer Status, Nahrungsaufnahme dauert länger als früher, Angst vor dem
115 Schlucken, Haltungsänderung beim Schlucken, Schwierigkeiten bei der Aufnahme,
116 Steckenbleiben von Nahrung, ja, das kann auch ein Hinweis sein. Mahlzeiten sind
117 anstrengend, Auslaufen von Nahrung, Gefühllosigkeit im Mund, auf Zunge oder Wange
118 beissen, Nahrung nicht schlucken oder nach hinten transportieren können, Reste, Austritt

9.6.5. Interview mit Nora Hunziker

119 aus der Nase, gurgelnde Stimme während dem Essen, Gefühl, die Nahrung bleibe hinter
120 dem Brustbein stecken, Aufstossen / Sodbrennen, ja, das kann auch sein. Erschwertes
121 Abbeißen oder Kauen kann auch nur mit den Zähnen zusammenhängen. Man könnte alle
122 Punkte nehmen, aber man muss es für die Pflege auch etwas eingrenzen.

123 AG: Vielen Dank für das Interview. Sie werden die fertige Arbeit zugeschickt bekommen.

124 NH: Gern geschehen. Ja, das würde mich interessieren.

9.6.6. Interview mit Andrea Monica Geering

1 **AG: Gerne hätten wir für das Interview zuerst Angaben zu Ihrer Person: In welcher**
2 **Institution arbeiten Sie? Welche Berufserfahrung haben Sie?**

3 AMG: Ich arbeite selbständig und bin nirgends angestellt. Wenn ich domicil-Besuche, nicht in
4 der Praxis, mache, dann mit einer Verordnung vom Arzt oder im Auftragsverhältnis mit einem
5 Heim, wie das Tilia Wittigkofen oder mit Kliniken. Dort bin ich nur konsiliarisch tätig. d.h.
6 wenn sie ein Patient haben, der sprach- und sprechtechnische ein Problem hat, dann holen
7 sie mich, damit ich mir ein Bild machen kann. Und dann gibt's entweder eine weiterführende
8 Therapie daraus oder er wird verlegt in eine Rehaklinik, dann kann ich bspw. einmal pro
9 Woche Logo empfehlen.

10 AG: Das Schlucken ist weniger Ihr Arbeitsauftrag?

11 AMG: Das Schlucken ist in den Kliniken abgedeckt durch die Ergotherapie, das habe ich so
12 organisiert. Jetzt mache ich neu Schluckanbahnung. Ich habe die FOTT- Zusatzausbildung.
13 In der Praxis hier ist das relativ schwer umzusetzen, denn ich kann jemanden, der erhebliche
14 Schluckprobleme hat, nicht 3x pro Tag beim Essen begleiten. Das kann ich gar nicht
15 abdecken. Einmal pro Woche Schluck-Therapie ist nur möglich, wenn die Physiotherapie,
16 Ergo, die Pflege auch einsteigt und alle die Spezialausbildung haben und den Patienten
17 unterstützen können. In den Kliniken macht es Sinn, dass dies die Logo abdeckt, aber
18 privat? Es gibt Patienten, die zu mir in die Praxis kommen und sagen, mit dem Schlucken
19 ginge es weniger gut, dann mache ich Assessments. Ich kläre jeweils ab, welche
20 Nahrungsmittel nicht gut gehen und gebe ihnen Übungen oder Verdickungsmittel. In der
21 Praxis habe ich zurzeit ausschliesslich Erwachsene mit Sprach- und Sprechstörungen. Jetzt
22 mache ich eine Zusatzausbildung zum Coach/Supervisorin. Diese Ausbildung hat nichts mit
23 Logopädie zu tun, ich kann sie aber in der Schnittstelle Logo/Coach brauchen.

24 **AG: Wie ist Ihre Erfahrung im Zusammenhang mit dem Erkennen von Dysphagie in**
25 **Altersheimen? Kommt es vor, dass Dysphagien nicht erkannt werden? Ist dies häufig**
26 **oder selten?**

27 AMG: Das würde ich so nicht sagen. Ich denke, Dysphagien werden unterschätzt. Der
28 Schluckakt an sich wird oft unterschätzt. Wenn sich eine Person an Wasser verschluckt oder
29 anderen Nahrungsmittel, kann sie sich auch an dem eigenen Speichel verschlucken. Und
30 der aspirierte Speichel kann schon eine Lungenentzündung hervorrufen. Dieser Bereich
31 kann unterschätzt werden. Ich kann keine verlässlichen Angaben machen, ob dies häufig
32 vorkommt oder nicht. Ich komme in ein Heim, wenn jemand spezifisch ein Problem hat und
33 angemeldet ist.

34 **AG: Was denken Sie, woran das liegt?**

35 AMG: Ich denke, dass man sich der Komplexität des Schluckaktes nicht genügend
36 Rechnung trägt. Dieses Zusammenspiel der Koordination, um schon nur ein Stück Brot zu
37 essen, ist enorm. Dieser Komplexität ist man sich zu wenig bewusst. Es braucht alle
38 Disziplinen (Physio, Ergo, Pflege, Logo), damit eine Schlucktherapie tief greift und ein
39 gesamter Erfolg entstehen kann. Es ist hilfreich, wenn alle zusammenarbeiten.

40 **AG: Welche Auswirkungen hat die nicht-erkannte Dysphagie für die Betroffenen?**

41 AMG: Karies oder Zahnausfall, wenn Essensreste in der Wangentasche bleiben.
42 Verdauungsstörungen und Verstopfungen, wenn die Person nicht gut kauen kann und
43 bettlägerig ist. Auch können ungeeignete Nahrungsmittel gegeben werden, die der Patient
44 nicht zu sich nehmen kann. Wenn der Patient nicht genug trinkt, braucht er vielleicht nur ein
45 Röhrchen als Hilfsmittel, damit er genug Flüssigkeit zu sich nehmen kann. Bei fehlender
46 Hand-Mund-Koordination kann dem Patienten auch die Lust am Essen vergehen, wenn er
47 den Mund nicht trifft. Und dann isst sie zu wenig. Die Pflegenden, mit denen ich arbeite, sind
48 sehr umsichtig und fragen auch nach, wenn das Essen nicht so gut geht.

49 **AG: Ab welchem Punkt hat ein älterer Mensch aus Ihrer Sicht eine Schluckstörung?**
50 **Was unterscheidet den älteren Menschen, der langsamer isst und schlechtere Zähne**
51 **haben von einem Patienten mit Presbyphagie?**

52 AMG: Wenn jemand schlechtere Zähne hat, hat er noch keine Dysphagie aber eine
53 eingeschränkte Nahrungsaufnahme mit allen Folgen. Wenn sich eine Person zunehmend
54 verschluckt, dann denke ich sicher an eine Schluckstörung. Ich gebrauche das Wort
55 Schluckstörung mehr im Zusammenhang mit Problemen beim Schluckakt, wenn sich jemand
56 zunehmend verschluckt. Bei starkem Husten während dem Essen merkt man das. Bei
57 schlechten Zähnen würde ich eher von einer Beeinträchtigung der Nahrungsaufnahme
58 sprechen und nicht von einer Schluckstörung.

59 **AG: Welche Dysphagie-Symptome sehen Sie bei älteren Menschen am häufigsten?**

60 AMG: Ein grosses Thema in der oralen Phase ist der Zahnstatus und Prothesen. Die
61 koordinativen Bewegungen des Kauens können auch verlangsamt sein. Bei Demenz kann
62 es vorkommen, dass sie Nahrung in den Mund aufnehmen und kauen, aber vergessen zu
63 schlucken und dann wieder Nahrung in den Mund stopfen, bis alles voll ist. Das Schlucken
64 wird vergessen ohne dass das Schlucken beeinträchtigt ist. Also sind mehr die
65 Handlungsplanung und der -ablauf beeinträchtigt. Hingegen kann auch vergessen werden zu
66 kauen und der Bissen wird direkt geschluckt. Nach dem Schlaganfall gibt es natürlich
67 Probleme beim Essen wegen Lähmungen oder Fazialispareisen, Neglecten, Hemianopsien,
68 Apraxien, Schwierigkeiten der Handlungsplanung, oder Probleme der Händigkeit, wenn die
69 dominante Hand gelähmt ist. Wenn eine Sprachstörung vorhanden ist und das Menu nicht
70 mehr lesen kann und auswählen oder eigene Allergien nicht mitteilen kann.

71 **AG: Über welche Symptome klagen ältere Dysphagiebetreffene am häufigsten?**

72 AMG: Was ich immer wieder höre, dass das Verschlucken sehr unangenehm ist. Das Husten
73 ist sehr anstrengend. Und es kann sich nachher wund anfühlen. Das Husten braucht sehr
74 viel Kraft. Zurzeit behandle ich einen Wachkoma-Patienten, bei dem ich das Schlucken
75 anbahne; Basalstimulation im Mundbereich. Es kommt vor, dass er sich verschluckt, dann
76 hustet er und ist nachher fix und fertig und müde. Es ist auch für uns Gesunden
77 anstrengend.

78 **AG: Welche Erfahrungen haben Sie mit unerkannten Aspirationen bzw.**
79 **Aspirationspneumonien? Erleben Sie es, dass Lungenentzündungen nicht mit**
80 **Aspirationen in Verbindung gebracht werden?**

81 AMG: Ich habe das nie erlebt, dass hat man immer gemerkt. Ich habe zurzeit zwei
82 Wachkomapatienten und einer davon hat auch schon Aspirationspneumonien gemacht. Das
83 habe ich erst erfahren, wenn die Therapie ausgefallen ist und er im Spital war. Ich kann
84 niemandem unterstellen, dass Lungenentzündungen nicht mit unerkannten Aspirationen in

85 Zusammenhang gebracht wurden. Die Altersheime, mit denen ich bis jetzt
86 zusammengearbeitet habe, waren sehr umsichtig. Daher kann ich nicht sagen, dass dies so
87 ist. Meistens sind Aspirationspneumonien dann, wenn schon bekannt ist, dass eine
88 Schluckstörung vorhanden ist. Bei aller Pflege und Vorsorge kann man Aspirationen nicht
89 immer im Griff haben. Bei bettlägerigen Personen ist der Mangel an Bewegung als
90 Risikopunkt zu betrachten, da der Thorax in seiner Ausschaffung des Aspirats nicht
91 unterstützt wird.

92 **AG: Welche Hinweise auf eine Dysphagie sind die für Sie wichtigsten?**

93 AMG: Wenn eine Gesichtslähmung vorhanden ist, wenn jemand Mühe hat mit der
94 Aussprache, dann denke ich auch an eine Schluckstörung. Ich frage ältere Menschen immer,
95 ob sie genug trinken. Wenn sie sagen, sie hätten Mühe, dann frage ich auch nach dem
96 Schlucken. In jedem Erstgespräch in meiner Praxis frage ich standartmässig immer nach
97 dem Schlucken. Und wenn die Person nicht antworten kann, frage ich die Angehörigen. Im
98 geriatrischen bzw. neurologischen Arbeitsfeld ist die Dysphagie wirklich vertraut und
99 naheliegend, das wird wirklich beachtet.

100 **AG: Aus Ihrer Sicht: Welche Hinweise auf eine Dysphagie kann vom Pflegepersonal**
101 **erkannt werden?**

102 AMG: Jemand, der wenig trinkt, der sich viel verschluckt und hustet, der keinen Mundschluss
103 hat und Trinken hinausläuft, jemand der Mühe hat, die Gabel zum Mund zu bringen oder
104 jemand der eine schiefe Kopfhaltung hat oder eine auffällige Motorik und Koordination.

105 **AG: Welche Hinweise auf eine Dysphagie kann vom Heimbewohner selbst erkannt**
106 **werden?**

107 AMG: Das Verschlucken, Abneigungen von gewissen Konsistenzen und Nahrungsmittel.
108 Wenn er nicht mehr selber das Essen verschneiden kann. Das Problem fängt nicht erst im
109 Mund an sondern schon bei der richtigen Präsentation des richtigen Nahrungsmittels und
110 dessen Zubereitungsweise.

111 **AG: Gibt es Hinweise ohne Schluckbeobachtung auf eine Dysphagie?**

112 AMG: Ja, ich frage immer, ob jemand Probleme mit dem Schlucken hat.

113 **AG: Können Sie anhand von Befragungen der Patienten herausfinden, ob eine**
114 **Dysphagie vorliegt?**

115 AMG: Ja, da habe ich immer sehr verlässliche Informationen erhalten, wenn die Person auf
116 sprachsystematischer Ebene keine Probleme hat. Wenn die betroffene Person selbst das
117 nicht sagen kann, können die Angehörigen befragt werden und Auskunft geben.

118 **AG: Welche Anamnese-Fragen finden Sie als besonders hilfreich, wenn Sie schnell**
119 **herausfinden möchten, ob der Patient ein Schluckproblem haben könnte?**

120 AMG: Haben Sie Mühe mit dem Trinken? Wenn ja: Welche Nahrungsmittel gehen gut und
121 welche nicht? Verschlucken Sie sich beim Trinken? Und wenn sie mit nein antworten, dann
122 frage ich immer noch: Gibt es Nahrungsmittel, die früher gegessen haben heute aber nicht
123 mehr, nicht aufgrund einer Allergie, sondern, weil Sie es nicht mehr gut kauen können, etc.

124 **AG: Was meinen Sie genau mit dem Wort „Verschlucken“?**

125 AMG: Verschlucken meine ich dann, wenn ein Abhusten kommt, wenn eine Flüssigkeit im
126 Mund war. In 15 Jahren im Beruf habe ich noch nie erlebt, dass jemand absolut das Gefühl
127 hat, keine Probleme zu haben (nicht bettlägerig, nicht im Rollstuhl, kein Verschlucken, isst
128 jedes Nahrungsmittel) und dann eine Aspirationspneumonie macht. Das geht für mich nicht
129 auf. Der Wachkomapatient, den ich betreue, hatte seit April sicher 3 Aspirationspneumonien,
130 die still waren. Er darf nichts essen und hat den Speichel still aspiriert. Damit ist zu rechnen,
131 man kann es fast nicht vermeiden.

132 **AG: Kann ein Schnell-Screen im Altersheim für das Pflegepersonal anwendbar und**
133 **zuverlässig sein? Wenn ja, wie?**

134 AMG: Ich denke, dieses Instrument könnte hilfreich sein, um die Sensibilisierung zu fördern.
135 Und dass es automatischer sein könnte, an eine Schluckstörung zu denken. Und dass es mit
136 der Zeit diesen Fragebogen nicht mehr braucht. Dass es selbstverständlicher wird, die
137 Dysphagie als mögliches Problem wahrzunehmen. Ein solches Instrument kann die
138 logopädische Diagnostik nicht überflüssig machen. Es gibt auch versteckte
139 Beeinträchtigungen, die nur von einem geschulten Fachpersonal (Ergo, Physio, Pflege mit
140 Spezialausbildung) erkannt werden können. Es müsste ein sehr guter Fragebogen sein bzw.
141 es ist eine grosse Herausforderung, den Fragebogen so zu gestalten, dass er etwas bringt.
142 Auch die Bezeichnungen "häufig", "oft", "meistens" in Fragebögen sind sehr schwer
143 abzugrenzen.

144 **AG: Welche der folgenden Symptome (Liste) fänden Sie gut geeignet um von einer**
145 **Pflegeperson erkannt zu werden? Sie können auch Kreuze machen auf das Blatt**

146 AMG: Verschleimung ist extrem schwierig zu beurteilen. Ist es zu viel Speichel? Ist es
147 Schleim? Wird der Speichel dicker? Die Verschleimung muss von einer Fachperson beurteilt
148 werden. Unklares Fieber, ja, auf jeden Fall. Räusperzwang wird wahrscheinlich nicht von
149 einer Pflegeperson erkannt. Das ist grenzwertig, da braucht es Fachleute.
150 Fremdkörpergefühl: Das ist schwierig. Radiotherapie: Ich habe noch nie erlebt, dass ein
151 Patient nach Tumorbestrahlung im Halsbereich ohne Probleme lebt und nach 10 Jahren
152 aufgrund der Strahlenbehandlung plötzlich Schluckprobleme auftreten. Es können nach einer
153 Bestrahlung Schwierigkeiten auftreten, doch ich denke nicht, dass es 10 Jahre nichts gibt.
154 Dass nach Bestrahlung Probleme gibt, das ist klar, aber dann nicht erst nach 10 Jahren.
155 Trachealkanüle ja, da hat jemand schon Probleme. Nur langsames Essen ist noch kein Indiz.
156 Nur wenn es plötzlich wechselt vielleicht. Gefühllosigkeit ist sehr gefährlich vom Verbrennen
157 her und vom sich Stechen. Auf dieser Liste sind sehr viele Sachen, die der Patient selbst
158 ausdrücken muss. Man hat viel weniger Hinweise, wenn eine Person keine Angaben dazu
159 machen kann. Dann muss man ihn umso besser beobachten. Eine Sprachbehinderung kann
160 die subjektiven Hinweise verdecken. Das müsste im Fragebogen geschrieben sein, dass
161 man nicht vergisst, die Aussagen des Patienten zu überdenken. Ohne diese Aussagen wird
162 es schwierig zu beurteilen. Kostform und-menge, Gewichtsabnahme, vermehrtes Husten,
163 Atembeschwerden, Bronchitis/Pneumonie, Veränderung der Stimme, vermehrtes
164 Aufstossen, Angst vor dem Schlucken, Vermeiden von Essen in Gesellschaft,
165 Haltungsänderung beim Schlucken, Schwierigkeiten bei der Aufnahme von Speisen,
166 Steckenbleiben von Nahrung, notwendiges Ausspucken, Schmerzen im Hals/Brust/Mund,
167 Mahlzeiten sind anstrengend, Auslaufen von Nahrung und Flüssigkeit, Mundtrockenheit, auf
168 Zunge/Wange beißen, Nahrung nicht nach hinten transportieren / schlucken können, Reste,
169 erschwertes Abbeißen und Kauen, Husten vor/nach/beim Schlucken, Nahrung bleibt im
170 Hals stecken, Austritt aus der Nase, gurgelnde Stimme beim/nach dem Essen, Gefühl,

9.6.6. Interview mit Andrea Monica Geering

- 171 Nahrung bleibe hinter dem Brustbein stecken, Brennen im Hals, Aufstossen / Sodbrennen.
172 Das finde ich können Hinweise sein.
- 173 AG: Ja, wir möchten im Fragebogen Hinweise geben für das Pflegepersonal, damit sie
174 gezielt beobachten und Fragen stellen können.
- 175 AMG: Es kann sein, dass die Betroffenen keine Aussagen machen können. Dann wird es
176 schwierig für die Pflegenden.
- 177 AG: Ja, dann gibt es weniger Hinweise, wenn die Person das nicht sagen kann.
- 178 AMG: Ja, dann ist es viel anspruchsvoller.
- 179 AG: Fehlt auf der Liste noch etwas?
- 180 AMG: Wenn, der Patient wirklich selber gar keine Angaben machen kann, ist es umso
181 wichtiger, ihn gut zu beobachten. Das fällt mir öfters auf, dass dies vergessen wird, nicht
182 böswillig.
- 183 AG: Vielen Dank für das Interview.
- 184 AMG: Ich hoffe, ich konnte etwas beitragen.
- 185 AG: Ja, das war sehr informativ.

9.6.7. Interview mit Anita Kissling

1 AG: Also ich habe ja schon am Telefon angekündigt, was wir machen. Wir schreiben eine
2 Bachelorthese über Schluckstörungen im Alter und wollen einen eine Art Screeningbogen
3 machen zur Erkennung von Dysphagie in Altersheimen. Und da haben wir natürlich eine
4 paar Fragen vorbereitet: **Zuerst möchten wir ein paar Angaben zu Ihrer Person: In
5 welcher Institution arbeiten Sie?**

6 AK: Also, das ist ein Pflegeheim, gehört zu einer Stiftung. Die hat früher Stiftung
7 Diakonissenhaus Bern geheissen, jetzt heisst sie Stiftung Diaconis. Und der Altenberg gehört
8 dazu. Es gibt noch andere Pflegeheime: Oranjenburg, das ist ein Wohnheim für die betagten
9 Diakonissinnen, die nicht mehr so gut selbständig wohnen können. Aber sie nehmen jetzt
10 auch andere Leute auf, da sie nicht mehr genug Nachschwwestern haben, die nachkommen,
11 darum haben sie mehr Platz. Dann gibt es noch das Bellvoir, ein privates Pflegeheim,
12 nachher gehört noch die Palliativstation dazu und wir, das Wohn- und Pflegeheim Altenberg.
13 Das ist jetzt auch neu, früher hat es Krankenhaus Altenberg geheissen und jetzt heissen alle
14 Institutionen Wohn- und Pflegeheim Altenberg. Wir sind jetzt hier seit gut einer Woche in
15 Grosshöchstetten, weil wir das Haus im Altenberg sanieren für 1,5 Jahre. Vorher konnten wir
16 75 Bewohner aufnehmen. Da hatten wir noch 4-Bettzimmer. Jetzt wird das Haus nach der
17 neuen Heimverordnung umgebaut. Dann sind es nur noch 65 Betten. Hier in
18 Grosshöchstetten sind wir mit 66 Betten und haben drei Abteilungen, eine mit 16 Bewohnern
19 und zwei andere Abteilungen mit je 25 Bewohnern. Wenn wir zurückgehen haben wir dann 3
20 Abteilungen mit je 19 Bewohnern plus eine kleinere mit 8. Wir sind ein Heim mit mittleren
21 Beschwerden / Pflegebedürftigkeit. Das sind Leute, die aus ganz unterschiedlichen
22 Situationen kommen, sei es mit körperlicher Beeinträchtigung, die vor allem vom Spital
23 kommen. Wir haben sehr viele Personen aus dem Spital, auch aus der Psychiatrie. Also sehr
24 komplexe Situationen. Heute hat man nicht nur ein Krankheitsbild sondern sind mehrere. Es
25 ist nicht nur das Alter, das Gebrechen, sondern sie kommen mit einer Diagnose. Was kann
26 ich noch sagen zum Heim?

27 AG: Also, sind es verschiedene Alter?

28 AK: Ja. Wir haben vorwiegend ältere Menschen. Das Durchschnittsalter könnte um die 84
29 Jahre sein. Wir haben auch jüngere Leute, die noch nicht im AHV-Alter sind, sondern IV. Das
30 ist unterschiedlich. Wir nehmen Leute mit körperlicher Abhängigkeit, oder Pflegebedürftigkeit
31 aufzeigen, die auf Pflege angewiesen sind. Wir haben zunehmend auch Leute aus der
32 Psychiatrie, was zum Teil eine grosse Herausforderung ist. Das heisst, dass das Personal
33 gut geschult und begleitet wird. Dass wir auch Leute beziehen können. Dass das
34 gewährleistet ist.

35 AG: **Und welche Berufserfahrung haben Sie?**

36 AK: Also, ich bin die Leiterin Bewohner-Angehörige. Wenn man das Organigramm anschaut,
37 dann haben wir die Leitung für den Altenberg generell, nachher 3 Ressort: Pflege und
38 Ausbildung. Da wechseln wir uns beide ab. Wir sind beide aus der Pflege ursprünglich.
39 Nachher ist mein Ressort quasi Bewohner-Angehörige. Ich mache die ganze
40 Bewohneraufnahme, wenn wir einen freien Platz haben. Und die interdisziplinäre
41 Zusammenarbeit, auch im Zusammenhang mit Schluckstörungen und Logopädie. Da haben
42 wir mit Frau Erika Hunziker, die bei uns ins Haus kommt, eine Zusammenarbeit aufgebaut.
43 Dass sie regelmässig vorbeikommt. Und das dritte Ressort ist die Hotellerie. Ich komme
44 ursprünglich aus der Pflege, habe aber Weiterbildungen besucht, damit ich diesen Teil hier
45 machen kann. Es hat viel auch mit Sozialarbeit zu tun.

46 AG: Haben Sie auch in Bezug aufs Schlucken Weiterbildungen gemacht?

47 AK: Aus meiner langjährigen Berufserfahrung haben ich natürlich zu tun gehabt mit Patienten

48 mit Halbseitenlähmung. Ich habe in einem Betrieb gearbeitet, wo wir Physio-, Ergotherapie
49 und Logopädie hatten. Wir haben hier im Altenberg im 2010 mit Erika Hunziker eine
50 Fortbildung für die Pflege gemacht, für die Diplomierten und die Hilfspflegerinnen, zum Thema
51 Schluckstörungen, weil wir sehen, dass dies nicht nur gekoppelt ist an eine Hemiplegie,
52 sondern auch Leute generell im Alter. Wir haben gemerkt, dass das ein wichtiges Thema ist.
53 Wie kann man Hilfestellungen geben? Was gibt es da für Möglichkeiten? Darum haben wir
54 eine Weiterbildung gemacht.

55 AG: Erika Hunziker kommt hierhin regelmässig oder nur, wenn Sie bei jemandem das Gefühl
56 haben, dass er Probleme hat?

57 AK: Ja, wir melden es an. Wir schauen das zusammen an, wenn sich etwas verändert beim
58 Patienten, durch Demenz oder den körperlichen Abbau oder wenn jemand neu kommt mit
59 einer Halbseitenlähmung vom Spital und wir sehen, dass es wichtig wäre, mit ihr
60 Rücksprache nehmen und ein Programm zu erstellen, wo sie vorbeikommt. Oder
61 Hilfeleistungen von der Pflege beim Essen. Was mir wichtig ist, dass unsere
62 Physiotherapeutin, die hat damals noch nicht bei uns gearbeitet als die Fortbildung stattfand,
63 dass sie mit Erika die Sachen anschaut und dass sie auch gewisse Sachen in der
64 Physiotherapie übernehmen kann. Z. B. stimulierende Therapie. Wir bieten Erika Hunziker
65 auf, wie zu einem Konsilium und nachher entscheidet sie mit uns, was wir da weitermachen
66 können.

67 AG: **Wie ist Ihre Erfahrung mit dem Erkennen von Dysphagien in Altersheimen?**

68 AK: Dadurch, dass wir interdisziplinär zusammenarbeiten, kann es auch sein, dass die
69 Aktivierungstherapeutin beim Frühstückstisch findet, die Person habe jetzt enorm Mühe mit
70 dem Schlucken, fragt sie eventuell bei der Pflege nach und dann realisiert man das vielleicht.
71 Es gibt verschiedene Berufsgattungen, auch die Physiotherapie, die das beim Essen
72 feststellen können und man das erkennt und nachher auch benennt, dass da eine
73 Schluckstörung vorhanden ist. Ich merke, Erika Hunziker ist bei uns schon sehr integriert,
74 dass die Pflegenden recht selbständig zu reagieren anfangen und Kontakt aufnehmen mit
75 Erika und mir das mitteilen. Das sind dann Leistungen, die wir zahlen müssen, da wir mit der
76 Fallpauschale arbeiten. Wir können das nicht abrechnen mit der Krankenkasse, sondern sie
77 stellt uns eine Rechnung und wir müssen das bezahlen, da wir das über die Fallpauschale
78 abdecken müssen. Darum müssen wir gut schauen, dass nicht jeder machen kann, wie er
79 will. Oder: Kann man es mit der Physiotherapie überbrücken? Manchmal gibt es Situationen,
80 wo es wichtig ist, es genau abklären zu lassen. Können wir so weiterfahren mit dem Essen?
81 Wir müssen uns auch ein wenig absichern.

82 AG: **Ist es vielleicht früher in Ihrer Erfahrung schon mal vorgekommen, dass**
83 **Dysphagien nicht erkannt wurden?**

84 AK: Das ist sicher etwas, dass mehr Beachtung bekommen hat. Wir arbeiten nun schon
85 einige Jahre mit Erika zusammen. Ich komme aus dem Akutbereich, der Rehab und darum
86 war es mir auch sehr wichtig, dass wir die Schluck- und die Sprachstörung ernst nehmen. So
87 hat das angefangen mit der Sprachstörung und dann mit der Schluckstörung, dass wir
88 gesehen haben, dass das ihre Spezialität ist und zu ihrem Beruf gehört.

89 AG: **Ist es früher häufig oder selten vorgekommen, dass Dysphagien nicht erkannt**
90 **worden sind? Kann man etwas dazu sagen?**

91 AK: Das kann ich nicht mehr so genau sagen. In den ersten Jahren, die ich da war, war das
92 sicher kein grosses Thema. Dadurch, dass ich aus dem Rehab-Bereich kam, haben wir dem
93 sehr schnell Beachtung geschenkt. Das war mir wichtig.

94 AG: **Was denken Sie, woran liegt das, dass Dysphagien zum Teil nicht erkannt**
95 **werden?**

9.6.7. Interview mit Anita Kissling

- 96 AK: Sicher, wenn zu wenig ausgebildetes Personal da ist. Das kommt vor, dass in
97 Pflegeheimen viel mir Hilfen gearbeitet wird. Die sind dann gar nicht in der Lage, dass zu
98 erkennen und zu reagieren. Das hat was mit Professionalität zu tun. Hilfen sind da oft
99 überfordert oder sie merken gar nicht, dass sie überfordert sind. Sie machen es einfach
100 nicht.
- 101 AG: Also, eine Wissenslücke.
- 102 AK: Ja.
- 103 **AG: Welche Auswirkungen hat eine nicht erkannte Dysphagie für die Betroffenen?**
- 104 AK: Die Aspirationsgefahr, auch bei kleinen Mengen, dass es dann eine Pneumonie gibt.
105 Das haben wir hier auch. Es gibt Grenzsituationen: kommt jetzt die künstliche Ernährung
106 zum Zug oder zögert man diesen Schritt so lang als möglich hinaus, damit die Lebensqualität
107 erhalten bleibt? Manchmal muss man das mit den Angehörigen thematisieren, dass man das
108 Risiko ein Stück weit auf sich nehmen muss. Man kann viele Massnahmen ergreifen, aber
109 das Restrisiko einer Aspirationspneumonie bleibt. Es ist eine ethische Entscheidungsfindung
110 und man muss das genau mit den Angehörigen anschauen. So eine Sonde müssen wir von
111 der Ethik her zusammen entscheiden. Also möglichst lange normal essen mit den
112 Massnahmen, die wir machen können. Viele Leute sagen dann, wir nehmen das Risiko in
113 Kauf, aber dafür bleibt die Lebensqualität noch erhalten. Es gibt noch andere Themen wie
114 das Stürzen. Die freiheitsbeschränkenden Massnahmen sind ein ähnliches Thema: Will man
115 die Lebensqualität erhalten und ein Risiko auf sich nehmen? Da entscheiden sich die Leute
116 meist für die Lebensqualität und nehmen die Konsequenzen in Kauf. Leute mit PEG-Sonde
117 kommen häufig aus dem Akutbereich. Wir haben eigentlich kaum je in den Jahren, wo ich
118 hier gearbeitet habe, einen Patienten ins Spital geschickt, um eine PEG legen zu lassen.
- 119 AG: Dann lieber noch einbisschen Essen und Trinken.
- 120 AK: Ja. Mit Eindicken und Produkten gibt es viele Möglichkeiten. Wir arbeiten mit Nestle-
121 Produkten und haben von dort her eine gute Unterstützung mit der Ernährungsberaterin. Das
122 hängt fest zusammen. Diese Anschaffung ist es uns wert, obwohl es teuer ist. Es lohnt sich
123 und ist sicher billiger, als später mit Antibiotika arbeiten zu müssen.
- 124 **AG: Und ab welchem Punkt Ihrer Meinung nach hat ein älterer Mensch eine**
125 **Schluckstörung?**
- 126 AK: Das ist schwierig zu beantworten. Ich denke, das kommt manchmal schleichend. Auch
127 Parkinsonpatienten treten hier ein und können noch normal essen und trinken. Wenn es kein
128 akutes Ereignis ist wie beim Schlaganfall, dann ist es mehrheitlich ein schleichender
129 Prozess.
- 130 **AG: Uns interessiert den Unterschied zwischen einem Menschen, der langsamer isst**
131 **und schlechtere Zähne hat von einem, der Presbyphagie hat. Wo ist der Übergang**
132 **zwischen einer Schluckstörung und langsamer essen und schlechte Zähne?**
- 133 AK: Das langsame Essen ist eine Begleiterscheinung bei Parkinsonbetroffenen wegen des
134 Tremors beispielsweise. Das ist ein Handicap, da muss man länger bei den Leuten dabei
135 sitzen oder eingeben helfen oder führen helfen. Wir haben auch Leute, da muss man über
136 längere Zeit das Essen eingeben. Da ist man nicht nach einer Viertelstunde fertig. Da geht's
137 auch eine halbe oder Dreiviertelstunde. Da schauen wir: Kann man etwas machen mit den
138 Zähnen, sanieren oder Prothesen? Das ist auch ein finanzielles Problem.
- 139 AG: Zahlen sie das selber, die Zähne?
- 140 AK: Ja. Das ist keine Dienstleistung von uns oder der Krankenkasse. Das muss er selber

141 bezahlen. Da schauen wir gut hin, dass die Leute gute Mundbedingungen haben. Wenn ein
142 Bewohner eintretet bei uns, sind die Themen oft: Gehör, Augen und Zähne. Diese muss man
143 immer gut im Auge behalten. Kann er gut beißen und essen? Es ist auch nicht gut, wenn
144 man dem Patienten einfach pürierte Kost bestellt. Das sind Themen, die beim Eintritt und
145 den ersten Monaten wichtig sind.

146 AG: Das kommt einfach auf oder wird das abgeklärt?

147 AK: Das wird auch abgeklärt über das MDS-Formular, das den ganzen Pflegestatus erhebt
148 und über die Abrechnungen. Dort sieht man den Bedarf.

149 AG: Sie haben vom Essen erzählt. Wie sieht die Esssituation aus? Sind die meisten in einem
150 grossen Saal?

151 AK: Das ist verschieden. Es ist wichtig, auf die Bedürfnisse der Bewohner einzugehen. Wir
152 haben viele, die sich nicht gewohnt sind mit anderen zu essen, da sie lange Zeit alleine
153 waren. Gerade Frauen in einem hohen Alter, die schon lange alleine lebten, da ihr Partner
154 verstorben ist, die sind sich nicht gewohnt, plötzlich in einer Gemeinschaft essen zu müssen.
155 Bei anderen merkt man, die sind sehr einsam, wenn sie sich ins Zimmer zurückziehen.
156 Solche depressiv-verstimmten probiert man aus dem Zimmer zu holen. So kann man sie
157 auch besser beim Essen beobachten. Sonst muss man immer wieder ins Zimmer hinein. In
158 einem grösseren Raum hat man sie besser im Blick. Es gibt Leute, die sind nicht so
159 geeignet, um zusammen zu essen, die nerven sich oder es gibt Missstimmungen. Dann
160 müssen wir die Sitzordnung überdenken und schauen, ob sie noch zusammenpassen. Hier
161 in Grosshöchstetten haben wir noch mehr Möglichkeiten, wie die Leute auch ausserhalb des
162 Zimmers essen können. Das haben wir im Altenberg auch gehabt, dass wir Nischen
163 schaffen, dass jemand alleine aber ausserhalb des Zimmers essen kann. So gibt es einen
164 Ortswechsel. Dann sehen wir die Leute besser und es findet nicht alles im Zimmer statt.
165 Wenn wir zuhause essen, essen wir ja auch nicht im gleichen Zimmer. Wenn die Leute das
166 wünschen, essen sie auch alleine im Zimmer.

167 AG: Wie ich das gehört habe, ist es Ihnen ein Anliegen, dass man zwischendurch die Leute
168 beim Essen schaut. Dann hat die Pflege auch einbisschen Kontrolle.

169 AK: Ja. Wir schauen auch, wie viel sie essen. Wenn man abräumt, schaut man den Teller an.
170 War die Portion zu gross? Es gibt Leute, die wir hochkalorisch ernähren. Die können ja gar
171 nicht die ganze Menge zu sich nehmen. Da müssen wir schon schauen.

172 AG: **Welche Dysphagiesymptome sehen Sie bei älteren Menschen am häufigsten?**

173 AK: Häufig fällt es beim Trinken, bei Flüssigkeiten auf, dass sie sich verschlucken. Beim
174 Kaffee und Tee.

175 AG: Dass sie husten?

176 AK: Ja. Oder sie behalten das Essen sehr lange im Mund und können gar nicht mehr
177 schlucken. Sie bringen es kaum runter und man muss ihnen sagen: Jetzt müssen Sie
178 schlucken. Man muss ihnen sagen, was sie machen müssen. Oder beim Hals eine
179 Stimulation geben. Es geht nicht darum, dass die Schluckstörung fortgeschritten wäre,
180 sondern dass sie nicht daran denken zu schlucken.

181 AG: Bei Demenz, in der Handlungsplanung und im Ablauf?

182 AK: Ja. Das fällt häufig auf.

183 AG: **Über welche Symptome klagen ältere Dysphagiebetreffene am häufigsten? Was**
184 **stört sie?**

9.6.7. Interview mit Anita Kissling

- 185 AK: Das ist schwierig zu sagen, da es oft gekoppelt ist an Demenz oder ein anderes
186 Krankheitsbild und sie es gar nicht merken. Sie sagen es nicht so häufig. Vielleicht merken
187 sie es unbewusst, dass sie traurig werden oder verstimmt oder ein neues Verhaltensbild
188 zeigen. Sie können nicht sagen, ich kann nicht mehr schlucken.
- 189 AG: Also bei Demenzpatienten können sie es nicht wirklich sagen.
- 190 AK: Ja. Das gehört wie dazu zum Ablauf der Verluste, die sie nicht einschätzen können. Das
191 ist die Aufgabe der Pflege. Der Bewohner reagiert im Verhalten, dass er merkt, dass etwas
192 nicht mehr geht. Aber mitteilen kann er es nicht.
- 193 AG: Und bei anderen Krankheitsbildern, bei denen Demenz weniger im Vordergrund steht,
194 sagen sie etwas?
- 195 AK: Bei Parkinson können sie mitteilen, dass es schlechter geht. Es ist gekoppelt an das
196 Gesamtbild. Wir haben wenige Leute, die das sagen.
- 197 AG: Dann muss man wirklich beobachten.
- 198 AK: Ja, das muss man wirklich gut beobachten.
- 199 AG: Kann man auch nachfragen?
- 200 AK: Ja, bei einzelnen kann man schon nachfragen. Im Alltag bin ich schon zu wenig am Bett,
201 darum kann ich nicht so viel dazu sagen. Es gibt schon Leute, die das mitteilen können.
- 202 **AG: Welche Erfahrungen haben Sie mit unerkannten Aspirationen /**
203 **Aspirationspneumonien? Haben Sie auch schon erlebt, dass Lungenentzündungen**
204 **nicht mit Aspirationen in Verbindung gebracht wurden?**
- 205 AK: Manchmal ist es schwierig, wenn man nicht die typischen Symptome hat der
206 Pneumonie. War es wegen einer Aspiration oder ist es eine Erkältung? An die Personen, die
207 ich mich erinnere, haben die Pflegenden das gemacht. Die Pflegenden müssen den
208 Verdacht am Arzt sagen. Das ist bei uns hier die Verantwortung gross bei der Pflege.
209 Vielleicht war niemand beim Verschlucken anwesend, doch am nächsten Tag karcheln sie
210 oder haben Fieber. Da muss die Pflege das am Arzt sagen.
- 211 AG: Das Karcheln und das Fieber, das sind die Sachen, die man merken könnte?
- 212 AK: Ja. Die Geräusche, die plötzlich anders sind. Die Pflegenden sind sehr nahe bei den
213 Leuten, dass sie eine veränderte Atmung hören oder das Aussehen der Person.
- 214 AG: Wie ist das mit den Ärzten: Kommen die nur auf Verlangen?
- 215 AK: Nein, die machen wöchentlich eine Visite. Und da schauen wir zusammen und wir
216 fordern die Ärzte auf, z.B. zum Abhören der Lungen.
- 217 AG: Braucht es keine Verordnung vom Arzt für die Logopädietherapie, weil es eine
218 Fallpauschale, die nicht mit der Krankenkasse verrechnet wird?
- 219 AK: Nein. Wir haben hier mit den Ärzten eine Zusammenarbeit aufgebaut und gesagt, dass
220 wir bei Aphasien jemand brauchen, der Sprachtherapien macht und bei Schluckstörungen
221 brauchen wir jemand, der abklärt und Massnahmen hilft zu entscheiden. Da können wir recht
222 selbständig arbeiten. Erika Hunziker arbeitet mit Patienten dort, wo es ein Ziel zu erreichen
223 gibt und da bringt es etwas. Sie kommt nicht einfach so vorbei. Dadurch, dass es über die
224 Fallpauschale abgedeckt wird, muss man schon genau schauen. Es ist trotz der
225 Fallpauschale wichtig, dass wir das den Menschen ermöglichen. Wir könnten auch sagen, da

226 könnten wir Geld sparen. Aber mir ist das sehr wichtig, dass dies gut eingesetzt wird. Das ist
227 indirekt auch eine Hilfestellung für die Pflege, weil wir Zeit einsparen können, wenn wir
228 gezielte Massnahmen ergreifen.

229 AG: Es gibt auch mehr Wissen und Sicherheit.

230 AK: Ja.

231 **AG: Welche Hinweise / Symptome auf eine Dysphagie sind für Sie am wichtigsten?**

232 AK: Das, was ich vorhin gesagt habe: wenn er beginnt sich zu verschlucken, dass er das
233 Essen nicht mehr runterschlucken kann, dass er Angst hat vor dem Essen, dass er lange
234 hat, wenn er isst, weil er merkt, dass etwas nicht stimmt. Oder bei Gewichtsabnahme. Hat er
235 mit den Zähnen oder dem Schlucken ein Problem? Essen ist Lebensqualität und hat etwas
236 Soziales und es ist ganz wichtig, dass man dem Beachtung schenkt. Weil wenn Leute nicht
237 mehr essen können, geht viel Lebensqualität verloren.

238 AG: Das wären auch die Punkte, die das Pflegepersonal erkennen kann? Oder gibt es noch
239 mehr?

240 AK: Nein, ich denke, das sind die wichtigsten.

241 **AG: Welche von diesen oder anderen Punkten kann ein Heimbewohner selber**
242 **erkennen?**

243 AK: Dass er Gewicht verliert, sagt er eigentlich nicht. Das sehen wir beim Wiegen. Er kann
244 sagen, dass er mehr Mühe hat. Es geht vorwiegend über die Pflege. Der Bewohner kann das
245 schlecht sagen.

246 **AG: Gibt es Hinweise ohne Schluckbeobachtung?**

247 AK: Das Gewicht. Wenn jemand mit der Verdauung ein Problem hat, ist das ein indirekter
248 Hinweis. Austrocknung, weil er zu wenig trinkt. Verwirrt, weil er ausgetrocknet ist und Angst
249 vor dem Schlucken hat. Das gibt es häufig bei älteren Menschen, dass sie verwirrt werden.
250 Das ist ein wichtiger Hinweis. Trinkt er genug? Geht das trinken nicht mehr gut? Wie sieht
251 die Haut aus?

252 **AG: Kann man anhand von Befragungen herausfinden, ob ein Bewohner Dysphagie**
253 **hat? Nur durch Fragen.**

254 AK: Ich glaube nicht. Die Personen sind in einer Pflegeabhängigkeit, dass das nicht mehr
255 geht. Es wäre schön, aber ich glaube nicht.

256 AG: Dann ist die Verantwortung bei den Pflegenden und die Beobachtung das wichtigste?

257 AK: Ja.

258 **AG: Welche Anamnesefragen finden Sie besonders hilfreich, wenn Sie schnell**
259 **herausfinden möchten, ob ein Patient eine Schluckstörung hat?**

260 AK: Auf dem MDS-Formular geht es ja auch um das Essen und der Mundstatus. Da machen
261 wir eine Abklärungszusammenfassung. Und da sehen wir das Gewicht und den Bodymass-
262 Index. Wir haben Anhaltspunkte indirekt über die Ernährung für eine Schluckstörung.

263 AG: Dieser Bogen wird von den Bewohnern ausgefüllt?

264 AK: Nein, das macht die Pflege. Entweder im Gespräch mit der Person oder dessen

- 265 Angehörigen, je nachdem, was geht. Oder durch das Beobachten durch die Pflege
- 266 Es gibt die 2-wöchige Beobachtungsphase, wo wir gewisse Punkte genau beobachten. Über
267 24 Stunden wird der Patient von verschiedenen Pflegenden beobachtet und Punkte notiert,
268 damit man gewisse Fragen beantworten kann.
- 269 **AG: Wir würden gerne ein einfaches Schnellscreen machen. Könnten Sie sich**
270 **vorstellen, dass das anwendbar und zuverlässig sein könnte?**
- 271 AK: Es müsste an das ganze System gekoppelt sein. Heutzutage gibt es schon so viele
272 Sachen, die man machen müsste. Da ist die Gefahr, dass es dann nicht gemacht wird. Wir
273 haben in den Pflegedokumenten, wo wir die verschiedenen Alltagsaktivitäten notieren,
274 Punkte wie die Kost usw. Wenn wir sehen, dass es mehr braucht, dann machen wir ein
275 Pflegeziel mit individueller Pflegeplanung. Aber zum Abklären haben wir noch nichts. Man
276 müsste das ausprobieren. Aber es gibt für jedes Gebiet so viel und jedes Gebiet wäre
277 wichtig, aber das Gesamtziel ist ja wichtig. Viele Sachen sind nicht losgelöst, sondern
278 gekoppelt miteinander.
- 279 AG: Es müsste in der Institution verankert sein, sonst würde es nicht gebraucht?
- 280 AK: Ja. Es müsste ins bestehende System hineinpassen, es darf nicht losgelöst sein.
- 281 AG: Dann müsste es fast für jedes Alters- und Pflegeheim massgeschneidert sein?
- 282 AK: Ja. Wir haben so verschiedene Abklärungen, die wir machen. Z.B. ein Assessment zum
283 Stürzen, oder Symptome nach Prioritäten ordnen. Die Gefahr ist, dass wenn man zu viel hat,
284 es nicht angewendet wird. Schmerzprotokolle haben wir auch. Es wäre wichtig, ein Hilfsmittel
285 zu haben, wenn wir sehen, dass es bei einem Patienten Sinn macht. Es sollte dann nicht für
286 alle alles sein. Sonst wird es zu viel. In der MDS-Erhebung ist es ja drin. Eine Ergänzung
287 wäre sinnvoll.
- 288 AG: Haben Sie schon ein Assessment für das Schlucken?
- 289 AK: Nein. Haben wir nicht. Nur eine Erhebung über die Ernährung. Man kann es für sich
290 machen und muss die Ernährungsberaterin nicht unbedingt beziehen.
- 291 **AG: Wir würden gerne aus dieser Liste ein paar Sachen auswählen. Welches sind die**
292 **Symptome, die vom Pflegepersonal gut erkannt werden können?**
- 293 AK: Da hat es ja einige Sachen, die wir schon erwähnt haben. Kostform und Menge: das
294 kann etwas Vorübergehendes sein. Wenn es über längere Zeit dauert, dann vielleicht schon.
295 Es gibt vielleicht eine Phase, da hat man etwas nicht gern. Wichtig wäre da abzuklären: hat
296 der Bewohner es gar nicht gern? Also, wenn er z.B. den Broccoli immer liegen lässt und man
297 merkt, er hat es nicht gern. Gewichtsabnahme, vermehrtes Husten und Verschleimung
298 könnten einen Hinweis auf Dysphagie geben. Atembeschwerden und Verschleimung, die
299 sind oft gemeinsam. Oder verstärkte Verschleimung je nach dem. Unklares Fieber müsste in
300 Kombination mit etwas anderem sein, damit es wichtig würde. Unklares Fieber alleine, da
301 würde ich nicht darauf kommen. Bronchitis/Pneumonie, das sind ja schon Diagnosen und die
302 weiss ich erst, wenn es gewisse Sachen gemerkt habe. Das heisst noch nicht, dass es etwas
303 mit Dysphagie zu tun haben muss. Es kann eine Folge der Dysphagie sein, weil vorher
304 etwas falsch gegangen ist. Veränderung der Stimme, Räusperzwang, da käme ich nicht
305 unbedingt darauf. Das Fremdkörpergefühl im Hals sagt er mir eigentlich nicht.
- 306 AG: Und wenn man danach fragen würde und er es mitteilen könnte?
- 307 AK: Ja, vielleicht. Aber meistens können sie es nicht in dieser Situation. Vermehrtes
308 Aufstossen würde ich auch nicht. Strahlentherapie haben wir keine Leute.

- 309 AG: Auch wenn die Strahlentherapie mehrere Jahre zurückliegt.
- 310 AK: Da käme ich nicht drauf.
- 311 AG: Haben Sie Leute mit Trachealkanülen?
- 312 AK: Nein, da haben wir kaum Erfahrung damit. Nahrungsaufnahme dauert länger als früher
313 und die Angst vor dem Schlucken; da käme ich drauf. Das habe ich schon vorhin erwähnt.
314 Haltungsänderung beim Schlucken. Da denke ich, da hat sich schon organisch etwas
315 verändert.
- 316 AG: Dann könnte man das aufnehmen oder ist das ein weniger guter Hinweis?
- 317 AK: Nein, das gäbe mir nicht so einen grosse Hinweis. Es ist sowieso wichtig, die Leute gut
318 zu lagern, wenn sie im Bett essen, damit sie gut schlucken und essen können. Auch bei
319 Hemiplegie ist es besonders wichtig. Ein Kissen in den Rücken, damit sie gut sitzen. Aber wir
320 schauen, dass möglichst niemand im Bett isst, der aspirationsgefährdet ist. Diese Leute
321 möglichst aufnehmen. Schwierigkeiten bei der Aufnahme von Speisen und Getränken, ja,
322 das ist sicher ein Hinweis. Steckenbleiben von Nahrung: Ja, das kann auch sein.
323 Notwendiges Ausspucken; vielleicht hat nur etwas nicht gern. Oder er verweigert das Essen.
324 Das sieht man bei Personen, die wie gerne sterben möchten und abgeschlossen haben. Das
325 muss keine Dysphagie sein. Schmerzen im Mund/Brust/Hals; ja, vielleicht. Mahlzeiten sind
326 anstrengend; das kann auch sonst vorkommen, bei Personen, die generell Mühe haben wie
327 Parkinson. Vermeiden von Essen in Gesellschaft; vielleicht fühlt er sich nicht wohl und ist es
328 sich nicht gewohnt. Daher weniger. Das Auslaufen von Nahrung/Flüssigkeit schon eher.
329 Gefühlslosigkeit kann er vielleicht nicht mitteilen, das ist schwierig.
- 330 AG: Und wenn man fragt, kommt man auf einen grünen Zweig?
- 331 AK: Nein, ich denke nicht. Mundtrockenheit kann er auch weniger sagen. Eher eine belegte
332 Zunge, da käme ich indirekt darauf. Auf Zunge oder Wange beißen beim Kauen: glaube ich
333 nicht. Nahrung nicht schlucken können ist sicher ein Hinweis. Das Liegenbleiben der Reste
334 ist eine Folge davon und ist auch wichtig.
- 335 AG: Sehen Sie das bei der Mundpflege oder machen das die Bewohner selber?
- 336 AK: Das macht die Pflege. Das können sie nicht alleine. Das wird je nach Bedarf gemacht.
337 Erschwertes Abbeißen und Kauen kann auch nur mit den Zähnen zu tun haben. Vielleicht
338 hat er Zahnweh, kann es aber nicht sagen. Husten vor, beim oder nach dem Schlucken sind
339 Hinweise für mich. Nahrung bleibt im Hals stecken; weniger. Austritt von Nahrung/Flüssigkeit
340 aus der Nase; da ist wahrscheinlich schon etwas Organisches nicht in Ordnung. Gurgelnde
341 Stimme während/nach dem Essen; da würde ich sagen: husten Sie mal. Oder: Schlucken
342 Sie nach.
- 343 AG: Da würden Sie schon intervenieren, weil das so ein wichtiger Hinweis ist?
- 344 AK: Ja, oder nehmen Sie noch einen Schluck zum Runterspülen. So etwas würde ich sagen.
345 Die Leute sagen einem kaum, dass etwas hinter dem Brustbein stecken bleibt. Das Brennen
346 im Hals kann er mir vielleicht auch nicht sagen. Aufstossen und Sodbrennen würde ich nicht
347 nur mit Dysphagie in Verbindung bringen. Es kann auch mit dem Nahrungsmittel
348 zusammenhängen, das er nicht verträgt. Die Veränderung des Herzschlages während dem
349 Schlucken messen wir nicht.
- 350 AG: Sie sind auch nicht immer am Pulsoxymeter.
- 351 AK: Nein, das führen wir hier sowieso nicht.

9.6.7. Interview mit Anita Kissling

352 AG: Aus diesen Punkten versuchen wir herauszufinden, was das Wichtigste und Treffendste
353 ist, um dann einen Bogen zu machen. Bei gewissen Leuten kann man ja noch nachfragen,
354 bei anderen nicht. Wir fragen uns noch, wie wir die Pflege erreichen könnten, nachdem wir
355 so etwas entwickelt haben.

356 AK: Wenn das auf Papier ist, könnt ihr einen Vorschlag machen und wir könnten das mit der
357 Pflege anschauen und mit einzelnen ausprobieren. Wenn wir etwas Neues einführen hier, ist
358 es ganz wichtig, dass wir das nicht nur am Bürotisch machen und geben. Wir müssen die
359 Pflegenden miteinbeziehen und schauen, macht es Sinn, kann es eine Hilfestellung sein. Sie
360 müssen mitreden können und ausprobieren und dann entscheiden.

361 AG: Also müsste man es praktisch evaluieren.

362 AK: Ja.

363 AG: Wir haben uns überlegt, Pflegeleitungen anzuschreiben und mit diesem Bogen eine
364 Schulung anzubieten mit Ton- oder Videobeispielen. So kann man nur einzeln vorgehen.
365 Soweit wir wissen, gibt es flächendeckend noch kein Erfassungsinstrument zu diesem
366 Thema in Altersheimen in der Schweiz.

367 AK: Ja. Man erreicht sie nur, wenn sie miteinbezogen werden. Wenn man ihnen ein Formular
368 gibt, mit Sachen darauf, die sie nicht einordnen können, dann können sie es nicht machen.
369 Man muss es vorgestellt bekommen. Wenn ich ein neues Hilfsmittel anschaffe, dann muss
370 ich zuerst den Bedarf abgeklärt haben, dann muss ich vergleichen, was es alles gibt und
371 dann entscheiden wir uns mit der Pflegeabteilung dafür. Das Handling muss erklärt werden,
372 dann kommt die Umsetzung. Man könnte eine Testphase machen und wenn etwas fehlt oder
373 weggelassen werden könnte, das evaluieren. Dann könnte man das anpassen und noch
374 einmal evaluieren.

375 AG: Wir haben uns überlegt, nicht nur einen Link auf einer Webpage zu machen, sondern
376 auch einen Artikel in einem Heft für Pflegende zu verfassen. Kennen Sie irgendeines?

377 AK: Es gibt das Curaviva und das Nova (NOVAcura, Anm. d. V.). Diese Hefte zirkulieren bei
378 uns und werden von den Abteilungsleiterinnen gelesen. Und wir haben einen Ständer mit
379 den Heften, der für alle zugänglich ist. Und wenn ein Artikel besonders wichtig ist, wird er
380 auch herauskopiert und aufgehängt im Stationszimmer.

381 AG: Haben Sie noch eine andere Idee, wie wir Heime erreichen könnten?

382 AK: Nein, ich denke, das sind die wichtigsten.

383 AG: Dann wären wir am Ende des Interviews. Vielen Dank für das Mitmachen.

384 AK: Gern geschehen.

9.6.8. Interview mit Karin Gampp

1 **AG: Gerne hätten wir für das Interview Angaben zu Ihrer Person: In welcher Institution**
2 **arbeiten Sie? Welche Berufserfahrung haben Sie?**

3 KG: Ich bin Physiotherapeutin mit Spezialgebiet Dysphagie und neurologische
4 Behandlungen. In den 80er Jahren, wo es fast noch keine Literatur über Dysphagie gab,
5 habe damit ich angefangen. Ich habe viele Weiterbildungen gemacht, FOTT, bei Lagemann,
6 Langmoore, biomechanische Sachen, Kiefergelenksproblematik usw. Inzwischen arbeite ich
7 ambulant in einer Praxis in Belp. Ich habe v.a. neurologische Patienten, solche mit
8 Kiefergelenksproblemen, Dysphagiepatienten oder Patienten nach Krebs mit
9 mundmotorischen Problemen. Neu habe ich auch Kinder mit Spangen, die
10 zungenmotorische Probleme haben.

11 AG: Haben Sie auch in einem Altersheim gearbeitet?

12 KG: Ja, in einer der letzten Stellen war ich in einer Praxisgemeinschaft in Bern, wo wir den
13 Auftrag hatten, in einem Altersheim zuständig zu sein für die Physio und Dysphagie. Die
14 Anmeldungsrate für Dysphagie war relativ klein. Mein Arbeitsauftrag ging nicht so weit, dass
15 ich zuständig gewesen wäre für die Abklärung. Ab und zu habe ich das gesehen, wenn die
16 Patienten am Essen waren oder bei einer anderen Tätigkeit. Wenn ich etwas nicht so Gutes
17 gesehen habe, versuchte ich dies den Pflegenden ans Herz zu legen, damit sie mit dem
18 zuständigen Arzt sprechen. Es gab dort keinen Hausarzt sondern verschiedene Ärzte. Die
19 Pflege hätte reagieren müssen, damit die Ärzte aktiv werden können. Und bei der Pflege hat
20 es oft schon aufgehört.

21 **AG: Wie ist Ihre Erfahrung im Zusammenhang mit dem Erkennen von Dysphagie in**
22 **Altersheimen?**

23 KG: Das ist mittlerweile 15 Jahre her, dass ich regelmässig in Altersheimen war. Ich gehe
24 zwischendurch noch in Altersheime und sehr immer noch bedenkliche Sachen, aber
25 vielleicht hat es sich ein bisschen geändert. Damals war es wirklich so, dass das Wissen der
26 Pflege hinsichtlich der Dysphagie gering war. Unser Physio team hat Fortbildungen zu
27 diesem Thema gemacht. Das war leider nur ein Tropfen auf den heissen Stein. Die Pflege
28 hatte viel Stress und nicht alle waren motiviert, noch mehr auf sich zu nehmen. Es war ein
29 Teufelskreis und die Weiterbildungen haben nicht viel bewirkt. Manchmal habe ich mich in
30 die Nesseln gesetzt und gesagt, dass bei einer Patientin es ganz schlecht ist, und das kam
31 bei der Pflege nicht gut an. Wenn die Patientin nicht in meinem Zuständigkeitsbereich war
32 und ich ein erhebliches Aspirationsrisiko sah, dann habe ich das mitgeteilt und die
33 Pflegeleitung war nicht bereit noch weitere Sachen auf sich zu nehmen. Auch in anderen
34 Institutionen und bei eigenen Angehörigen habe ich das so erlebt, dass man lange bohren
35 kann, bis etwas passiert. Jetzt erlebe ich das gerade umgekehrt bei einer Kollegin. Sie
36 arbeiten in einem kleinen, privat geführten Altersheim mit 8 Bewohnern. Die Pflege isst
37 zusammen mit den Bewohnern zu Mittag. Dort wird sofort wahrgenommen, wenn etwas nicht
38 gut läuft. Aber das ist eine andere Philosophie dahinter. Ich hoffe, heutzutage ist es besser.
39 Es ist ein grösseres Thema und es gibt mehr Fortbildungen dazu. Ich gebe auch
40 Fortbildungen in den Tiliis von Bern. Basisthemen der Dysphagie für Pflegende und
41 Therapie für das Therapieteam. Ich denke, heute gibt es mehr offene Ohren dafür und
42 Motivation zur Veränderung. Ich weiss nicht, ob das allgemein so gilt. In diesen Heimen habe
43 ich das so erlebt.

44 **AG: Ist es auch schon vorgekommen, dass eine Dysphagie in diesen Heimen, wo sie**
45 **arbeiteten, nicht erkannt wurde?**

46 KG: Ja, unbedingt. Dysphagien werden oft spät oder gar nicht erkannt.

47 AG: Ist das häufig vorgekommen?

48 KG: Ich habe keine Evidenz, aber ich denke, es ist häufig. Die Zahlen sprechen für sich. Es
49 schwankt je nach Land und Untersucher. Ca. 40-60% der Altersheimbewohner die eine
50 Dysphagie haben sollen. Und nur ein Bruchteil davon ist erkannt.

51 **AG: Was denken Sie, woran das liegt?**

52 KG: Mangelndes Wissen. Wenn jemand bspw. nicht aufstehen kann, reagiert man sofort, da
53 es sichtbar ist. Bei der Dysphagie ist das anders. Ohne Schulung ist es möglich, eine
54 Dysphagie lange nicht zu erkennen. Mehr Stress und Zeitmangel und weniger Motivationen
55 können auch Gründe sein.

56 **AG: Welche Auswirkungen hat die nicht-erkannte Dysphagie für die Betroffenen?**

57 KG: Es gibt viele Auswirkungen: vermehrte Pneumonien, auch bei silent aspirations. Auch
58 Patienten, die subfebril (immer leicht erhöhte Temperatur) sind. Dysphagien schränken den
59 Menschen bei der Nahrungsaufnahme ein. Sie haben dann weniger Lust zu essen. Oder sie
60 essen so langsam, dass sie sich schämen. Die Mangelernährung kommt auch vor. Sie muss
61 nicht sehr offensichtlich sein, dass die Patienten Gewicht verlieren, sondern einen Mangel
62 haben, z.B. Vitamin D, das auf Knochen und Muskeln wirkt. Dadurch gibt es eine höhere
63 Sturzgefahr, Dekubitus, das Immunsystem ist heruntergesetzt, allgemeine Schwäche und
64 Auswirkungen auf die Psyche. Alle Folgen, die wir Gesunden auch haben, wenn wir nicht
65 genug Stoff haben.

66 **AG: Ab welchem Punkt hat ein älterer Mensch aus Ihrer Sicht eine Schluckstörung?**

67 KG: Das ist eine schwierige Frage, da die Definitionen der Dysphagie stark auseinander
68 gehen. Für mich hat ein Patient dann eine Schluckstörung, wenn irgendwo in der Passage
69 zwischen Mund und Magen eine Behinderung auftritt. Wenn ein Patient schlechte Zähne hat
70 und dadurch langsamer isst und diese Zeit auch hat ohne sozial ausgeschlossen zu werden,
71 dann kann er sich noch ernähren. Eine Dysphagie ist dort, wo die Ernährung nicht mehr
72 gewährleistet ist. Weil er nicht mehr Lust hat zu essen, weil es so mühsam ist. Dann hat er
73 eine Dysphagie. Für mich ist es dann eine Dysphagie, wenn es sich auf die Ernährung
74 auswirkt.

75 **AG: Welche Dysphagie-Symptome sehen Sie bei älteren Menschen am häufigsten?**

76 KG: Das langsame Essen, dass die Kieferrotationen beim Kauen fehlen, v. a. bei
77 neurologischen oder Parkinson- oder Alzheimerpatienten, dass der Kiefer nur auf und ab
78 geht, ohne richtig zu kauen. Wahrnehmungsstörungen, wenn das Essen viel zu lange im
79 Mund bleibt. Probleme mit der Hand-Mund-Koordination, dass das Essen nicht im Mund
80 landet. Wenn der Patient zittert und nur ein Zehntel in den Mund befördern kann, vergeht ihm
81 mit der Zeit der Appetit.

82 AG: Also sind es mehr präorale und orale Symptome?

83 KG: Ja, ich denke schon. Man weiss zwar, dass sich die ösophageale Phase verlangsamen

84 kann. Im therapeutischen Setting fallen mir am meisten die präoralen und oralen Sachen auf.

85 **AG: Welche Erfahrungen haben Sie mit unerkannten Aspirationen bzw.**
86 **Aspirationspneumonien?**

87 KG: Ich habe ein paar Patienten erlebt, die eine karchelnde Stimme und wiederkehrendes
88 Fieber hatten. Entweder untersuchte man dies und hat gemerkt, dass es mit dem Essen
89 nicht sehr gut läuft. Oder, wie in dem Altersheim wo ich war, hatte ich bei gewissen Patienten
90 das Gefühl, dass es so war. Die weiteren Schritte habe ich dann nicht mehr mitbekommen.
91 Ich erlebe es zurzeit auch in einem Pflegeheim für jüngere Patienten. Es gibt ab und zu
92 solche mit Husten und wiederkehrendes Fieber, wie eine Bronchitis. Und von der Pflege wird
93 dies nicht unbedingt mit Aspirationen in Verbindung gebracht. Es gibt auch Zahlen dazu, wie
94 viele der Atemwegserkrankungen in Heimen auf Aspirationspneumonien zurückzuführen
95 sind. Ich denke, dass dies ein beträchtlicher Teil ist und da könnte man einiges verbessern.

96 **AG: Welche Hinweise auf eine Dysphagie sind die für Sie wichtigsten?**

97 KG: Wie klingt die Stimme und haben sie immer wieder husten? Das Gewicht, ob es
98 abnimmt. Das sind die Kernpunkte und ich denke, diese Dinge könnten von der Pflege leicht
99 bemerkt werden.

100 **AG: Welche werden oft vergessen?**

101 KG: Beide. Sie werden nicht in Zusammenhang gebracht mit der Dysphagie. Es ist
102 erstaunlich, dass heutzutage immer noch hingegenommen wird, dass Menschen im Alter
103 einfach so abnehmen. Dann wird dem Gewichtsverlust keine Beachtung mehr geschenkt.
104 Wenn die Leute aber soundso viel Prozent ihres Körpergewichts verlieren in einem Jahr,
105 dann sind sie doch mangelernährt. Und dann muss man handeln. Dort wird zu wenig
106 geschaut.

107 **AG: Aus Ihrer Sicht: Welche Hinweise auf eine Dysphagie kann vom Pflegepersonal**
108 **erkannt werden?**

109 KG: Es wäre wichtig, wenn die Pflege hellhörig bleibt bezüglich Lunge und Stimme und dem
110 Gewicht. Beim Teller abräumen können die Pflegenden beobachten, wie viel der Patient
111 gegessen hat. Es gibt vom Reinhard Imoberdorf, ein Mangelernährungsexperte im Spital
112 Winterthur, ein Tellerscreening. Dieses erlaubt der Pflege im Kardex festzuhalten, wie viel
113 vom Teller zu sich genommen wurde. Dies müsste festgestellt werden. Denn es kann nicht
114 sein, dass jemand über längere Zeit gar keinen Hunger hat.

115 **AG: Welche Hinweise auf eine Dysphagie kann vom Heimbewohner selbst erkannt**
116 **werden?**

117 KG: Das Gewicht, die Lust am Essen und wenn er eine karchelnde Stimme hat. Wenn die
118 Patienten soweit kooperativ sein können. Wenn die Patienten keine Lust am Essen haben,
119 sind sich manchmal nicht darüber bewusst, dass sie Schwierigkeiten haben können. Sie
120 schämen sich, wenn das Essen herausläuft. Dann merken sie nicht unbedingt, dass sie
121 Probleme haben, sondern denken, das Essen sei nicht gut. Dass sie sich selber
122 hinterfragen, könnte eine Überforderung sein.

123 **AG: Gibt es Hinweise ohne Schluckbeobachtung auf eine Dysphagie?**

124 KG: Dasselbe wie vorher. Zusätzlich ist die Sprache wichtig. Wenn jemand Probleme hat mit

125 der Aussprache und der Zungenmotorik, kann dies auch zu einer Erschwerung des
126 Schluckens führen.

127 **AG: Können Sie anhand von Befragungen der Patienten herausfinden, ob eine**
128 **Dysphagie vorliegt?**

129 KG: Ob wirklich eine Dysphagie vorliegt, glaube ich nicht, dass die Pflege das erkennen
130 kann. Doch sie können die Gefahr erkennen für eine Dysphagie. Wenn die Patienten
131 schildern, dass sie keine Lust haben, das Essen sei so hart, das Fleisch sei zu zäh. Dann ist
132 es selten die Schuld des Kochs, sondern ein Indiz auf eine Gefahr oder eine Schwierigkeit.

133 **AG: Welche Anamnese-Fragen finden Sie als besonders hilfreich, wenn Sie schnell**
134 **herausfinden möchten, ob der Patient ein Schluckproblem haben könnte?**

135 KG: Schmeckt Ihnen das Essen? Wenn nicht, dann frage ich weiter: Ist das Fleisch zu zäh?
136 Oder ähnlich Fragen mit dem Hintergedanken, dass meist nicht das Essen das Problem ist,
137 sondern es gibt ein Problem mit dem Schlucken. Oder gibt es keinen Geschmack? Ist er
138 sicher beim Gehen oder stürzt er viel? Sind die Kleider zu gross oder zu klein geworden?
139 War das Gewicht schon immer so? Hat er viel Husten? Spezifische Fragen wie nach dem
140 Hautbild oder Dekubitus, der auch ein Zeichen der Mangelernährung sein kann, kann man
141 nachher auch noch fragen. Ich denke nicht, dass man rein aufgrund der Informationen des
142 Patienten auf eine Dysphagie schliessen kann. Es braucht Infos der Pflege dazu. Weil man
143 wissen muss, welche Medikamente der Patient nimmt. Gewisse Medikamente können
144 sekundär eine Dysphagie auslösen.

145 **AG: Kann ein Schnell-Screen im Altersheim für das Pflegepersonal anwendbar und**
146 **zuverlässig sein? Wenn ja, wie?**

147 KG: Unbedingt. Ich habe bereits verschiedene solcher Screenings gesehen. Es müsste ein
148 klares Punktesystem geben, dass am Schluss aussagt, ob eine Gefahr vorhanden ist oder
149 nicht. Nur Kreuze machen, das bringt nichts. Es muss ein klares Resultat geben,
150 Interpretationen müssen klein gehalten werden. Die Pflege sollte nicht überfordert werden,
151 damit sie zu viel machen müssen. Es muss schnell gehen und eine verlässliche Auskunft
152 geben, dass eine Gefahr besteht und was jetzt gemacht werden muss. Es müsste dann
153 abgesprochen sein mit den behandelnden Ärzten, dass bei der festgelegten Punktezahl die
154 sich darum kümmern. Wenn nach jedem Screening die Pflege einen unkooperativen Arzt
155 aufsuchen muss, wird sie das Screening bald nicht mehr durchführen. Die ganze Kette muss
156 stimmen. Dort ist das Zermürende oftmals. Es liegt viel am Dienstweg, ob der kompliziert ist
157 oder nicht, ob die Ärzte kooperieren oder nicht. Wenn ein Dysphagierisiko besteht, wer
158 untersucht das? Oft kann im Altersheim nicht instrumentell untersucht werden. Es gibt meist
159 eine ausgebildete Schlucktherapeutin im Heim, die Assessments durchführen kann. Dann
160 gibt es ein Indiz auf eine Dysphagie mehr. Dann braucht es noch keinen Arzt. Es braucht auf
161 jeden Fall einen Dienstweg, der bis am Schluss hält. Es gibt viele Hürden: Wer bezahlt die
162 Abklärung und die Therapie? Alle weiteren Wege nach dem Screening müssen gesichert und
163 in der Institution verankert sein, sonst bringt es nichts. Es gibt viele Screenings, auch vom
164 Dr. Imoberdorf. In seinem Spital hat er den Dienstweg institutionalisiert. Aber Altersheime
165 liegen eben an der Peripherie. Beim Rehapunkt Bern gibt es auch Unterlagen zu einem
166 Leitfaden als ganzes Konzept. Wenn dies ist, was kommt nachher? Das haben sie
167 durchgedacht. Flächendeckend gibt es das noch nicht.

168 **AG: Welche der folgenden Symptome (Liste) fänden Sie gut geeignet um von einer**

169 **Pflegeperson erkannt zu werden? Warum dieses Symptom? Woran ist dies zu**
170 **erkennen?**

171 KG: Kostform und -menge: Das ist etwas Einfaches, das kann die Pflege sehen.
172 Gewichtskontrollen machen sie sowieso regelmässig. Ich denke, Husten und
173 Atembeschwerden kann das Pflegepersonal auch hören. Bei unklarem Fieber sollten sie
174 auch hellhörig werden. Bronchitis/Pneumonie sowieso. Nahrungsaufnahme, die länger
175 dauert, das können sie auch sehen. Haltungsänderungen können durch ungeschultes
176 Personal nicht erkannt werden. Bei allen intraoralen Sachen frage ich mich, wie gut schauen
177 die Pflegenden den Patienten in den Mund? Dies sollte viel mehr gemacht werden. Dann
178 könnte gesehen werden, wie die Zunge aussieht, ob es einen Belag gibt oder trocken ist.
179 Wie die Zunge aussieht ist wichtiger als die Mundtrockenheit. Was ich auch wichtig finde, ist:
180 Gibt es Husten nach dem Essen? Denn oft werden die Patienten nach dem Essen abgelegt
181 und machen ein Mittagsschlaf. Wenn sie noch Reste im Pharynx haben und diese
182 runterfliessen, dann beginnen sie zu husten. Dann sind sie aspirationsgefährdet und das ist
183 ein dringendes Indiz für eine Dysphagie. Das könnte die Pflege bemerken, wenn sie einen
184 Patienten hinlegen und der oft hustet. Mahlzeiten sind anstrengend, Schwierigkeiten bei der
185 Aufnahme von Speisen, Vermeiden von Essen in Gesellschaft, Auslaufen aus dem Mund,
186 Nahrung nicht schlucken können, Liegenbleiben von Resten, erschwertes Kauen und
187 Abbeissen, Husten beim/nach dem Schlucken, Austritt aus der Nase, gurgelnde Stimme
188 während/nach dem Essen. Diese Hinweise finde ich wichtig.

189 AG: Fänden Sie es sinnvoll, nach dem Screening einen Leitfaden zu haben, der bestimmt,
190 wie es weitergeht?

191 KG: Ja. Die Institution muss auch motiviert sein, da mitzumachen. Also muss jemand
192 zuständig sein für die Schluckererkennung. Sonst ist niemand verantwortlich. Es müsste ein
193 Projekt sein. Entweder ist die Pflegedienstleitung direkt verantwortlich oder jemand anderes.
194 Es gibt auch viele Personalwechsel. Dann müsste die Dysphagieerkennung an die Institution
195 gebunden sein, dass sie nicht im Personalwechsel untergeht. Ich kenne das aus eigener
196 Erfahrung: Man kann voll funktionierende Wege aufbauen und bei einem Wechsel von ein
197 paar Leuten landet alles in der Schublade und das ist sehr frustrierend. Die Dringlichkeit und
198 die Motivation für dieses Thema müssten erhalten bleiben, also muss jemand verantwortlich
199 sein.

200 AG: Also müssten wir beim Vertrieb die Institutionen aufmerksam machen?

201 KG: Ja, ihr müsstet eine Ansprechperson haben in der Institution, die ein Feedback
202 zurückgibt, dass sie interessiert sind. Dann bräuchte es eine Schulung dazu und jemand, der
203 verantwortlich ist. Auch dann gibt es keine Garantie. Es gibt enorm motivierte Altersheime
204 und solche, die es weniger sind. Im Vergleich zu früher gibt es mehr Motivation.

205 AG: Vielen Dank für das Interview.

206 KG: Gern geschehen.

9.7. Lebensläufe der Autorinnen

Corina Singer

Geb. 05.10.1988

- 2009 – 2012: Studium Logopädie, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
- 2008 - 2009: Ausbildung zum Tauchguide und anschliessende Tätigkeit in El Quseir, Ägypten
- 2001 - 2008: Gymnasium Rychenberg, Winterthur mit Schwerpunkt Latein und Englisch
- 1995 - 2001: Primarschule, Neftenbach

Anita Guggisberg

Geb. 05.04.1985

- 2008 – 2012: Studium Logopädie, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich
- Seit Sept. 2008: ZeoT - Zentrum für orientalische Tanzkunst, Bern/Zürich
Tanzlehrerin
- Jan. 2007 – Apr. 2008 Gymboree Play & Music, Bern
Musik- und Spielklassenlehrerin für Kinder
- März 06 – März 09: Ausbildung „Körperzentrierte psychologische Beratung“
IKP, Zürich
- Dez. 2005 – Feb. 2006 Spitalzentrum Biel, Biel: Diätküchenpraktikum
- Sept. 2005 – Nov. 2005 InseleSpital, Bern: Pflegepraktikum
- Okt. 04 – März 05: Chemiestudium an der Universität Fribourg
- 2000 – 2004: Gymnasium Lerbermatt mit Schwerpunkt
Psychologie/Pädagogik/Philosophie, Köniz b. Bern
- 1992 – 2000: Grundschule Manuel, Bern